

Manual de estrategias para la preparación ante emergencias de salud pública

LECCIONES DE LA INICIATIVA RADx-UP PARA EL COVID-19

JUNIO DE 2025

FOTOGRAFÍAS DE CORTESÍA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Índice

RESUMEN EJECUTIVO	6
SIGLAS	8
INTRODUCCIÓN.....	9
SECCIÓN UNO: CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA.....	21
Descripción general de la sección uno	22
Capítulo uno: Establecer y movilizar un programa eficaz con participación comunitaria ...	24
Información de contexto	27
Estudios de caso	32
<i>Equipos de impacto en la participación</i>	<i>33</i>
<i>Grupos de trabajo.....</i>	<i>35</i>
<i>Serie Academia de Evidencia de Equidad en el COVID-19 de RADx-UP.....</i>	<i>38</i>
<i>Compensación y orientación para socios comunitarios.....</i>	<i>41</i>
Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro	43
Conclusión	43
Kit de herramientas	44
Capítulo dos: Fortalecimiento de asociaciones para llegar a las comunidades	46
Información de contexto	48
Estudios de caso	52
<i>Simposio para trabajadores de salud comunitarios</i>	<i>53</i>
<i>Serie de presentaciones de la Asociación Académica Comunitaria</i>	<i>55</i>
<i>Serie de talleres de publicación de Partnering for Impact</i>	<i>57</i>
<i>Servicios y capacitaciones sobre participación comunitaria de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud</i>	<i>59</i>
Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro	61
Conclusión	61
Kit de herramientas	62

Índice (continuación)

SECCIÓN DOS: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA.....	66
Descripción general de la sección dos	67
Capítulo tres: Pruebas de diagnóstico de respaldo en poblaciones desfavorecidas.....	70
Información de contexto	71
Estudios de caso	77
<i>Programa Piloto de Investigación Rápida</i>	<i>78</i>
<i>Hacer que la información de las pruebas sea accesible para todos.....</i>	<i>80</i>
<i>Asociación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.</i>	<i>82</i>
<i>Compartir información de recursos de pruebas.....</i>	<i>84</i>
<i>Kit de herramientas de ¡Diga sí a las pruebas de COVID! y Tú y Yo Libres de COVID para involucrar diversas comunidades en la planificación y la implementación de programas de salud pública</i>	<i>85</i>
Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro	87
Conclusión	88
Kit de herramientas	89
Capítulo cuatro: Obtención y almacenamiento de datos.....	92
Información de contexto	94
Estudios de caso	104
<i>Uso de la participación comunitaria para perfeccionar los elementos de datos comunes</i>	<i>105</i>
<i>Cómo el modelo del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos fortaleció la recopilación de datos y la preparación del proyecto.....</i>	<i>107</i>
<i>Asociación con las naciones tribales.....</i>	<i>110</i>
Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro	113
Conclusión	113
Kit de herramientas	114
Capítulo cinco: Prácticas recomendadas para llevar a cabo investigaciones con participación comunitaria	115
Información de contexto	116
Estudios de caso	123
<i>Marca local en los centros del estudio RADx-UP</i>	<i>124</i>
<i>Conexiones comunitarias de RADx-UP.....</i>	<i>127</i>
<i>Puntos destacados de las innovaciones del sitio del proyecto</i>	<i>129</i>
<i>Captura y documentación de las opiniones de la comunidad</i>	<i>131</i>
Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro	133
Conclusión	134
Kit de herramientas	135

Índice (continuación)

SECCIÓN TRES: COMPARTIR RESULTADOS	137
Descripción general de la sección tres	138
Capítulo seis: Intercambio de información y comunicación clara	140
Información de contexto	141
Estudios de caso	153
<i>El rol de compartir historias a través de presentaciones y videos</i>	154
<i>Información errónea e información faltante: Un modelo del iceberg de pruebas equitativas del COVID-19</i>	155
<i>Centro de Recursos de Participación</i>	157
<i>Banco de imágenes de RADx-UP</i>	160
<i>Reuniones científicas de RADx-UP</i>	163
Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro	166
Conclusión	166
Kit de herramientas	167
Capítulo siete: Política y práctica	170
Información de contexto	171
Estudios de caso	175
<i>Marco de la política de equidad en la salud de RADx-UP</i>	176
<i>Documento de política de RADx-UP: Trabajadores de salud comunitarios</i>	179
<i>Colaborativo Científico ABC: Uso de los datos para ayudar a los niños a volver a la escuela de manera segura</i>	181
<i>Tema de la Tercera Academia anual de Evidencia de Equidad: Políticas a través del lente de la comunicación durante la pandemia de COVID-19</i>	183
Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro	184
Conclusión	184
Kit de herramientas	185

Índice (continuación)

SECCIÓN CUATRO: EVALUACIÓN DE IMPACTO	188
Descripción general de la sección cuatro	189
Capítulo ocho: Evaluación del programa	191
Información de contexto	194
Estudios de caso	198
<i>Uso de datos secundarios para responder preguntas sobre el impacto del programa ..</i>	<i>199</i>
<i>Visualización de la inclusión de voces de la comunidad en la difusión de hallazgos de investigación.....</i>	<i>200</i>
<i>Desarrollo, adaptación y administración de herramientas de evaluación para una iniciativa de salud compleja</i>	<i>202</i>
Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro	204
Conclusión	205
Kit de herramientas	206
Capítulo nueve: Orientación hacia la sostenibilidad	208
Información de contexto	209
Estudios de caso	215
<i>Asociación destacada: Una respuesta fiel al COVID-19</i>	<i>216</i>
<i>Aprendiendo de los socios establecidos: Investigación y participación comunitaria activa en Puerto Rico de RADx-UP</i>	<i>217</i>
<i>Redes comunitarias sostenibles: Subvenciones para Colaboración Comunitaria y Programa Piloto de Investigación Rápida</i>	<i>219</i>
<i>Proyectos de Subvenciones para Colaboración Comunitaria:.....</i>	<i>219</i>
Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro	221
Conclusión	222
Kit de herramientas	223
CIERRE Y MÁS ALLÁ.....	224
AGRADECIMIENTOS.....	230

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

La pandemia del COVID-19 expuso desigualdades de salud profundas en los EE. UU., lo que afectó de manera desproporcionada a las comunidades con acceso o servicios de atención de la salud limitados. En respuesta, los Institutos Nacionales de Salud lanzaron la iniciativa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas (RADx-UP) para abordar las inequidades en el acceso a las pruebas, el tratamiento y la información de salud pública confiable. Sin una guía existente para garantizar pruebas equitativas, recopilación de datos o participación comunitaria durante las emergencias, el Manual de preparación para emergencias de salud pública cubre esa brecha.

El manual es una recopilación de las prácticas recomendadas, perspectivas y recursos tangibles extraídos de las lecciones aprendidas por el programa RADx-UP para abordar emergencias futuras de salud pública. Diseñado para servir como guía para los profesionales de la salud, las organizaciones comunitarias, las autoridades y los investigadores que trabajan para reducir los impactos negativos en la salud en las comunidades desfavorecidas, el manual se creó para establecer marcos duraderos para la equidad de la salud.

En el manual se demuestra cómo los 137 proyectos de investigación de RADx-UP y el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP mejoraron el entendimiento de estrategias eficaces de prueba de virus y mejoraron la participación comunitaria en la investigación clínica.

RESUMEN DEL MANUAL

- ✓ 27 Guías y manuales
- ✓ 21 Recursos y plantillas de capacitación
- ✓ 20 Artículos
- ✓ 13 Herramientas de evaluación
- ✓ 35 Estudios de caso
- ✓ 62 Videos y presentaciones
- ✓ 66 Referencias y recursos
- ✓ 5 Recursos de divulgación

Las recomendaciones clave de este manual incluyen lo siguiente:

- **Construir y sostener comunidades de práctica:** desarrollar redes sólidas que fomenten la confianza, la colaboración y el intercambio de conocimientos a través de la participación regular, las herramientas digitales y el liderazgo inclusivo.
- **Centrar las voces de la comunidad en la investigación y los datos:** colaborar con las comunidades para diseñar herramientas de investigación, prácticas de datos y estrategias de evaluación que sean culturalmente relevantes, transparentes y respeten la soberanía de los datos.
- **Garantizar el acceso equitativo a las pruebas y la atención:** eliminar las barreras mediante la implementación de soluciones dirigidas por la comunidad, como pruebas móviles, educación multilingüe, divulgación entre pares y asociaciones con instituciones de confianza.
- **Comunicarse de manera eficaz y combatir la información errónea:** utilizar mensajes culturalmente relevantes, mensajeros de confianza y materiales con lenguaje sencillo para generar entendimiento y confianza en el público durante las emergencias.
- **Plan para el impacto a largo plazo y la sostenibilidad:** invertir en soluciones locales, alinear los fondos con las prioridades de la comunidad e integrar la sostenibilidad y relevancia de las políticas desde el inicio de cualquier esfuerzo de respuesta ante emergencias.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

SIGLAS

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

CBPR	Investigación participativa basada en la comunidad
CCPH	Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud
CDCC	Centro de Coordinación y Recopilación de Datos
CDE	Elementos de datos comunes
CEC	Programa de Participación Comunitaria
CEnR	Investigación con participación comunitaria
CHW	Trabajador de salud comunitario
COP	Comunidad de práctica
C2G	Subvenciones para Colaboración Comunitaria
DCRI	Instituto de Investigación Clínica de Duke
EIT	Equipo de impacto en la participación
ERC	Centro de recursos de participación
GMB	Construcción del modelo de grupo
PHE	Emergencia de salud pública
P4I	Partnering for Impact
RADx-UP	Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas
RP2	Programa Piloto de Investigación Rápida
SDOH	Determinantes sociales de la salud
SEBI	Implicaciones sociales, éticas y conductuales
UNC	University of North Carolina en Chapel Hill

INTRODUCCIÓN

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Participación comunitaria como base para los datos y el descubrimiento

Una lección clave de RADx-UP es que las intervenciones eficaces dependen de la confianza y la vinculación de las comunidades para apoyar una recopilación de datos confiable. Participación comunitaria integrada de RADx-UP en cada etapa, desde la creación de elementos de datos comunes hasta la adaptación de protocolos de estudio basados en aportes locales. Este enfoque llevó a una participación más inclusiva, una mejor exactitud de los datos y una comunicación clara de cómo se compartían los hallazgos. En el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP se estableció una infraestructura compartida para combinar y compartir diversos conjuntos de datos en todo el consorcio. En última instancia, el manual utiliza estos hallazgos para guiar la investigación científica y la toma de decisiones locales.

POBLACIONES DESFAVORECIDAS

La definición de los Institutos Nacionales de Salud de poblaciones desfavorecidas incluye poblaciones vulnerables desde el punto de vista médico o social, como las siguientes:

- Residentes de asilos y residencias con asistencia.
- Adultos mayores de residencias comunitarias.
- Personas con discapacidades intelectuales, del desarrollo, sensoriales o físicas, deterioro cognitivo o demencia, o trastornos de la comunicación.
- Poblaciones sin hogar.
- Personas involucradas en los sistemas de justicia penal o juvenil (encarceladas o bajo supervisión de la comunidad).
- Personas con enfermedades concomitantes conocidas por aumentar el riesgo de COVID-19 grave, incluida insuficiencia cardíaca y afecciones cardiovasculares relacionadas, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica, obesidad, VIH/SIDA.
- Mujeres embarazadas y parturientas.
- Niños y adolescentes.
- Personas que viven en espacios compartidos, como refugios o centros de tratamiento residenciales.
- Personas en viviendas con exceso de gente.
- Personas con trastornos de abuso de sustancias o enfermedad mental grave.
- Poblaciones migrantes e inmigrantes.
- Residentes de tierras tribales o reservas.
- Comunidades expuestas a altas tasas de contaminación del aire u otras exposiciones tóxicas.
- Comunidades rurales y remotas.

Evolución de la pandemia de COVID-19

En los primeros días de la pandemia, las pruebas virales generalizadas fueron esenciales a medida que los casos aumentaban, millones estaban infectados y las comunidades desfavorecidas sufrían de manera desproporcionada. Para fines de 2020, en los EE. UU. se registraron más de 7 millones de casos confirmados y más de 367,000 muertes, lo que destaca las inequidades significativas.

A medida que las pruebas de diagnóstico estuvieron disponibles en 2020, adquirirlas y distribuir las fue la máxima prioridad. Cuando las vacunas estuvieron disponibles y los esfuerzos de vacunación se intensificaron en 2021, el enfoque cambió para incluir el suministro de información exacta de la vacuna y acceso a esta.

La pandemia mundial sin precedentes magnificó las desigualdades existentes en la salud en los EE. UU., lo que enfatizó la crisis de salud nacional y la necesidad de la iniciativa de RADx-UP (Webb Hooper et al., 2020. COVID-19 and Racial/Ethnic Disparities. JAMA. 2020;323(24):2466-2467).

Estructura y fases del programa

La iniciativa de RADx fue una asignación del Congreso de mil millones de dólares, y RADx-UP constó de 400-500 millones de dólares estadounidenses y el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de 80 millones de dólares estadounidenses. RADx-UP fue uno de los cuatro [programas de RADx](#) para acelerar la innovación en el desarrollo, la comercialización y la implementación de tecnologías para las pruebas de COVID-19.

Los otros tres programas fueron los siguientes:

- La iniciativa **RADx-Tech** tenía como objetivo acelerar el desarrollo, la validación y la comercialización de pruebas innovadoras basadas en el punto de atención y el hogar, y mejorar las pruebas de laboratorio clínico que pudieran detectar directamente el virus.
- **RADx® Radical (RADx-rad)** respaldó enfoques nuevos y no tradicionales, incluidos dispositivos de detección rápida y tecnologías de prueba basadas en el hogar, que abordaron las brechas en las pruebas del COVID-19, incluidas aplicaciones nuevas o no tradicionales de enfoques existentes para hacerlos más utilizables, accesibles o exactos.
- El programa **RADx® Plataformas de tecnología avanzada** buscó aumentar la capacidad de prueba y el rendimiento mediante la identificación de plataformas de prueba existentes y en etapa tardía para el COVID-19 que estuvieran lo suficientemente avanzadas como para lograr un aumento rápido de escala o una ampliación de la ubicación geográfica en un corto período o mediante el aumento de escala de las tecnologías.

El consorcio de RADx-UP fue una red de más de 137 equipos de proyectos de investigación con participación comunitaria en los EE. UU., sus territorios y

INTRODUCCIÓN

las naciones tribales, junto con el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP de los Institutos Nacionales de Salud. Cada uno de los 137 proyectos de prueba de investigación financiados por los Institutos Nacionales de Salud se asoció con organizaciones comunitarias, grupos religiosos o líderes locales de confianza para fomentar eficazmente los entornos receptivos para las pruebas.

Los ciclos de financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud evolucionaron junto con la pandemia. La fase I se centró en entender los patrones de prueba e implementar estrategias para aumentar la accesibilidad. En la fase II se ampliaron los avances tecnológicos en las pruebas y se comenzó a integrar la investigación basada en la escuela. En la fase III se evaluaron intervenciones de pruebas rápidas concentrándose en iniciativas comunitarias. La fase IV implicó el análisis de los datos de los distintos centros y la difusión de los hallazgos para informar las iniciativas de equidad en la salud en curso (ver la **Figura 0.1**).

Los proyectos de investigación se comprometieron a recopilar elementos de datos comunes para evaluar las barreras sociales, éticas y conductuales para las pruebas de COVID-19. RADx-UP recopiló estos datos en todo el consorcio para entender las tendencias, compartir los datos y publicar los hallazgos, con un enfoque de investigación con participación comunitaria, lo que dio como resultado una participación sin precedentes y la recopilación de datos científicos que proporcionan lecciones aprendidas para futuras emergencias de salud pública. En general, los miembros de la comunidad que participan en el estudio en poblaciones desfavorecidas son responsables del éxito de RADx-UP en términos de alcance y cantidad total de activos creados.

EQUIPO DE LIDERAZGO DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS DE RADx-UP

DR. MICHAEL COHEN-WOLKOWIEZ, PHD
Jefe de Investigación Pediátrica,
Instituto de Investigación Clínica
de Duke

DR. GAURAV DAVE, DRPH, MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA
Profesor de Medicina, University
of North Carolina en Chapel Hill/
Director, Abacus Evaluation

LISA WRUCK, PHD
Profesora de Bioestadística y
Bioinformática, Duke University

AL RICHMOND, MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
Director ejecutivo de la
Asociación entre la Comunidad
y el Campus para la Salud

WARREN A. KIBBE, PHD
Profesor de Bioestadística
y Bioinformática, Duke
University y University of
North Carolina en Chapel Hill

DRA. GISELLE CORBIE, MSC
Profesora distinguida de
Medicina Social de Kenan,
University of North Carolina en
Chapel Hill

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP fue una asociación entre el Instituto de Investigación Clínica de Duke y el Centro de Investigación sobre la Equidad en la Salud en la University of North Carolina, con un colaborador cercano de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos se convertiría en la columna vertebral para organizar proyectos financiados de investigación con participación comunitaria en los EE. UU. Enfocarse en poblaciones desfavorecidas fue intencional y efectivo.

INTRODUCCIÓN

Los cuatro objetivos específicos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP fueron los siguientes:

1. Crear una infraestructura de programa flexible centrada en la comunidad.
2. Respalidar un programa de participación comunitaria participativo e inclusivo.
3. Respalidar proyectos de investigación con pautas de pruebas del COVID-19 y ciencia emergente.
4. Recopilar, armonizar, integrar y difundir datos a comunidades científicas y locales.

Además de los 137 proyectos financiados por RADx-UP, los programas de subvenciones dirigidos por el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos dieron como resultado 25 proyectos Pilotos de Investigación Rápida y 70 beneficiarios de subvenciones de divulgación comunitaria.

FIGURA 0.2: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS DE RADx-UP

FIGURA 0.3: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA RADx-UP

Impactos de la investigación con participación comunitaria y asociaciones colaborativas

Desde el comienzo, la participación comunitaria fue crucial para implementar estrategias de prueba eficaces. Los investigadores de RADx-UP descubrieron socios de confianza en organizaciones comunitarias, departamentos de salud e instituciones académicas para crear soluciones personalizadas para las comunidades que con frecuencia no forman parte de las conversaciones sobre salud pública. Las poblaciones primarias a las que prestaban servicios, por raza y/u origen étnico autoinformado incluyeron hispanos/latinos (80 proyectos), afroamericanos/negros (74 proyectos), asiáticos (32 proyectos), indígena estadounidense/nativos de Alaska (20 proyectos) y hawaianos/isleños del Pacífico (17 proyectos). Los proyectos fueron creativos al interactuar con las comunidades escuchando a través de las comunidades de práctica, los grupos de trabajo y otros foros de intercambio para entender las barreras e involucrar a las comunidades de maneras que les empoderaron.

FIGURA 0.4: POBLACIONES PRINCIPALES DE RADx-UP INVOLUCRADAS

Poblaciones involucradas

Por raza/origen étnico

- Hispano/latinx
- Afroamericano
- Blanco/caucásico
- Asiático
- Indígena estadounidense/nativo de Alaska
- Hawaiano/isleño del Pacífico

Los datos son informados por los propios proyectos. Los proyectos pueden servir a más de una población.

Updated June, 2025

INTRODUCCIÓN

Los entornos de proyectos, como escuelas, centros de salud comunitarios, iglesias, prisiones, granjas y otros lugares demostraron ser invaluable. Las asociaciones con líderes de las naciones tribales, trabajadores de la salud no especializados y maestros son solo algunas formas exitosas en las que los proyectos de RADx-UP colaboraban con comunidades desfavorecidas. RADx-UP tenía como objetivo no solo brindar mayor acceso a las pruebas y vacunas, sino también cambiar el enfoque de la salud pública al darle prioridad a la participación comunitaria, empoderar las voces locales e implementar prácticas culturalmente receptivas durante todo el proceso de investigación (**Figura 0.5**).

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

INTRODUCCIÓN

RADx-UP desarrolló comunidades de práctica donde las personas podrían colaborar, compartir ideas y documentar esfuerzos básicos para reducir las desigualdades. La confianza y las asociaciones sólidas entre los investigadores y los miembros de la comunidad mejoraron la participación y llevaron a mejores intervenciones de salud. Mediante el uso de estrategias adaptadas culturalmente y plataformas para compartir, RADx-UP involucró de manera eficaz a poblaciones diversas estableciendo relaciones que pueden ayudar a abordar futuras crisis de salud.

FIGURA 0.6: CÓMO ES LA INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

CÓMO *PIENSAN LAS PERSONAS* QUE ES LA INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA...

CÓMO ES REALMENTE *LA INVESTIGACIÓN CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA...*

Cómo ayuda este manual

No había un manual existente sobre cómo llegar a poblaciones desfavorecidas durante la crisis de salud pandémica del COVID-19. El Manual de preparación para emergencias de salud pública es una compilación de las prácticas recomendadas, perspectivas y recursos prácticos obtenidos de esta recopilación histórica de datos científicos y lecciones aprendidas para futuras emergencias de salud pública. Se desarrolló en respuesta a la necesidad de crear marcos duraderos para la equidad de la salud en los EE. UU.

El manual ofrece estrategias y herramientas prácticas para abordar las crisis de salud pública a través de enfoques vinculados con la participación comunitaria, especialmente cuando las desigualdades de salud son mayores. Captura los esfuerzos de colaboración de los 137 equipos de investigación de RADx-UP y el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. Sirve como esquema de trabajo para los profesionales de la salud, las organizaciones comunitarias, las autoridades y los investigadores comprometidos a traducir los conocimientos científicos en estrategias prácticas para abordar futuras crisis para la salud pública.

Este recurso comparte lo siguiente:

- Prácticas recomendadas para implementar estrategias de salud pública con participación comunitaria.
- Herramientas para la obtención armonizada de datos y el diseño de la infraestructura.
- Métodos para comunicar y compartir resultados de manera transparente.
- Enfoques para mantener asociaciones y evaluar el impacto a largo plazo.

Al basarse en las lecciones colectivas de RADx-UP, el manual tiene como objetivo ayudar a los demás a construir sobre lo que funcionó. Es un proyecto para el avance de la equidad en la salud en emergencias futuras, centrado en la asociación, la confianza y el poder de los datos compartidos.

El manual de estrategias se basa en una base de conocimientos integral que incluye más de 372 publicaciones. Los recursos seleccionados creados y/o utilizados para implementar RADx-UP se catalogaron en un índice digital de activos clave, que puede ser útil para académicos, socios comunitarios, futuros investigadores y los Institutos Nacionales de Salud.

El Manual de preparación para emergencias de salud pública de RADx-UP tiene como objetivo mejorar la preparación de todas las comunidades para los desafíos al compartir las prácticas recomendadas, perspectivas y recursos tangibles.

Cómo usar este manual

Este manual es un recurso para cualquier persona dedicada a mejorar la equidad de las pruebas durante una emergencia de salud pública. Se proporciona orientación sobre cómo usar el manual y sus herramientas de manera eficaz.

- Cada capítulo cubre una parte específica del programa de equidad de pruebas, que ofrece perspectivas claras y estrategias prácticas que pueden adaptarse a diferentes situaciones.
- Al final de cada capítulo, encontrará un kit de herramientas de recursos que resume los puntos clave. Estos kits de herramientas incluyen plantillas útiles, listas de verificación y materiales adicionales que coinciden con el enfoque del capítulo.
- Los recursos del capítulo y del kit de herramientas se proporcionarán en los apéndices de esta guía o estarán disponibles como archivos descargables. También se podrá acceder a todos los recursos descargables en el [Centro de datos de los Institutos Nacionales de Salud de RADx[®]](#), donde permanecerán disponibles libremente para su uso en el futuro.
- Por conveniencia, tanto las descripciones generales de los capítulos como los kits de herramientas (marcados con el cartel “Kit de herramientas”) tienen formato para imprimirse, lo que le permite crear guías de referencia rápida para compartir con los equipos o los miembros de la comunidad.

Al usar el diseño y los kits de herramientas del manual, puede implementar prácticas de prueba equitativas en su comunidad. Esperamos que esta guía apoye sus esfuerzos para mejorar la equidad en la salud y el acceso a las pruebas durante cualquier emergencia de salud pública.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Conclusión

El programa RADx-UP ha desempeñado un rol fundamental en el entendimiento y el abordaje de las desigualdades de salud que empeoraron debido a la pandemia del COVID-19. Al involucrar a las comunidades desde el comienzo, la iniciativa muestra que el progreso en la equidad de la salud pública es alcanzable incluso durante una crisis.

- La **Sección 1** se centra en el desarrollo de capacidades, la participación comunitaria y la creación de comunidades de práctica.
- En la **Sección 2** se explica cómo realizar pruebas en áreas desfavorecidas, administrar sistemas de datos y realizar investigaciones con participación comunitaria.
- La **Sección 3** incluye lecciones aprendidas sobre cómo compartir resultados, comunicar los impactos de la investigación y entender las implicaciones para la política y la práctica.
- En la **Sección 4** se analiza la evaluación del programa y la sostenibilidad a largo plazo.

Después de la trayectoria de RADx-UP desde 2020 hasta 2025, este manual proporciona una guía clara para recopilar conocimientos, configurar programas,

INTRODUCCIÓN

compartir resultados y evaluar su impacto, todo para, en última instancia, salvar vidas.

Publicaciones relevantes

Una lista de publicaciones, fuentes de datos u obras académicas que respaldan la base de evidencia y ofrecen vías para una mayor lectura.

- Webb Hooper M, Nápoles AM, Pérez-Stable EJ. COVID-19 and Racial/Ethnic Disparities. JAMA. 2020;323(24):2466-2467. doi: 10.1001/jama.2020.8598.
- Institutos Nacionales de Salud. *RADx-UP White Paper*. 2024. Disponible en <https://www.nih.gov/sites/default/files/2024-12/RADx-UP-White-Paper-March-2024.pdf>
- Narayanasamy S, Veldman TH, Lee MJ, et al. RADx-UP Testing Core: Access to COVID-19 Diagnostics in Community-Engaged Research with Underserved Populations. J Clin Microbiol 2023;61:e00367-23. <https://doi.org/10.1128/jcm.00367-23>

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

SECCIÓN UNO: CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SECCIÓN UNO

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

En esta sección se sientan las bases para establecer un programa de salud pública de Investigación con participación comunitaria receptivo y resistente mediante el aprovechamiento de las comunidades de práctica: grupos multidisciplinarios de personas que trabajan en conjunto para abordar inquietudes frecuentes. La sección ofrece información sobre el desarrollo de redes colaborativas, la participación de socios comunitarios y la promoción de entornos inclusivos para respaldar la equidad en la salud durante crisis de salud pública como el COVID-19. Esta sección proporciona estrategias para **estructurar relaciones, movilizar acciones y alinear objetivos compartidos entre socios diversos**.

Capítulo 1: Establecimiento y movilización de un programa eficaz con participación comunitaria

Resumen

Este capítulo presenta el concepto de las comunidades de práctica y explora cómo RADx-UP las utilizó para unir asociaciones durante la pandemia del COVID-19. Proporciona marcos para generar confianza y mantener el compromiso con los socios, particularmente en entornos virtuales.

Temas clave tratados

- Definición, antecedentes y propósito de las comunidades de práctica en la salud pública.
- Enfoque de RADx-UP para movilizar las comunidades de práctica a través de métodos virtuales y no virtuales.
- Estudios de caso que incluyen equipos de impacto en la participación, grupos de trabajo y la serie Academia de Evidencia de Equidad del COVID-19.
- Estrategias para una comunicación eficaz y compensación a los socios.
- Kits de herramientas de recursos y plantillas prácticas para la implementación de la comunidad de práctica.

“RADx-UP es un consorcio de muchos proyectos, y es muy importante no solo que estos equipos trabajen juntos en el nivel del proyecto, sino también que trabajen juntos en el nivel del consorcio. Lo hacemos mediante la coordinación de reuniones, grupos de trabajo y conexiones entre los proyectos, y mediante el uso de tecnologías para crear una comunidad de práctica”.

DR. MICHAEL (MICKY) COHEN-WOLKOWIEZ, PHD
Coinvestigador principal,
Centro de Coordinación
y Recopilación de Datos
de RADx-UP.

Capítulo 2: Fortalecimiento de asociaciones para llegar a las comunidades

Resumen

Este capítulo se centra en el desarrollo de la capacidad a través de estrategias de participación comunitaria arraigadas en el modelo de comunidad de práctica. Destaca las herramientas, la capacitación y los mecanismos de financiamiento que empoderaron a las organizaciones comunitarias y a las personas para liderar iniciativas de salud pública.

Temas clave tratados

- Marco de participación comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos: valores y principios rectores.
- Iniciativas como las Subvenciones para Colaboración Comunitaria y los talleres de publicación de Partnering for Impact.
- Estudios de caso sobre las comunidades de práctica de trabajadores de salud comunitarios, capacitación de publicaciones y apoyo de participación personalizado.
- Empoderamiento a través de asistencia técnica, aprendizaje compartido y oportunidades para desarrollar habilidades.
- Recursos del kit de herramientas y del seminario web para mantener la capacidad más allá de la crisis inmediata.

Lecciones aprendidas en esta sección

La inversión temprana de RADx-UP en las comunidades de práctica estructuradas creó vías sostenibles para la colaboración durante la pandemia del COVID-19 y más allá de esta. La iniciativa destacó el valor de una comunicación clara, una compensación equitativa y prácticas inclusivas que centran la experiencia de la comunidad. Estos enfoques pueden servir como modelos adaptables para futuras respuestas de salud pública y estrategias de participación a largo plazo.

“Lo que hemos visto durante la pandemia y el trabajo de RADx-UP es realmente un esfuerzo intencional para involucrar a los grupos comunitarios y asociarse con ellos en todos los niveles. Nuestro compromiso con la comunidad, nuestro compromiso de involucrarla realmente sirve para construir confianza con ella y decirle que valoramos su rol para ayudarnos a hacer nuestro trabajo”.

AL RICHMOND, MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL

Director ejecutivo de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud

¿Cómo se establece y moviliza una comunidad de práctica?

Cuando se produce una emergencia de salud pública, **reunir a las personas de manera rápida y eficaz** puede marcar una gran diferencia. Una respuesta de emergencia de salud pública establece una estructura administrativa con reglas y procesos claros, un equipo con el que trabajar o una comunidad de práctica.

Este capítulo examina cómo las comunidades de práctica fomentan un espacio en el que los socios puedan conectarse, compartir conocimientos y colaborar para abordar las necesidades apremiantes de la comunidad. A través de la iniciativa de RADx-UP, aprendemos cómo generar confianza, crear una comunicación abierta y establecer objetivos compartidos que pueden transformar una red de personas en un movimiento poderoso.

Temas clave tratados

- Estructura administrativa del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos y las comunidades de práctica, cómo se formaron y funcionaron, y por qué importan en la salud pública.
- Cómo RADx-UP construyó, movilizó y facilitó con éxito una red nacional de socios.
- Los ejemplos de estrategias de RADx-UP incluyen equipos de impacto en la participación, grupos de trabajo y la Academia de Evidencia de Equidad del COVID-19.
- Cómo mantener a los socios comprometidos y motivados, incluido el pago justo a los miembros de la comunidad por su tiempo y experiencia.

Contenido del kit de herramientas

Los resúmenes, las plantillas y los ejemplos del mundo real útiles lo ayudarán a establecer estructuras de comunicación y espacios de colaboración eficaces. Estas herramientas pueden ayudar a garantizar que su comunidad permanezca comprometida, informada y lista para futuras emergencias de salud pública.

Ejemplos de casos

- **Equipos de impacto en la participación:** ofrecieron apoyo personalizado a los equipos de investigación y a los socios de la comunidad al ayudarlos a mantenerse conectados, solucionar los desafíos y alcanzar sus objetivos.
- **Grupos de trabajo:** reunieron a socios diversos para cocrear recursos impulsados por acciones, desarrollar capacidad y publicar orientación adaptada a comunidades y poblaciones específicas.
- **Serie Academia de Evidencia de Equidad en el COVID-19:** reunió a investigadores y líderes comunitarios para convertir investigación en práctica y fortalecer las respuestas locales al COVID-19 a través de conferencias virtuales enfocadas en la equidad.
- **Compensación y orientación para socios comunitarios:** desarrolló sistemas de pago equitativos y simplificados con los que se reconocieron y respetaron las contribuciones de los socios comunitarios durante la respuesta ante la pandemia.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

CAPÍTULO UNO: ESTABLECIMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE UN PROGRAMA EFICAZ CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Durante una **emergencia de salud pública**, la capacidad de reunir recursos rápidamente, experiencia y participación comunitaria es crucial. Este capítulo destaca las estrategias y herramientas utilizadas para establecer una red sólida y cohesiva de socios. Hace hincapié en la importancia de generar confianza, mantener una comunicación clara y alinear los objetivos compartidos para las **poblaciones desfavorecidas**. Al incorporar los conocimientos y la experiencia de los líderes de la comunidad dentro del marco administrativo, el programa RADx-UP demuestra cómo los esfuerzos de colaboración pueden generar respuestas rápidas y eficaces a las emergencias de salud pública.

Las comunidades de práctica son grupos de personas que se unen porque comparten un interés u objetivo en común, en este caso, para respaldar proyectos de investigación con pruebas de COVID-19 y ciencia emergente, y desean trabajar con otras personas para obtener más información al respecto, abordar desafíos y compartir soluciones.

Una comunidad de práctica exitosa une a las personas que comparten un propósito común, una visión y un fuerte compromiso con la acción. Para el programa RADx-UP, esto implicó la participación de un amplio rango de socios, incluidas organizaciones comunitarias, profesionales de la salud, instituciones académicas y departamentos de salud pública. Estos socios colaboraron para desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos sin precedentes presentados por la pandemia.

GLOSARIO

Emergencia de salud pública

Situación que requiere acción inmediata para proteger la salud pública.

Poblaciones desfavorecidas

Grupos con acceso limitado a servicios esenciales debido a barreras sistémicas

En el contexto de una comunidad de práctica, el término “comunidad” se refiere a las personas responsables de gestionar y dirigir el programa, en lugar de las poblaciones locales a las que se presta servicio a través de la participación comunitaria. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP sirvió como la principal organización que lidera los esfuerzos de la comunidad de práctica. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos facilitó la evolución de la comunidad de práctica mientras respaldaba a los equipos de investigación con capacitación, orientación y recursos. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos se organizó en cuatro pilares de grupos de apoyo.

PROGRAMA DE PRUEBAS DE COVID-19

Se centra en mejorar las estrategias de prueba.

PROGRAMA DE BIOESTADÍSTICA Y CIENCIA DE DATOS

Brindó asistencia a los proyectos con la obtención, la gestión y el análisis de los datos.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Ayudó a los proyectos a alcanzar las comunidades, proporcionar educación y aumentar la participación en las pruebas.

EL PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Junto con el equipo de seguimiento y evaluación, el equipo de comunicaciones y otros socios, el Programa Administrativo ayudó al Centro de Coordinación y Recopilación de Datos a crear una infraestructura para respaldar el consorcio de RADx-UP y a difundir información y resultados.

Información de contexto:

Establecimiento del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP para desarrollar comunidades de práctica

Al comienzo de RADx-UP, los esfuerzos se centraron en apoyar programas de pruebas que fomentaron la participación de la comunidad. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos estableció una asociación clave con la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es trabajar en conjunto para crear soluciones colaborativas e interdisciplinarias para los desafíos locales y globales a través de subvenciones y servicios participativos.

La estructura establecida en consulta con la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud se convirtió en la base para la comunidad de prácticas de RADx-UP. Esto incluyó lo siguiente:

- **Grupos asesores de RADx-UP:** el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP estableció varios grupos asesores, incluido el Comité Directivo, la Junta Asesora Externa y el Comité de Administración de Datos. Cada comité desarrolló un estatuto para describir las expectativas, los roles y las responsabilidades, y el ritmo de las reuniones.
- **Comité de Publicaciones y Difusión:** este comité estableció la política de publicaciones de RADx-UP, respaldó el desarrollo de productos académicos y supervisó la publicación de suplementos de revistas. Con el apoyo asesor de los miembros del Comité de Publicaciones y Difusión, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos creó la iniciativa Partnering for Impact para respaldar la preparación de publicaciones del consorcio en un proceso que incluyó la participación de al menos un socio comunitario. Este proceso incluyó un conjunto de pasos y mecanismos de apoyo para el desarrollo, la preparación y la revisión de productos académicos (resúmenes, presentaciones científicas, manuscritos) derivados de la información y los datos agregados de los equipos del proyecto de investigación de RADx-UP.

- **Iniciativas de participación comunitaria:** el Programa de Participación Comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos estableció equipos de impacto en la participación para que sirvan como punto de contacto clave para los proyectos de RADx-UP. El establecimiento de equipos de impacto en la participación respaldó proyectos, dirigió sesiones de orientación para nuevos proyectos y guio asociaciones para mejorar la participación comunitaria. Estos equipos ayudaron a incorporar proyectos a los servicios del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, como coordinar y obtener pruebas y suministros, proporcionar y compartir experiencia en participación comunitaria, y compartir orientación sobre la obtención y divulgación de datos.
- **Apoyo a proyectos de investigación:** el Programa de Pruebas de RADx-UP se centró en los objetivos compartidos de proporcionar protocolos de análisis y orientación para acelerar el acceso y la captación de los análisis de COVID-19. Las estrategias compartidas generaron ahorros significativos en los costos de las adquisiciones de pruebas para poblaciones desfavorecidas. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos estableció el Programa Piloto de Investigación Rápida incluido el desarrollo de procesos para la presentación y revisión de solicitudes, la selección y la incorporación de adjudicaciones, la evaluación y el seguimiento continuos y la desvinculación. Este programa extendió el alcance y el impacto del consorcio de RADx-UP para responder a la crisis del COVID-19.

En las etapas iniciales de RADx-UP, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos se centró en asignar personal a proyectos específicos y planificar recursos para cumplir con los objetivos del programa. Cada uno de los cuatro programas de RADx-UP creó planes de evaluación y planes de trabajo para guiar sus esfuerzos. Para ayudar a gestionar las tareas y realizar un seguimiento del progreso, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos se asoció con la plataforma de gestión de proyectos Asana y desarrollaron una herramienta para monitorear las métricas y las actualizaciones de informes. El uso de Asana ayudó a que los programas trabajaran de manera eficiente y se adaptaran a los desafíos, lo que les permitió avanzar rápidamente en los objetivos del programa. Las actividades iniciales incluyeron la planificación de capacidad, las estrategias de comunicación y el establecimiento de diversos programas de subvenciones para apoyar a los socios comunitarios en las iniciativas de prueba del COVID-19.

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos también desarrolló un plan de comunicación que incluyó la creación del sitio web de RADx-UP, plantillas de boletines informativos, preguntas frecuentes y otras herramientas para compartir información. Durante los días agitados de la pandemia, el Programa de Pruebas RADx-UP se encargó de la tarea de llevar las pruebas de COVID-19 a los centros del proyecto. Crearon protocolos de prueba, planes y revisiones para ayudar a cada centro a seguir las prácticas recomendadas. El Programa de Pruebas se mantuvo actualizado sobre las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos, y compartió esta información con los centros a medida que surgió nueva evidencia. Este programa también publicó varios artículos sobre cómo rápidamente obtuvieron y distribuyeron pruebas a poblaciones desfavorecidas. Sus esfuerzos ahorraron más de 1 millón de dólares estadounidenses al proporcionar pruebas gratis y con descuento.

¿Qué es una comunidad de práctica?

Las comunidades de práctica se han convertido en una forma importante de compartir conocimientos, resolver problemas y aprender juntos en diferentes áreas, especialmente en la salud pública. La idea de las comunidades de práctica comenzó en el mundo empresarial en la década de 1990, donde ayudaron a los equipos a trabajar mejor juntos, elaborar nuevas ideas y mejorar la forma en que hacen su trabajo. Más adelante, la atención de la salud adaptó estas ideas para crear espacios para que las personas con intereses similares colaboren, compartan experiencias y aumenten su conocimiento, lo que en última instancia beneficia a las comunidades locales.

Las comunidades de práctica están compuestas por personas que trabajan activamente en un campo y quieren compartir consejos, hacer preguntas y aprender unos de otros. Los miembros tienen habilidades y experiencia que coinciden con el tema en el que se enfoca la comunidad de práctica. Por ejemplo, la comunidad de práctica de RADx-UP, a través del grupo de trabajo de salud infantil, reunió a organizaciones comunitarias y personal escolar para que se centren en cómo aumentar el acceso a las pruebas de COVID-19 en entornos escolares. El propósito principal de una comunidad de práctica es conectar a las personas que tienen los mismos intereses para que puedan compartir ideas, herramientas y consejos. Las comunidades de práctica les dan a los miembros la oportunidad de mejorar sus habilidades, resolver problemas y utilizar las prácticas recomendadas. Al aprender unos de otros, los miembros pueden construir relaciones sólidas y ganar experiencias útiles. Las comunidades de práctica también ayudan a los participantes a aumentar su confianza y desarrollar las habilidades necesarias para trabajar con sus comunidades de manera eficaz.

La comunidad de práctica de RADx-UP

El programa RADx-UP funcionó como una comunidad de práctica e ilustró cómo las comunidades de práctica podían abordar los desafíos de la equidad en la salud durante una crisis de salud, como la pandemia del COVID-19. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP sirvió como entidad organizadora para los esfuerzos de iniciativa de la comunidad de práctica. La coordinación de los equipos de investigación por parte del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos incluyó un amplio rango de educación, capacitación, orientación para la implementación y facilitación. El propósito principal de la comunidad de práctica fue conectar las fuerzas únicas, el conocimiento y las perspectivas culturales de las organizaciones comunitarias para elevar las pruebas del COVID-19 dentro de las poblaciones desfavorecidas. El programa RADx-UP mostró cómo las comunidades de práctica pueden ayudar a resolver problemas de equidad en la salud durante crisis de salud pública como la pandemia del COVID-19. El objetivo principal de esta comunidad de práctica fue usar el conocimiento y la experiencia cultural de las organizaciones locales para mejorar las pruebas del COVID-19 en comunidades desfavorecidas.

OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS DE RADx-UP.

- Crear una comunidad más conectada.
- Apoyar, ampliar y difundir el conocimiento.
- Mejorar y mantener las interacciones multidireccionales y el aprendizaje conjunto.

Tácticas de interacción

El programa RADx-UP utilizó varias herramientas y estrategias para mejorar la colaboración y el compromiso de la comunidad en el abordaje de los desafíos relacionados con las pruebas del COVID-19. Una iniciativa clave fue el programa de subvención para Colaboración Comunitaria, que proporcionó 50,000 dólares estadounidenses en fondos directos para apoyar a los socios comunitarios en la mejora de la capacidad, la capacitación y el apoyo para las pruebas de COVID-19. Las organizaciones que prestan servicios a la comunidad, los grupos religiosos, las naciones tribales y organizaciones similares fueron elegibles para participar. Otras herramientas y estrategias notables se destacan en los estudios de caso de este manual e incluyen lo siguiente:

- El programa Partnering for Impact, que se diseñó para respaldar publicaciones del consorcio con datos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. Esta iniciativa capacitó a los socios comunitarios para que contribuyan como autores en los equipos de redacción de manuscritos, fomentando la colaboración entre los equipos de investigación y las comunidades a las que prestan servicios.
- El Centro de Recursos de Participación ofreció un amplio rango de materiales alojados en el sitio web de RADx-UP. Estos incluían kits de herramientas, videos, folletos informativos e informes de investigación a los que podían acceder los proyectos de RADx-UP, las comunidades científicas y el público.
- El Banco de imágenes de RADx-UP, una colección de fotografías representativas de proyectos de todo el país para respaldar las comunicaciones y los esfuerzos de reclutamiento.
- Compensación: también se establecieron procedimientos para garantizar una compensación justa para los socios comunitarios reconociendo sus contribuciones vitales para promover las iniciativas locales sobre el COVID-19.

Juntos, estos programas y recursos demostraron la dedicación del programa RADx-UP para empoderar a las comunidades y fomentar la colaboración en la lucha contra el COVID-19.

La comunidad de práctica de RADx-UP mejoró con éxito la participación comunitaria durante la pandemia, incluso cuando los participantes se diseminaron en diferentes lugares. Utilizaron herramientas virtuales y plataformas digitales para conectar a las personas y compartir recursos de manera eficaz. Este enfoque hizo que fuera más fácil para los miembros intercambiar ideas y conocimientos rápidamente, lo que fue especialmente importante para apoyar a las comunidades desfavorecidas durante la crisis del COVID-19. Al confiar en estas herramientas, las organizaciones comunitarias pudieron mantenerse conectadas y compartir estrategias que funcionaban, a pesar de los desafíos de la distancia física.

El siguiente cuadro describe las reuniones regulares y las oportunidades que la comunidad de práctica de RADx-UP organizó para ayudar a los miembros a aprender, compartir y conectarse.

GLOSARIO

CEAL Alianza para la Participación Comunitaria

	OBJETIVO	CONTENIDO	DESTINATARIOS
Reunión científica de RADx-UP	Conferencia anual para compartir métodos científicos, hallazgos y resultados tempranos de los proyectos de RADx-UP para aumentar el entendimiento del impacto específico del proyecto de la investigación comunitaria realizada	Proyectos seleccionados y socios comunitarios presentan en forma conjunta datos y resultados que resaltan el impacto de la investigación comunitaria realizada	Consorcio de RADx-UP, científicos, miembros de la comunidad y el público
Academia de Evidencia de Equidad en el COVID-19	Conferencia anual de varios días para aumentar el acceso a los resultados de la investigación y las prácticas basadas en la evidencia mediante la participación de diversos socios, compartir marcos de equidad	Aprendizaje conjunto y análisis activo sobre la equidad de las pruebas del COVID-19 y sus factores relacionados incorporando temas anuales de presentaciones de proyectos y otras investigaciones	Consorcio de RADx-UP y socios, como la Alianza de Participación Comunitaria, no publicado en el sitio web de los Institutos Nacionales de Salud
Reunión del proyecto del equipo de impacto en la participación	Reuniones mensuales informales para apoyar proyectos individuales de RADx-UP y conectarlos con expertos técnicos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos	Facilitar las conexiones con la experiencia en la participación comunitaria y el apoyo a la armonización de datos	Consorcio de RADx-UP (equipos de proyecto y sus socios comunitarios, Institutos Nacionales de Salud, Centro de Coordinación y Recopilación de Datos)
Grupos de trabajo	Espacios en línea para proyectos a fin de abordar desafíos y temas específicos que pueden ocurrir con frecuencia entre poblaciones similares	Compartir ideas, colaborar en recursos y subvenciones, y proporcionar opiniones al Centro de Coordinación y Recopilación de Datos y los Institutos Nacionales de Salud	Consorcio de RADx-UP (equipos de proyecto y sus socios comunitarios, Institutos Nacionales de Salud, Centro de Coordinación y Recopilación de Datos)
Reunión de todo el proyecto	Reunión mensual para compartir la mejora de la calidad y el aprendizaje colectivo entre los equipos	Los equipos de proyectos y los socios comunitarios comparten experiencias y prácticas recomendadas en las estrategias de participación comunitaria	Consorcio de RADx-UP (equipos de proyecto y sus socios comunitarios, Institutos Nacionales de Salud, Centro de Coordinación y Recopilación de Datos)
Conexiones comunitarias	Reunión trimestral en línea de socios comunitarios de RADx-UP con un enfoque en compartir y debatir	Facilitar la creación de redes y la colaboración de socios comunitarios	Socios comunitarios de RADx-UP

Estudios de caso

Los estudios de caso de este capítulo ilustran cómo RADx-UP construyó y movilizó con éxito una comunidad de práctica para respaldar su misión de salud pública durante la pandemia del COVID-19. Estos ejemplos muestran cómo la construcción de confianza, la comunicación estructurada y el intercambio de conocimientos permitieron que un grupo diverso de socios colaborara de manera eficaz e impulsara soluciones centradas en la equidad en todo el consorcio.

- 1. Equipos de impacto en la participación:** Se desempeñaron como facilitadores principales entre los proyectos de RADx-UP y el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, al ofrecer asistencia técnica personalizada, realizar un seguimiento de los hitos y fomentar el aprendizaje conjunto entre los equipos de investigación a través de una comunicación sostenida y una orientación respetuosa de la cultura.
- 2. Grupos de trabajo:** El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos creó espacios para la colaboración enfocada entre las partes interesadas que abordan la equidad para poblaciones específicas (p. ej., comunidades negras, hispanas, indígena estadounidense/nativo de Alaska) generando herramientas prácticas, publicaciones y recursos de políticas que se basan en la experiencia comunitaria.
- 3. Serie Academia de Evidencia de Equidad en el COVID:** El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos celebró congresos anuales para acelerar la traducción de la investigación a la práctica, promover el intercambio de conocimientos y fortalecer las asociaciones académico-comunitarias con herramientas utilizables y estrategias de implementación localizadas.
- 4. Compensación y orientación para socios comunitarios:** El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos desarrolló estructuras de compensación claras y equitativas para los socios comunitarios reforzando el valor de sus contribuciones y apoyando el compromiso basado en la confianza durante toda la iniciativa.

ESTUDIO DE CASO 1.1

EQUIPOS DE IMPACTO EN LA PARTICIPACIÓN

Los equipos de impacto en la participación sirvieron como el vínculo principal entre los equipos del proyecto de RADx-UP y el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. Cada equipo incluyó a uno o más miembros del personal del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos en su equipo de impacto en la participación para ayudarlos a mantenerse al día con los hitos y conectarlos con los recursos necesarios. Estos equipos desempeñaron un rol importante en garantizar que los proyectos accedan rápidamente a los recursos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos para implementar sus estrategias de prueba e investigación con éxito.

Los equipos de impacto en la participación mantuvieron registros detallados del progreso de cada proyecto, incluidos logros, desafíos, preguntas y solicitudes de apoyo. Celebraron reuniones mensuales regulares para compartir actualizaciones con los Institutos Nacionales de Salud y trabajaron con el personal del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos para encontrar soluciones y planificar estrategias a fin de mejorar el desarrollo del proyecto. Los resultados de estas reuniones informaron estrategias para extender el alcance del programa a poblaciones aún por alcanzar destacando la importancia de la comunicación bidireccional.

Además de las tareas administrativas, los equipos de impacto en la participación ayudaron a reducir la brecha entre los investigadores académicos y los miembros de la comunidad. Guiaron a los equipos en la creación de planes culturalmente sensibles para mejorar las pruebas del COVID-19 en comunidades desfavorecidas, lo que ayudó a construir relaciones de confianza. Su trabajo creó un entorno donde la colaboración y la comunicación abierta podrían prosperar.

Mediante el uso de métodos de comunicación coherentes, como reuniones virtuales y correos electrónicos, los equipos de impacto en la participación lograron un entendimiento profundo de los proyectos que respaldan. Este enfoque fomentó el aprendizaje mutuo, con equipos de proyectos que compartieron sus desafíos y perspectivas de la comunidad para mejorar los diseños y las actividades de investigación.

ESTUDIO DE CASO 1.1 | EQUIPOS DE IMPACTO EN LA PARTICIPACIÓN

FIGURA 1.2: ESTRUCTURA DEL PROGRAMA RADx-UP

Recurso destacado

PUBLICACIÓN EN REVISTA

Apoyo a iniciativas de investigación a gran escala impulsadas por la comunidad:
Un modelo de equipo de impacto en la participación [*Próximamente; en preparación*]

EQUIPOS DE IMPACTO EN LA PARTICIPACIÓN DE RADx-UP: TIPOS DE DOCUMENTOS DE RESPALDO

Los documentos a continuación se crearon para definir la estructura, las responsabilidades y los roles de la participación comunitaria de los equipos de impacto en la participación, que sirvieron como un mecanismo de apoyo central en todos los sitios del proyecto de RADx-UP.

NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
Roles de participación comunitaria del equipo de impacto en la participación	Describe todas las tareas de participación comunitaria realizadas por los equipos de impacto en la participación en apoyo de los equipos de proyecto de RADx-UP. (Ver el Apéndice A.1)
Roles y responsabilidades del equipo de impacto en la participación (participación comunitaria) para el especialista del proyecto	Define las tareas de los especialistas en proyectos responsables de liderar la participación comunitaria dentro de los equipos de impacto en la participación.
Roles y responsabilidades del equipo de impacto en la participación (participación comunitaria) para el especialista asociado del proyecto	Describe el rol de los especialistas asociados del proyecto en el respaldo de las actividades de participación y las funciones del equipo.

ESTUDIO DE CASO 1.2

GRUPOS DE TRABAJO

La comunidad de práctica de RADx-UP creó varios grupos de trabajo para promover la participación comunitaria, el aprendizaje y las experiencias compartidas para mejorar la equidad de las pruebas del COVID-19 en poblaciones desfavorecidas. Los grupos de trabajo se centraron en poblaciones específicas, como las de origen hispano, negro, indígena estadounidense/nativo de Alaska, minorías sexuales y de género, niños y trabajadores de salud comunitarios. Estos grupos de trabajo incluyeron grupos estructurados con metas y objetivos claros, conocidos como *Grupos de Trabajo Comunitarios* y *Grupos de Trabajo Científicos*, y grupos flexibles y no estructurados, conocidos como *Redes de Impacto Colectivas*, ejemplificados por los grupos de trabajo de las naciones tribales. Cada tipo de grupo de trabajo tenía diferentes miembros, objetivos y niveles de compensación (para obtener más información sobre los modelos de grupos de trabajo estructurados y no estructurados, consulte la sección Recursos destacados a continuación).

Para los grupos de trabajo estructurados, el programa RADx-UP proporcionó pautas para formar nuevos grupos, incluido el desarrollo de un estatuto, la selección de socios y la garantía de diversos conocimientos. El programa también fomentó redes de impacto colectivas no estructuradas. Estos grupos proporcionaron oportunidades para una colaboración más orgánica, aprendizaje entre pares e iniciativas comunitarias sin objetivos formales estrictos, lo que permitió a los participantes adaptarse y responder a las necesidades emergentes de manera flexible.

Todos los grupos, ya sean estructurados o no estructurados, recibieron apoyo a través de reuniones virtuales regulares y estructuras de gobernanza diseñadas para promover la participación comunitaria, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades. Enfatizaron la importancia de la diversidad y la experiencia en estos grupos. Se estableció un comité directivo para supervisar el progreso y garantizar la alineación con los objetivos del programa.

Vea un breve video [aquí](#).

ESTUDIO DE CASO 1.2 | GRUPOS DE TRABAJO

Los grupos de trabajo de RADx-UP abordaron problemas relacionados con determinantes sociales de la salud, promovieron el desarrollo de la capacidad comunitaria y consideraron implicaciones sociales, éticas y conductuales. Se pueden encontrar ejemplos de éxitos grupales en sus productos de trabajo grupal como los siguientes:

- El grupo de trabajo para la Participación de la Población Negra/Afroamericana creó una guía, "[Defensa de la equidad racial en el Sistema de Salud de los EE. UU.](#)", que buscaba profundizar el entendimiento, fortalecer las relaciones paciente-proveedor y fomentar la toma de decisiones compartidas en entornos de atención de la salud. Desarrollada en colaboración con los miembros de la comunidad, ofreció estrategias y herramientas prácticas diseñadas para mejorar la vinculación de los pacientes y los proveedores, y, a la vez, abordar las barreras que contribuyen a resultados de salud más deficientes en las comunidades desfavorecidas.
- El grupo de trabajo para la Salud Infantil se asoció con ABC Science Collaborative y el Comité de Publicaciones y Difusión de RADx-UP para dirigir la publicación de dos suplementos especiales en la revista *Pediatrics*. Este [primer suplemento en Pediatrics se publicó en febrero de 2022](#) y fue un esfuerzo colectivo de 67 autores en varias instituciones, y se compartió lo que se había aprendido sobre los niños que regresaban a la escuela durante la pandemia de COVID-19 (ver Apéndice A.2 para obtener un resumen general). Se publicó un [segundo suplemento en Pediatrics en julio de 2023](#), que representa a 109 autores, incluidos ocho miembros de la comunidad, en 16 instituciones de regreso a la escuela de RADx-UP, y se compartió lo que se había aprendido sobre el alcance, el acceso y la efectividad de las pruebas de COVID-19 en entornos escolares. ([Resumen en video](#) y consulte el Apéndice A.3 para obtener un resumen general)
- Los grupos de trabajo [Determinantes sociales de la salud](#) y [Desarrollo de capacidad](#) exploraron sistemas de pensamiento y crearon modelos grupales para mostrar las numerosas barreras y facilitadores de las pruebas y la vacunación contra el COVID-19.
- El grupo de trabajo para la Participación Hispana/Latina/Latinx dirigió la publicación de un artículo en [Journal of Clinical and Translational Science](#).

ESTUDIO DE CASO 1.2 | GRUPOS DE TRABAJO

Recurso destacado**PUBLICACIÓN EN REVISTA**

- Investigación con participación comunitaria en RADx-UP: lecciones sobre el desarrollo de capacidad a través de grupos de trabajo *[enviada para publicación]*

GRUPOS DE TRABAJO DE RADx-UP: TIPOS DE DOCUMENTOS DE RESPALDO

Los documentos a continuación respaldaron la creación y coordinación de los grupos de trabajo de RADx-UP, que ofrecen herramientas y plantillas para guiar la estructura, la gobernanza y la colaboración entre diversos grupos.

NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
Establecimiento de un nuevo grupo de trabajo de RADx-UP	Proporciona una guía paso a paso para crear un nuevo grupo de trabajo, incluidos los criterios de formación. (Ver el Apéndice A.4)
Grupo de trabajo de RADx-UP: facilitación y apoyo	Describe las tareas y respalda los roles para mantener operaciones eficaces del grupo de trabajo.
Gobernanza del grupo de trabajo de RADx-UP: roles y responsabilidades	Define las responsabilidades de los miembros y el liderazgo para garantizar la responsabilidad y la claridad. (Ver el Apéndice A.5)
Tipos de grupos de trabajo de RADx-UP	Describe los diferentes formatos (p. ej., estructurados, no estructurados) y las áreas de enfoque de los grupos de trabajo.
Nuevas diapositivas de los estatutos del grupo de trabajo	Plantilla de diapositivas para definir el propósito, los objetivos, la membresía y el alcance del trabajo de un grupo.
Plan de comunicaciones del grupo de trabajo	Detalla el enfoque para mantener una comunicación clara, coherente y bidireccional.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

ESTUDIO DE CASO 1.3

SERIE ACADEMIA DE EVIDENCIA DE EQUIDAD EN EL COVID-19 DE RADx-UP

El proyecto de RADx-UP reconoció la necesidad urgente de responder al COVID-19 traduciendo rápidamente evidencia confiable y conocimiento en práctica. También enfatizó la importancia de crear e informar estrategias de implementación locales y comunitarias. Entre 2021 y 2023, RADx-UP organizó cuatro reuniones de la Academia de Evidencia de la Equidad del COVID-19 de RADx-UP. Estas sesiones reunieron a investigadores, líderes de la comunidad y funcionarios gubernamentales para que compartan sus experiencias, ideas y recomendaciones para superar las desigualdades en las pruebas del COVID-19.

La conferencia virtual se diseñó para compartir las prácticas recomendadas y estrategias de implementación para combatir el COVID-19 en comunidades desfavorecidas. El modelo de conferencia de la Academia de Evidencia, utilizado inicialmente para VIH/SIDA y otros grupos de defensa de enfermedades, destaca que, si bien puede realizarse la transferencia de conocimientos, la traducción de la evidencia en práctica requiere estrategias de implementación local realistas. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos desarrolló un modelo de conferencia regional de bajo costo para lograr varios objetivos como los siguientes:

- Mejorar el acceso a los resultados de la investigación y a las prácticas basadas en la evidencia.
- Fomentar debates estructurados y profundos entre los participantes.
- Promover las redes de contactos y las colaboraciones.
- Involucrar a los socios relevantes en la creación de planes de acción de seguimiento.

La serie Academia de Evidencia se centró en entender la ciencia y la evidencia actual de las pruebas del COVID-19 en las comunidades más afectadas. El objetivo de la serie fue brindar acceso continuo a los recursos de las cuatro Academias de Evidencia, junto con otros materiales generados a lo largo de los años, para ayudar a traducir la ciencia con participación comunitaria en práctica para mejorar los resultados de salud.

ESTUDIO DE CASO 1.3 | SERIE ACADEMIA DE EVIDENCIA DE EQUIDAD EN EL COVID-19 DE RADx-UP

Logros principales

La Academia de Evidencia de Equidad del COVID-19 sirvió como una serie virtual esencial para abordar las desigualdades en las pruebas del COVID-19 dentro de poblaciones desfavorecidas.

- **Reuniones virtuales:** Las reuniones virtuales a nivel nacional se centraron en aspectos oportunos y en evolución de la respuesta al COVID-19, como innovaciones en pruebas, infraestructura de vacunas equitativa y estrategias de participación comunitaria.
- **Intercambio integral de datos:** Los eventos presentaron “Perfiles de datos” que ofrecieron descripciones generales nacionales de proyectos de RADx-UP destacando la distribución geográfica, las poblaciones a las que se prestaba servicio y las áreas de innovación.
- **Temas comunitarios:** Las sesiones abordaron desafíos y soluciones en tiempo real en las pruebas del COVID-19, incluida la adaptación cultural y lingüística, las pruebas escolares, la alineación de políticas y las asociaciones multisectoriales.
- **Lecciones estratégicas:** Cada evento generó resúmenes pormenorizados, recomendaciones de mesas redondas y herramientas para guiar iniciativas futuras en la asociación académico-comunitaria y la investigación de equidad en la salud.
- **Participación sostenida:** La serie Academia de Evidencia evolucionó para enfatizar la sostenibilidad a largo plazo, documentar y difundir las lecciones aprendidas para informar la futura preparación para emergencias de salud y la participación comunitaria.

FIGURA 1.3: LA ACADEMIA DE EVIDENCIA UTILIZÓ UN ARTISTA PARA CREAR UNA ILUSTRACIÓN DE LAS LECCIONES CLAVE MIENTRAS EL EVENTO ESTABA EN PROGRESO.

ESTUDIO DE CASO 1.3 | SERIE ACADEMIA DE EVIDENCIA DE EQUIDAD EN EL COVID-19 DE RADx-UP**Recurso destacado****PUBLICACIONES EN REVISTAS**

- **Adaptar el modelo de la Academia de Evidencia para la vinculación de las partes interesadas virtuales en un entorno nacional durante la pandemia de COVID-19:** artículo en *Journal of Clinical and Translational Science* enfocado en la estructura de la Academia de Evidencia de Equidad. [[Visitar sitio web](#)]
- **Recomendaciones centradas en la comunidad de la Academia de Evidencia de Equidad del COVID-19 de la serie de conferencias virtuales de RADx-UP:** artículo enfocado en la difusión y los resultados de la Academia de Evidencia. [*Próximamente; aceptado para publicación*]

Guía instructiva de la Academia de Evidencia de Equidad: un manual para llevar a cabo una conferencia con el modelo de la Academia de Evidencia de Equidad. (Ver el Apéndice A.6)

ACADEMIA DE EVIDENCIA DE EQUIDAD EN EL COVID-19 2021: TRADUCCIÓN DE INNOVACIONES EN LAS PRUEBAS (24-25 DE FEBRERO DE 2021)

- [Perfil de datos](#): una descripción general de los diferentes proyectos de RADx-UP y Alianza para la Participación Comunitaria en todo el país, así como una instantánea del actual conjunto de conocimientos sobre las pruebas del COVID-19 en comunidades de mayor impacto.

ACADEMIA DE EVIDENCIA DE EQUIDAD EN EL COVID-19 2021: MIRANDO AL FUTURO: INFRAESTRUCTURAS COMUNICATIVAS PARA PRUEBAS Y VACUNACIÓN DE COVID-19 EQUITATIVAS (17-18 DE NOVIEMBRE DE 2021)

- [Informe de resumen simple](#): información sobre los asistentes, los seis temas transversales del evento, un resumen de las ponencias principales, observaciones y recomendaciones para recordar de las sesiones de trabajo y los debates de mesas redondas, ilustraciones del evento y nuestras lecciones aprendidas.

ACADEMIA DE EVIDENCIA DE EQUIDAD EN EL COVID-19 2022: EQUIDAD EN LAS PRUEBAS DE COVID-19 A TRAVÉS DE LA EXACTITUD Y ACCESIBILIDAD DE LOS MENSAJES (28-29 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

- [Lecciones clave](#) de los presentadores de la Serie de Presentación de la Asociación Académica Comunitaria donde los investigadores y los socios comunitarios compartieron prácticas y estrategias prometedoras para desarrollar y mantener asociaciones equitativas de investigación académico-comunitarias y, a la vez, promover un mayor entendimiento de la importancia de la participación comunitaria al realizar investigaciones. Estas lecciones clave se agruparon en las categorías de: 1. confianza en la fundación, 2. creación de acceso a la atención de la salud e 3. inversión en miembros de la comunidad.

ACADEMIA DE EVIDENCIA DE EQUIDAD EN EL COVID-19 2023: DE LA POLÍTICA A LA PRÁCTICA: LECCIONES DE SOSTENIMIENTO APRENDIDAS PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA EQUIDAD DE LAS PRUEBAS DE COVID-19 (28-29 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

- [Perfil de datos](#): la evidencia más reciente relacionada con el impacto de las asociaciones académico-comunitarias y la participación comunitaria en los esfuerzos de prueba de COVID-19, y para proporcionar un foro a fin de explorar cómo las investigaciones con participación comunitaria pueden ofrecer un camino hacia un futuro más saludable para todos.

ESTUDIO DE CASO 1.4

COMPENSACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA SOCIOS COMUNITARIOS

Los socios comunitarios desempeñan un rol clave en los métodos de participación comunitaria y las prácticas de investigación con participación comunitaria, en parte gracias a sus profundas conexiones con las comunidades que se estudian. A diferencia de los investigadores de las universidades, estos socios con frecuencia no están preparados para recibir pagos fácilmente a través de sistemas universitarios. Esto puede generar problemas y demoras para compensarlos de manera justa por su tiempo y trabajo.

Para abordar esto, RADx-UP trabajó con la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud como medio para gestionar y acelerar los pagos. En lugar de pasar por sistemas universitarios complicados, la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud pagó directamente a los socios comunitarios. Esto hizo que el proceso fuera más fluido y generó más confianza con las personas que hacían el trabajo.

Funcionaba de la siguiente manera

- Los socios comunitarios recibieron 100 dólares estadounidenses por hora o un monto establecido (llamado estipendio u honorarios) por sus contribuciones a eventos o reuniones relevantes.
- Podían pagarse por cheque postal, depósito directo o tarjeta de regalo electrónica.
- Tenían que completar algunos formularios, como un formulario de impuestos W-9 y un formulario de solicitud de pago, y enviarlos a través de un portal en línea seguro.
- El personal del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos ayudó a hacer un seguimiento de quién asistió a eventos o reuniones específicos y se aseguró de que los socios recibieran los formularios correctos.
- Los pagos se procesaban una vez al mes. Los socios debían presentar documentación antes del día 25 del mes para recibir el pago del mes siguiente.

En el caso de los socios comunitarios que contribuyeron regularmente a las iniciativas de RADx-UP, la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud mantuvo registros y envió formularios de impuestos si sus pagos totales superaban los 600 dólares estadounidenses en un año. Toda la información personal se mantuvo segura y privada.

ESTUDIO DE CASO 1.4 | COMPENSACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA SOCIOS COMUNITARIOS

Aprendimos lo siguiente

- Es importante contar con pasos claros y simples sobre cómo se les pagará a los socios comunitarios. Esto ayuda a que todos sepan qué esperar y mantiene el proceso justo.
- Los sistemas de pago deben ser flexibles y mejorar con el tiempo en función de las necesidades de los socios comunitarios que los usan.
- Los socios comunitarios necesitan ayuda para entender los formularios requeridos, como el formulario W-9, y por qué son necesarios. Dar instrucciones claras genera confianza y evita demoras.

Este sistema de compensación facilitó el pago de los socios comunitarios y demostró que RADx-UP valoraba su tiempo y sus contribuciones. Pagarles a las personas de manera justa y a tiempo es una manera simple pero poderosa de demostrar respeto y construir asociaciones sólidas.

Recurso destacado**Guía de compensación equitativa para la participación comunitaria:** este kit de

herramientas de Urban Institute incluye orientación y enfoques prácticos para crear un plan de compensación equitativa para los proyectos de investigación de su organización asociados a la comunidad. [[Visitar sitio web](#)]

Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro

RADx-UP mostró que establecer una comunidad de práctica es un primer paso crucial para facilitar la comunicación y construir una estructura para la colaboración eficaz durante una emergencia de salud pública. La comunidad de práctica de RADx-UP gestionó con éxito un amplio consorcio de médicos y socios relevantes para crear impactos y salvar vidas.

Las siguientes son lecciones aprendidas para crear comunidades de práctica durante una futura emergencia de salud pública por objetivos:

- **Contribuir a una comunidad más conectada y apoyar, expandir y difundir el conocimiento:** En el futuro, las emergencias de salud pública deben aprovechar los métodos de comunicación establecidos e innovadores para construir la estructura organizacional y la comunicación abierta. Las herramientas virtuales utilizadas para comunicarse en todo el consorcio de participantes incluyeron reuniones de todo el proyecto, la Academia de Evidencia, los equipos de impacto en la participación, los grupos de trabajo y esfuerzos coherentes para informar a los socios a través de comunicaciones externas, como boletines informativos e informes de reuniones científicas de Community Connections. En general, las entregas del estudio se basan en construir relaciones de confianza a través de la buena facilitación de la comunidad de práctica de una comunicación abierta y transparente. Los recursos de RADx-UP reflejan un enfoque intencionado hacia la comunicación abierta a través de métodos sistemáticos que priorizan la inclusión.
- **Mejorar y mantener las interacciones multidireccionales y el aprendizaje conjunto:** Un **enfoque de investigación con participación comunitaria** unió con éxito a grupos típicamente aislados para crear innovación. La red respaldó diversos métodos de reunión y apoyo a los equipos del centro del estudio para recopilar datos, crear foros abiertos para opiniones a los líderes e implementar intervenciones innovadoras aplicadas a nivel local.

GLOSARIO

Investigación con participación comunitaria Investigación realizada con participación activa de la comunidad en todas las etapas

Conclusión

RADx-UP mostró cómo las comunidades de práctica pueden organizar estrategias eficaces para involucrar a las comunidades, especialmente durante emergencias de salud pública. Al reunir conocimientos de organizaciones locales y alentar el trabajo en equipo y compartir ideas, el modelo de comunidad de práctica ayuda a mejorar las decisiones y crea un cambio positivo. Este programa destacó la importancia de una comunicación clara, transparencia y un enfoque en la equidad. Estas lecciones pueden guiar a los líderes en futuras comunidades de práctica ayudándolos a conectarse con comunidades desfavorecidas. Al usar lo que se aprendió, las comunidades pueden estar mejor preparadas para futuras crisis de salud y asegurarse de que todos tengan una voz y las herramientas para tener éxito.

Kit de herramientas

1. RECURSOS DESTACADOS DE RADx-UP

Recursos prácticos desarrollados directamente por los proyectos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos o RADx-UP. Estos pueden incluir publicaciones, guías o herramientas especializadas específicas para implementar un programa como la iniciativa RADx-UP.

- Serie Academia de Evidencia de Equidad:
 - **Academia de Evidencia de Equidad en el COVID-19 2021: traducción de innovaciones en las pruebas** (24-25 de febrero de 2021) [[Descargar PDF](#)]
 - **Academia de Evidencia de Equidad en el COVID-19 2021: mirando al futuro: infraestructuras comunicativas para pruebas y vacunación equitativas del COVID-19** (17-18 de noviembre de 2021) [[Descargar PDF](#)]
 - **Academia de Evidencia de Equidad en el COVID-19 2022: equidad en las pruebas del COVID-19 a través de la exactitud y accesibilidad de los mensajes** (28-29 de septiembre de 2022) [[Visitar sitio web](#)]
 - **Academia de Evidencia de Equidad en el COVID-19 2023: de la política a la práctica: lecciones de sostenimiento aprendidas para la participación comunitaria en la equidad de las pruebas de COVID-19** (28-29 de septiembre de 2023) [[Visitar sitio web](#)]
- **Defensa de la equidad racial en el sistema de atención de la salud de los EE. UU.: guía de relaciones paciente-proveedor para mejores resultados de salud:** una guía integral creada conjuntamente por el grupo de trabajo para la Participación de la Población Negra/Afroamericana de RADx-UP y la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud. [[Visitar sitio web](#)]
- **Adaptar el modelo de la Academia de Evidencia para la vinculación de las partes interesadas virtuales en un entorno nacional durante la pandemia de COVID-19:** artículo en *Journal of Clinical and Translational Science* enfocado en la estructura de la Academia de Evidencia de Equidad. [[Visitar sitio web](#)]
- **Recomendaciones centradas en la comunidad de la Academia de Evidencia de Equidad del COVID-19 de la serie de conferencias virtuales de RADx-UP:** artículo enfocado en la difusión y los resultados de la Academia de Evidencia. [*Próximamente; aceptado para publicación*]
- **Promover la inclusión en la investigación del COVID-19 para diversas poblaciones hispanas/latinas(x): recomendaciones del grupo de trabajo para las Poblaciones Desfavorecidas Hispanas/Latinas/Latinx de RADx®** [[Visitar sitio web](#)]

2. RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Recursos desarrollados fuera del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, pero compartidos a través del Centro de Recursos de Participación o por socios de proyectos. Estos materiales ofrecen valor complementario y representan utilidad del mundo real durante una respuesta de emergencia de salud pública.

- **Guía de compensación equitativa para la participación comunitaria:** este kit de herramientas de Urban Institute incluye orientación y enfoques prácticos para crear un plan de compensación equitativo para los proyectos de investigación de su organización asociados a la comunidad. [[Visitar sitio web](#)]

3. “DESCARGAR Y HACER”: HERRAMIENTAS LISTAS PARA USAR

Esta sección incluye plantillas prácticas, flujos de trabajo, comunicaciones de muestra, documentos de incorporación, listas de verificación de planificación, herramientas de recopilación de datos o formularios para aplicación inmediata.

Relacionado con los equipos de impacto en la participación:

- **Roles de participación comunitaria del equipo de impacto en la participación:** este documento describe todas las tareas del equipo de impacto en la participación relacionadas con la participación comunitaria con los proyectos de RADx-UP. (Ver el Apéndice A.1)

Relacionado con la Academia de Evidencia de Equidad:

- **Guía instructiva de la Academia de Evidencia de Equidad:** este documento actúa como una guía para llevar a cabo una conferencia con el modelo de la Academia de Evidencia de Equidad. (Ver el Apéndice A.6)

Relacionado con grupos de trabajo:

- **Establecimiento de un nuevo grupo de trabajo de RADx-UP:** el propósito de este documento del proceso es describir los pasos necesarios para establecer un nuevo grupo de trabajo como parte del programa RADx-UP. (Ver el Apéndice A.4)
- **Gobernanza del grupo de trabajo de RADx-UP: funciones y responsabilidades:** el propósito de este documento del proceso es describir los roles y las responsabilidades de los integrantes del grupo de trabajo responsables de la gobernanza. (Ver el Apéndice A.5)

4. PUBLICACIONES RELEVANTES

Una lista de publicaciones, fuentes de datos u obras académicas que respaldan la base de evidencia y ofrecen vías para una mayor lectura.

- Hennein R, Gita JM, Turimumahoro P, et al. Core components of a Community of Practice to improve community health worker performance: a qualitative study. *Implemente Sci Commun.* 2022;3(1):27. doi: 10.1186/s43058-022-00279-1.
- James-McAlpine J, Larkins S, Nagle C. Exploring the evidence base for Communities of Practice in health research and translation: a scoping review. *Health Res Policy Syst.* 2023;21(1):55. doi: 10.1186/s12961-023-01000-x.
- Lesser EL, Storck J. Communities of practice and organizational performance. *IBM Systems Journal.* 2001;40:831–841.

¿Qué implica construir la capacidad para trabajar y asociarse verdaderamente con las comunidades?

Este capítulo examina cómo las asociaciones comunitarias, fundamentadas en valores compartidos, respeto mutuo y aprendizaje continuo, pueden conducir a un cambio duradero. En función del modelo de RADx-UP, vemos cómo las inversiones en herramientas, capacitación y apoyo personalizado facultaron a las organizaciones locales y a las personas por liderar. Desde las pequeñas subvenciones hasta los talleres de publicación, el enfoque en RADx-UP fue garantizar que las comunidades no estuvieran solo involucradas, sino que estuvieran equipadas, confiadas y respaldadas para impulsar soluciones de salud pública.

Temas clave tratados

- Cómo el proyecto de RADx-UP se adapta al flujo de ciencias de la participación comunitaria y utilizó un marco de participación comunitaria para construir una base de equidad, confianza y transparencia.
- Estrategias de financiamiento para el desarrollo de capacidad, como financiamiento de subvenciones pequeñas, capacitación personalizada y aprendizaje dirigido por pares.
- El rol de los trabajadores de salud comunitarios, las copresentaciones académico-comunitarias y los talleres de publicación para elevar las voces locales.
- Por qué las asociaciones sostenibles requieren compensación, flexibilidad y espacio para la reflexión.

Contenido del kit de herramientas

Plantillas, seminarios web y guías que lo ayudarán a solicitar pequeñas subvenciones, dirigir proyectos de redacción colaborativa, capacitar equipos comunitarios y construir asociaciones duraderas.

Ejemplos de casos

Este capítulo presenta los siguientes cuatro ejemplos del mundo real de asociaciones centradas en la comunidad en acción:

- **Simposio para trabajadores de salud comunitarios:** Reconoció y respaldó a los trabajadores de salud comunitarios como mensajeros de confianza enfatizando su rol en la mejora de la equidad en la salud
- **Serie de presentaciones de la Asociación Académica Comunitaria:** Serie de presentaciones que permitieron a los equipos de proyectos académico-comunitarios compartir asociaciones de investigación eficaces y codiseñadas, y recibir reconocimiento por sus contribuciones a la red de RADx-UP más amplia
- **Serie de talleres de publicación de Partnering for Impact:** Se desarrollaron habilidades de escritura y publicación entre los socios comunitarios para garantizar que sus voces aparecieran en la bibliografía académica
- **Servicios y capacitaciones sobre participación comunitaria de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud:** Se ofrecieron servicios de consulta del sitio del proyecto de RADx-UP y capacitaciones virtuales nacionales, basadas en los principios de asociación de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud y herramientas prácticas para el éxito

DESCRIPCIÓN
GENERAL

CAPÍTULO DOS: FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES PARA LLEGAR A LAS COMUNIDADES

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Como las desigualdades en la salud han resaltado la necesidad de intervenciones dirigidas, conectar la experiencia académica con el conocimiento comunitario a través de una asociación significativa se ha vuelto vital. El impacto de la participación comunitaria y las asociaciones de colaboración se ha descrito en varias publicaciones de RADx-UP en las siguientes áreas:

- Mejorar el reclutamiento, la recopilación de datos y la capacidad de la fuerza laboral para la investigación.
- Informar mensajes de salud eficaces y estrategias de divulgación.
- Guiar la implementación de la investigación a través de enfoques participativos basados en la comunidad.
- Construir y mantener relaciones de confianza dentro de las comunidades.
- Evaluar y fortalecer la efectividad de los esfuerzos de compromiso.

Los principios rectores del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos sobre la participación comunitaria y las **comunidades de práctica** definen los valores (equidad, transparencia, confianza, respeto, entendimiento mutuo y responsabilidad) o creencias fundamentales, que ayudan a centrar el trabajo, las interacciones y las decisiones de trabajo comprometido con la comunidad.

GLOSARIO

Comunidad de práctica Grupos que colaboran en todos los campos para compartir conocimientos y crecer profesionalmente

Los valores y principios del Marco de participación comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos (ver Apéndice B.1) son para lo siguiente:

- Promover la sostenibilidad a largo plazo y el éxito de las iniciativas con participación comunitaria.
- Proporcionar oportunidades para conversaciones reflexivas.
- Crear oportunidades para escuchar, aprender e informar.
- Aceptar las diferencias individuales.
- Involucrarse sin temor a juicios o represalias.
- Empoderar a diversas comunidades.

Al fomentar un entorno de aprendizaje continuo, un desarrollo de relaciones y apoyo mutuo, las comunidades de práctica no solo mejoran las habilidades individuales, sino que también facilitan los objetivos más amplios de la participación comunitaria.

Información de contexto

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP participó directamente en la promoción de la participación comunitaria a través de una variedad de iniciativas diseñadas para llegar a poblaciones desfavorecidas. La comunidad de práctica de RADx-UP facilitó relaciones entre instituciones académicas, Institutos Nacionales de Salud y organizaciones locales fomentando un entorno en el que se priorizaran el aprendizaje y el intercambio. Este flujo dinámico de perspectivas e ideas fortaleció, en última instancia, la confianza de la comunidad y movió el apoyo de base durante la pandemia. Estas iniciativas de desarrollo de capacidades estaban dirigidas tanto a los líderes comunitarios como a sus socios de investigación académica.

Desarrollo de capacidades: El desarrollo de capacidades se refiere a mejorar las habilidades, los recursos y las estructuras organizativas de las comunidades para abordar los desafíos y las desigualdades de la salud pública de manera eficaz. Esto incluye desarrollar competencias entre los miembros de la comunidad, movilizar recursos, fortalecer organizaciones, fomentar la colaboración, empoderar el liderazgo y mejorar la capacidad de gestión de datos. En última instancia, el desarrollo de capacidades tiene como objetivo crear comunidades resilientes que estén mejor equipadas para promover la equidad en la salud y mejorar los resultados de salud.

Participación comunitaria: La participación comunitaria tiene como objetivo empoderar a los grupos y las redes sociales, y aumentar la participación local en la búsqueda de soluciones. La participación comunitaria puede ayudar a mejorar la toma de decisiones, generar confianza y fortalecer las relaciones. También puede ayudar a los gobiernos locales a tomar decisiones sostenibles e impulsar la transformación social.

Para mantenerse fiel a los valores y principios de la participación comunitaria, era importante tener a los más afectados por la investigación en la mesa. Por lo tanto, algunos de los esfuerzos de desarrollo de capacidades se centraron en desarrollar competencias de los líderes comunitarios para ser socios de investigación más eficaces. Por ejemplo, RADx-UP proporcionó un curso intensivo en la redacción de manuscritos a los socios comunitarios (Serie de talleres de publicación de Partnering for Impact) y fomentó presentaciones científicas codirigidas en eventos de RADx-UP (Resúmenes de la presentación oral del proyecto de la **Asociación Académica Comunitaria**). Consulte los estudios de caso a continuación para obtener más información sobre estas actividades de desarrollo de capacidades.

Otro enfoque fue educar a los investigadores académicos sobre la participación comunitaria eficaz. La Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud proporcionó capacitación directa sobre la participación comunitaria individual para equipos de investigación académica. En términos más generales, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos se centró en la función de los **trabajadores de salud comunitarios**, un rol de divulgación dirigido por organizaciones comunitarias, que demostró tener éxito en muchos proyectos de investigación de RADx-UP al compartir perspectivas sobre el valor de su trabajo en todo el consorcio.

La forma más directa de desarrollo de la capacidad de participación comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos fue a través de su programa de **Subvenciones para Colaboración Comunitaria**. Se ofrecieron hasta 50,000 dólares estadounidenses para apoyar los costos directos incurridos por las organizaciones comunitarias que sabían cómo llegar a sus comunidades de la mejor manera. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos confió en su asociación con la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud, así como en su amplia red de proyectos de investigación y sus socios, para difundir la información sobre la oportunidad de subvenciones.

GLOSARIO

Asociación Académica

Comunitaria Foro para compartir las prácticas recomendadas para asociaciones equitativas de investigación académica y comunitaria

Trabajadores de salud

comunitarios Trabajadores de salud pública de primera línea de confianza que conectan a las comunidades con los servicios

Colaboración comunitaria

Financiamiento para fortalecer las pruebas de COVID-19 y los esfuerzos de participación dirigidos por la comunidad

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Al fomentar un entorno de aprendizaje continuo, desarrollo de relaciones y apoyo mutuo, las comunidades de práctica no solo mejoraron las habilidades individuales, sino que también facilitaron los objetivos más amplios de la participación comunitaria. En última instancia, al capitalizar las fortalezas de diversas organizaciones comunitarias, RADx-UP pudo defender el acceso equitativo a las pruebas y vacunas contra el COVID-19.

Finalmente, en asociación con la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos pudo definir valores compartidos y principios rectores sobre la participación comunitaria, que tenían como objetivo guiar al Centro de Coordinación y Recopilación de Datos en el apoyo de los proyectos. Al utilizar su experiencia en participación comunitaria, desarrollaron un kit de herramientas de incorporación y ofrecieron capacitaciones y apoyo personalizado para proyectos de RADx-UP.

Estrategia para la participación: Subvenciones para Colaboración Comunitaria

La iniciativa de Subvenciones para Colaboración Comunitaria ejemplifica el marco de RADx-UP para el desarrollo de capacidades. El programa de Subvenciones para Colaboración Comunitaria proporcionó 50,000 dólares estadounidenses para el financiamiento directo a los socios comunitarios que buscaban mejorar la capacidad, la capacitación, el apoyo y la experiencia comunitaria con las iniciativas de pruebas del COVID-19 para satisfacer las necesidades identificadas por la comunidad. El programa proporcionó una plataforma para actualizaciones del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, información sobre Subvenciones para Colaboración Comunitaria y vinculación con los solicitantes a través de una serie de seminarios web cuyo objetivo es mejorar el entendimiento de las actividades vitales anteriores a las adjudicaciones y posteriores a estas relacionadas con la preparación, la justificación y la gestión de subvenciones presupuestarias.

Los participantes formularon estrategias para una comunicación eficaz haciendo énfasis en las capacidades de las organizaciones comunitarias, los requisitos de gestión de

subvenciones y el intercambio de información con investigadores académicos y oficinas administrativas. A través de esta iniciativa, los socios adquirieron conocimientos valiosos y habilidades prácticas para mejorar sus esfuerzos de participación comunitaria.

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP comenzó a requerir solicitudes de Subvenciones para Colaboración Comunitaria el 26 de febrero de 2021 y cerró su último ciclo de solicitud el 23 de abril de 2023. El programa recibió un total de 209 solicitudes en siete ciclos y financió un total de 70 proyectos (33%). Al invertir más de 3,7 millones de dólares estadounidenses en organizaciones de apoyo en 27 estados, el programa de Subvenciones para Colaboración Comunitaria ayudó a las organizaciones a aumentar su capacitación, educación, comunicación, difusión de información y desarrollo de capacidad en relación con las pruebas, el aislamiento y el rastreo de contactos del COVID-19 en las comunidades. Los seminarios web creados para incorporar a los nuevos adjudicados se pueden encontrar en la sección de recursos al final del capítulo.

FIGURA 2.1: ESTADOS Y TERRITORIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SUBVENCIONES PARA COLABORACIÓN COMUNITARIA DE RADx-UP

Estados y territorios de implementación** del proyecto*
(70 subvenciones para colaboración comunitaria)

Incluye todas las subvenciones para colaboración comunitaria implementadas en cada estado
*Proyecto se refiere a todas las actividades realizadas por el premio que se están realizando
**La implementación se define como las actividades de investigación que se están realizando

March, 2024

Recurso destacado

SERIE DE SEMINARIOS WEB SOBRE LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA COLABORACIÓN COMUNITARIA

Esta serie de seminarios web de tres partes se diseñó para guiar a las organizaciones comunitarias a través del ciclo de vida completo de postularse y gestionar una subvención. En cada sesión se proporcionan consejos prácticos sobre cómo navegar por la preparación anterior a la adjudicación, el desarrollo del presupuesto y las responsabilidades posteriores a la adjudicación.

- Parte 1: Introducción, descripción general del proceso anterior a la adjudicación [\[ver video\]](#)
- Parte 2: Cómo desarrollar un presupuesto de subvenciones y justificación del presupuesto [\[ver video\]](#)
- Parte 3: Una descripción general del proceso posterior a la adjudicación [\[ver video\]](#)

Exención de responsabilidad: estos seminarios web se crearon en función de las pautas de los Institutos Nacionales de Salud disponibles al momento de la grabación. Es posible que cierta información ya no refleje las políticas o los procedimientos actuales de los Institutos Nacionales de Salud.

Los estudios de caso de este capítulo resaltan los esfuerzos de RADx-UP para desarrollar capacidad y fortalecer las asociaciones con las organizaciones comunitarias a través del financiamiento, la capacitación y las iniciativas de aprendizaje conjunto. Estos ejemplos destacan cómo la inversión en las comunidades como colíderes en iniciativas de investigación conduce a un compromiso más sólido, mejores datos y resultados de equidad en la salud más sostenibles.

1. **Simposio de trabajadores de salud comunitarios:** Muestra el rol vital que los trabajadores de salud comunitarios desempeñaron como mensajeros de confianza y equipos de respuesta de primera línea durante la pandemia, y cómo su experiencia se elevó a través de simposios, recomendaciones de políticas y apoyo estratégico para la sostenibilidad a largo plazo.
2. **Serie de presentaciones de la Asociación Académica Comunitaria:** Incluye una serie de presentaciones que permitieron a los equipos de proyectos académico-comunitarios compartir asociaciones de investigación eficaces y codiseñadas, y recibir reconocimiento por sus contribuciones a la red de RADx-UP más amplia.
3. **Serie de talleres de publicación de Partnering for Impact:** Describe una serie de capacitación de 12 partes diseñada para desarrollar la capacidad académica de los socios comunitarios y apoyar el desarrollo conjunto de publicaciones revisadas por pares con datos de RADx-UP y modelos de autoría colaborativa.
4. **Servicios y capacitaciones sobre participación comunitaria de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud:** Destaca la incorporación personalizada, la asistencia técnica y la orientación proporcionada a los proyectos a través de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud reforzando los principios de equidad, poder compartido y prácticas de investigación centradas en la comunidad.

ESTUDIO DE CASO 2.1

SIMPOSIO PARA TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP organizó un simposio para trabajadores de salud comunitarios que destacó el rol fundamental de los trabajadores de salud comunitarios en el abordaje de las desigualdades de salud durante la pandemia del COVID-19.

RADxUP
**Community Health
 Worker Symposium**
Simposio de Promotoras

Los trabajadores de salud comunitarios que colaboraron con proyectos de RADx-UP desempeñaron varios roles, desde la asesoría hasta la divulgación al liderazgo de proyectos compartidos. También conocidos como “asesores de la salud comunitarios” o “asesores de la salud”, y en español como “promotoras” o “promotores de salud”, los trabajadores de salud comunitarios son vínculos esenciales entre los miembros de la comunidad y los servicios de atención de la salud. Asumen roles críticos tanto en entornos comunitarios como clínicos.

Los estudios de RADx-UP que involucraron trabajadores de salud comunitarios se revisaron y dieron como resultado el documento de políticas [Oportunidades para mejorar la equidad de la salud al integrar a los trabajadores de salud comunitarios en las reformas de pago y la prestación de atención](#). Este documento destacó cómo las funciones de trabajadores de salud comunitarios incluyeron la difusión cultural y lingüística de información adecuada sobre la pandemia de COVID-19, la prestación de servicios directos como la administración de pruebas de COVID-19 y la coordinación de la atención y la navegación por el sistema de salud.

Voces desde el campo

El simposio dio la bienvenida a más de 70 trabajadores de salud comunitarios (alrededor de 130 asistentes en total) de todo EE. UU. Para un evento virtual de dos idiomas que incluyó entrevistas de audio grabadas previamente con trabajadores de salud comunitarios que compartieron sus perspectivas y consejos desde del campo como lo siguiente:

- Perspectivas de los trabajadores de salud comunitarios [[ver video](#)]
- Entrevista en profundidad de trabajadores de salud comunitarios con Satta Johnson [[ver video](#)]
- Entrevista en profundidad de trabajadores de salud comunitarios con Shnika Spearman [[ver video](#)]

ESTUDIO DE CASO 2.1 | SIMPOSIO PARA TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS

El simposio tenía como objetivo conectar las actividades que se centraban en los trabajadores de salud comunitarios dentro del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, vincular los proyectos que respaldaban el mantenimiento de la sostenibilidad de los modelos de trabajadores de salud comunitarios, y entender los beneficios y desafíos que enfrentan los proyectos de RADx-UP para mantener los trabajadores de salud comunitarios en la investigación y la práctica. El evento también trabajó para enfatizar el importante rol que desempeñan los trabajadores de salud comunitarios en el aumento del acceso a las pruebas del COVID-19 para las comunidades desfavorecidas.

Las discusiones dirigidas por trabajadores de salud comunitarios cubrieron los servicios que brindaron y la necesidad de financiamiento que duraría horas a través del tiempo. Estas conversaciones crearon un ciclo de bucle de retroalimentación, lo que les dio a los miembros de la comunidad la oportunidad de compartir sus necesidades e ideas y asegurarse de que los programas de salud respondieran a las inquietudes locales. Dos puntos clave del evento fueron los siguientes:

- Los trabajadores de salud comunitarios son fundamentales para las respuestas ante la pandemia porque ofrecen servicios que van más allá de lo que los sistemas de atención de la salud generalmente proporcionan.
- Los programas diseñados para apoyar a los trabajadores de salud comunitarios necesitan fondos estables para garantizar la equidad de la salud a largo plazo.

La inclusión de ponentes clave y la formación de un Grupo de Asesoramiento sobre trabajadores de salud comunitarios mejoró la planificación de eventos y, a la vez, destacó las importantes contribuciones que los trabajadores de salud comunitarios hacen a los proyectos de RADx-UP. Las lecciones del simposio ofrecen perspectivas valiosas para futuras emergencias de salud pública, lo que enfatiza la necesidad de integrar los trabajadores de salud comunitarios en los planes de preparación y respuesta ante emergencias.

Recurso destacado**PUBLICACIONES DE TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS DEL PROYECTO DE RADx-UP**

- Los trabajadores de salud comunitarios como Puentes/bridges para aumentar la equidad en la salud por el COVID-19 en las comunidades latinx del sudoeste de los EE. UU. [[Visitar sitio web](#)]
- Crear conjuntamente una teoría de cambio para promover las pruebas de COVID-19 y la aceptación de vacunas en comunidades desfavorecidas [[Visitar sitio web](#)]
- Efectividad de una intervención de alcance de pruebas para detectar el COVID-19 en las comunidades latinas: Un ensayo aleatorizado por grupos [[Visitar sitio web](#)]
- Ensayo pragmático aleatorizado de pruebas a domicilio para detectar el COVID-19 en comunidades rurales nativas de los Estados Unidos y latinas [[Visitar sitio web](#)]
- Exploración de barreras y estrategias de múltiples niveles que afectaron la vacunación y las pruebas tempranas de COVID-19 [[Visitar sitio web](#)]

ESTUDIO DE CASO 2.2

SERIE DE PRESENTACIONES DE LA ASOCIACIÓN ACADÉMICA COMUNITARIA

La Serie de la Presentación de la Asociación Académica Comunitaria, parte de la Academia de Evidencia de Equidad, tenía el objetivo de compartir enfoques prometedores y lecciones aprendidas entre los equipos de proyectos de RADx-UP. Las presentaciones de la Asociación Académica Comunitaria permitieron a los asistentes de la Academia de Evidencia lo siguiente:

- Entender mejor la importancia de la participación comunitaria en las investigaciones relacionadas con la comunidad.
- Aprender nuevas prácticas y estrategias prometedoras para desarrollar, implementar y mantener asociaciones equitativas de investigación académica y comunitaria.
- Aprender cómo los equipos de proyectos de RADx-UP traducen prácticas y estrategias prometedoras en otros proyectos de pruebas y vacunas contra el COVID-19 u otros proyectos de investigación con participación comunitaria.

La Serie de la Presentación de Asociación Académica Comunitaria fue una oportunidad para que los equipos de proyectos de RADx-UP de todo tipo compartan sus modelos eficaces de asociaciones de investigación con participación comunitaria entre organizaciones comunitarias e instituciones académicas. Se alentó a los equipos a enviar una presentación y a trabajar en conjunto para desarrollar y mostrar en conjunto su presentación. Los asistentes al evento incluyen miembros del equipo del proyecto de RADx-UP de organizaciones comunitarias e instituciones académicas, miembros del personal del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP, líderes de los Institutos

RESUMEN EN VIDEO DE LA ASOCIACIÓN ACADÉMICA COMUNITARIA:

[\[ver video\]](#)

ESTUDIO DE CASO 2.2 | SERIE DE PRESENTACIONES DE LA ASOCIACIÓN ACADÉMICA COMUNITARIA

Nacionales de Salud y funcionarios del proyecto, y otras personas involucradas en los resultados de RADx-UP.

Se invitó a los resúmenes de presentación que respondían y cumplían con los criterios a enviar un póster para exhibirlo en una galería virtual. Los resúmenes que recibieron los puntajes más altos del Comité de Revisión de la Asociación Académica Comunitaria fueron invitados a proporcionar presentaciones orales durante el evento. Las presentaciones orales de los socios comunitarios participantes recibieron 1,000 dólares estadounidenses por su tiempo y esfuerzo.

La [Asociación Académica Comunitaria ceremonial](#) contó con cuatro presentaciones orales y 12 presentaciones de pósteres de asociaciones de proyectos académico-comunitarios de RADx-UP. Los equipos enfatizaron enfoques personalizados para satisfacer las necesidades individuales de la comunidad.

FIGURA 2.2: RESÚMENES DESTACADOS DE PRESENTACIONES DE PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN ACADÉMICA COMUNITARIA

ESTUDIO DE CASO 2.3

SERIE DE TALLERES DE PUBLICACIÓN DE PARTNERING FOR IMPACT

El programa Partnering for Impact se creó para ayudar a las comunidades a participar en la redacción de **publicaciones**, especialmente aquellas que utilizan datos del Centro de datos de RADx-UP. Estas publicaciones requerían al menos un socio comunitario en el equipo de redacción.

Este proceso incluye un conjunto de pasos y mecanismos de apoyo para el desarrollo, la preparación y la revisión de productos académicos (resúmenes, presentaciones científicas, manuscritos) derivados de la información y los datos agregados de los equipos del proyecto de investigación RADx-UP.

Los talleres de Partnering for Impact se diseñaron para reforzar el desarrollo de la capacidad de los participantes mejorando su entendimiento de las revistas de revisión externa por expertos y el trabajo del proceso de publicación.

GLOSARIO

Publicaciones Material escrito, impreso o producido digitalmente y compartido públicamente

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VIDEO DE PARTNERING FOR IMPACT:

[\[ver video\]](#)

Se invitó a los socios comunitarios de los proyectos de RADx-UP a asistir a una serie de 12 talleres de desarrollo de capacidad para explorar los mecanismos de apoyo de RADx-UP para la redacción, con un enfoque en la elaboración de resúmenes de manuscritos convincentes. Estos talleres buscaron equipar a los asistentes con estrategias esenciales para seleccionar las revistas más adecuadas y enviar sus manuscritos de manera efectiva. El plan de estudios no solo hizo hincapié en la vinculación de la investigación individual con el discurso publicado existente, sino que también revisó los gestores de referencias y las búsquedas bibliográficas.

ESTUDIO DE CASO 2.3 | SERIE DE TALLERES DE PUBLICACIÓN DE PARTNERING FOR IMPACT

FIGURA 2.3: PROCESO DE ESCRITURA DE PARTNERING FOR IMPACT

DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

- Plantilla de propuesta de concepto:** el equipo de estadística y el grupo Partnering for Impact crearon una plantilla que los investigadores podían usar para presentar su idea de investigación a fin de que los miembros del consorcio la consideren (y soliciten participar).
- Plantilla de propuesta de análisis:** plantilla para el equipo de redacción para enviar una propuesta de análisis después de que su concepto se haya puesto a disposición en línea durante al menos 14 días.
- Plantilla del plan de análisis estadístico:** una vez que Partnering for Impact revisara y aprobara una propuesta de análisis, el equipo de estadística se reunía con cada equipo de redacción individual para crear un plan de acción compartido único para ese manuscrito. Plan de análisis estadístico adaptado para cada manuscrito.
- Política de publicaciones de RADx-UP:** política del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos creada para todas las personas involucradas en la redacción o revisión de resúmenes, presentaciones y manuscritos.

RADx-UP invitó a socios comunitarios a asistir a 12 talleres diseñados para enseñarles sobre la redacción de publicaciones académicas. Los talleres se centraron en temas como la creación de esquemas claros para las presentaciones de manuscritos, el uso de gestores de referencias y la realización de búsquedas bibliográficas. Estas sesiones tienen como objetivo desarrollar habilidades y aumentar el éxito general de los equipos comunitarios y académicos que trabajan juntos.

Algunos socios de la comunidad se unieron a los talleres, y se planificó que formaran parte de los equipos de redacción. Sin embargo, otros consideraron que su tiempo se dedicaba mejor directamente a la interacción con sus comunidades, especialmente durante una emergencia de salud pública.

Los videos y las diapositivas de la serie de talleres de publicación de Partnering for Impact se pueden encontrar en la sección de herramientas de recursos de este capítulo.

ESTUDIO DE CASO 2.4

SERVICIOS Y CAPACITACIONES SOBRE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y EL CAMPUS PARA LA SALUD

La Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud, una organización sin fines de lucro que promueve la equidad en la salud y la justicia social a través de asociaciones entre comunidades e instituciones académicas, desempeñó un rol fundamental en el desarrollo de capacidades y participación comunitaria ofreciendo capacitación esencial y apoyo adaptado a los proyectos de RADx-UP. Como colíder del programa de participación comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud brindó su experiencia en fomentar la participación comunitaria a través de un conjunto integral de herramientas de incorporación diseñadas para los equipos de impacto en la participación.

Kit de herramientas de incorporación para equipos de impacto en la participación

La capacitación sobre las prácticas recomendadas para la participación comunitaria de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud (ver Apéndice B.2) sirvió como recurso para los equipos de impacto en la participación, al equiparlos con las herramientas necesarias para cultivar y mantener asociaciones equitativas. La Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud hizo hincapié en un enfoque participativo centrado en la comunidad, lo que garantizó que el enfoque permaneciera en el desarrollo de la capacidad y la optimización de los resultados para todos los involucrados. Al aprovechar su amplio conocimiento y brindar asistencia técnica dirigida, la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud buscó empoderar los proyectos de RADx-UP para mejorar sus esfuerzos de participación comunitaria.

Horario de consultas y capacitación de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud

El equipo de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud organizó capacitaciones y un horario de consultas adaptados para asistir a las organizaciones comunitarias y a las instituciones académicas que participan en proyectos de RADx-UP en todo el país. Estas consultas virtuales apuntan al abordaje de los desafíos en el aumento de la aceptación de las pruebas del COVID-19 y en la maximización de la participación comunitaria proporcionando recomendaciones personalizadas, listas de recursos y apoyo en el perfeccionamiento de las estrategias de compromiso y las asociaciones.

El equipo de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud de RADx-UP, compuesto por facilitadores experimentados, proporcionó sesiones de capacitación dinámica que cubrieron varios temas esenciales, incluidos los marcos de participación comunitaria y las técnicas de comunicación eficaces. Estas capacitaciones trimestrales se diseñaron para desarrollar la capacidad entre los socios comunitarios y los colaboradores académicos, y se aseguran de que estén bien preparados para transitar las complejidades de la promoción de la salud y la sostenibilidad de las asociaciones en sus iniciativas.

ESTUDIO DE CASO 2.4 | SERVICIOS Y CAPACITACIONES SOBRE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y EL CAMPUS PARA LA SALUD

Serie Almuerzo y aprendizaje de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud

La Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud organizó ocho talleres breves e interactivos para mejorar las asociaciones académico-comunitarias con ejemplos del mundo real y oportunidades de practicar. Las grabaciones de la serie en inglés y español, así como las diapositivas y los recursos adicionales, se encuentran en el [sitio web de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud](#).

Recurso destacado

- Prácticas recomendadas para la capacitación sobre participación comunitaria (ver Apéndice B.2)
- Diagrama de flujo del horario de consultas de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud (ver Apéndice B.3)
- Principios de asociación de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud [[Visitar sitio web](#)]

Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro

Las perspectivas del programa RADx-UP, obtenidas de las opiniones de los participantes, las publicaciones y las actividades de participación comunitaria, ofrecen orientación valiosa para futuros esfuerzos en la creación y el mantenimiento de las comunidades de práctica. Estas lecciones se resumen a continuación:

1. Desarrollo profesional: integrar las oportunidades de capacitación y el desarrollo de habilidades en las actividades de la comunidad de práctica.
2. Intercambio de información: usar reuniones regulares y herramientas digitales accesibles para promover el intercambio de conocimientos.
3. Establecimiento de relaciones: priorizar la confianza y la colaboración a través de actividades centradas en las relaciones.
4. Aprendizaje colectivo: aprovechar las experiencias de la comunidad para crear recursos compartidos.
5. Participación sostenida: realizar reflexiones periódicas para innovar y mantener el compromiso de los miembros.
6. Bucles de retroalimentación: incorporar perspectivas externas para adaptar e integrar soluciones innovadoras.

Conclusión

El programa RADx-UP muestra cómo el desarrollo de la capacidad de los socios y el apoyo a las comunidades de práctica puede ayudar a mejorar los proyectos de salud pública. Las comunidades de práctica se centran en actividades como el desarrollo profesional, el intercambio de información y la creación de relaciones para ofrecer a los miembros de la comunidad un rol más sólido en el trabajo de salud pública. Asimismo, los programas como la serie de seminarios web Subvenciones para Colaboración Comunitaria y el simposio de trabajadores de salud comunitarios muestran la importancia de una comunicación clara y el desarrollo de habilidades para asociaciones exitosas entre la comunidad y el ámbito académico. Estos programas ofrecen herramientas útiles, consejos y lugares para intercambiar ideas, lo que les brinda a las organizaciones comunitarias y a los grupos académicos las habilidades que necesitan para gestionar subvenciones, trabajo en equipo y asociaciones.

RADx-UP destaca la importancia de crear espacios agradables en los que las personas puedan trabajar juntas y aprender. También enfatiza el valor de compartir información, ser abierto y mantener a las comunidades involucradas con el tiempo. A medida que la salud pública continúa cambiando, las comunidades de práctica y los enfoques comunitarios continuarán jugando un papel clave en la preparación de las comunidades para manejar los desafíos y lograr resultados de salud justos. Estos métodos ayudan a crear soluciones a largo plazo y cambios positivos en la salud pública.

Kit de herramientas

1. RECURSOS DESTACADOS DE RADx-UP

Recursos prácticos desarrollados directamente por los proyectos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos o RADx-UP. Estos pueden incluir publicaciones, guías o herramientas especializadas específicas para implementar un programa como la iniciativa RADx-UP.

- **Marco de participación comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP:** el marco del programa de participación comunitaria tiene como objetivo ayudar a los líderes y al personal del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos a gestionar eficazmente las interacciones e iniciativas en diversos contextos. Si bien es principalmente un recurso interno, proporciona orientación práctica para involucrar a diversas audiencias, incluidos los miembros del equipo interno y los socios externos. Este marco flexible prioriza la inclusión y la capacidad de respuesta, abordando las complejidades de colaborar con varios socios en diferentes etapas de compromiso. (Ver Apéndice B.1)
- **Oportunidades para mejorar la equidad en la salud al integrar a los trabajadores de salud comunitarios en las reformas de pago y la prestación de atención:** documento de política del Centro Duke-Margolis para la Política de Salud, el Centro de Investigación sobre la Equidad en la Salud en la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto de Investigación Clínica Duke que ofrece recomendaciones de políticas para mejorar y dar prioridad a los modelos de trabajadores de salud comunitarios en las reformas existentes de transformación de la atención de la salud para abordar las inequidades de la salud en los EE. UU. [[Visitar sitio web](#)]
- **Principios de asociación de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud:** no se pretende que los principios rectores de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud sean prescriptivos ni se adopten literalmente, sino que deben utilizarse para los debates o como modelo para desarrollar principios de asociación propios. [[Visitar sitio web](#)]

Los trabajadores de salud comunitarios comparten sus perspectivas y consejos del campo:

- **Perspectivas de los trabajadores de salud comunitarios** [[Ver video](#)]
- **Entrevista en profundidad de trabajadores de salud comunitarios con Satta Johnson** [[Ver video](#)]
- **Entrevista en profundidad de trabajadores de salud comunitarios con Shnika Spearman** [[Ver video](#)]

Relacionado con la serie de seminarios web sobre la solicitud de Subvenciones para Colaboración Comunitaria:

Esta serie de seminarios web de tres partes se diseñó para guiar a las organizaciones comunitarias a través del ciclo de vida completo de postularse y gestionar una subvención. En cada sesión se proporcionan consejos prácticos sobre cómo navegar por la preparación anterior a la adjudicación, el desarrollo del presupuesto y las responsabilidades posteriores a la adjudicación.

- **Parte 1: Introducción, una descripción general del proceso anterior a la adjudicación:** esta serie de seminarios web de 3 partes se desarrolló para brindar a los socios comunitarios una guía paso a paso sobre la redacción y la presentación de solicitudes de subvenciones. [[Ver video](#)]
- **Parte 2: Cómo desarrollar un presupuesto de subvención y justificación del presupuesto:** esta serie de seminarios web de 3 partes se desarrolló para brindar a los socios comunitarios una guía paso a paso sobre la redacción y la presentación de solicitudes de subvenciones. [[Ver video](#)]
- **Parte 3: Una descripción general del proceso posterior a la adjudicación:** esta serie de seminarios web de 3 partes se desarrolló para brindar a los socios comunitarios una guía paso a paso sobre la redacción y la presentación de solicitudes de subvenciones. [[Ver video](#)]

Exención de responsabilidad: *estos seminarios web se crearon en función de las pautas de los Institutos Nacionales de Salud disponibles al momento de la grabación. Es posible que cierta información ya no refleje las políticas o los procedimientos actuales de los Institutos Nacionales de Salud.*

Relacionado con la serie de talleres de publicación de Partnering for Impact:

La serie de talleres de publicación de Partnering for Impact respaldó a los socios comunitarios y a los investigadores en el desarrollo conjunto de productos académicos con datos de RADx-UP. Esta serie de 12 partes cubrió todo el proceso de publicación, desde el desarrollo de conceptos y la selección de revistas científicas hasta la redacción, la presentación y la respuesta a las opiniones de los revisores, con énfasis en la autoría con participación comunitaria y el aprendizaje compartido.

- **Taller n.º 1: El concepto de análisis y el proceso de propuesta:** obtenga información sobre cómo presentar el concepto y la propuesta de análisis como parte del proceso de publicaciones del consorcio de Partnering for Impact. (No hay video disponible).
- **Taller n.º 2: Panel de datos y panel de enlace de datos:** capacitación en la que nuestros expertos en datos comparten cómo navegar por el panel de datos y generar ideas para un concepto de análisis con datos agregados de RADx-UP. (No hay video disponible).
- **Taller n.º 3: Selección de revistas científicas** [[Descargar PDF](#)]: profundice en las recomendaciones de un autor publicado para aprender cómo determinar qué revista científica es la más adecuada para su manuscrito. [[Ver video](#)]
- **Taller n.º 4: Presentación en revistas** [[Descargar PDF](#)]: aprenda cómo navegar por las presentaciones en revistas y entender los requisitos de las revistas científicas. [[Ver video](#)]
- **Taller n.º 5: Una introducción a la utilización de motores de búsqueda de investigación** [[Descargar PDF](#)]: fortalezca su manuscrito con artículos publicados que puedan usarse como referencia. [[Ver video](#)]
- **Taller n.º 6: Uso de gestor de referencias** [[Descargar PDF](#)]: aprenda cómo usar gestores de referencias para organizar su investigación y facilitar la creación de una bibliografía. [[Ver video](#)]
- **Taller n.º 7: Escribir la “Introducción”** [[Descargar PDF](#)]: no permita que la redacción de un manuscrito sea intimidante. Nuestro presentador nos guiará a través de cada sección, a partir de la Introducción, y proporcionará tutoría para apoyarlo durante todo el proceso. [[Ver video](#)]
- **Taller n.º 8: Escribir los “Métodos”** [[Descargar PDF](#)]: la siguiente parte del proceso de desarrollo del manuscrito es la sección de métodos. Aprenda de nuestro presentador cómo abordar mejor la sección de métodos. [[Ver video](#)]
- **Taller n.º 9: Escribir los “Resultados”** [[Descargar PDF](#)]: la siguiente parte del proceso de desarrollo del manuscrito es la sección de resultados. Aprenda del presentador cómo abordar mejor la sección de resultados. [[Ver video](#)]
- **Taller n.º 10: Escribir el “Análisis”** [[Descargar PDF](#)]: el final del manuscrito será un análisis de los resultados. Aprenda del presentador cómo abordar mejor la sección de análisis. [[Ver video](#)]
- **Taller n.º 11: Manejo de revisiones** [[Descargar PDF](#)]: una vez que se presenta un manuscrito a una revista, debe pasar por un proceso de revisión. Aprenda del presentador cómo abordar mejor las revisiones. [[Ver video](#)]
- **Panel con preguntas y respuestas: Un debate sobre investigaciones y publicaciones relacionadas con la comunidad:** vea un panel de debate de los presentadores del taller de Partnering for Impact sobre investigaciones y publicaciones con participación comunitaria. [[Ver video](#)]

2. RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Recursos desarrollados fuera del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, pero compartidos a través del Centro de Recursos de Participación o por socios de proyectos. Estos materiales ofrecen valor complementario y representan utilidad del mundo real durante una respuesta de emergencia de salud pública.

- **Kits de herramientas de prácticas recomendadas para trabajadores de salud comunitarios para el diseño, la implementación y la demostración del impacto de los programas de trabajadores de salud comunitarios:** se ha desarrollado una serie de kits de herramientas en colaboración con trabajadores de salud comunitarios y aliados de los trabajadores de salud comunitarios con amplia experiencia en la implementación de modelos de trabajadores de salud comunitarios tanto en entornos comunitarios como de atención de la salud. Contribución a las prácticas recomendadas para involucrarse con los trabajadores de salud comunitarios. Este fue un recurso externo de confianza seleccionado para el Centro de recursos de participación de RADx-UP no creado con fondos de RADx-UP. [[Visitar sitio web](#)]
- **Herramienta de detección de necesidades sociales del Consejo de Servicios Hispánicos (inglés/español):** desarrollado por el Consejo de Servicios Hispánicos de Tampa, Florida, un socio colaborador en el proyecto de RADx-UP, este recurso consiste en una encuesta de 10 preguntas diseñada para identificar las necesidades insatisfechas de los participantes con respecto a la vivienda, los alimentos, los servicios públicos y otras áreas esenciales. Los participantes también pueden expresar su deseo de obtener recursos y apoyo adicionales. Este recurso es accesible tanto en inglés como en español. (Ver Apéndice B.4)
- **PONERSE AL DÍA: Evaluación de práctica:** este documento proporciona una herramienta para evaluar qué estrategias existen en una práctica de atención primaria cuando se trata de mejorar la atención del COVID-19. También proporciona un mecanismo para priorizar las actividades de mejora de la práctica. (Ver Apéndice B.5)

3. “DESCARGAR Y HACER”: HERRAMIENTAS LISTAS PARA USAR

Esta sección incluye plantillas prácticas, flujos de trabajo, comunicaciones de muestra, documentos de incorporación, listas de verificación de planificación, herramientas de recopilación de datos o formularios para aplicación inmediata.

- **Prácticas recomendadas para la capacitación sobre participación comunitaria:** capacitación de incorporación del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos/la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud para equipos de impacto en la participación sobre las prácticas recomendadas para la participación comunitaria. Este resumen de recursos incluye una descripción general de las prácticas recomendadas para la participación comunitaria. (Ver Apéndice B.2)
- **Diagrama de flujo del horario de consultas de la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud:** este documento es un diagrama de flujo con información sobre la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud y su proceso para el horario de consultas. (Ver Apéndice B.3)

4. PUBLICACIONES RELEVANTES

Una lista de publicaciones, fuentes de datos u obras académicas que respaldan la base de evidencia y ofrecen vías para una mayor lectura.

- Barrett ES, Andrews TR, Roy J, et al. Community- versus health care organization-based approaches to expanding at-home COVID-19 testing in Black and Latino communities, New Jersey, 2021. Am J Public Health. 2022;112:S918-S922. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2022.306989>
- Berkley-Patton J, Thompson CB, Templeton T, et al. COVID-19 Testing in African American Churches Using a Faith Health– Academic Partnership. Am J Public Health. 2022;112:S887-S891, <https://doi.org/10.2105/AJPH.2022.306981>
- Rodriguez NM, Martinez RG, Ziolkowski R, et al. “COVID knocked me straight into the dirt”: perspectives from people experiencing homelessness on the impacts of the COVID-19 pandemic. BMC Public Health. 2022;22:1327. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13748-y>
- Stadnick NA, Cain KL, Watson P, et al. Engaging underserved communities in COVID-19 health equity implementation research: An analysis of community engagement resource needs and costs. Front Health Serv. 2022; 2:850427. doi: 10.3389/frhs.2022.850427
- Strathee SA, Abramovitz D, Harvey-Vera AY, et al. A brief peer-led intervention to increase COVID-19 vaccine uptake among people who inject drugs in San Diego County: Results from a pilot randomized controlled trial. Open Forum Infect Dis. 2023; 10(8):ofad392. doi: 10.1093/ofid/ofad392

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

SECCIÓN DOS: Implementación del programa

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SECCIÓN DOS

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP consta de cuatro pilares: el Programa de Ciencia de Datos y Bioestadística, el Programa de Participación Comunitaria, el Programa de Pruebas y el Programa Administrativo. Estos pilares proporcionaron conocimientos y orientación esenciales a los investigadores que trabajan con poblaciones desfavorecidas. Esta sección del manual proporciona una exploración detallada de cómo se puso en funcionamiento el programa, desde la realización de pruebas de COVID hasta la recopilación de datos y la prácticas recomendadas en la participación comunitaria. Con una sólida base de investigación comunitaria y un esfuerzo de coordinación nacional, RADx-UP utilizó estrategias adaptativas, inclusivas y de respuesta para expandir las pruebas de COVID-19 y desarrollar una infraestructura equitativa para una respuesta de salud pública.

Capítulo 3: Pruebas de diagnóstico de respaldo en poblaciones desfavorecidas

Resumen:

Este capítulo explora cómo el Programa de Pruebas RADx-UP apoyó proyectos en todo el país para proporcionar acceso a pruebas equitativas a poblaciones desfavorecidas a través de asistencia técnica, sistemas de adquisiciones e innovaciones informadas por la comunidad.

Temas clave tratados:

- Rol del Programa de Pruebas en la selección, adquisición y distribución de pruebas.
- Desarrollo de recursos, guías y proyectos piloto rápidos para las pruebas de COVID.
- Esfuerzos colaborativos con grupos de trabajo y socios comunitarios.
- Desarrollo y distribución de materiales educativos públicos.
- Estudios de casos, incluido el programa iDiga sí a las pruebas de COVID! y hacer que los materiales de la prueba de COVID fueran accesibles para todos.

Capítulo 4: Recopilación y almacenamiento de datos

Resumen:

Este capítulo detalla cómo se recopilaron, estandarizaron y utilizaron los datos para informar las acciones de salud pública dentro del programa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas. Destaca el equilibrio crítico entre la respuesta rápida y las prácticas éticas de datos sólidas.

Temas clave tratados:

- Diseño e implementación de elementos de datos comunes.
- Procesos de consentimiento y recopilación de datos informados por la comunidad.
- Protocolos de intercambio de datos, especialmente en el contexto de las naciones tribales.
- Tableros de datos, conjuntos de datos analíticos centrales y esfuerzos de armonización.
- Estudios de casos sobre el COVID prolongado, soberanía de datos tribales y modelos de respaldo de los equipos de impacto en la participación.

“RADx-UP desarrolló rápidamente elementos de datos comunes informados por la comunidad e implementó una recopilación de datos rigurosa en un gran consorcio, superando las barreras lingüísticas, los desafíos técnicos y las inquietudes sobre la privacidad de datos. Aprendimos muchas lecciones en el proceso y creemos que nuestro trabajo proporciona una base sólida para futuros proyectos de investigación con participación comunitaria”.

DRA. LISA WRUCK, PHD
Coinvestigador principal,
Centro de Coordinación
y Recopilación de Datos
de RADx-UP.

Capítulo 5: Prácticas recomendadas para llevar a cabo investigaciones con participación comunitaria

Resumen:

Al enfocarse en la confianza, la asociación y el respeto mutuo, este capítulo muestra las prácticas recomendadas para una participación comunitaria significativa en la investigación de salud pública y cómo RADx-UP puso en práctica estos principios durante todo el programa.

Temas clave tratados:

- Marcos y principios para la participación comunitaria (Adjudicaciones a la Ciencia Clínica y Traslacional, Asociación Estadounidense de Escuelas de Medicina).
- Estrategias de participación comunitaria y tipos de socios de RADx-UP.
- Uso del banco de imágenes, la Academia de Evidencia de Equidad y el centro de recursos de participación de RADx-UP.
- Estudios de casos sobre la marca local, los sistemas de retroalimentación y el desarrollo de relaciones.
- Énfasis en el liderazgo conjunto y la confianza en las asociaciones de investigación.

Lecciones aprendidas en esta sección

La implementación de la iniciativa RADx-UP en una amplia gama de comunidades reveló información crítica. La participación comunitaria no solo es fundamental, sino que también es esencial tanto para la implementación exitosa del programa como para la confianza pública a largo plazo. Las estrategias de datos receptivos que incorporan consentimiento, transparencia y relevancia cultural garantizan tanto la integridad ética como la información útil. Y, finalmente, el acceso a pruebas de COVID equitativas requiere modelos flexibles y comunitarios con un apoyo técnico y logístico sólido. Estas lecciones darán forma al futuro de respuestas inclusivas y efectivas para la salud pública.

“Lo que estamos aprendiendo con este trabajo es que estamos poniendo a todas nuestras comunidades en una posición sólida para poder enfrentar otro desastre comunitario u otras enfermedades contagiosas que vengan en el futuro”.

DRA. GISELLE CORBIE, MSC
Coinvestigador principal,
Centro de Coordinación
y Recopilación de Datos
de RADx-UP.

¿Cómo se puede garantizar un acceso equitativo a las pruebas de COVID para todos?

La respuesta ante emergencias de salud pública requiere definir e identificar casos mediante la tecnología para hacer las pruebas adecuadas. Los casos identificados conducen a la mitigación y a las intervenciones. Cuando el COVID-19 alcanzó el nivel de ser declarado una emergencia de salud pública, muchas poblaciones desfavorecidas carecían del acceso a pruebas confiables. Este capítulo demuestra cómo el Programa de Pruebas de RADx-UP cambió esa historia. Al apoyar más de 130 proyectos en todo el país, Programa de Pruebas proporcionó orientación práctica con la selección, la adquisición y la implementación de pruebas, especialmente en poblaciones desfavorecidas.

Temas clave tratados

- Cómo el Programa de Pruebas respaldó las estrategias de pruebas locales con la adquisición, la orientación sobre las regulaciones y la asistencia en tiempo real.
- Desarrollo de recursos fáciles de entender y herramientas educativas públicas para poblaciones desfavorecidas.
- Proyectos piloto rápidos para métodos y enfoques de entrega de pruebas innovadores.
- Entendimiento de las barreras para probar y desarrollar soluciones informadas a la comunidad.

Contenido del kit de herramientas

Encuentre ejemplos de correos electrónicos, guías paso a paso y ejemplos de la vida real para ayudarlo a planificar programas de pruebas que lleguen a todos. Utilice herramientas prácticas para trabajar en equipo con grupos locales, ajustar las pruebas para adaptarse a las necesidades de su comunidad y ver qué está funcionando. Ya sea que se esté preparando para una emergencia médica futura o trabaje para solucionar las brechas actuales, estos recursos pueden ayudarlo a crear soluciones de prueba justas y eficaces.

Ejemplos de casos

El capítulo presenta ejemplos de la vida real de innovación en el alcance de las pruebas a poblaciones desfavorecidas:

- **Llegar a las poblaciones desfavorecidas en riesgo:** un laboratorio móvil evaluó a personas que no tenían hogar.
- **Comunicarnos con las audiencias objetivo mediante métodos participativos:** adolescentes ayudaron a diseñar soluciones a través de “maratones de diseño” para las campañas de pruebas inclusivas.
- **Piloto para la realización de pruebas de COVID caseras a nivel nacional:** La campaña ¡Diga sí a las pruebas de COVID-19! entregó millones de pruebas caseras y gratuitas en los Estados Unidos.

Estas historias demuestran cómo las asociaciones locales, la creatividad y la confianza hicieron que las pruebas de COVID fueran más accesibles, y cómo esas lecciones puedan informar sobre futuras respuestas de salud pública.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

CAPÍTULO TRES: PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE RESPALDO EN POBLACIONES DESFAVORECIDAS

Información de contexto:

Las pruebas son una herramienta importante en cualquier emergencia de salud pública. Ayuda a encontrar casos de manera temprana y a conectar a las personas con la atención médica. Pero durante la pandemia del COVID-19, muchas comunidades tuvieron dificultades para hacerse las pruebas (Willems et al., 2022). Las barreras, como el acceso limitado a la atención de la salud, la desconfianza que surge de las injusticias médicas históricas y en curso, y la propagación de la **desinformación** sobre el COVID-19 contribuyeron a una aceptación desigual de las pruebas. Estos factores interactuaron con inequidades sociales y estructurales más amplias, lo que influyó en las conductas hacia las pruebas y el acceso a las ellas.

RADx-UP se creó para ayudar a solucionar estos problemas. El Programa de Pruebas trabajó con más de 130 proyectos locales en todo el país. Aconsejó, ayudó a elegir las pruebas correctas y compartió herramientas que facilitaron el entendimiento y el uso de las pruebas. A medida que la pandemia cambiaba, también lo hacían las reglas y los recursos.

A medida que se vacunaron más personas y los casos del COVID-19 disminuyeron, el reclutamiento de participantes se volvió cada vez más desafiante, lo que provocó que se cambiaran los enfoques de muchos estudios. La realización de investigaciones en áreas con escasez de recursos, como regiones rurales o cárceles, presentó dificultades logísticas y operativas adicionales. Estos desafíos requirieron enfoques innovadores para recolectar y probar muestras, a la vez que se garantiza la seguridad y el cumplimiento de las normas. El Programa de Pruebas ayudó a que los equipos se adaptaran mediante actualizaciones en tiempo real, guías simples e instrucciones claras en diferentes idiomas. También ayudaron a generar confianza al trabajar estrechamente con grupos locales.

GLOSARIO

Desinformación Información falsa o engañosa que puede propagarse rápidamente y afectar el entendimiento público

Este capítulo comparte ejemplos de cómo RADx-UP hizo que las pruebas fueran más justas y tuvieran más disponibilidad. Estas historias muestran cómo el trabajo en equipo, la confianza y el apoyo rápido pueden mejorar la salud pública ante cualquier emergencia.

Programa de Pruebas de COVID-19 de RADx-UP

El Programa de Pruebas de COVID-19 de RADx-UP, junto con el programa de ciencias de datos y bioestadísticas, el Programa Administrativo y el programa de participación comunitaria, fue uno de los cuatro pilares del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP. El rol del Programa de Pruebas fue asociarse con equipos de proyectos comunitarios para ofrecer experiencia y orientación científica sobre el **diagnóstico** del COVID-19. El Programa de Pruebas respaldó los proyectos de pruebas al revisar los planes de los proyectos, brindar asistencia técnica, proporcionar orientación científica y de diseño del estudio, y ayudar con la adquisición de pruebas necesarias. Crearon herramientas de evaluación para asegurarse de que la estrategia de pruebas de los equipos de investigación cumpliera con los objetivos del estudio para sus poblaciones y proporcionaron informes breves para mantener a los equipos del estudio actualizados sobre los cambios en las reglas.

GLOSARIO

Diagnóstico Prueba o método para determinar qué enfermedad/afección tiene una persona

DEFINICIONES DE LAS PRUEBAS DE COVID-19

- **Pruebas de COVID casera:** Pruebas de diagnóstico que las personas pueden realizar en el hogar sin necesidad de supervisión de un profesional. Estas pruebas están diseñadas para ser fáciles de usar y proporcionar resultados rápidos.
- **Pruebas en el punto de atención:** Pruebas de diagnóstico realizadas en el momento y lugar de la atención del paciente, como el consultorio del médico, el hospital o la clínica. Proporcionan resultados rápidos, lo que permite la toma inmediata de decisiones clínicas.
- **Diagnóstico:** Este término abarca todas las pruebas y los procedimientos utilizados para identificar la presencia de una enfermedad o afección. En el contexto del COVID-19, el diagnóstico incluye varios métodos para detectar el virus o la respuesta que este produce en el cuerpo.
- **Pruebas autorizadas para uso de emergencia:** Estas pruebas están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos para su uso en situaciones de emergencia, como la pandemia del COVID-19. Están autorizadas en función de la mejor evidencia disponible en ese momento para garantizar diagnósticos oportunos en condiciones críticas.
- **Pruebas desarrolladas en el laboratorio:** Estas pruebas se crean y utilizan dentro de un solo laboratorio. No se someten a los mismos procesos de aprobación que los kits de prueba autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, pero deben cumplir con ciertos estándares normativos para garantizar la precisión.
- **Kits de prueba autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos:** Estos son kits de prueba disponibles comercialmente que han sido revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos y cuyo uso ha sido autorizado. Cumplen con estándares específicos de exactitud y confiabilidad, lo que los hace adecuados para un uso público generalizado.
- **Enmiendas para la mejora de laboratorios clínicos aprobadas:** Las pruebas aprobadas en virtud de las Enmiendas para la mejora de laboratorios clínicos cumplen con los estándares regulatorios para las pruebas de laboratorio con el objetivo de garantizar la exactitud, confiabilidad y puntualidad de los resultados de las pruebas, lo que es crucial para una respuesta efectiva de la salud pública.
- **Dispositivos de recolección en el hogar:** Estas son herramientas proporcionadas a las personas para recolectar muestras (como saliva o hisopados nasales) en el hogar, que luego se envían a un laboratorio para su análisis. Ofrecen una manera conveniente y segura de realizar las pruebas de COVID-19 sin visitar un centro de atención de la salud.

Fuente: U.S. Food and Drug Administration. COVID-19 Test Basics. [[Visitar sitio web](#)]

Revisión del protocolo y plan de pruebas

- El Programa de Pruebas revisó el diseño científico y del estudio de cada proyecto, proporcionó asistencia técnica para los métodos de prueba, aconsejó sobre los problemas regulatorios de la Administración de Alimentos y Medicamentos y ayudó a adquirir las pruebas.
- El Programa de Pruebas trabajó en estrecha colaboración con la Administración de Alimentos y Medicamentos y asesoró a los proyectos de investigación sobre la evolución de la normativa regulatoria, como lo referente a cuáles pruebas fueron aprobadas para su uso de emergencia, las diferencias entre las pruebas fabricadas en laboratorios y los kits de pruebas aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, y si las pruebas debían ser aprobadas en virtud de las Enmiendas para la mejora de laboratorios clínicos.
- El Programa de Pruebas mantuvo una base de datos de tecnologías emergentes, una fuente de información sobre las pruebas de COVID-19, incluidas las pruebas en el punto de atención, los dispositivos de recolección en el hogar y las pruebas de COVID caseras, y ofreció guías de referencia rápida para ayudar a elegir las pruebas de los proyectos.

Gestión de proveedores y cadena de suministro

El Programa de Pruebas respaldó los proyectos de RADx-UP en el acceso a las pruebas de COVID-19 al colaborar con más de 80 proveedores de diagnóstico. En emergencias futuras de salud pública, un Programa de Pruebas centralizado podría servir como recurso clave para la supervisión, orientación y **adquisición**, al actuar como intermediario entre los equipos de investigación y los fabricantes de las pruebas.

Iniciativas de colaboración para apoyar el entendimiento de las pruebas

Con el apoyo del Programa de Pruebas, las **comunidades de práctica** trabajaron para entender y mejorar las barreras de las pruebas. Los grupos de trabajo de RADx-UP compartieron ideas, crearon recursos y publicaron artículos. Trabajaron con el equipo de Construcción de Modelos de Grupo para crear herramientas visuales que muestren cómo las personas entienden la información de las pruebas y cómo sus interacciones sociales se afectan entre sí. Los diagramas ayudan a explicar los desafíos de las pruebas virales en comunidades desfavorecidas.

Por ejemplo, el grupo de trabajo para el Desarrollo de la Capacidad Comunitaria y el Impacto en la Comunidad **elaboró un diagrama** que muestra cómo diferentes partes de un sistema o programa influyen entre sí y conducen a cambios en la forma en que la desinformación y la falta de información afectan la realización justa de las pruebas.

GLOSARIO

Adquisición Búsqueda, compra, obtención e inspección de un producto (como pruebas de COVID)

Comunidades de práctica Grupos que colaboran en todos los campos para compartir conocimientos y crecer profesionalmente

El grupo de trabajo para los Determinantes Sociales de las Pruebas y la Vacunación contra el COVID-19 [elaboró un diagrama](#) y una tabla para explorar cómo los **determinantes sociales de la salud** afectan las pruebas de COVID-19 y la aceptación de la vacuna. También incluye cifras que muestran las vías para la participación comunitaria que abordan el transporte y el acceso a las pruebas, el alfabetismo digital y **alfabetismo de salud**, así como la detección de necesidades sociales y la ayuda.

El grupo de trabajo Salud Infantil dirigió dos esfuerzos colaborativos para aportar evidencia de proyectos de salud infantil y de regreso a la escuela a través de una colección seleccionada de artículos en la revista Pediatrics.

El Programa de Pruebas tiene como objetivo brindar orientación sobre las tecnologías de prueba y los recursos a las comunidades a las que se presta servicio, y facilitar su realización. En última instancia, RADx-UP pudo recopilar casi 500,000 resultados de pruebas durante la pandemia y distribuir millones de pruebas para uso personal dentro de las comunidades a las que atendía.

GLOSARIO

Determinantes sociales de la salud

Condiciones en los entornos en los que las personas viven, trabajan y aprenden que afectan los resultados de salud

Alfabetismo de salud La capacidad de encontrar, entender y usar información de salud para tomar decisiones informadas

FIGURA 3.1: PRUEBAS DE COVID-19 DE RADx-UP PRESENTADAS A TRAVÉS DE LOS ELEMENTOS DE DATOS COMUNES DE RADx-UP DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

Pruebas de COVID-19 de RADx-UP enviadas

TOTAL: 495,780

Pruebas enviadas
Desde junio de 2020 hasta
diciembre de 2024

Los equipos del proyecto RADx-UP han distribuido y hecho millones de pruebas de COVID-19. Este gráfico muestra las pruebas presentadas a través de los elementos de datos comunes de RADx-Up de los Institutos Nacionales de Salud.

Hay verificaciones de calidad adicionales en proceso y pueden provocar cambios en los datos futuros.

Actualizado en abril de 2025

Recurso destacado

PUBLICACIONES EN REVISTAS

- Perspectiva sistémica de cómo la salud pública con participación comunitaria aborda los determinantes sociales de la salud: estudio de caso de un programa de pruebas de COVID-19 basado en la población. [[Visitar sitio web](#)]
- Navegando una pandemia en el entorno K-12: Mantener nuestras comunidades escolares seguras. [[Visitar sitio web](#)]
- Navegando una pandemia en el entorno K-12, parte 2: Pruebas y vacunación contra la COVID-19. [[Visitar sitio web](#)]

PRUEBAS DE COVID-19 EQUITATIVAS: UNA VISIÓN DE PERSPECTIVAS MÚLTIPLES DE LAS COMPLEJIDADES

Los diagramas de bucles causales de la construcción de modelos de grupo representan visualmente cómo se conectan los diferentes elementos de un sistema o intervención, al prestar especial atención a cómo los diferentes elementos interactúan o hacen que cambien entre sí.

- Desarrollo de la capacidad y el impacto comunitarios: Diagrama que explora el impacto de la desinformación y la falta de información en las pruebas [[visitar sitio web](#)].
- Determinantes sociales de las pruebas y la vacunación contra el COVID-19: Diagrama que explora el impacto de los determinantes sociales de salud en las pruebas [[visitar sitio web](#)].

Perspectiva de la investigación de pruebas de RADx-UP

Los proyectos de RADx-UP recopilaron datos sobre las diferencias en las tasas de infección, la progresión de la enfermedad, los resultados de salud, el acceso a la atención de la salud y más. Utilizaron estos datos para escribir publicaciones que revelaron las barreras y soluciones para mejorar las pruebas y la vacunación en comunidades desfavorecidas.

Los investigadores hallaron factores de implicancias sociales, éticas y conductuales relacionados con las pruebas y la vacunación. Existen disparidades en la desconfianza, la motivación, el acceso y la aceptación de las pruebas y la vacunación entre las diferentes poblaciones desfavorecidas. Programas como los de **alcance directo** y **alcance indirecto** a través de clínicas, unidades móviles, pruebas y vacunación sin costo/con costo reducido, recursos patrocinados por el empleador y pruebas caseras mejoraron el acceso y la aceptación de las pruebas y la vacunación contra el COVID-19.

GLOSARIO

Alcance directo Que involucra a personas ya conectadas a un programa al proporcionar servicios o apoyo adicionales.

Alcance indirecto Que se dirige a audiencias externas, especialmente a poblaciones desfavorecidas, para generar confianza, generar conciencia y brindar servicios o información de salud.

FACTORES QUE AFECTARON LAS PRUEBAS Y LA VACUNACIÓN

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS	FACTORES INTERPERSONALES Y SOCIALES	FACTORES AMBIENTALES, COMUNITARIOS Y OTROS FACTORES SOCIO-POLÍTICOS	FACTORES ESTRUCTURALES
<p>Los datos mostraron una mayor desconfianza en la vacunación entre las poblaciones de negros/afroamericanos, de hispanos/latinos y estadounidenses asiáticos, nativos de Hawái e isleños del Pacífico. Otros factores, como la edad, la educación, el empleo, el nivel socioeconómico, la presencia de comorbilidades, la afiliación política, el acceso a la atención de la salud y la vacunación contra el COVID-19, estuvieron asociados con la aceptación de las pruebas. Otros factores a nivel individual (falta de información, falta de compromiso, temor a obtener una prueba positiva) también impactaron la aceptación.</p>	<p>La desinformación aumentó la desconfianza en las pruebas y la vacunación. Los mensajeros de confianza, especialmente las personas dentro de las redes sociales y los proveedores de atención médica, fueron cruciales para abordar las dudas y mejorar la aceptación.</p>	<p>Las poblaciones vulnerables se enfrentaban a desigualdades en las pruebas y el acceso a las vacunas en función de los determinantes sociales (p. ej., barreras relacionadas con el transporte y el idioma). Los facilitadores a nivel comunitario, organizativo y gubernamental mejoraron el acceso, la aceptación y el uso, incluidas las pruebas llevadas a cabo en las escuelas, los programas de intercambio de jeringas y los centros de pruebas gratuitos gestionados por el estado.</p>	<p>Los investigadores descubrieron que la falta de personal para implementar las pruebas y el acceso limitado a Internet para telesalud (especialmente para las naciones tribales) impactaba en las tasas de pruebas. Los tiempos de transporte o manejo, la ubicación de centros o servicios, los horarios de trabajo inflexibles, el temor a perder el empleo mientras se hace la prueba, los tiempos de espera o programación, el temor a la exposición mientras se espera la prueba y el costo de la prueba impactaron en la aceptación.</p>

Los investigadores identificaron una serie de estrategias para abordar las barreras relacionadas con las pruebas. Estas incluyeron lugares de vacunación convenientes o servicios de vacunación móviles, campañas de alfabetización sobre las vacunas adaptadas culturalmente en múltiples idiomas, apoyo a empleadores y cobertura de seguro para las vacunas. Además, el proporcionar pruebas en áreas muy visitadas (p. ej., supermercados, iglesias, escuelas, vecindarios), el ofrecer transporte e incentivos, el mejorar la comunicación sobre las pruebas y la divulgación a los empleadores locales para que contemplen las visitas clínicas fueron maneras de abordar las barreras relacionadas con las pruebas.

Recurso destacado

- Análisis de los comportamientos relacionados con las pruebas y la vacunación contra el COVID-19 según la herencia cultural y las preferencias lingüísticas entre participantes hispanos, latinos o de habla hispana en RADx-UP. [[Visitar el sitio web](#)]; (ver el Apéndice C.1 para obtener un resumen general); [[ver video](#)]

Estudios de caso

Los estudios de casos de este capítulo muestran las diversas estrategias utilizadas por los proyectos de RADx-UP para mejorar el acceso a las pruebas del COVID-19 en comunidades desfavorecidas. Estos esfuerzos reflejan cómo los enfoques informados por la comunidad y apoyados técnicamente pueden reducir las desigualdades en las pruebas y mejorar la respuesta de la salud pública a través de la innovación, la divulgación personalizada y la implementación colaborativa.

1. **Programa Piloto de Investigación Rápida:** el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos financió 25 proyectos comunitarios a pequeña escala para probar enfoques de diagnósticos innovadores, enfatizando el alcance a grupos desfavorecidos, incluidos aquellos que experimentan la falta de hogar y la inestabilidad de la vivienda.
2. **Hacer que la información de las pruebas sea accesible para todos:** el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos desarrolló recursos educativos accesibles y adaptados culturalmente, incluidos videos y folletos, para mejorar la comprensión y la confianza en las pruebas de COVID-19 y la vacunación entre poblaciones de baja alfabetización.
3. **Asociación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU:** el Programa de Pruebas de RADx-UP colaboró con la Administración de Alimentos y Medicamentos durante la pandemia del COVID-19 para priorizar revisiones de herramientas de diagnóstico, facilitar pautas regulatorias para comunidades desfavorecidas y mejorar la accesibilidad de las pruebas, lo que ejemplifica el rol fundamental de la asociación entre las entidades de investigación y los organismos reguladores para mejorar las respuestas de salud pública.
4. **Divulgación de información de recursos de pruebas compartidas:** el Programa de Pruebas comparte información práctica y oportuna sobre tipos de pruebas, actualizaciones regulatorias y estrategias de selección a través de recursos web, guías de referencia rápida y comunicaciones de todo el proyecto.
5. **Los kit de herramientas de ¡Diga sí a las pruebas de COVID! y Tú y Yo Libres de COVID para involucrar a diversas comunidades:** el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos creó a partir de las campañas ¡Diga sí a las pruebas de COVID! y Tú y Yo Libres de COVID, este kit de herramientas describe las prácticas recomendadas para diseñar e implementar programas de salud pública que involucren a la comunidad en áreas desfavorecidas.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

ESTUDIO DE CASO 3.1

PROGRAMA PILOTO DE INVESTIGACIÓN RÁPIDA

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP gestionó un programa de subadjudicaciones, el Programa Piloto de Investigación Rápida para financiar iniciativas de investigación a pequeña escala enfocadas en mejorar el acceso y la aceptación de las pruebas de diagnóstico del COVID-19 en comunidades vulnerables y desfavorecidas. Con el programa, se buscó identificar los factores que contribuyen a los efectos desproporcionados del COVID-19 en estos grupos y desarrollar intervenciones dirigidas para abordar las desigualdades.

FIGURA 3.2: DETALLES DEL PROGRAMA PILOTO DE INVESTIGACIÓN RÁPIDA DE RADx-UP

Se otorgaron los Pilotos de Investigación Rápida que fueron financiados por Institutos Nacionales de Salud a pequeños estudios comunitarios para aumentar las pruebas del COVID-19 en poblaciones vulnerables y desfavorecidas para reducir las disparidades.

Abril de 2025

ESTUDIO DE CASO 3.1 | PROGRAMA PILOTO DE INVESTIGACIÓN RÁPIDA

Los investigadores solicitaron hasta 200,000 dólares estadounidenses en fondos para llevar a cabo estudios comunitarios en un plazo de 1 año. El programa fomentó las solicitudes de los departamentos de salud comunitaria, universidades e institutos históricamente para la comunidad negra, universidades e institutos controlados de manera tribal, instituciones de servicios hispanas y otras instituciones de servicios para minorías, así como de la industria, incubadoras tecnológicas, oficinas de innovación y entidades gubernamentales. En última instancia, 25 subadjudicaciones fueron financiadas a través del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP.

Los nuevos proyectos de Pilotos de investigación rápida incluyeron:

- Externalización de tecnologías innovadoras: este proyecto alienta a los miembros de la comunidad a encontrar nuevas herramientas de prueba.
- Participación de jóvenes y adolescentes: se usaron “maratones de diseño” para involucrar a jóvenes en la creación de un método de autodiagnóstico.
- Laboratorio móvil: para estudiar cómo proporcionar pruebas accesibles a poblaciones sin hogar y de transición. Video del perfil del proyecto [\[ver video\]](#)

DESDE LAS PRIMERAS LÍNEAS

Subvenciones de RADx-UP para investigación, pruebas y participación comunitaria con la Dra. Priya Sarin Gupta, MD, MPH. [\[Ver video\]](#)

FIGURA 3.3: UN VISTAZO A LOS PROYECTOS PILOTO DE INVESTIGACIÓN RÁPIDA DE RADx-UP

Recopilado en el panel de publicaciones de RADx-UP a partir de mayo de 2025

PUBLICADO EN MAYO DE 2025

ESTUDIO DE CASO 3.2

HACER QUE LA INFORMACIÓN DE LAS PRUEBAS SEA ACCESIBLE PARA TODOS

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos respondió a las solicitudes de los proyectos de materiales simples y amigables basados en la evidencia sobre las pruebas y la vacunación contra el COVID-19 que podrían compartirse ampliamente entre las personas más afectadas por el virus. Estos incluyen folletos sobre cuándo realizar las pruebas después de que alguien fue vacunado, cómo usar una prueba de COVID casera popular y un video sobre la importancia de las pruebas, incluso después de la introducción de las vacunas. Los proyectos de RADx-UP adaptaron sus mensajes orientados a la comunidad para las comunidades a las que atendieron a través de imágenes e idiomas representativos.

Volantes/afiches/folleto

- [“Estoy vacunado, ¿Cuándo necesito hacerme la prueba de COVID-19?”](#): El folleto, disponible en inglés y español, ayuda a las personas a entender cuándo deben hacerse la prueba de COVID-19 después de haberse vacunado.

ESTUDIO DE CASO 3.2 | HACER QUE LA INFORMACIÓN DE LAS PRUEBAS SEA ACCESIBLE PARA TODOS

Videos

- La serie de videos *Cómo hacer pruebas con Flowflex*, desarrollada por el Programa de Pruebas de RADx-UP en colaboración con la Administración de Alimentos y Medicamentos, ACON Laboratories y el grupo de trabajo para los Determinantes Sociales de las Pruebas y la Vacunación contra el COVID-19. Estos videos, disponibles en inglés y español, y personalizados para adultos y jóvenes, se crearon para promover la utilización de pruebas y generar confianza en las pruebas de COVID-19 en diversas comunidades.

Cómo hacer una prueba de COVID-19 con la prueba casera FlowFlex

- [[Ver en inglés](#)]
- [[Ver en español](#)]
- [[De 2 a 13 años de edad - Ver en inglés](#)]

Cómo leer los resultados de la prueba rápida de COVID-19 casera FlowFlex

- [[Ver en inglés](#)]
- [[Ver en español](#)]

- Video orientado al público sobre la importancia de las pruebas en el entorno de la vacunación y las bajas tasas de COVID-19.

- [[Ver en inglés](#)]
- [[Ver en español](#)]

ESTUDIO DE CASO 3.3

ASOCIACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE LOS EE. UU.

En los primeros días de la pandemia del COVID-19, el Programa de Pruebas RADx-UP comenzó a trabajar con la Administración de Alimentos y Medicamentos, especialmente con el Dr. Tim Stenzel de la Oficina de Diagnóstico In Vitro y Salud Radiológica. Esta asociación ayudó a garantizar que las herramientas de diagnóstico necesarias para la iniciativa RADx-UP tuvieran prioridad y siguieran las reglas federales cambiantes.

Desde 2021 hasta 2023, el Programa de Pruebas permaneció en contacto cercano con la Administración de Alimentos y Medicamentos, en una reunión necesaria para analizar cómo ayudar a las comunidades desfavorecidas. Estos debates incluyeron temas como orientación regulatoria y pruebas desarrolladas en laboratorios, y la revisión de materiales como videos de capacitación para kits de pruebas de COVID-19 caseras.

Algunos resultados clave de esta colaboración fueron los siguientes:

- La Administración de Alimentos y Medicamentos revisó los datos de los proyectos de RADx-UP que presentaron pruebas desarrolladas en laboratorios o solicitaron autorización de uso de emergencia, lo que le permitía a la agencia dar prioridad a sus revisiones para promover la equidad en la salud.
- El Programa de Pruebas actuó como puente entre las comunidades desfavorecidas y la Administración de Alimentos y Medicamentos, al asegurarse de que los desafíos que enfrentaban estas poblaciones se consideraran en las decisiones en tiempo real.
- Si bien los Institutos Nacionales de Salud finalmente decidieron centrarse solo en las pruebas comerciales autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos en lugar de los ensayos no autorizados, el trabajo del Programa de Pruebas con la Administración de Alimentos y Medicamentos ayudó a que la transición fuera más fluida al asegurar las revisiones y el asesoramiento necesarios.

ESTUDIO DE CASO 3.3 | ASOCIACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE LOS EE. UU.

Un gran éxito de esta asociación fue un video instructivo para el kit de prueba casera de COVID-19 *Flowflex*. La Administración de Alimentos y Medicamentos proporcionó la retroalimentación que llevó a mejoras en la accesibilidad, como facilitar el uso del video para personas con visión limitada. Esto destacó la importancia de hacer que las instrucciones de prueba sean claras y accesibles para todos.

Este caso muestra lo importante que es para los grupos de investigación y las agencias reguladoras trabajar juntos durante las emergencias de salud pública. Al asociarse con la Administración de Alimentos y Medicamentos, RADx-UP pudo acelerar el proceso de revisión de los diagnósticos y garantizar que las comunidades desfavorecidas fueran un enfoque clave en las estrategias de prueba.

ESTUDIO DE CASO 3.4

COMPARTIR INFORMACIÓN DE RECURSOS DE PRUEBAS.

El Programa de Pruebas trabajó para compartir información de pruebas oportuna y relevante a medida que las necesidades cambiaban durante la pandemia. Se basó en gran medida en la [Guía de requisitos para las pruebas del proyecto](#) para obtener información actualizada sobre la disponibilidad de pruebas de COVID-19 de acuerdo con la población y el entorno. En una página web de **consejos para las pruebas de COVID-19** se ofreció apoyo científico y técnico experto, lo que garantizó la interpretación precisa de las políticas de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y de las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos. La **reunión de todo el proyecto** de RADx-UP fue un foro útil para proporcionar actualizaciones a los adjudicatarios de RADx-UP sobre nuevas herramientas de prueba.

A medida que las preferencias de prueba cambiaron durante el transcurso de la pandemia, el Programa de Pruebas proporcionó guías de referencia rápida para diversas opciones de prueba para proyectos de RADx-UP. Estas incluyeron las siguientes guías de referencia rápida:

- Pruebas caseras.
- Pruebas en el punto de atención.
- Prueba para detectar anticuerpos.
- Pruebas con saliva.

El Programa de Pruebas mostró que el acceso a las pruebas puede mejorarse al compartir información de prueba oportuna y al coordinar las respuestas a las necesidades de la comunidad.

GLOSARIO

Reunión de todo el proyecto

Reunión mensual de todos los socios de RADx-UP

ESTUDIO DE CASO 3.5

KIT DE HERRAMIENTAS DE ¡DIGA SÍ A LAS PRUEBAS DE COVID! Y TÚ Y YO LIBRES DE COVID PARA INVOLUCRAR DIVERSAS COMUNIDADES EN LA PLANIFICACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

El kit de herramientas se desarrolló a través de los programas afiliados con RADx-UP ¡Diga sí a las pruebas de COVID! y Tú y Yo Libres de COVID sirve como un recurso invaluable para diseñar e implementar iniciativas de salud pública comunitarias. Hace hincapié en la importancia de fomentar asociaciones significativas con las comunidades para garantizar el acceso equitativo a recursos y apoyo de salud, particularmente en áreas desfavorecidas.

Esta guía integral destaca las estrategias y metodologías clave para involucrar exitosamente a diversas comunidades. Ofrece instrucciones paso a paso para navegar por las complejidades de los programas de salud pública, desde la planificación inicial hasta la implementación final. Sobre la base de las lecciones aprendidas durante la distribución de más de 2 millones de pruebas de COVID-19 caseras y gratuitas, el kit de herramientas brinda asesoramiento práctico sobre cómo superar barreras, mejorar la comunicación y adaptar iniciativas para satisfacer las necesidades específicas de cada comunidad.

ESTUDIO DE CASO 3.5 | KIT DE HERRAMIENTAS ¡DIGA SÍ A LAS PRUEBAS DE COVID! Y TÚ Y YO LIBRES DE COVID

Además, el kit de herramientas destaca la función de los líderes de la comunidad, los investigadores y los comunicadores en el impulso de intervenciones de salud que generen impacto. Al mostrar ejemplos del mundo real y estrategias factibles, sirve como un marco para futuros esfuerzos destinados a abordar las desigualdades en la salud y mejorar la preparación de la salud pública. El kit de herramientas es un testimonio del éxito de los enfoques colaborativos y de la importancia fundamental de las soluciones dirigidas por la comunidad para lograr resultados de salud duraderos.

Recurso destacado

PUBLICACIÓN

- ¡Diga sí a las pruebas de COVID!: Una campaña de comunicación de salud para fomentar el uso de pruebas de antígenos rápidas y domiciliarias en comunidades desfavorecidas y marginadas históricamente. [[Visitar sitio web](#)]

KIT DE HERRAMIENTAS

- Kit de herramientas para involucrar a diversas comunidades en la planificación y la implementación de programas de salud pública. [[Descargar PDF](#)]

Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro

Varias estrategias identificadas por los investigadores de RADx-UP para abordar las barreras de las pruebas virales también pueden aplicarse a futuras emergencias de salud pública. En comunidades desfavorecidas de todo el país, las comunidades establecieron lugares de prueba de fácil acceso, ofrecieron servicios de pruebas móviles, se desarrollaron campañas de información sobre pruebas y vacunas en varios idiomas y proporcionan apoyo al empleador o cobertura de seguro para pruebas y vacunas. En los EE. UU., las pruebas se pusieron a disposición en lugares que las personas visitaban con frecuencia, como supermercados, lugares de culto, escuelas y vecindarios. Se ofrecieron incentivos y transporte para alentar las pruebas, se mejoró la comunicación sobre estas y se alentó a los empleadores locales a contemplar las visitas clínicas.

El programa RADx-UP ha demostrado que aumentar el acceso a las pruebas de COVID-19 en poblaciones desfavorecidas se puede lograr durante una pandemia cuando se respalda con investigaciones, herramientas, recursos y experiencia comunitarias de un centro de coordinación centralizado. El Programa de Pruebas proporcionó experiencia técnica esencial en tiempo real para garantizar pruebas seguras y adaptables (Compton et al., 2024). Estas estrategias muestran que con las herramientas, los recursos y la experiencia adecuados, es posible aumentar las pruebas virales y el tratamiento del virus en poblaciones desfavorecidas durante una pandemia, con el objetivo de detener la propagación y, en última instancia, salvar vidas.

Los aprendizajes clave incluyen lo siguiente:

- **Activar la Investigación con participación comunitaria:** los métodos de investigación comunitaria fomentan una mayor participación comunitaria, lo que a su vez mejora la cocreación y complementación de estrategias de prueba. Este proceso colaborativo, en última instancia, mejora el acceso a las pruebas de COVID-19 entre las poblaciones desfavorecidas. Apoyar estos esfuerzos con un centro de coordinación central, que ofrece recursos, herramientas y orientación de expertos, es esencial para maximizar su efectividad.
- **Crear estrategias y herramientas fáciles de usar:** herramientas adaptables y fáciles de usar diseñadas para adaptarse a las necesidades de diferentes comunidades, que incluyen guías de referencia rápida para pruebas, instrucciones simples en un tono amigable y folletos en idiomas específicos, ayudaron en el monitoreo de los métodos de prueba y aseguraron que respondieran bien a las opiniones del público y a las necesidades de salud cambiantes.

- **Crear asociaciones para preparar a las comunidades:** la inversión del Programa de Pruebas en asociaciones y esfuerzos innovadores mejoró la forma en que las comunidades participan en las pruebas. Estos esfuerzos garantizaron que los proyectos pudieran realizar pruebas cuando se necesitaban, y que las comunidades desfavorecidas pudieran acceder a avances en la atención de la salud en el futuro.
- **Centrarse en la importancia de los mensajes:** la integración de herramientas como diagramas de bucles causales ayuda a aclarar las vías a través de las cuales la información incorrecta se propaga y afecta la percepción pública. A través de un mejor entendimiento y al proporcionar recursos accesibles y mensajes prácticos, las organizaciones pueden darles a las comunidades la facultad para tomar decisiones informadas con respecto a las pruebas y las medidas de salud pública.

Conclusión

RADx-UP ofrece lecciones aprendidas durante una emergencia de salud pública histórica. Al ofrecer asistencia en pruebas técnicas, las vías a las agencias gubernamentales que evalúan y autorizan nuevas ciencias de pruebas, materiales culturalmente adecuados y plataformas para compartir conocimientos, RADx-UP destaca la importancia de la transparencia, la información oportuna y la participación de la comunidad. Estos principios, que se aplican a las iniciativas para hacer pruebas de COVID durante una crisis sanitaria, son esenciales para superar las barreras planteadas por la desinformación y la desconfianza, y para garantizar una respuesta efectiva a la salud pública.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Kit de herramientas

1. RECURSOS DESTACADOS DE RADx-UP

Recursos prácticos desarrollados directamente por los proyectos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos o RADx-UP. Estos pueden incluir publicaciones, guías o herramientas especializadas específicas para implementar un programa como la iniciativa RADx-UP.

- **Guía de requisitos para hacer pruebas de RADx-UP:** en esta guía, el Programa de Pruebas del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP ha reunido información útil para proyectos actuales y prospectivos de RADx-UP a fin de mantener el ritmo de la naturaleza cambiante de la pandemia, los métodos de prueba y el panorama regulatorio de la Administración de Alimentos y Medicamentos. [[Descargar PDF](#)]
- **Descripción general del Programa Piloto de Investigación Rápida:** el equipo de operaciones del Programa Piloto de Investigación Rápida dirigió seminarios web para proporcionar información sobre el proyecto, incluido el presupuesto, los objetivos, los plazos y las preguntas frecuentes generales. [[Descargar PDF](#)]
- **Kit de herramientas para involucrar a diversas comunidades en la planificación y la implementación de programas de salud pública:** los líderes y socios comunitarios de los programas Diga sí a las pruebas de COVID y Tú y Yo Libres de COVID trabajaron juntos para desarrollar un kit de herramientas para compartir las lecciones aprendidas y orientar futuros programas de salud pública con participación comunitaria en comunidades poco representadas. Los objetivos principales del kit de herramientas son destacar la importancia de la participación comunitaria, describir cómo fomentarla y describir el papel vital de las comunidades en la mejora de la salud pública, tanto en la actualidad como en el futuro. [[Descargar PDF](#)]
- **Pruebas de COVID-19 equitativas: Una visión de perspectivas múltiples de las complejidades:** los diagramas de bucles causales de la construcción de modelos de grupo representan visualmente cómo se conectan los diferentes elementos de un sistema o intervención, al prestar especial atención a cómo los diferentes elementos interactúan o hacen que cambien entre sí.
 - a. Desarrollo de la capacidad comunitaria y el impacto: Diagrama que explora el impacto de la desinformación y la falta de información en las pruebas [[visitar sitio web](#)].
 - b. Determinantes sociales para hacer pruebas de COVID-19 y la vacunación contra el COVID-19: Diagrama que explora el impacto de los determinantes sociales de salud en las pruebas [[visitar sitio web](#)].
- **Video: Cómo hacer una prueba con FlowFlex:** la serie de videos desarrollada por el grupo de trabajo para los Determinantes Sociales de las Pruebas y la Vacunación contra el COVID-19 en colaboración con el Programa de Pruebas de RADx-UP, la Administración de Alimentos y Medicamentos y ACON Laboratories (fabricante) para proporcionar guías de instrucciones en inglés y español sobre las pruebas de COVID-19 para adultos y jóvenes, con el objetivo de promover la utilización y la confianza de las pruebas. [[Ver video](#)]

- **“Estoy vacunado, ¿Cuándo necesito hacerme la prueba de COVID-19?”** Folleto en inglés y español que proporciona orientación sobre cuándo las personas vacunadas deben o no hacerse pruebas para el COVID-19. (Ver Apéndice C.2)

Artículos relacionados con las pruebas del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP:

- Análisis de los comportamientos relacionados con las pruebas y la vacunación contra el COVID-19 según la herencia cultural y las preferencias lingüísticas entre participantes hispanos, latinos o de habla hispana en RADx-UP [[Visitar sitio web](#)].
- Perspectiva sistémica de cómo la salud pública con participación comunitaria aborda los determinantes sociales de la salud: estudio de caso de un programa de pruebas de COVID-19 basado en la población. [[Visitar sitio web](#)]

2. RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Recursos desarrollados fuera del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, pero compartidos a través del Centro de Recursos de Participación o por socios de proyectos. Estos materiales ofrecen valor complementario y representan utilidad del mundo real durante una respuesta de una emergencia de salud pública.

- **Repositorio de pruebas de ASU:** una fuente confiable e integral para obtener información exhaustiva sobre las pruebas de COVID-19 en todo el mundo. Busca todas las pruebas en el mercado y en desarrollo por múltiples parámetros, incluidos el tipo de prueba, la tecnología, el estado de reglamentación, el país de origen y más. El Test Commons se actualiza regularmente. En colaboración con Mara Aspinall de ASU; RADx-TECH; Administración de Alimentos y Medicamentos [[Visitar sitio web](#)]
- **Interpretación de las pruebas de respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2:** publicación en el blog del Dr. James Everhart dentro de las tendencias de tecnología de pruebas del sitio web de nuestro socio ASU, diseñada para compartir perspectivas, conocimientos y estrategias para ayudar a las audiencias académicas y comunitarias a superar los desafíos y mejorar la toma de decisiones. [[Visitar sitio web](#)]
- **¿Cómo las variantes virales y la vacunación afectan el desempeño de la prueba de COVID-19?** – Publicación en blog de la Dra. Gayani Tillekeratne dentro de las tendencias de tecnología de pruebas del sitio web de nuestro socio ASU, diseñada para compartir perspectivas, conocimientos y estrategias para ayudar a las audiencias académicas y comunitarias a superar los desafíos y mejorar la toma de decisiones. [[Visitar sitio web](#)]
- **Prácticas recomendadas para el diseño de pruebas caseras de COVID-19 accesibles:** este documento exhaustivo de prácticas recomendadas detalla las recomendaciones para los diseñadores y fabricantes de pruebas para crear pruebas de COVID-19 accesibles y fáciles de usar en el hogar. Si bien el enfoque inicial está en las pruebas de COVID-19, los principios de diseño accesible y ergonómico descritos también se pueden aplicar a las pruebas caseras para otras enfermedades y afecciones. [[Visitar sitio web](#)]

3. PUBLICACIONES RELEVANTES

Una lista de publicaciones, fuentes de datos u obras académicas que respaldan la base de evidencia y ofrecen vías para una mayor lectura.

- Willems SJ, Castells MC, Baptist AP. The Magnification of Health Disparities During the COVID-19 Pandemic. *J Allergy Clin Immunol Pract.* 2022 Apr;10(4):903-908. doi: 10.1016/j.jaip.2022.01.032.
- Compton WM, Hooper MW, Hodes RJ, Pérez-Stable EJ. Lessons From COVID-19 Testing Research: The Power of Rapid Response. *Am J Public Health* 2024;114:S343_S346, <https://doi.org/10.2105/AJPH.2024.307653>
- U.S. Food and Drug Administration. COVID-19 Test Basics. Disponible en: <https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/covid-19-test-basics>
- Narayanasamy S, Veldman TH, Lee MJ, et al. RADx-UP Testing Core: Access to COVID-19 Diagnostics in Community-Engaged Research with Underserved Populations. *J Clin Microbiol* 2023;61:e00367-23. <https://doi.org/10.1128/jcm.00367-23>
- Johannesson JM, Glover WA II, Petti CA, et al. Access to COVID-19 testing by individuals with housing insecurity during the early days of the COVID-19 pandemic in the United States: a scoping review. *Front. Public Health* 2023;11:1237066. doi: 10.3389/fpubh.2023.1237066
- Singler L, Uhlenbrauck G, Corbie-Smith G, et al. Say Yes! COVID Test: A Health Communication Campaign to Encourage Use of Rapid, At-Home Antigen Testing in Underserved and Historically Marginalized Communities. *Inquiry.* 2023 Jan-Dec;60:469580221146046. doi: 10.1177/00469580221146046.
- Katzmarzyk PT, Myers CA, Nelson MR, et al. Exploring barriers to SARS-CoV-2 testing uptake in underserved black communities in Louisiana. *Am J Human Biol* 2023;35(7):e23879. <https://doi.org/10.1002/ajhb.23879>
- Lee RM, Handunge VL, Augenbraun SL, Nguyen H, Torres CH, Ruiz A, Emmons KM; RADx-MA Research Partnership. Addressing COVID-19 Testing Inequities Among Underserved Populations in Massachusetts: A Rapid Qualitative Exploration of Health Center Staff, Partner, and Resident Perceptions. *Front Public Health* 2022;10:838544. doi: 10.3389/fpubh.2022.838544.

¿Por qué es importante la recopilación cuidadosa de datos durante una emergencia de salud?

En el capítulo 4, se repasa el trabajo detrás de escena del Programa de datos de RADx-UP, el motor impulsor de cómo se recopiló, protegió y utilizó la información en más de 130 proyectos de investigación. La recopilación de datos en una emergencia de salud pública es más que números; se trata de confianza, claridad, y de garantizar que la voz de la comunidad determine lo que se está midiendo. Este capítulo destaca cómo el equipo de RADx-UP equilibraba la velocidad y la ética, construyendo sistemas que rastreaban los patrones de prueba de COVID-19 mientras respetaban la privacidad y el contexto cultural.

Temas clave tratados

- Cómo se diseñaron, perfeccionaron e hicieron relevantes desde el punto de vista cultural los elementos de datos comunes.
- Construir sólidos acuerdos para compartir datos, incluso con naciones tribales para mantener la soberanía y la confianza.
- Convertir datos sin procesar en paneles, informes y herramientas de investigación accesibles que informen las decisiones en tiempo real.
- Estudios de casos que muestran lecciones de investigación pediátrica, desarrollo de datos de COVID prolongado y el modelo de respaldo de recopilación de datos.

Lecciones aprendidas

- Las comunidades se preocupan profundamente por cómo se usan sus datos y desean participar en su formación desde el principio.
- La protección de la privacidad, la promoción de la transparencia y el respeto a la propiedad de los datos locales son esenciales para la ética de la investigación de salud pública.
- Los sistemas de datos sólidos no son solo técnicos, son relacionales, requieren confianza, flexibilidad y retroalimentación continua entre los investigadores y las comunidades a las que prestan servicios.

Contenido del kit de herramientas

Busque orientación paso a paso para enviar datos a un centro, lo que incluye cómo formatear y alinear los elementos de datos comunes, y enviar datos cualitativos. Estas herramientas ayudan a garantizar que su trabajo de datos permanezca orientado a la comunidad, sea ético y adaptable.

CAPÍTULO CUATRO: OBTENCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Contar con datos confiables y precisos es muy importante cuando se gestionan emergencias de salud pública. Los datos adecuados respaldan la toma de decisiones en función de la evidencia. Datos como la cantidad de personas enfermas, el número de casos confirmados y las tendencias de infección deben orientar las acciones de salud pública. Las prácticas sólidas de recopilación y almacenamiento de datos significan mejor evidencia para responder ante emergencias de salud.

El objetivo de la iniciativa RADx-UP fue examinar los factores que afectan el acceso a las pruebas de COVID-19 entre las poblaciones desfavorecidas. Los investigadores de RADx-UP analizaron las diferencias en las tasas de infección, las tasas de pruebas, el acceso a las pruebas y qué tan bien las personas estaban usando las pruebas.

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP recopiló y almacenó los datos obtenidos por los 142 proyectos de investigación de todo el país en una base de datos central del Instituto de Investigación Clínica de Duke. Luego, estos datos se procesaron y transfirieron al **Centro de datos de RADx**, una base de datos de los Institutos Nacionales de Salud que facilita el intercambio, la exploración y el análisis de los datos relacionados con el COVID-19 para informar las perspectivas de salud pública.

GLOSARIO

Centro de datos de RADx

Plataforma centralizada que almacena y comparte datos de investigación sobre el COVID-19 para respaldar las perspectivas de salud pública y la innovación digital.

FIGURA 4.1: FLUJO DE TRABAJO DE DIVULGACIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS

Este capítulo profundiza en las metodologías y prácticas que garantizaron que los datos se recopilaran, estandarizaran y utilizaran responsablemente para informar las acciones de salud pública. Al equilibrar la respuesta rápida con consideraciones éticas, RADx-UP estableció procesos sólidos de recopilación de datos, estrategias de participación comunitaria y acuerdos para compartir datos. En este capítulo se explora el diseño y la implementación de elementos de datos comunes, procesos de consentimiento informado por la comunidad, protocolos para compartir datos, paneles, conjuntos de datos analíticos centrales y esfuerzos de **armonización**. Además, los estudios de caso proporcionan perspectivas prácticas sobre las adaptaciones de procesos para obtener datos sobre el COVID prolongado, modelos de apoyo efectivos y la asociación con las naciones tribales, lo que demuestra el compromiso de la iniciativa RADx-UP con las prácticas de investigación inclusivas y respetuosas.

Información de contexto:

Procesos para la recopilación y el intercambio de datos confiables

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP incluyó cuatro pilares enfocados en el apoyo del proyecto: Programa de ciencias de datos y bioestadísticas (Programa de Datos), Programa de participación con la comunidad, Programa de Pruebas y Programa administrativo. Estos pilares proporcionaron conocimientos y orientación esenciales a los investigadores que trabajan con poblaciones desfavorecidas. El Programa de Datos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos desarrolló un sólido sistema de datos para garantizar la uniformidad en la recopilación de datos, identificar y corregir problemas de calidad de los datos y simplificar la armonización y el análisis de los datos. El Programa de datos ofreció apoyo sustancial a los proyectos desde el inicio del estudio hasta sus transferencias de datos finales, incluida la asignación de un informante del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos para trabajar estrechamente con cada equipo del proyecto.

GLOSARIO

Elementos de datos comunes

Ayudan a hacer posibles las comparaciones o los datos consolidados; son preguntas estándar del estudio en diferentes proyectos o centros.

Armonización Hacer que datos de diferentes fuentes se puedan comparar y estandarizar

Elementos de datos comunes

Cuando RADx-UP comenzó en 2020, los Institutos Nacionales de Salud proporcionaron elementos de datos comunes para su uso en todos los proyectos de RADx-UP. Los elementos de datos comunes son preguntas estandarizadas con opciones de respuesta coherentes utilizadas en múltiples estudios, para simplificar la recopilación de datos, la armonización y el análisis en todo el consorcio. La lista de los Institutos Nacionales de Salud comprendió 135 elementos de datos comunes que contenían más de 700 campos de ingreso de datos de varios repositorios, incluido el repositorio de Elementos de datos comunes de la Biblioteca Nacional de Medicina, el libro maestro de codificación de elementos de datos comunes de respuesta a investigaciones de desastres y el kit de herramientas PhenX. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos trabajó con los Institutos Nacionales de Salud y los proyectos de RADx-UP para perfeccionar los elementos de datos comunes y dividirlos en niveles; los elementos de Nivel 1 fueron obligatorios para todos los proyectos de las pruebas, mientras que los elementos de Nivel 2 fueron recomendados, pero opcionales. Las categorías de elementos de datos comunes podrían estar en ambos niveles, pero con diferentes preguntas.

FIGURA 4.2: ELEMENTOS DE DATOS COMUNES DE RADx-UP DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

NIVEL 1			
Requerido de todos los proyectos de las pruebas (163 elementos de datos comunes)			
<ul style="list-style-type: none"> • Consentimiento • Ubicación • Características demográficas • Vivienda • Empleo 	<ul style="list-style-type: none"> • Lenguaje hablado • Ingresos familiares • Equipo de protección personal en el trabajo y distanciamiento • Antecedentes médicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Estado de salud • Aceptación de la vacuna • Pruebas • Síntomas • Estado del seguro 	<ul style="list-style-type: none"> • Alcohol y tabaco • Identidad (nombre, dirección, información de contacto, fecha de nacimiento)
NIVEL 2			
Elementos de datos comunes adicionales recomendados (934 elementos de datos comunes)			
<ul style="list-style-type: none"> • Datos sociodemográficos • Antecedentes médicos • Aceptación de la vacuna • Pruebas • COVID prolongado 	<ul style="list-style-type: none"> • Medicamentos • Alcohol y tabaco • Consumo de drogas • Discapacidad • Elementos de datos comunes pediátricos 	<ul style="list-style-type: none"> • Inseguridad de los alimentos • Vivienda • Confianza • Identidad: número de seguro social y número de registro médico 	

El proceso de desarrollo de los elementos de datos comunes fue desafiante. Las opiniones y los cambios de las comunidades fueron necesarios para garantizar la relevancia y la pertinencia cultural, como se describe en el estudio de caso de este capítulo sobre los elementos de datos comunes. Los elementos de datos comunes se actualizaron cuando fue necesario, lo que incluyó agregar nuevos elementos para las vacunas contra el COVID-19, modificar los elementos de datos comunes sociodemográficos y desarrollar subconjuntos para las poblaciones pediátricas y los estudios del COVID prolongado. En última instancia, los elementos de datos comunes de RADx-UP facilitaron los análisis de consorcios múltiples al utilizar datos de numerosos proyectos de RADx-UP.

Los investigadores y expertos en datos de RADx-UP trabajaron arduamente para balancear la necesidad de acciones rápidas durante la pandemia con el objetivo de recopilar datos útiles y prácticos. En el artículo del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, [“Estandarización, armonización y protección de la recopilación de datos para ampliar el impacto de la investigación sobre el COVID-19: la iniciativa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas \(RADx-UP\)”](#), se explica cómo crearon y comenzaron a usar los elementos de datos comunes.

Otros tipos de datos del proyecto

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos también proporcionó orientación para otros tipos de datos recopilados por los proyectos, que incluyen:

- Datos de registros de salud electrónicos que se asignaron a los elementos de datos comunes para proyectos que utilizan sistemas de registros de salud electrónicos.
- Preguntas seleccionadas por los proyectos de los bancos de elementos de datos comunes o preguntas creadas recientemente.
- Datos cualitativos de encuestas, entrevistas y grupos de análisis realizados por los proyectos.
- Metadatos sobre los proyectos recopilados por el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, incluidos detalles sobre el diseño de proyectos, los permisos para compartir datos y los resultados de los proyectos.

Esta guía describe los datos recopilados por el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, incluidas las descripciones de las categorías de datos, los niveles de elementos de datos comunes y los datos compartidos con el Centro de datos de RADx de los Institutos Nacionales de Salud. (Ver Apéndice D.1)

Recopilación y almacenamiento de datos para los proyectos de RADx-UP:

Colectiv, una plataforma basada en la web desarrollada para RADx-UP, permitió a los equipos de investigación recopilar y gestionar de manera segura los datos de los participantes mediante formularios personalizables y elementos de datos comunes preprogramados de los Institutos Nacionales de Salud. Al optimizar el consentimiento electrónico y garantizar el cumplimiento a través de la transferencia segura de datos, Colectiv tuvo la capacidad de mejorar la calidad y la eficiencia de la recopilación de datos en todo el consorcio.

Protección y divulgación de datos

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP proporcionó una plantilla para compartir datos y utilizar el texto de los **formularios de consentimiento informado** para ayudar a alinear los formularios de consentimiento informado de los proyectos con los diferentes niveles de intercambio de datos y los tipos de elementos de datos comunes. Al usar el mismo lenguaje para compartir datos de los elementos de datos comunes y los FCI, los proyectos de RADx-UP podían recopilar y compartir datos de casi todas las poblaciones y comunidades que estudiaron y con las que trabajaron. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos realizó un seguimiento de qué opciones de divulgación de datos utilizó cada proyecto en sus formularios de consentimiento en una base de datos de REDCap y utilizó esa información para confirmar las limitaciones de divulgación de datos al momento de la transferencia de estos.

GLOSARIO

Formulario de consentimiento informado Permiso otorgado por los participantes después de entender los riesgos y beneficios de un estudio

FIGURA 4.3: REGISTRO DE NUEVO CONTACTO DE RADx-UP

Durante el proceso de consentimiento informado, se preguntó a muchos participantes de la investigación en todo el programa RADx-UP si estarían interesados en participar en futuros estudios de investigación. Los participantes que aceptaron ser contactados fueron agregados al **Registro de nuevo contacto de RADx-UP**, que almacenó su información de contacto y detalles básicos, y les permitiría ser contactados sobre nuevas oportunidades de estudio.

¿CÓMO FUNCIONA?

■ PROYECTO ■ Centro de Coordinación y Recopilación de Datos ■ Participante

¹ Por lo general, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos enviará una alerta por mes que incluye hasta 3 publicidades del estudio.

² Los participantes reciben información de exclusión para el registro en cada alerta.

ACUERDO DE USO DE DATOS

Antes de que el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos recibiera la transferencia de datos de un proyecto, se establecía un acuerdo de uso de datos en el que se detallaban los términos y condiciones para la transferencia, el uso y la divulgación de datos y la **información médica protegida** entre la institución adjudicada del proyecto y el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. Incluyó detalles sobre cómo se usarían los datos para investigación, almacenamiento, protección y divulgación, así como también el nivel de privacidad (información médica protegida completa, limitada o solo datos anónimos) de los datos que se transfirieron al Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. Los acuerdos de uso de datos permitieron que el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos compartieran datos dentro del programa RADx-UP y transfirieran datos anónimos al Centro de datos de RADx de los Institutos Nacionales de Salud, pero no compartían datos directamente con investigadores externos. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos también rastreó la información de los acuerdos de uso de datos en su base de datos REDCap.

PROTECCIONES DE LOS DATOS Y LIMITACIONES PARA EL INTERCAMBIO

Un Comité de Administración de Datos orientó el uso y el intercambio de datos en el programa RADx-UP, ya que creó una política para el intercambio de datos. A nivel de proyecto individual, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos se aseguró de que los proyectos no transfirieran ningún dato que violara sus FCI o los acuerdos de uso de datos. Al utilizar la información sobre los FCI y los acuerdos de uso de datos que se rastrearon en su base de datos REDCap, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos programó el portal de transferencia de datos para verificar el archivo de datos de un proyecto con su nivel de privacidad permitido (información médica protegida completa, limitada o anónima) y rechazar cualquier archivo que contuviese datos no permitidos. Por ejemplo, se aseguraron de que los proyectos no transfirieran fechas y códigos postales si su formulario de consentimiento informado y los acuerdos de uso de datos solo permitían que se compartieran datos **anónimos**. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos también estableció reglas para el uso de datos en análisis, informes y paneles, incluida la **supresión de celdas con valores pequeños** y la protección de poblaciones vulnerables.

GLOSARIO

Información médica protegida

Incluye cualquier información de salud identificable y está protegida por la norma de privacidad, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos.

Datos anonimizados Datos con identificadores personales eliminados para proteger la privacidad del participante

Supresión de celdas con valores pequeños Se refiere a un proceso de enmascaramiento o eliminación de datos de tablas o figuras para proteger la privacidad de las personas o los grupos representados por los datos. Esto generalmente se realiza cuando los recuentos o valores en una celda son muy pequeños, ya que podrían revelar información sensible.

NACIONES TRIBALES

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos trabajó con proyectos de RADx-UP basados en las naciones tribales en términos de uso e intercambio de datos. Cada Nación tribal, junto con su institución académica asociada, decidió si los datos de sus participantes se compartirían con el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, el consorcio, el público o los Institutos nacionales de Salud, y cómo y cuándo se haría. Un grupo de trabajo formado por los proyectos de las naciones tribales de RADx-UP también determinó las reglas y un proceso de revisión de cómo se interpretarían y presentarían los datos en informes posteriores y productos académicos.

Mediante una subvención complementaria de los Institutos Nacionales de Salud, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos respaldó el Repositorio de datos tribales de RADx: Datos para Implementaciones, Intervenciones e Innovaciones en Poblaciones Indígenas (RADx TDR: D4I) en la creación de una serie de videos educativos para ayudar a las naciones tribales y a sus comunidades a entender el propósito y la estructura del repositorio, los diferentes sistemas de almacenamiento de datos, el consentimiento informado y los contratos de transferencia y uso de datos. Estos cuatro videos, así como las lecciones compartidas por el grupo de trabajo para los Indígenas Americanos de RADx-UP, se pueden encontrar en el [Estudio de caso 4.3](#) de este capítulo.

Armonización y divulgación de datos

ARMONIZACIÓN DE DATOS

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos recopiló datos de proyectos de RADx-UP en función de los acuerdos de intercambio de datos de cada proyecto y el consentimiento de los participantes. Estos datos se compilaron en la base de datos central de RADx-UP administrada por el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. Los datos que no son elementos de datos comunes también se almacenaron en esta base de datos. El equipo de datos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos verificó que los datos de los elementos de datos comunes recibidos estén completos, sean de calidad y cumplan con los requisitos, y trabajó con los proyectos para resolver cualquier problema. En total, se identificaron y resolvieron más de 10 millones de problemas de datos para los 63 millones de puntos de datos de elementos de datos comunes que se presentaron ante el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. En la **Figura 4.4** se muestra el elemento de datos comunes y la integridad del punto de datos.

FIGURA 4.4: INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS DE DATOS COMUNES Y PUNTOS DE DATOS

* La integridad de los elementos de datos comunes se define como el porcentaje de los elementos de datos comunes de Nivel 1 esperados que se enviaron al Centro de Coordinación y Recopilación de Datos.

* La integridad de los puntos de datos se define como el porcentaje de campos que no están en blanco en los elementos de datos comunes presentados.

DIVULGACIÓN DE LOS DATOS Y EL CENTRO DE DATOS DE RADx DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos anonimizaron, convirtieron y transfirieron gran parte de los datos al Centro de datos de RADx, un recurso nacional de datos de investigación generados por RADx que ayuda a los investigadores y a los funcionarios de salud pública a entender el impacto de la pandemia, incluidos los resultados, las desigualdades y las posibles soluciones. El Centro de datos tiene sus propios procesos para estandarizar, transferir, almacenar y usar los datos. El Centro de datos proporciona acceso a investigadores que no pertenecen a RADx-UP y a otras personas que desean analizar los datos relacionados con el COVID-19 en los cuatro programas de **RADx**: RADx-UP, Plataformas de tecnología avanzada de RADx (RADx-ATP), **Tecnología RADx (RADx Tech)** y **RADx radical (RADx-rad)**. Incluye siete tipos de datos: clínicos, conductuales, de encuestas/entrevistas, diagnóstico/prueba, de muestras biológicas, de secuenciación y datos de diagnóstico por imágenes. El Centro de datos proporciona un espacio de trabajo seguro para combinar datos aprobados y herramientas analíticas, colaborar en las mismas versiones de datos, compartir resultados de análisis, citar datos relevantes para colaboradores y la comunidad externa, y generar conjuntos de datos preparados por inteligencia artificial (IA) para la investigación de aprendizaje automático de IA del COVID-19 de RADx. Los proyectos de RADx-UP no enviaron datos directamente al Centro de datos de RADx; en su lugar, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos recopiló, anonimizó y procesó los datos antes de cargarlos en el portal de datos del Centro. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos trabajó con el Centro de datos para resolver cualquier pregunta o problema de calidad de los datos, y también proporcionó al Centro de datos copias de documentos importantes del proyecto, como protocolos, FCI, libros de códigos, formularios de informe de casos, encuestas y herramientas.

GLOSARIO

RADx Conjunto de iniciativas de los Institutos Nacionales de Salud creadas para acelerar el desarrollo, las pruebas y la implementación de tecnologías de diagnóstico del COVID-19

RADx Tech Programa de los Institutos Nacionales de Salud enfocado en acelerar el desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías de prueba del COVID-19

RADx-rad Programa de los Institutos Nacionales de Salud que respalda enfoques innovadores y no tradicionales para las pruebas de COVID-19 y la respuesta a una pandemia

Uso de datos

CONJUNTOS DE DATOS ANALÍTICOS CENTRALES

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos creó conjuntos de datos comunes armonizados, consolidados, listos para el análisis y aplicables a todo el consorcio, para ser utilizados por los investigadores de RADx-UP como **conjuntos de datos analíticos centrales**. Con la orientación del Comité de Publicaciones y Diseminación de RADx-UP, los investigadores de RADx-UP podrían presentar propuestas para analizar los datos dentro de los conjuntos de datos analíticos centrales para escribir manuscritos de consorcios cruzados y presentar resúmenes a reuniones y conferencias nacionales.

GLOSARIO

Conjuntos de datos analíticos centrales Son conjuntos organizados de datos importantes recopilados de proyectos de RADx-UP que pueden utilizarse para responder preguntas de investigación clave. Estos conjuntos de datos incluyen información coherente de muchos centros de estudio diferentes y se limpian y preparan para que los investigadores puedan analizarlos fácilmente y encontrar patrones o resultados que ayuden a mejorar la salud pública.

FIGURA 4.6: CONJUNTOS DE DATOS ANALÍTICOS CENTRALES

CONJUNTOS DE DATOS VINCULADOS A NIVEL DE ÁREA

Utilizando datos de ubicación de los elementos de datos comunes, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos preparó una serie de conjuntos de datos a nivel de área de fuentes externas que se utilizaron junto con los Conjuntos de datos analíticos centrales de RADx-UP para los análisis epidemiológicos. Los determinantes sociales de los índices de salud utilizados en los conjuntos de datos incluyeron los siguientes:

- Índice de nivel socioeconómico de la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Salud.
- Índice de vulnerabilidad social.
- Índice de privación de área.
- Índice de oportunidad infantil.
- Índice de vulnerabilidad pandémica.
- Índice de vulnerabilidad social en salud de una minoría.
- Encuesta sobre la comunidad estadounidense.
- Tasa de positividad para el COVID-19 en el Informe del perfil comunitario.
- Cobertura de vacunación contra el COVID-19 según los Centros para el Control de Enfermedades.

Los conjuntos de datos también se usaron para crear un panel con mapas y gráficos que muestran los datos de índices para las áreas donde trabajaron los proyectos de RADx-UP y para comparar los datos de RADx-UP con los conjuntos de datos vinculados para métricas como las tasas de vacunación y las tasas de positividad para el COVID-19.

Paneles e informes

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos crearon paneles e informes interactivos utilizando los datos de los elementos de datos comunes de la base de datos de RADx-UP. Estos paneles incluyeron gráficos, mapas y otras visualizaciones, lo que ayudó a los investigadores de RADx-UP a examinar datos de diferentes proyectos. Esto también permitió que los Centro de Coordinación y Recopilación de Datos proporcionaran a los Institutos Nacionales de Salud informes en tiempo real utilizando los últimos datos.

FIGURA 4.7: EJEMPLOS DE PANELES INTERACTIVOS DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS

Estudios de caso

Estos estudios de casos destacan cómo RADx-UP integró los aportes de la comunidad en la gobernanza de datos, creó estructuras de apoyo para prácticas de datos eficaces y sostuvo estándares éticos en entornos de investigación complejos. Juntos, muestran el valor de los enfoques centrados en la comunidad para la administración de datos durante emergencias de salud pública.

- 1. Uso de la participación comunitaria para perfeccionar los elementos de datos comunes):** RADx-UP incorporó las opiniones de los investigadores y socios comunitarios para revisar los elementos de datos comunes iniciales de los Institutos Nacionales de Salud y los conjuntos de elementos de datos comunes de nivel 2 adaptados de elaboración conjunta con el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos para poblaciones pediátricas y con COVID prolongado.
- 2. Cómo el modelo del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos fortaleció la recopilación de datos y la preparación del proyecto:** al asignar personal dedicado y establecer un proceso de preparación de nueve pasos, el modelo de apoyo del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos ayudó a los proyectos a implementar efectivamente los sistemas de datos y a cumplir con los objetivos de intercambio de datos.
- 3. Asociación con las naciones tribales:** RADx-UP honró la soberanía tribal apoyando la gestión de datos dirigida por la comunidad y lanzando un Repositorio de datos tribales con herramientas educativas para promover la administración de datos indígenas.

ESTUDIO DE CASO 4.1

USO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA PERFECCIONAR LOS ELEMENTOS DE DATOS COMUNES

Al inicio de la pandemia del COVID-19, los Institutos Nacionales de Salud desarrollaron 135 elementos de datos comunes que contenían más de 700 campos de ingreso de datos para recopilar información estandarizada en todos los proyectos de investigación de RADx. Estas preguntas se crearon rápidamente para apoyar las necesidades urgentes de datos y, si bien permitieron la uniformidad entre los estudios, carecían de contexto comunitario. Tanto los investigadores como los socios de la comunidad plantearon inquietudes acerca de que muchas preguntas se sintieron desconectadas de sus experiencias del mundo real, especialmente entre comunidades marginalizadas. Algunas preguntas tenían el riesgo de estigmatizar a los participantes o no abordaban las realidades sociales y culturales de poblaciones específicas. Al reconocer esto, los Institutos Nacionales de Salud y el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos revisaron los elementos de datos comunes a través de un proceso más inclusivo e informado por la comunidad.

Desde octubre hasta diciembre de 2020, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos colaboró con los 69 proyectos iniciales de RADx-UP en un bucle de retroalimentación bidireccional para perfeccionar las preguntas originales. Este proceso incorporó la retroalimentación de investigadores, administradores, socios comunitarios y personal del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. Sus esfuerzos conjuntos llevaron a la versión 1.0 de los elementos de datos comunes de RADx-UP, un conjunto de preguntas revisadas aprobadas por los Institutos Nacionales de Salud que reflejaron mejor las realidades comunitarias y las necesidades de investigación. El Programa de Datos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos proporcionó estos elementos de datos comunes a los proyectos tanto en el libro de códigos de REDCap CSV como en los formularios en PDF, junto con versiones traducidas al español de ambos archivos.

ESTUDIO DE CASO 4.1 | USO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA PERFECCIONAR LOS ELEMENTOS DE DATOS COMUNES

Este trabajo fundamental informó el desarrollo futuro de los elementos de datos comunes, particularmente para poblaciones especializadas. Se utilizaron dos procesos notables con participación comunicativa para desarrollar elementos de datos comunes opcionales de nivel 2 adaptados para poblaciones pediátricas y con COVID prolongado:

- **Grupo de trabajo para Elementos de Datos Comunes del COVID Prolongado:** Sobre la base de lecciones anteriores, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos convocó a un grupo de trabajo de miembros, pacientes, socios e investigadores de la comunidad. A lo largo de 3 meses, el grupo desarrolló 27 preguntas nuevas en tres dominios: evaluación inicial (incluida una definición práctica de COVID prolongado), síntomas críticos y calidad de vida. El proceso hizo hincapié en la comunicación clara, la creación de confianza y el respeto mutuo, asegurando que los elementos de datos fueran relevantes, accesibles y no estigmatizantes.
- **Elementos de datos comunes pediátricos a través del grupo de trabajo para la Salud Infantil:** El Grupo de trabajo de Salud Infantil asumió el objetivo de desarrollar un subconjunto de elementos de datos comunes de nivel 2 específicos para pacientes pediátricos para el programa RADx-UP. Comenzando con los elementos de datos comunes pediátricos del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver, los miembros del grupo analizaron qué preguntas de investigación debían abordar los elementos de datos comunes para atender mejor a los niños y sus comunidades. Un documento de 82 páginas se dividió en 10 categorías para su revisión en sesiones de grupo. Las ediciones y sugerencias se recopilaron durante varios meses a través de reuniones virtuales y documentos compartidos, lo que culminó con las revisiones finalizadas para el primer trimestre de 2022. La retroalimentación del Grupo de trabajo de Salud Infantil informaron directamente los elementos de datos comunes pediátricos recomendados, mejorando su aplicabilidad y sensibilidad a los problemas de equidad en la salud infantil.

Recurso destacado

PUBLICACIÓN EN REVISTA

Un enfoque de participación comunitaria para desarrollar elementos de datos comunes: un estudio de caso del grupo de trabajo para los Elementos Comunes del COVID de RADx-UP [[visitar sitio web](#)]

ESTUDIO DE CASO 4.2

CÓMO EL MODELO DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS FORTALECIÓ LA RECOPIACIÓN DE DATOS Y LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO

Una función principal de Programa de ciencia de datos y bioestadística de los Grupo de trabajo de Salud Infantil fue brindar infraestructura y apoyo al personal para los proyectos de RADx-UP. El Programa de datos desarrolló documentos de orientación para la presentación de datos y llevó a cabo sesiones de orientación de datos para cada fase de proyectos adjudicados. El Programa de datos asignó a un bioinformático para que trabaje con cada proyecto con el objetivo de hacer lo siguiente:

1. Realizar entrevistas de presentación de datos para entender mejor la recopilación de datos planificada del proyecto, sus herramientas de recopilación de datos y la infraestructura de la base de datos, qué datos planearon compartir con el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos y en qué formato, y fechas importantes del inicio/comienzo del estudio. El bioinformático del Programa de datos también trabajó con el administrador de datos y el personal del proyecto para solucionar los aspectos técnicos de la incorporación de los elementos de datos comunes en su infraestructura de datos y garantizar que los conjuntos de datos resultantes cumplieran con el formato y el contenido del elemento de datos comunes.
2. Implementar un proceso de preparación de toma de datos de nueve pasos que garantice que todos los elementos clave estaban vigentes antes de que se le otorgara acceso al administrador de datos de un proyecto al portal de carga de datos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. Los pasos de preparación incluyeron la revisión por parte del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos del FCI del proyecto, los acuerdos de uso de datos plenamente formalizados, la aprobación de la Junta de Revisión Institucional recibida y la aprobación de los Institutos Nacionales de Salud para los elementos de datos comunes del proyecto que se haya planificado recopilar o no. Una vez que un proyecto finalizaba los nueve pasos, se marcaba en la base de datos REDCap del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos como listo para su primera transferencia de datos.
3. Completar la presentación inicial de los datos, que se realizó en vivo durante una reunión con el administrador de datos del proyecto y el bioinformático del Programa de datos. El bioinformático ayudó al administrador de datos a resolver cualquier problema en tiempo real y lo guio a través del informe de calidad de datos que se generó en función de su primer conjunto de datos cargados.
4. Completar reuniones mensuales continuas con el equipo del proyecto y el administrador de datos y proporcionar apoyo constante durante la carga final de datos.
5. Asegurarse de que todos los problemas de calidad o cumplimiento identificados en los informes de calidad de datos generados con cada carga se abordaran de acuerdo con las políticas de RADx-UP.
6. Ayudar a los proyectos con el uso de conjuntos de datos de registros médicos electrónicos o para asignar sus datos a los elementos de datos comunes de RADx-UP.

ESTUDIO DE CASO 4.2 | CÓMO EL MODELO DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS FORTALECIÓ LA RECOPIACIÓN DE DATOS

El personal adicional del Programa de datos ayudó a los equipos del proyecto a completar los documentos esenciales, como el Acuerdo de uso de datos, así como los formularios para registrar cada proyecto y compartir sus datos con el Centro de datos de RADx. El personal especializado del Programa de datos brindó apoyo tanto a los equipos del proyecto como al personal del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de los otros programas que también trabajaron directamente con los proyectos; las áreas de especialidad incluyeron recopilación y divulgación cualitativa de datos, permiso para compartir y usar datos de las naciones tribales, análisis de datos de elementos de datos comunes y consultas de diseño estadístico.

El equipo del Programa de datos proporcionó apoyo integral y receptivo a los equipos del proyecto, lo que dio como resultado un rápido intercambio y uso de los datos de RADx-UP.

Los equipos de impacto en la participación también fueron vitales para apoyar proyectos de RADx-UP. Funcionaron como el vínculo principal entre los investigadores principales y el personal del proyecto RADx-UP y el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos (consulte la **Figura 4.8**). Cada proyecto trabajó con uno o más miembros de equipos de impacto en la participación para ayudar a cumplir con los objetivos establecidos por el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos y los Institutos Nacionales de Salud. También ofrecieron orientación y apoyo a lo largo de las etapas del proyecto. Se llevaron a cabo reuniones mensuales para hacer un seguimiento del progreso, analizar los desafíos, solicitar ayuda y hablar con el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos sobre la participación comunitaria, la inscripción, la recopilación de datos y el intercambio de datos. Los equipos de impacto en la participación también ayudaron a conectar a los equipos de proyectos con los recursos y las consultas del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, lo que facilita la resolución de problemas técnicos.

FIGURA 4.8: ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS DE RADx-UP

ESTUDIO DE CASO 4.2 | CÓMO EL MODELO DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS FORTALECIÓ LA RECOPIACIÓN DE DATOS

Para los programas que desean usar un modelo similar en proyectos futuros, se crearon varios documentos para describir las funciones y responsabilidades de los equipos de impacto en la participación. Estos recursos delinearon cómo establecer un sistema de apoyo que pueda ayudar a que los esfuerzos de investigación comunitaria sean exitosos.

TÍTULO DEL RECURSO	DESCRIPCIÓN	USUARIO PREVISTO
Función del equipo de impacto en la participación de RADx-UP en la preparación de datos del proyecto	Describir la función del equipo de impacto en la participación en ayudar a los proyectos de investigación a cumplir con los objetivos de recopilación y preparación de datos.	Miembros del equipo de impacto en la participación
Funciones y responsabilidades del líder de operaciones del proyecto	Describir las tareas de liderazgo para gestionar las operaciones del proyecto, los plazos y la coordinación del equipo.	Líderes de operaciones de proyectos
Funciones y responsabilidades del especialista del proyecto	Detallar las tareas diarias de apoyo relacionadas con la participación en el proyecto y la asistencia técnica.	Especialistas en proyectos
Funciones y responsabilidades del especialista asociado del proyecto	Proporcionar expectativas para el personal del proyecto junior que apoya las funciones del equipo de impacto en la participación y el seguimiento del sitio.	Especialistas asociados en proyectos
Funciones y responsabilidades del equipo funcional de datos	Explicar las funciones de soporte técnico en la gestión de la calidad de los datos, los procesos de carga y la resolución de problemas.	Miembros del equipo de soporte de datos
Funciones y responsabilidades del equipo de pruebas y finalización	Describir el soporte de fase final para las métricas de prueba del proyecto y los procedimientos de conclusión del estudio.	Miembros del equipo de pruebas y finalización

ESTUDIO DE CASO 4.3

ASOCIACIÓN CON LAS
NACIONES TRIBALES

Los equipos académicos que se asocian con las naciones tribales para fines de investigación, especialmente para investigaciones financiadas a nivel federal como RADx-UP, deben respetar y cumplir con las reglamentaciones locales diseñadas para proteger la participación de los miembros tribales y los datos resultantes. La soberanía tribal, que sustenta una relación única de gobierno a gobierno, permite el control de sus datos por parte de las naciones tribales, comúnmente denominada soberanía de datos. Los acuerdos de intercambio de datos normalmente codifican las políticas y prácticas tribales relevantes que rigen su uso, requieren recursos para compartirlos y garantizan el beneficio de la comunidad.

Todos los protocolos de investigación patrocinados a nivel federal y la recopilación de datos llevados a cabo en asociación con las comunidades tribales deben ser aprobados por las autoridades tribales (p. ej., las Juntas de Revisión Institucional Tribales, los Consejos Tribales de Salud). Esto incluye acuerdos de intercambio de datos y productos derivados para su divulgación. En RADx-UP, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos realizó los Acuerdos de uso de datos con las instituciones académicas que recibieron financiamiento por parte de los Institutos Nacionales de Salud. En general, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos no realizó Acuerdos de uso de datos directamente con las naciones tribales. En cambio, las instituciones académicas financiadas por los Institutos Nacionales de Salud celebraron acuerdos separados para compartir datos con las autoridades tribales y proporcionaron documentación al Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de la decisión de la tribu de compartir o no compartir sus datos con el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos y los Institutos Nacionales de Salud. Algunas de las instituciones académicas también rechazaron realizar un Acuerdo de uso de datos con el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. La excepción a lo anterior fue la Nación Cherokee, que recibió financiamiento directamente de los Institutos Nacionales de Salud y no a través de una institución académica asociada; en este caso, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos tuvo un Acuerdo de uso de datos directamente con la Nación Cherokee. En última instancia, algunos proyectos compartieron todos sus datos de participantes con el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos o los Institutos Nacionales de Salud, algunos solo compartieron datos para los participantes que no estaban sujetos a los acuerdos de divulgación de datos tribales (p. ej., participantes de otras razas y orígenes étnicos), y algunos proyectos no compartieron datos.

ESTUDIO DE CASO 4.3 | ASOCIACIÓN CON LAS NACIONES TRIBALES

Grupo de trabajo

Los beneficiarios de subvenciones de RADx-UP pertenecientes a las naciones tribales formaron un grupo de trabajo y establecieron reglas para el uso y el intercambio de datos por parte del consorcio. Las lecciones aprendidas de los miembros del grupo de trabajo incluyen las siguientes:

- Los investigadores principales deben entablar relaciones con los socios de la Nación Tribal para generar confianza, promover el entendimiento, mantener una actitud receptiva y producir datos de alta calidad que sean científicamente meritorios y de beneficio local.
- Los recursos de financiamiento deben distribuirse adecuadamente para apoyar la participación significativa de **todos** los socios, y no estar en posesión exclusiva de la organización que otorgó la subvención ni gastados solo para respaldarla.
- **Todas** las entidades tribales que contribuyen a un estudio determinado patrocinado de esta manera deben estar involucradas desde el comienzo en el diseño, la implementación, el análisis, el informe de resultados y la revisión, así como en la aprobación de productos en función de este trabajo. Un ejemplo de RADx-UP fue la participación activa de **todas** las seis Organizaciones de Salud de Indígenas Urbanos en el proyecto titulado Organizaciones Comunitarias para Nativos: Epidemiología, Investigación, y Realización de pruebas y Servicios relativos al COVID-19 (CONCERTS) a través del proceso de investigación.
- Los investigadores principales **y** los patrocinadores deben negociar plazos flexibles y ampliados para permitir que todas las entidades beneficiarias de las naciones tribales consideren y adapten los acuerdos de intercambio de datos a sus circunstancias locales.

Recurso destacado

Spero Manson, profesor distinguido y director de los Centros para la Salud de Personas Indígenas Americanas y Personas Nativas de Alaska, University of Colorado Anschutz Medical Campus y miembro del Grupo de trabajo Personas Indígenas Americanas de RADx-UP, analizó el contexto de la pandemia del COVID-19 para las comunidades indígenas y cómo el grupo de trabajo abordó algunos de los desafíos históricos de trabajar con el gobierno en proyectos de investigación. [[Ver video](#)]

ESTUDIO DE CASO 4.3 | ASOCIACIÓN CON LAS NACIONES TRIBALES**Serie de videos educativos**

Repositorio de datos tribales de RADx: Datos para Implementaciones, Intervenciones e Innovaciones en Poblaciones Indígenas (RADx TDR: D4I) fueron financiados por los Institutos Nacionales de Salud por separado. El Repositorio de datos tribales de RADx: Datos para Implementaciones, Intervenciones e Innovaciones en Poblaciones Indígenas establecerá un repositorio de datos coherente con la soberanía tribal para que los investigadores y sus colaboradores interesados en trabajar con los datos de RADx proporcionados por Indígenas Americanos y nativos de Alaska que participan en la investigación entiendan y aborden mejor el impacto del COVID-19 y otras desigualdades de salud. A través de una adjudicación complementaria de los Institutos Nacionales de Salud, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos respaldó el Repositorio de datos tribales de RADx: Datos para Implementaciones, Intervenciones e Innovaciones en Poblaciones Indígenas en la creación de una serie de videos educativos para ayudar a las naciones tribales y a sus comunidades a entender el propósito y la estructura del repositorio.

Recurso destacado

Consulte el Repositorio de datos tribales de RADx:

Serie de videos educativos de D4I:

- Video 1: El proyecto del Repositorio de datos tribales
- Video 2: Gestión y divulgación de datos
- Video 3: Consentimiento
- Video 4: Contratos

Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro

El proceso de armonización de datos de RADx-UP, junto con las opiniones de los centros de investigación comunitarios, ofrece lecciones valiosas para manejar emergencias de salud pública futuras. Estos son cinco puntos clave:

- Incluir a los miembros de la comunidad en el diseño y la planificación de los procesos de recopilación e intercambio de datos desde el inicio de cualquier investigación.
- Respetar la privacidad, transparencia, seguridad, y honrar la soberanía de los datos cuando se trabaja con poblaciones desfavorecidas. También es importante involucrar a los miembros de la comunidad en las decisiones sobre los datos de las primeras etapas de la investigación.
- Los elementos de datos comunes deben reflejar las necesidades de los socios comunitarios. Estos socios deben desempeñar una función activa y trabajar junto con los investigadores para crear estos elementos de datos.
- Utilizar los aportes de la comunidad para perfeccionar la forma en que se implementan y comunican los elementos de datos comunes. Incorporar matices culturales y lingüísticos al desarrollar o traducir los elementos de datos comunes.
- Las consideraciones culturales son esenciales y la traducción de los elementos de datos comunes debe ir más allá de la traducción palabra por palabra. Es esencial considerar los aspectos culturales de la comunidad para garantizar la inclusión.

Conclusión

La iniciativa RADx-UP enfatizó la importancia de la sólida recopilación de datos y los procesos de almacenamiento, la participación de la comunidad en la recopilación de datos y las consideraciones de propiedad y acceso a los datos en la investigación. El consorcio RADx-UP, junto con los Institutos Nacionales de Salud, equilibraron la acción rápida durante una pandemia con el objetivo de recopilar datos útiles, armonizados y prácticos. Al establecer un sistema de recopilación de datos sólido, al elaborar documentos de orientación detallados y brindar gran cantidad de apoyo a los equipos de proyectos, el Programa de datos se ha asegurado de que la recopilación de datos sea coherente y de alta calidad en todo el consorcio de RADx-UP. El uso de elementos de datos comunes facilitó el análisis entre consorcios y creó una forma estándar de armonizar los datos de manera prospectiva. Un enfoque informado por la comunidad para crear elementos de datos comunes se puede escalar y usar rápidamente, superando las barreras lingüísticas, los problemas de privacidad de datos y los desafíos técnicos con la gestión de datos, mientras se adapta a las necesidades locales de cada proyecto. Además, el trabajo del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos sobre la protección y el intercambio de datos ha mantenido la privacidad de la información de los participantes y, a la vez, ha permitido colaboraciones de investigación valiosas. Se espera que los datos en el Centro de datos de RADx continúen ampliando el impacto de la investigación sobre el COVID-19 y ayuden con las futuras respuestas de salud pública para las comunidades desfavorecidas.

Kit de herramientas

1. RECURSOS DESTACADOS DE RADx-UP

Recursos prácticos desarrollados directamente por los proyectos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos o RADx-UP. Estos pueden incluir publicaciones, guías o herramientas especializadas específicas para implementar un programa como la iniciativa RADx-UP.

Guía para los elementos de datos de RADx-UP y documentos de apoyo para la presentación:

TÍTULO DEL RECURSO	DESCRIPCIÓN	AUDIENCIA PREVISTA
Niveles de datos de RADx-UP	Explica diferentes categorías de datos y niveles de elementos de datos comunes, y lo que se comparte con el Centro de Datos de los Institutos Nacionales de Salud. (Ver Apéndice D.1)	Investigadores, administradores de datos
Orientación para la presentación de datos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP	Instrucciones paso a paso para enviar los elementos de datos comunes, incluidos los datos de formato para alinearse con los libros de codificación de los elementos de datos comunes de REDCap, la alineación de consentimientos, el uso del portal, la resolución de problemas y el cumplimiento de la calidad. [Descargar PDF]	Equipos de proyecto, coordinadores/administradores de datos
Guía para la presentación de datos que no son elementos de datos comunes	Guía para presentar datos cualitativos y otros datos que no son elementos de datos comunes recopilados durante los estudios RADx-UP. [Descargar PDF]	Investigadores cualitativos, equipos de datos

2. PUBLICACIONES COMPLEMENTARIAS

Recursos desarrollados fuera del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, pero compartidos a través del Centro de Recursos de Participación o por socios de proyectos. Estos materiales ofrecen valor complementario y representan utilidad del mundo real durante una respuesta de emergencia de salud pública.

- **2-1-1 Counts:** La primera herramienta para proporcionar presentaciones visuales y en tiempo real de datos de centros de llamadas 2-1-1 de todo el país, 2-1-1 Counts fue creada por el Laboratorio de Investigación de Comunicación de Salud de Washington University en St. Louis. [\[Visitar sitio web\]](#)
- **Consejos y herramientas para la recopilación de datos cualitativos remotos:** Una guía sobre las prácticas recomendadas para la recopilación de datos cualitativos remotos, producida por el Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de Carolina del Norte, que sirven de base a las prácticas recomendadas para la recopilación remota de datos con las comunidades. Este es un recurso externo de confianza seleccionado del Centro de Recursos de Participación no creado con fondos de RADx-UP. [\[Descargar PDF\]](#)

3. PUBLICACIONES RELEVANTES

Una lista de publicaciones, fuentes de datos u obras académicas que respaldan la base de evidencia y ofrecen vías para una mayor lectura.

- Carrillo GA, Cohen-Wolkowicz M, D'Agostino EM, et al. Standardizing, harmonizing, and protecting data collection to broaden the impact of COVID-19 research: the Rapid Acceleration of Diagnostics-Underserved Populations (RADx-UP) initiative. *J Am Med Inform Assoc.* 2022;29(9):1480-1488. [doi:10.1093/jamia/ocac097](https://doi.org/10.1093/jamia/ocac097)
- Pike Welch HL, Guest G, Garba H, Carrillo GA, Damman AM, Kibbe WA. A community-engaged approach to developing common data elements: a case study from the RADx-UP Long COVID Common Data Elements Task Force. *JAMIA Open.* 2025; 8(3):ooaf046. [doi:10.1093/jamiaopen/ooaf046](https://doi.org/10.1093/jamiaopen/ooaf046)

¿Cómo hacer que la investigación sea más justa, inclusiva y centrada en la comunidad?

El Capítulo 5 se centra en el enfoque de RADx-UP para lograr una participación profunda, respetuosa y sostenida de la comunidad. Fundada en marcos nacionales como los Principios de participación comunitaria del Adjudicaciones a la Ciencia Clínica y Traslacional y los Principios de confiabilidad de la Asociación Estadounidense de Escuelas de Medicina, RADx-UP garantizó que las voces comunitarias moldearan el diseño, la implementación y la difusión de la investigación.

Temas clave tratados

- Marcos y principios para la participación comunitaria (Adjudicaciones a la Ciencia Clínica y Traslacional, Asociación Estadounidense de Escuelas de Medicina).
- Estrategias de participación comunitaria y tipos de socios de RADx-UP.
- Uso del banco de imágenes, la Academia de Evidencia de Equidad y el centro de recursos de participación de RADx-UP.
- Estudios de casos sobre la marca local, los sistemas de retroalimentación y el desarrollo de relaciones.
- Énfasis en el liderazgo conjunto y la confianza en las asociaciones de investigación.

Lecciones aprendidas

- La confianza y el liderazgo conjunto son necesidades prácticas, no solo ideales éticos.
- Las asociaciones prosperan en la toma de decisiones compartidas y la divulgación personalizada.
- Los desafíos relacionados con los recursos y el reclutamiento pueden superarse cuando las comunidades y los investigadores colaboran plenamente.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Ejemplos de casos

- Los **logotipos diseñados por la comunidad** (p. ej., LinkUP) fomentaron la confianza.
- Los foros de **conexiones comunitarias** proporcionaron espacios virtuales para el aprendizaje compartido.
- Las **asociaciones innovadoras**, desde Baltimore hasta el Delta de Mississippi, ampliaron las pruebas y la vacunación.
- El **pensamiento sistémico** y la **narración de historias** alinearon la investigación con las necesidades locales.

Contenido del kit de herramientas

Recursos listos para usar, como principios de participación, diagramas de bucles causales y materiales de consulta, para ayudar a diseñar investigaciones rigurosas, equitativas y centradas en la comunidad.

CAPÍTULO CINCO: PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Información de contexto:

Inversión en participación comunitaria para lograr equidad en la salud

La participación comunitaria implica construir relaciones sólidas y de confianza entre las comunidades y las personas que trabajan para mejorar la salud (CDC, 2011). Durante la pandemia del COVID-19, quedó claro que algunas **poblaciones desfavorecidas** se enfrentaban a más enfermedades, tenían menos acceso a las pruebas y tasas de vacunación más bajas. Para abordar estas **inequidades de salud**, los **Institutos Nacionales de Salud** apoyaron proyectos que se asociaron directamente con las comunidades. A través de la iniciativa RADx-UP, los investigadores trabajaron estrechamente con los líderes y organizaciones locales de todo el país, lo que demuestra que la investigación impulsada por la comunidad puede reducir las **desigualdades de salud** durante las crisis en la salud pública.

GLOSARIO

Poblaciones desfavorecidas

Grupos con acceso limitado a servicios esenciales debido a barreras sistémicas.

Inequidades de salud Diferencias sistemáticas en el estado de salud de los diferentes grupos de la población.

Institutos Nacionales de Salud

Los patrocinadores más grandes de la investigación médica y quienes financiaron la iniciativa RADx-UP.

Desigualdades de salud Diferencias en la salud y la atención de la salud que ocurren con más frecuencia en ciertos grupos de personas debido a condiciones sociales, económicas o ambientales injustas.

FIGURA 5.1: PROYECTO RADx-UP POR POBLACIONES ESPECÍFICAS INVOLUCRADAS

Proyectos RADx-UP Por poblaciones específicas involucradas

Septiembre de 2023. Los datos son informados por los propios proyectos. Los proyectos pueden servir a más de una población.

† Los proyectos Regreso a la Escuela incluyen las mismas poblaciones objetivo que otros proyectos, pero están orientados a mantener abiertas las escuelas.

* Incluye lo siguiente: Personas con diabetes o que están en riesgo de tenerlo, que han recibido atención para la diabetes o que son cuidadores familiares de una persona con diabetes; centros de enfermería especializada; de habla árabe; Justicia Penal Involucrada; comorbilidades médicas que aumentan el riesgo de contraer COVID-19 grave; viviendas sobrepobladas; migrantes; trabajadores de la salud y colegas educadores/trabajadores de alcance; personal sénior de organizaciones asociadas al consorcio; Poblaciones desfavorecidas en Filadelfia; poblaciones desfavorecidas en Baton Rouge; Personas que llaman de la línea de ayuda 211; Niños; personas con trabajos de alto riesgo o vivienda inestable; adultos y niños > 8 años de edad que viven en comunidades identificadas previamente que participan en la intervención de salud pública.

Publicado en octubre de 2023

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Tipos de asociaciones comunitarias

La iniciativa RADx-UP trabajó con muchos tipos de socios comunitarios, como las Juntas asesoras comunitarias, las organizaciones comunitarias, las agencias de salud pública, los sistemas de atención de la salud, las asociaciones, las fundaciones, las organizaciones sin fines de lucro, los representantes locales y estatales, las instituciones académicas, las naciones tribales y los grupos religiosos. Estas asociaciones se centraron en generar confianza entre los investigadores y las comunidades locales. A continuación se presenta una lista de los tipos de socios comunitarios que trabajaron con investigadores del estudio RADx-UP.

TIPOS DE ASOCIACIONES	DESCRIPCIÓN
Comité asesor de la comunidad	Junta asesora con una misión o un propósito compuesto por miembros de la comunidad que no estén necesariamente afiliados a una organización específica.
Organización comunitaria	Organización gestionada y dirigida por la comunidad, orientada a favorecer la salud social, el bienestar y el funcionamiento general.
Agencia de salud pública	Una entidad que está regida por o es contractualmente responsable ante una junta de salud local o el departamento de salud de brindar servicios enfocados en el estado de salud de grupos de población y sus entornos (p. ej., Institutos Nacionales de Salud, Centros para el Control de Enfermedades, Administración de Servicios de Abuso de Sustancias Y Salud Mental, departamento de salud pública, Centro de salud calificado a nivel federal).
Sistemas de atención de la salud	Una institución que presta servicios de atención de la salud para satisfacer las necesidades médicas de las personas que buscan atención dentro de su sistema.
Asociaciones y fundaciones	Las asociaciones y fundaciones son servicios sin fines de lucro que cubrirán las necesidades de una comunidad (p. ej., un centro de salud calificado a nivel federal). Agencias e instituciones no gubernamentales que los miembros de la comunidad no dirigen y operan directamente, pero que buscan beneficiar el bienestar de poblaciones específicas (p. ej., Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
Administración gubernamental no federal	La administración de un estado, pueblo, condado o distrito en particular, con representantes elegidos por aquellos que viven allí.
Instituciones académicas	Institución educativa que otorga títulos académicos, incluidos los distritos escolares (p. ej., universidades, universidades comunitarias, escuela de oficio).
Naciones tribales	Reconocidas y no reconocidas a nivel federal; incluye la tribu, el país, el clan indio americano o nativo de Alaska
Organizaciones religiosas	Organizaciones asociadas con entidades religiosas (p. ej., iglesias, sienes, mezquitas, colaboraciones interreligiosas, Asociación Cristiana de Jóvenes).
Centros de salud calificado a nivel federal	Clínicas de salud designadas a nivel federal con sede en las comunidades.
Otros	Incluye a todos los socios comunitarios que no encajan en las categorías anteriores.

Precedentes nacionales que orientan las prácticas recomendadas para la investigación con participación comunitaria de RADx-UP

Construir relaciones de confianza entre los investigadores y los miembros de la comunidad es la base de la participación comunitaria. Los principios y los precedentes para las prácticas recomendadas en la participación comunitaria orientaron la iniciativa RADx-UP en la formación de nuevas asociaciones y el avance de la ciencia y el arte de la participación comunitaria en todo el consorcio. Los recursos fundamentales incluyeron el grupo de trabajo del Comité de Funciones Clave de la Participación Comunitaria del Consorcio sobre los principios de la participación comunitaria de las [Adjudicaciones a la Ciencia Clínica y Traslacional](#) (CTSA, 2011) y el [Proyecto de Principios de la Confiabilidad del](#) Centro para la Justicia de la Salud de la [Asociación Estadounidense de Escuelas de Medicina](#) (AAMC, 2025).

- I. RADx-UP utilizó precedentes nacionales que se basan en evidencia en los **principios de participación comunitaria de las Adjudicaciones a la Ciencia Clínica y Traslacional (segunda edición)** para guiar las prácticas de participación comunitaria de RADx-UP. Este volumen “pretende proporcionar pautas prácticas y científicas” para involucrar a las personas en un “rango de funciones, desde el financiador del programa, que necesita saber cómo apoyar la participación comunitaria, al investigador o al líder de la comunidad, que necesita información práctica sobre cómo movilizar a los miembros de una comunidad para que se asocien en iniciativas de investigación” (CTSA, 2011). La década de 1990 marcó un giro en los estudios científicos participativos para mejorar la salud humana y llevó al crecimiento de la **investigación participativa basada en la comunidad** y la investigación con participación comunitaria para abordar las desigualdades en la salud. Esto representó una desviación de la investigación empírica tradicional a los modelos participativos de participación comunitaria con un enfoque en las aplicaciones locales y las prácticas recomendadas para los miembros de la comunidad afectados. La inclusión comunitaria es fundamental para este proceso y encuentra sus orígenes en los estudios de salud de los EE. UU. en los principios de Investigación participativa basada en la comunidad desarrollados por Israel et al. (1998). A medida que el campo avanzaba, la evaluación, la documentación y el apoyo de la participación comunitaria avanzaban. La métrica y las evaluaciones de la participación comunitaria significativa se profundizaron aún más con la validación del modelo de Investigación participativa basada en la comunidad de Wallerstein et al. (2020) de la iniciativa “Participar por la equidad (Engage for Equity).” Los equipos de las Adjudicaciones a la Ciencia Clínica y Traslacional adaptaron el [espectro de la participación pública de la Asociación Internacional de Participación Pública](#) para crear una gama de participación comunitaria que guía los estudios de salud de los EE. UU. Este modelo prioriza la inclusión comunitaria en todos los sitios de colaboración para la investigación y subyace a muchas de las plantillas y recursos creados por RADx-UP (IAP2, 2018).

GLOSARIO

Adjudicaciones a la Ciencia Clínica y Traslacional Es un programa de los Institutos Nacionales de Salud que respalda la investigación traslacional y colaborativa con el objetivo de mejorar la eficiencia, la calidad y el impacto del proceso para mejorar la salud humana.

Asociación Estadounidense de Escuelas de Medicina La iniciativa de confianza de la Asociación Estadounidense de Escuelas de Medicina ayudó a los investigadores de RADx a conceptualizar asociaciones y relaciones de confianza.

Investigación participativa basada en la comunidad Es un enfoque de investigación colaborativa que involucra a miembros de la comunidad, investigadores y representantes organizacionales como socios iguales comprometidos a mejorar la salud de la comunidad.

Asociación Internacional de Participación Pública La Asociación Internacional de Participación Pública creó la gama de participación comunitaria adaptada por las Adjudicaciones a la Ciencia Clínica Trasnacional, y luego por RADx-UP para describir y evaluar la participación comunitaria sistemáticamente.

- II. El Proyecto de Principios de confiabilidad del Centro para la Justicia de la Salud de la **Asociación Estadounidense de Escuelas de Medicina** ofreció kits de herramientas y guías asociados con los valores fundamentales de confiabilidad con las comunidades. Los principios de la confiabilidad enmarcan la inclusión de la comunidad en el proceso de investigación, respetando el conocimiento y la experiencia de las comunidades y, a la vez, siendo conscientes de los desafíos de sostenibilidad de las asociaciones comunitarias desarrolladas durante el proceso de investigación. Los principios de la Asociación Estadounidense de Escuelas de Medicina promueven prácticas reflexivas que reconocen que “una historia permanente de maltrato y abuso ha fomentado la desconfianza lógica del sistema de atención de la salud y de otras instituciones de diversas comunidades. Depende de las instituciones con poder y privilegio demostrar que son dignos de confianza de sus comunidades. La confianza es la base de las asociaciones multisectoriales impulsadas por la comunidad necesarias para crear **equidad en la salud** duradera para todos” (AAMC, 2025).

GLOSARIO

Equidad en la salud Cuando todos tienen una oportunidad justa para estar lo más saludables posible

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Los principios de participación comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos definió en mayor profundidad los aspectos de la participación comunitaria en RADx-UP con una versión resumida de cinco puntos de los principios rectores:

Comunidad

Grupo de personas con identidades, cultura, idioma, valores o intereses compartidos. A menudo, los miembros de las comunidades se reúnen para compartir experiencias, pensamientos e ideas o para lograr una misión común. Las comunidades pueden ser virtuales, geográficamente cercanas o estar en la diáspora.

Principios del Programa de Participación Comunitaria de Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas

La participación comunitaria es un proceso continuo de establecer y fomentar relaciones de entendimiento y confianza mutuos entre las comunidades y aquellos que buscan conectarse con ellas, incluida la colaboración entre los socios comunitarios y los sistemas más grandes. Fomentar una cultura de confianza e involucrar a las comunidades en la investigación es una parte fundamental del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos del estudio RADx-UP. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos del estudio priorizará el trabajo que involucre a la comunidad y fortalecerá la información y el intercambio de recursos entre instituciones académicas y organizaciones comunitarias.

Principios rectores de la participación comunitaria para el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos del estudio RADx-UP

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos del estudio valora crear oportunidades para escuchar, aprender e informar a los miembros de la comunidad y colegas dentro del Centro. La participación comunitaria se producirá sin temor a juicios ni represalias, ya que el entendimiento y la confianza mutuos se logran a través de conversaciones reflexivas. Además, el desarrollo de soluciones creativas proviene de aceptar las diferencias individuales y darle poder a diversas comunidades. Esto, a su vez, promoverá la sostenibilidad a largo plazo y el éxito de nuestras iniciativas.

Visión para interactuar con las partes interesadas de la comunidad

Los socios comunitarios son bienvenidos en todas las etapas y están invitados a liderar conjuntamente la toma de decisiones. Esto significa que los socios comunitarios pueden expresar inquietudes y dar opiniones, pero también

participar en la planificación estratégica e iniciar nuevas oportunidades para mejorar el impacto de los proyectos afiliados al Centro de Coordinación y Recopilación de Datos y RADx-UP.

Declaración de misión de participación comunitaria

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP trabajará dentro de una cultura que está informada por prácticas prácticas con participación comunitaria en cada programa del Centro. Si bien la implementación de la participación comunitaria puede variar en función del área de contenido del programa del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos del estudio (es decir, el Programa de datos, el Programa de Pruebas o el Programa de Participación Comunitaria), los principios de equidad, honestidad, confianza, garantía y entendimiento mutuo serán los principios básicos que guían nuestro trabajo de participación comunitaria.

Participación comunitaria de RADx-UP en práctica

Sobre la base de los principios rectores de la participación comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, RADx-UP puso estos valores en acción a través de una variedad de iniciativas dinámicas que ejemplificaron la participación comunitaria en entornos del mundo real. Estos esfuerzos en conjunto reflejan cómo nuestros principios de participación no solo fueron aspiracionales, sino operativos.

Iniciativas clave, como, entre otras, los grupos de trabajo RADx-UP, la Academia de Evidencia de Equidad, Conexiones comunitarias, Subvenciones para Colaboración Comunitaria, el Banco de imágenes y el Centro de recursos de participación, proporcionaron plataformas críticas para el aprendizaje bidireccional, la cocreación y la toma de decisiones informadas por la comunidad. Cada uno de estos esfuerzos centró las voces de la comunidad, incorporó la equidad en la implementación y fomentó asociaciones sostenibles.

ESTOS ENFOQUES SE ILUSTRAN EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS DE ESTUDIOS DE CASOS:

- [Estudio de caso 1.1](#): Equipos de impacto en la participación
- [Estudio de caso 1.2](#): Grupos de trabajo
- [Estudio de caso 1.3](#): Serie Academia de Evidencia de Equidad
- [Estudio de caso 4.3](#): Asociación con las naciones tribales
- [Estudio de caso 5.2](#): Conexiones comunitarias de RADx-UP
- [Estudio de caso 6.3](#): Centro de recursos de participación
- [Estudio de caso 6.4](#): Banco de imágenes de RADx-UP
- [Estudio de caso 9.3](#): Subvenciones para Colaboración Comunitaria)

Además de estas iniciativas formales, RADx-UP también priorizó la consulta directa con los miembros de la comunidad a través de métodos como los Estudios de consulta comunitaria y las sesiones de escucha. Estos enfoques participativos fueron esenciales para entender las necesidades locales y garantizar que los mensajes, las herramientas y las estrategias de la investigación realmente resonaran en las poblaciones a las que apuntamos. En conjunto, estas prácticas reflejaron el compromiso de RADx-UP de poner en práctica los principios y transformar los ideales de participación en acciones comunitarias colaborativas en toda la red de investigación.

Estudios de caso

Los estudios de casos de este capítulo ilustran los beneficios tangibles de la participación comunitaria en la investigación de salud pública, desde la marca y la narración de historias hasta las innovaciones en las asociaciones y los sistemas de retroalimentación. Estos ejemplos subrayan cómo la colaboración comunitaria genera una confianza más fuerte, intervenciones más relevantes e infraestructura de equidad sanitaria duradera.

- 1. Marca local en los centros del estudio RADx-UP:** Mostró cómo las identidades visuales personalizadas, como el logotipo de LinkUP, fomentó la confianza en la comunidad y la participación en las campañas de pruebas y vacunación.
- 2. Conexiones comunitarias de RADx-UP:** El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos creó foros virtuales trimestrales donde los socios comunitarios compartieron experiencias, construyeron redes y desarrollaron soluciones conjuntas adaptadas a sus contextos locales.
- 3. Puntos destacados de las innovaciones del sitio del proyecto:** Mostró tres asociaciones exitosas, en Baltimore, el Delta Mississippi y Nebraska, que implementaron modelos que responden a la comunidad y que esta impulsa para ampliar el acceso a las pruebas y generar confianza.
- 4. Captura y documentación de las opiniones de la comunidad:** El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos utilizaron estudios sobre el pensamiento en sistemas y consultas comunitarias para transformar las experiencias vividas en perspectivas procesables, alineando las estrategias de comunicación con las necesidades de la comunidad.

ESTUDIO DE CASO 5.1

MARCA LOCAL EN LOS CENTROS DEL ESTUDIO RADx-UP

La estrategia de marca localizada puede mejorar significativamente la participación comunitaria con las iniciativas de salud. Veintidós proyectos de RADx-UP crearon logotipos específicos del proyecto para mostrar la propiedad del trabajo y fomentar la divulgación y la confianza en la comunidad. Este estudio de caso destaca el proyecto LinkUP y muestra cómo un logotipo diseñado por la comunidad puede fomentar la participación.

Descripción general del proyecto

El proyecto LinkUP, una colaboración entre University of California San Diego y OnPoint (un programa de jeringas móviles), tuvo como objetivo aumentar las pruebas y la vacunación contra el COVID-19 entre las personas que se inyectan drogas en el vecindario La Frontera del condado de San Diego. Al reconocer la necesidad de una identidad visual agradable, el equipo del proyecto creó un logotipo atractivo.

Desarrollo del logotipo

Inspirado en una experiencia personal, una de las personas participantes que regalaba girasoles, un líder de proyecto convocó a la artista local Shannon Knox para diseñar el logotipo. El producto final presentó un vibrante girasol con un corazón rojo y una flecha ascendente, lo que simboliza la esperanza y la positividad. Exhibido de manera prominente en una camioneta móvil, el logotipo deslumbraba curiosidad y conversaciones dentro de la comunidad.

El impacto de la marca

El logotipo de LinkUP se utilizó en varias plataformas, incluidas etiquetas adhesivas en las identificaciones de los clientes, lo que facilita la identificación de los participantes y la recopilación de datos. Al priorizar la calidez en su diseño por sobre las imágenes clínicas, el proyecto fomentó la confianza y la conexión con la comunidad. Knox observó que un logotipo cuidadosamente diseñado refleja un compromiso que resuena a nivel personal.

ESTUDIO DE CASO 5.1 | MARCA LOCAL EN LOS CENTROS DEL ESTUDIO RADx-UP

Conclusión

El proyecto LinkUP mostró una buena participación comunitaria al crear una marca basada en la comunidad para el proyecto. Al involucrar a los miembros de la comunidad en el proceso de diseño y crear una presencia visual positiva, el proyecto identificó con éxito su propósito e involucró a las personas en iniciativas críticas de salud.

Recomendaciones

- Involucrar a artistas locales y colaborar con los miembros de la comunidad para obtener una representación auténtica.
- Usar sistemáticamente la marca mediante la aplicación del logotipo en todos los materiales de divulgación para transmitir un mensaje unificado.
- Concentrarse en las conexiones emocionales mediante el uso de imágenes que resuenen emocionalmente en la audiencia objetivo para mejorar la confianza y la participación.

Los siguientes son algunos ejemplos de proyectos, incluida una descripción del desarrollo y uso del

Puipua le Ola: Protecting Life

“Protecting Life” (Proteger la vida) se traduce en 10 idiomas distintos de las islas del Pacífico que se hablan en Hawái y Guam. Son el samoano, el chuukés, el marshalés, el tongano, el pohnpeiano, el kosraeano, el chamorro, el palauano, el yapés.

El logotipo fue diseñado en colaboración por nuestro equipo de investigación de campo, que son miembros de la comunidad. Este logotipo sirvió como marca para el proyecto. Este logotipo se imprimió en una camiseta que todos nos pusimos cuando realizamos trabajo de campo y divulgación comunitaria.

ESTUDIO DE CASO 5.1 | MARCA LOCAL EN LOS CENTROS DEL ESTUDIO RADx-UP

Asiáticos del Sudeste de los EE. UU.: Equidad de la salud e investigación para entender las historias de COVID-19 (SEA US, HEAR US)

El equipo de investigación académica (especialmente sus investigadores estudiantes) desarrolló el logotipo en asociación con un desarrollador. Cada aspecto del logotipo tiene un significado especial, desde las olas que indican la migración de la población al oeste hasta la forma esférica que simboliza el impacto global de este trabajo. El desarrollo del logotipo fue un proceso largo y repetitivo.

Investigación rápida: Investigación del idioma como barrera para las pruebas rápidas en poblaciones hispanas desfavorecidas que hablan español

Nuestro logotipo fue diseñado teniendo en cuenta los elementos geográficos y culturales exclusivos de los EE. UU./región fronteriza con México. Específicamente, incluimos a Franklin Mountains, un punto de referencia fundamental en nuestra comunidad. Además, incorporamos elementos simbólicos como un caduceo que representa la medicina y la salud pública. Además, nuestro proyecto se centró en reducir las barreras lingüísticas asociadas con las pruebas rápidas de COVID-19; por lo tanto, incluimos el texto "Language Breaking Research" (Investigación que rompe las barreras del idioma) en nuestro logotipo.

Respuesta fiel II Prueba y Tratamiento rápidos de COVID-19 con iglesias afroamericanas

La Red de Respuesta del Clero diseñó el logotipo mediante una primera lluvia de ideas sobre el mensaje que deseaban transmitir con el logotipo. Querían que la comunidad supiera que se trataba de un proyecto de carácter religioso y que la paloma es el símbolo más reconocido en la comunidad que generalmente piensa en la "fe" y que los colores coincidieran con los azules de RADxUP. Compartimos las ideas de la Red de Respuesta del Clero con un diseñador gráfico afroamericano local y recibimos algunas opciones. La Red de Respuesta del Clero eligió el mejor de los diseños con la mayoría de los votos y luego hizo algunos pequeños cambios.

ESTUDIO DE CASO 5.2

CONEXIONES COMUNITARIAS DE RADx-UP

La serie Conexiones comunitarias fue un foro virtual para que los socios comunitarios participen en el intercambio de conocimientos y el apoyo mutuo. Organizadas como reuniones trimestrales, estas reuniones incluyeron presentaciones sobre temas relevantes, adaptadas específicamente a los roles de los socios comunitarios en los proyectos de RADx-UP. Después de las presentaciones, se fomentó la participación activa mediante debates abiertos, lo que permitió que los socios compartieran éxitos, desafíos y prácticas innovadoras en un entorno de colaboración. La serie también compensó a los voluntarios que contribuyeron a la creación conjunta de programas, lo que reforzó el compromiso con la equidad y el beneficio mutuo.

A través de la serie Conexiones comunitarias, los socios obtuvieron valiosas oportunidades de establecer contactos y fomentaron relaciones que podrían llevar a iniciativas conjuntas y al intercambio de recursos. El enfoque en temas relevantes garantizó que los debates fueran significativos, mejoraran el conocimiento colectivo y dieran poder a los socios para mejorar los resultados de salud en las comunidades desfavorecidas.

ESTUDIO DE CASO 5.2 | CONEXIONES COMUNITARIAS DE RADx-UP

Recomendaciones

La serie Conexiones comunitarias ejemplifica las prácticas recomendadas en investigaciones con participación comunitaria al priorizar la inclusión, la colaboración y el aprendizaje continuo, y puede ser un modelo para iniciativas futuras.

PRESENTACIONES SOBRE CONEXIONES COMUNITARIAS:

- **Conversación sobre conexiones comunitarias con el Rev. Donald Wright Jr., EMBA, MDiv:**

el socio comunitario, Rev. Donald Wright, de la Mt. Lebanon Baptist Church (West Baltimore) compartió su perspectiva sobre las instituciones religiosas, no solo como institución espiritual, sino como un lugar de conectividad que sirven para participar en estrategias holísticas para satisfacer las necesidades físicas, mentales y emocionales de sus comunidades. Las asociaciones fuertes dentro de la comunidad junto con su modelo operativo (centradas en las asociaciones de sostenibilidad, confianza y participación comunitaria) han combinado las brechas muy necesarias para informar a las personas sobre el cómo/por qué se realiza la investigación y para qué se utilizará la información. [\[Ver video\]](#)

- **Conversación sobre conexiones comunitarias con SisterLove, Inc.:**

la socia comunitaria Lisa Diane White de SisterLove, Inc. compartió algunos puntos de su trabajo con la Georgia State University sobre cómo entender las barreras para la participación en las pruebas de COVID-19 entre las comunidades de raza negra. Su proyecto tuvo como objetivo investigar las actitudes de los estadounidenses de raza negra respecto de las pruebas de COVID-19, y los hallazgos reflejaron que los motivos clave para aceptar realizarse el análisis de sangre fueron (1) responsabilidad familiar, comunitaria y social; (2) curiosidad; (3) mantenimiento de la salud; y (4) importancia de la investigación. Los hallazgos revelaron los siguientes motivos clave para no realizar el análisis de sangre: (1) temor a lo conocido y desconocido, (2) temor a las agujas/a la sangre, (3) incomodidad con el entorno de la prueba y (4) lo ven como innecesario/que no tiene beneficios. [\[Ver video\]](#)

- **Conversación sobre conexiones comunitarias con IMPACT-Ohio:**

la socia comunitaria Florence Siman de El Pueblo describió su trabajo en el apoyo y desarrollo de la capacidad de los programas, la participación cívica, el apoyo de políticas, las promotoras educativas y las campañas para la realización de pruebas y vacunaciones contra el COVID-19 de LatinX y otras comunidades marginalizadas. Los desafíos y las lecciones clave aprendidas se compartieron con la audiencia, y se realizaron nuevas conexiones con otros grupos locales. [\[Ver video\]](#)

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

ESTUDIO DE CASO 5.3

PUNTOS DESTACADOS DE LAS INNOVACIONES DEL SITIO DEL PROYECTO

Generar confianza a través de investigaciones con participación comunitaria en Baltimore

El proyecto COMMIT (medidas definidas por la comunidad para cerrar las brechas de la comunidad sobre la desconfianza comunitaria en la equidad sanitaria y medidas de la confiabilidad institucional) ejemplificó las prácticas recomendadas en la investigación comunitaria, particularmente en su énfasis en construir y mantener la confianza dentro de la comunidad de West Baltimore. Al aprovechar las relaciones antiguas con organizaciones locales, como la Iglesia Bautista Monte Líbano y priorizar los aportes de la comunidad en cada etapa del proyecto, los investigadores fomentaron un entorno de respeto y entendimiento mutuos. Este enfoque, que incluyó el diseño conjunto de asociaciones, el desarrollo de memorandos de compromiso éticamente consistentes y la participación en el aprendizaje adaptativo, permitió la ejecución exitosa de iniciativas de creación de confianza en torno a las pruebas de COVID-19 y, en última instancia, sentó las bases para obtener respuestas más efectivas a futuros desafíos de salud pública.

Superar las desigualdades en la salud en el Delta de Mississippi a través de la colaboración comunitaria

La Subvención para Colaboración Comunitaria RADx-UP otorgada a los Dres. Aaron & Ollye Shirley Foundation ejemplificó el uso eficaz de asociaciones comunitarias para abordar desigualdades de salud significativas en áreas desfavorecidas. Al aprovechar una subvención de 50,000 dólares estadounidenses de RADx-UP, la Fundación, en asociación con el Mallory Community Health Center, trajo servicios de vacunación y pruebas de COVID-19 sin turno directamente a los condados de Holmes y Humphreys en el Delta de Mississippi. Este esfuerzo colaborativo no solo proporcionó acceso crítico a los servicios de atención de la salud, sino que también destacó la importancia de las iniciativas comunitarias para abordar las inequidades de salud. A través de 23 eventos comunitarios entre octubre de 2021 y julio de 2022, el proyecto administró 152 pruebas de COVID-19, 175 vacunas y 110 vacunas de refuerzo, lo que enfatiza el impacto de la participación comunitaria y las asociaciones en la mejora de los resultados de salud en áreas con recursos limitados.

PROYECTO DESTACADO: PRUEBAS MÓVILES Y VACUNACIÓN EN EL DELTA DEL MISSISSIPPI [\[VER VIDEO\]](#)

ESTUDIO DE CASO 5.3 | PUNTOS DESTACADOS DE LAS INNOVACIONES DEL SITIO DEL PROYECTO**La asociación comunitaria mejora las soluciones de salud móvil para familias migrantes en Nebraska**

EL proyecto de Pruebas móviles de detección del SARS-CoV-2 dirigidas a la salud e intervenciones comunitarias para maximizar la asistencia escolar de niños migrantes en Nebraska es el ejemplo del poder de las asociaciones comunitarias eficaces para abordar las desigualdades sanitarias que enfrentaron las familias migrantes durante la pandemia del COVID. Encabezada por el investigador principal Russell McCulloh, esta iniciativa RADx-UP colaboró estrechamente con el Programa de Educación para Migrantes del Título IC Nebraska y los socios comunitarios del condado de Buffalo para diseñar un modelo de **salud móvil** receptivo que dio prioridad a las necesidades de la comunidad. Inicialmente, al proponer un estudio de dos grupos, el equipo de investigación adaptó su enfoque en función de las opiniones de los socios comunitarios, asegurando el mismo acceso a los recursos para todos los participantes, lo que reflejó el espíritu de colaboración del proyecto. Al permitir que las familias de 165 migrantes usen kits de pruebas caseras y una aplicación móvil para las pruebas de detección de síntomas, la iniciativa recopiló datos significativos para identificar las barreras que enfrentan las familias, como la pérdida de ingresos y los desafíos para el cuidado de niños. La recepción positiva y las perspectivas de las entrevistas cualitativas realizadas en español enfatizaron aún más la importancia de la voz de la comunidad para dar forma a las intervenciones de salud eficaces, lo que demuestra en última instancia que las soluciones de salud móviles pueden alcanzar y apoyar exitosamente a las poblaciones aisladas.

GLOSARIO

Salud móvil Uso de dispositivos móviles para respaldar los servicios, la información y el apoyo de la salud durante un emergencia de salud pública

ESTUDIO DE CASO 5.4

CAPTURA Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OPINIONES DE LA COMUNIDAD

Escuchar a la comunidad para mejorar los proyectos de salud pública

RADx-UP sabía que escuchar las voces de la comunidad era clave para generar confianza y mejorar la salud pública. Para esto, la iniciativa utilizó diferentes formas de recopilar opiniones, especialmente de personas de comunidades desfavorecidas. Dos herramientas principales ayudaron a que esto fuera posible: **Estudios de pensamiento sistémico** y **consulta comunitaria**.

Uso del pensamiento sistémico

Los determinantes sociales del grupo de trabajo Pruebas de COVID-19 y vacunación contra el COVID-19 analizaron el panorama general. Utilizaron el “pensamiento sistémico” para documentar los bucles y la dinámica de retroalimentación dentro de los proyectos de RADx-UP que dieron forma a las pruebas en las comunidades de los EE. UU. La parte central de este enfoque fue el uso de la narración de historias, que transformó las experiencias individuales en descripciones convincentes que resonaban en los socios y los miembros de la comunidad. El grupo se centró en el rol fundamental de los determinantes sociales de la salud que afectan las pruebas de COVID-19. De esta manera, el pensamiento sistémico surgió como una mejor práctica que no solo documenta las opiniones de la comunidad, sino que también los alinea con conocimientos procesables para promover la equidad en la salud y abordar los desafíos sistémicos.

Para obtener información adicional, consulte el [diagrama de bucles causales](#) en el que se analiza cómo los factores determinantes sociales de la salud influyen en los resultados de las pruebas y vacunas contra el COVID-19. Este recurso muestra diagramas visuales y explicaciones escritas de las perspectivas del grupo de trabajo sobre los procesos comunitarios y los factores que afectan las pruebas de COVID-19. También incluye figuras que ilustran las vías de participación comunitaria que abordan el transporte y el acceso a las pruebas, formación digital y en materia de salud, así como pruebas de detección de necesidades sociales y asistencia.

ESTUDIO DE CASO 5.4 | CAPTURA Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OPINIONES DE LA COMUNIDAD

FIGURA 5.2: EJEMPLO SIMPLIFICADO DE UN DIAGRAMA DE BUCLES CAUSALES

Confusión al cambiar las recomendaciones y la orientación**REFERENCIA**

→ = un cambio en la variable inicial que provoca un cambio en la variable conectada

S → = **igual relación** (ya que una sube o baja, también la otra)

O → = **relación opuesta** (es decir, a medida que uno sube/baja, el otro lo hace)

R = **Reforzar**: un circuito de retroalimentación donde los cambios se refuerzan con el tiempo.

Recurso destacado**PUBLICACIÓN EN REVISTA**

- Perspectiva sistémica de cómo la salud pública con participación comunitaria aborda los determinantes sociales de la salud: estudio de caso de un programa de pruebas de COVID-19 basado en la población. [[Visitar sitio web](#)]

PRUEBAS DE COVID-19 EQUITATIVAS: UNA VISIÓN DE PERSPECTIVAS MÚLTIPLES DE LAS COMPLEJIDADES

Los diagramas de bucles causales de la construcción de modelos de grupo representan visualmente cómo se conectan los diferentes elementos de un sistema o intervención, al prestar especial atención a cómo los diferentes elementos interactúan o se hacen cambiar mutuamente.

- Desarrollo de la capacidad y el impacto comunitarios: En el diagrama de bucles causales se exploró el impacto de la desinformación y la falta de información en las pruebas [[Visitar sitio web](#)]
- Determinantes sociales de las pruebas y la vacunación contra el COVID-19: En el diagrama de bucles causales se exploraron los determinantes sociales del impacto en la salud en las pruebas [[Visitar sitio web](#)]

Estudios de consulta comunitaria

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos también organizó una serie de sesiones en grupos pequeños denominadas Estudios de consulta comunitaria. Estos estudios les dieron a los miembros de la comunidad la oportunidad de revisar materiales, brindar retroalimentación y determinar cómo se compartía la información. Mediante tres sesiones de diseño y dos sesiones de retroalimentación, las sesiones de los Estudios de consulta comunitaria ayudaron a mejorar aspectos como el Centro de recursos para la participación, los resúmenes de investigación e incluso las imágenes utilizadas para la divulgación.

El modelo de Estudios de consulta comunitaria reunió a socios comunitarios, investigadores y personal en un espacio seguro para compartir ideas y mejorar los recursos. Este sistema de retroalimentación bidireccional garantizó que las comunidades no solo estuvieran siendo estudiadas, sino que ayudaban a dar forma a la investigación en sí.

Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro

RADx-UP mostró que las asociaciones fuertes entre las comunidades y los investigadores son esenciales para obtener respuestas efectivas para la salud pública. Las siguientes lecciones pueden orientar futuros esfuerzos:

Qué ha funcionado bien

- **Asociaciones basadas en la confianza:** Cuando los miembros de la comunidad y los investigadores trabajaron juntos desde el inicio, esto llevó a una mejor investigación y a mejores relaciones a largo plazo. En algunos casos, los socios comunitarios incluso se convirtieron en coinvestigadores.
- **Difusión personalizada:** El uso de mensajeros de confianza, como líderes locales, colegas educadores y trabajadores de salud de la comunidad, hizo que los esfuerzos de difusión fueran más eficaces. Los mensajes que reflejaron los valores de la comunidad aumentaron la participación en las pruebas y la vacunación.
- **Comunicación culturalmente relevante:** Compartir información de varias maneras (como folletos, radio, redes sociales y conversaciones personales) ayudó a alcanzar a más personas, especialmente a aquellas con acceso limitado a Internet.
- **Opiniones de la comunidad que mejoraron los programas:** Los proyectos que regularmente incorporaron las opiniones de la comunidad pudieron adaptarse y mejorar. Esto ayudó a que los programas sean más eficaces y respondan mejor a las necesidades locales.
- **Métodos flexibles y basados en la ciencia:** Utilizar métodos de investigación comprobados y, a la vez, permitir la flexibilidad ayudó a satisfacer las necesidades únicas de las distintas comunidades durante la pandemia.

Desafíos de implementación y posibles soluciones

A continuación, se presentan los desafíos clave que se enfrentan durante los proyectos de RADx-UP y las ideas para abordarlos en futuras emergencias de salud pública:

DESAFÍO	POSIBLE SOLUCIÓN
1. Preservar las asociaciones tras la finalización de los proyectos	Construir propiedad y responsabilidad compartidas en el diseño del proyecto y planificar la participación continua más allá del financiamiento.
2. Retrasos administrativos (p.ej., aprobaciones de la Junta de Revisión Institucional)	Iniciar los procesos administrativos con anticipación y crear plantillas preaprobadas para reducir demoras.
3. Tiempo, personal y recursos limitados	Priorizar los fondos para el personal comunitario y simplificar las tareas administrativas para reducir la carga.
4. Barreras para la participación	Ofrecer apoyo tecnológico, proporcionar opciones presenciales y utilizar métodos de divulgación no digitales.
5. Problemas con el diseño del estudio (p.ej., resistencia a la aleatorización)	Utilizar diseños de investigación flexibles e informados por la comunidad que se adapten a condiciones de la vida real.
6. Muestras pequeñas y representación limitada	Utilizar métodos mixtos y alcance objetivo para los grupos poco representados a fin de ampliar el impacto.

Conclusión

En resumen, esta sección explica los beneficios y los desafíos de la investigación con participación comunitaria. Incluye ejemplos de muchas ubicaciones de estudios RADx-UP que utilizaron ideas creativas y métodos exitosos. Estos ejemplos muestran lo importante que es construir confianza, crear conexiones fuertes con la comunidad y personalizar proyectos para satisfacer las necesidades locales.

Las lecciones aprendidas a partir de estas iniciativas enfatizan la función fundamental de la participación comunitaria en lograr la equidad en la salud y la necesidad de fomentar la confianza y la colaboración con los socios comunitarios.

Al integrar estas prácticas recomendadas, los investigadores y los profesionales de salud pública pueden mejorar sus esfuerzos para abordar las desigualdades en la salud y promover el acceso equitativo a recursos e información durante las emergencias de salud pública.

Kit de herramientas

1. RECURSOS DESTACADOS DE RADx-UP

Recursos prácticos desarrollados directamente por los proyectos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos o RADx-UP. Estos pueden incluir publicaciones, guías o herramientas especializadas específicas para implementar un programa como la iniciativa RADx-UP.

- **Informe de participación comunitaria de RADx-UP:** resumen breve de las prácticas de investigación con participación comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, desde la coordinación interna y el desarrollo de confianza y relaciones con los socios comunitarios, hasta la creación de comunidades de práctica. La intención es proporcionar una guía para las intervenciones exitosas involucradas en la comunidad a fin de reducir la enfermedad y aumentar las tasas de pruebas de COVID-19 y vacunación dentro de comunidades desfavorecidas. (Ver Apéndice E.1)
- **Pruebas de COVID-19 equitativas: Una visión de perspectivas múltiples de las complejidades:** los diagramas de bucles causales de la construcción de modelos de grupo representan visualmente cómo se conectan los diferentes elementos de un sistema o intervención, al prestar especial atención a cómo los diferentes elementos interactúan o hacen que cambien entre sí.
 - Desarrollo de la capacidad y el impacto en la comunidad: En el diagrama de bucles causales se exploró el impacto de la desinformación y la falta de información en las pruebas [[Visitar sitio web](#)]
 - Determinantes sociales de las pruebas y la vacunación contra el COVID-19: En el diagrama de bucles causales se exploraron los determinantes sociales del impacto en la salud en las pruebas [[Visitar sitio web](#)]

Artículos:

- Análisis de los comportamientos relacionados con las pruebas y la vacunación contra el COVID-19 según la herencia cultural y las preferencias lingüísticas entre participantes hispanos, latinos o de habla hispana en RADx-UP. [[Visitar sitio web](#)]; (ver el Apéndice C.1 para obtener un resumen general)
- Perspectiva sistémica de cómo la salud pública con participación comunitaria aborda los determinantes sociales de la salud: estudio de caso de un programa de pruebas de COVID-19 basado en la población. [[Visitar sitio web](#)]

2. RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Recursos desarrollados fuera del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, pero compartidos a través del Centro de Recursos de Participación o por socios de proyectos. Estos materiales ofrecen valor complementario y representan utilidad del mundo real durante una respuesta de una emergencia de salud pública.

- **Centro para la Justicia de la Salud de la Asociación Estadounidense de Escuelas de Medicina: Los principios de confiabilidad:** este kit de materiales es para que las organizaciones lo descarguen y utilicen a fin de facilitar las conversaciones dentro de sus comunidades, desarrollar relaciones con una amplia coalición y aprender lecciones de seguimiento. Incluye los tipos de preguntas, discusiones y actividades que ayudarán a una organización y a su comunidad a entender los Principios de la confiabilidad, explorar cómo se hacen realidad a nivel local y determinar qué acciones locales podrían tomarse para demostrar la confiabilidad. Contribución a las prácticas recomendadas de asociaciones comunitarias/académicas. [[Visitar sitio web](#)]
- **Guía No Hacer Daño: Aplicación de la equidad en la visualización de datos:** la "Guía No Hacer Daño: Aplicación de la equidad en la visualización de datos" del Urban Institute proporciona un marco para crear una representación de datos que representa de manera deliberada e intencional a los participantes de la comunidad afectados. [[Visitar sitio web](#)]

3. PUBLICACIONES RELEVANTES

Una lista de publicaciones, fuentes de datos u obras académicas que respaldan la base de evidencia y ofrecen vías para una mayor lectura.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Principles of Community Engagement (2nd Edition). Atlanta, GA: CDC/ATSDR Committee on Community Engagement; 2011. Disponible en: <https://www.atsdr.cdc.gov/community-stress-resource-center/php/resources/principles-of-community-engagement2.html>
- Clinical and Translational Science Awards Consortium Community Engagement Key Function Committee Task Force on the Principles of Community Engagement. Principles of Community Engagement, Second Edition. 2011. <https://ictr.johnshopkins.edu/wp-content/uploads/2015/10/CTSAPrinciplesofCommunityEngagement.pdf>. (Versión en español: Principios de vinculación comunitaria <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/26033>.)
- Israel BA, Schulz AJ, Parker EA, Becker AB. Review of community-based research: assessing partnership approaches to improve public health. Annu Rev Public Health. 1998;19:173-202. doi: 10.1146/annurev.publhealth.19.1.173.
- Wallerstein N, Duran B. Community-based participatory research contributions to intervention research: the intersection of science and practice to improve health equity. Am J Public Health. 2010;100(S1):S40-S46.
- Wallerstein N, Oetzel JG, Sanchez-Youngman S, et al. Engage for Equity: A Long-Term Study of Community-Based Participatory Research and Community-Engaged Research Practices and Outcomes. Health Educ Behav. 2020;47(3):380-390. doi:10.1177/1090198119897075
- Eder M, Evans E, Funes M, et al. Defining and measuring community engagement and community-engaged research: clinical and translational science institutional practices. Prog Community Health Partnersh. 2018;12(2):115-116.
- International Association for Public Participation. IAP2 Spectrum of Public Participation. 2018. https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

SECCIÓN TRES: Compartir resultados

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SECCIÓN TRES

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Esta sección del Manual de RADx-UP enfatiza la importancia fundamental de comunicar los hallazgos de la investigación de manera clara e impactante. Demuestra cómo RADx-UP difundió eficazmente los resultados a las comunidades que se enfrentaron a barreras significativas tanto antes de la pandemia del COVID-19 como durante esta. Además, esta sección describe las recomendaciones de políticas para fortalecer los sistemas de atención de la salud y crear mejoras duraderas para estas comunidades. Al prestar atención a las necesidades de la comunidad y emplear estrategias de comunicación accesibles y culturalmente relevantes, RADx-UP mejoró el alcance y la influencia de su investigación. Estos esfuerzos apoyaron el aumento de las pruebas y la política informada, para promover la igualdad de oportunidades de salud en poblaciones desfavorecidas.

Capítulo 6: Intercambio de información y comunicación clara

Resumen

Este capítulo explica cómo RADx-UP comunicó eficazmente sus hallazgos de investigación a las audiencias de una manera que fue clara y fácil de entender. Hubo dos áreas principales de enfoque: primero, desarrollar mensajes claros adaptados a las necesidades específicas de las comunidades diversas; y segundo, compartir esos mensajes en una variedad de formatos.

Temas clave tratados

- **Romper las barreras de comunicación:** abordar la información errónea o desinformación y trabajar con miembros de la comunidad de confianza para compartir mensajes precisos de manera efectiva.
- **Mensajes de adaptación para grupos específicos:** crear mensajes personalizados que reflejen la cultura y las preferencias de las comunidades individuales.
- **Compartir información en varios formatos:** usar redes sociales, sitios web, videos y gráficos llamativos para compartir información.

“A medida que los equipos del proyecto RADx-UP publican hallazgos, demuestran el inmenso valor de la participación comunitaria en el trabajo que se está realizando y describen el impacto en la comunidad”.

WARREN A. KIBBE, PHD
Coinvestigador principal,
Centro de Coordinación
y Recopilación de Datos
de RADx-UP.

- **Resaltar ejemplos de la vida real:** compartir historias sobre cómo los líderes de la comunidad ayudaron a difundir información precisa y lucharon contra afirmaciones falsas.
- **Optimizar la accesibilidad de los materiales de comunicación:** poner la información a disposición en diferentes idiomas y formatos para que sea útil para todos.

Capítulo 7: Política y práctica

Resumen

Este capítulo explica cómo los hallazgos de investigación de RADx-UP dieron forma a las políticas y prácticas de salud pública para prestar mejores servicios a las comunidades que enfrentaron desafíos de salud durante la pandemia del COVID-19. Analiza cómo trabajar estrechamente con las comunidades y autoridades puede hacer que la atención de la salud sea más accesible y eficaz en los EE. UU.

Temas clave tratados

- **Creación de políticas de salud justas:** explorar ideas y acciones que ayudan a todos, especialmente aquellos en áreas desfavorecidas, a tener acceso a la atención de la salud y a las pruebas de virus.
- **Destacar a los trabajadores de salud comunitarios:** compartir historias de éxito sobre cómo estos trabajadores ayudaron a brindar atención de la salud a las comunidades, con un enfoque en las poblaciones hispanas.
- **Luchar contra la información falsa:** sugerir políticas que puedan detener la propagación de la información errónea o desinformación y generar confianza en la comunidad.
- **Compartir ejemplos de la vida real:** contar historias sobre cómo los marcos de salud específicos, las ideas de políticas y las soluciones apoyadas por la comunidad marcaron la diferencia.

Lecciones aprendidas en esta sección

RADx-UP mostró la importancia de trabajar con comunidades desfavorecidas para compartir información de salud de manera eficaz. La comunicación clara y fácil de entender y las políticas comunitarias pueden mejorar la salud durante una crisis. Los aprendizajes clave incluyen lo siguiente:

- La necesidad de mensajes que se adapten a la cultura de la audiencia.
- El rol que desempeñan los líderes de confianza al detener la información falsa.
- La importancia de las políticas que hacen que la atención de la salud sea justa y accesible.

¿Cómo garantiza que la información correcta llegue a las personas adecuadas en el momento adecuado?

El capítulo 6 explora las estrategias de comunicación de RADx-UP utilizadas para compartir los hallazgos de la investigación, promover la confianza y contrarrestar la información errónea en poblaciones desfavorecidas. Destaca cómo los mensajes específicos, los mensajeros de confianza y los materiales accesibles garantizaron que la información crítica sobre el COVID-19 llegara a los que estaban en mayor riesgo.

Temas clave tratados

- Superación de las barreras de comunicación con enfoques de participación comunitaria.
- Desarrollo de mensajes relevantes desde el punto de vista cultural y específicos para la audiencia.
- Uso de múltiples canales, lo que incluye redes sociales, videos, impresiones e infografías.
- Priorización de la accesibilidad con traducciones, formatos con lenguaje sencillo y para discapacitados.
- Generación de confianza a través de la marca, la narración de historias y los líderes comunitarios de confianza.

Lecciones aprendidas

- Los mensajeros de confianza y los mensajes adaptados culturalmente son esenciales para contrarrestar la información errónea.
- Los materiales visuales con lenguaje sencillo aumentan la accesibilidad y la vinculación.
- Los mensajes de talla única fallan: los enfoques personalizados se encuentran con las comunidades donde están.
- Las comunicaciones son más eficaces cuando se integran de forma temprana y colaborativa con los socios comunitarios.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Ejemplos de casos

- **Banco de imágenes de RADx-UP:** un repositorio de más de 1,200 fotos representativas desde el punto de vista cultural para mensajes de salud inclusivos.
- **Centro de Recursos de Participación:** un centro en línea de más de 400 herramientas, plantillas y recursos que respaldan la comunicación comunitaria.
- **Narración de historias a través de video:** historias comunitarias que humanizan la investigación y comparten experiencias vividas para generar confianza.
- **Modelo del iceberg de información errónea:** un enfoque de pensamiento sistémico para descubrir causas más profundas de información errónea e informar estrategias de comunicación

Contenido del kit de herramientas

Acceda a plantillas de comunicación de muestras, infografías, videos y materiales multilingües para respaldar los mensajes centrados en la comunidad. Explore herramientas para generar confianza, adaptar el contenido a los contextos locales y compartir los hallazgos de la investigación de maneras claras y viables que lleguen a diversas audiencias.

CAPÍTULO SEIS: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Información de contexto:

Compartir información de investigación y de salud de manera clara y simple fue una parte clave de RADx-UP durante la pandemia del COVID. El objetivo era garantizar que todos tuvieran acceso **equitativo** a información precisa y útil sobre las pruebas y las vacunas.

Entendimiento de las barreras de comunicación

En una crisis de salud rápida como la del COVID-19, difundir los hechos a las personas rápidamente puede ser difícil. La información errónea (información incorrecta o engañosa) y la desinformación (información falsa compartida intencionalmente) hacen que la verdad sea aún más difícil de determinar. RADx-UP se enfrentó a estos problemas al trabajar directamente con líderes comunitarios de confianza, como ancianos tribales, líderes religiosos y trabajadores de salud locales. Estos líderes pudieron compartir información correcta, aclarar mitos y generar confianza dentro de sus comunidades.

GLOSARIO

Equitativo La equidad en la salud es el estado en el que todos tienen una oportunidad justa y equitativa de alcanzar su más alto nivel de salud.

CONSEJOS PARA GENERAR CONFIANZA Y COMPARTIR INVESTIGACIONES

- Usar mensajeros de confianza: es más probable que las personas escuchen la información cuando proviene de alguien que conocen y confían en su comunidad.
- Adaptar el mensaje: ajustar la forma en que comparte la información para que se adapte a las necesidades de los diferentes grupos. Por ejemplo, usar materiales escritos fáciles de leer para adultos mayores o videos atractivos para audiencias más jóvenes.
- Hacer que sea simple y claro: evitar palabras complicadas o explicaciones largas. Utilizar lenguaje sencillo para explicar lo que dice la investigación y por qué es importante.
- Pedir retroalimentación: trabajar con los miembros de la comunidad para aprender qué necesitan y cómo prefieren recibir información.
- Ser consistente: compartir información regularmente y hacer un seguimiento para que las personas se sientan informadas e incluidas.

Por qué es importante

RADx-UP mostró que brindar a las personas información oportuna y precisa durante una emergencia de salud como la pandemia del COVID-19 puede salvar vidas. Al trabajar con líderes de confianza y adaptar los mensajes para que se adapten a cada comunidad, el proyecto ayudó a combatir la información errónea y construir conexiones más sólidas entre los investigadores y el público. La comunicación eficaz no se trata de comportarse con todos de la misma manera, sino de conocer a las personas en su nivel y de asegurarse de que se sientan escuchados y respetados.

GUAMPDN.COM
Participants sought for UOG COVID-19 study
The University of Guam is looking for Pacific Islander volunteers to part...

El equipo de la University of Guam obtuvo publicidad en un artículo de su periódico local, "[Pacific Daily News](#)", que generó conciencia sobre el propósito del estudio y contribuyó al conocimiento de las islas del Pacífico sobre el COVID-19.

Durante la pandemia del COVID-19, la confianza y el acceso oportuno a las pruebas, el rastreo de contactos, la cuarentena y el tratamiento tuvieron un profundo impacto en los resultados del COVID. Durante todo el programa, los grupos de trabajo de RADx-UP recopilaron información sobre cómo la información errónea o faltante afecta el acceso equitativo a las pruebas

de COVID-19. Demostraron sus hallazgos a través de modelos de pensamiento sistémico. Estos se destacan en los estudios de caso del capítulo (ver [Estudio de caso 5.4](#)). Los equipos desarrollaron un [diagrama de bucle causal](#), que representa visualmente cómo se conectan los diferentes elementos de un sistema o intervención. Prestaron atención especial a la manera en que los diferentes elementos interactúan y provocan un cambio entre sí. Además de analizar los impactos sociales de la información errónea, RADx-UP creó un análisis de cómo los desafíos de comunicación demoran el intercambio de información de la salud crítica con las comunidades. El diagrama ilustra cómo la incertidumbre pública sobre la ciencia, la mala comunicación de los hallazgos de la investigación y los diferentes niveles de educación científica pueden impedir la aceptación de las recomendaciones de salud gubernamentales.

FIGURA 6.1: DIAGRAMA DE BUCLE CAUSAL PARA LOS MENSAJES OPORTUNOS

Estrategias de comunicación

El programa RADx-UP utilizó diferentes métodos para facilitar la comprensión de los hallazgos de la investigación y hacerlos útiles tanto para los investigadores como para las comunidades. El equipo de Comunicaciones y participación en investigaciones del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP incluyó profesionales capacitados en áreas como medios digitales, escritura simple y diseño creativo. Empezaron por averiguar qué herramientas de comunicación eran necesarias y luego trabajaron con los centros del proyecto, los investigadores y el público en general para compartirlas. El equipo buscó opiniones de la comunidad para guiar las decisiones sobre qué tipos de materiales crear para las comunidades.

ENFOQUE EN LA COMUNICACIÓN QUE REFLEJA LAS PREFERENCIAS DE LA AUDIENCIA

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP trabajó en estrecha colaboración con socios comunitarios, investigadores, médicos y funcionarios de salud pública para conocer las necesidades de los diferentes grupos. También estudiaron cómo las personas preferían obtener información. Hallaron que los participantes de la investigación querían verse reflejados en los materiales del estudio. Esto condujo al proyecto del banco de imágenes de RADx-UP, donde los fotógrafos locales capturaron imágenes de las pruebas del COVID-19 en las comunidades. En los estudios de caso de este capítulo, se explica cómo se creó el banco de imágenes.

Enfoques adaptados por audiencia

El equipo de RADx-UP utilizó la opinión de la audiencia para crear materiales que coincidieran con las necesidades de los diferentes grupos. Consideraron aspectos como el idioma, la ubicación, el nivel de educación, la edad y el alfabetismo. Por ejemplo, en Texas, hicieron una guía llamada ¡Cuidate Texas! en inglés y español (ver Apéndice F.1). Usó ilustraciones gráficas de estilo novela para mostrar una conversación entre una madre y su hijo sobre la importancia de las pruebas del COVID-19. Este enfoque creativo ayudó a que el mensaje fuera claro y relevante para las comunidades locales.

En otro ejemplo, el grupo de trabajo de RADx-UP de Vinculación de la población negra/ afroamericana mostró cómo las necesidades culturales de la comunidad pueden variar según la geografía. Las poblaciones afroamericanas en Kansas serán culturalmente diferentes de las de Harlem. Algunas personas preferían la información escrita, mientras que otras preferían los videos o las presentaciones. Al escuchar a las comunidades, RADx-UP ajustó los mensajes para satisfacer las necesidades específicas de audiencias específicas. Esta vinculación directa ayudó a evitar tratar a los grupos desfavorecidos como si fueran todos iguales.

FIGURA 6.2: EJEMPLO DE PROYECTO DE RADx-UP

Mensajes clave

Durante la pandemia del COVID-19, mensajes claros y específicos fueron esenciales para combatir la desinformación. RADx-UP identificó los siguientes puntos clave para compartir de manera consistente en todos los proyectos:

- Confianza en la ciencia y su uso en la salud pública.
- Confianza en los proveedores de atención médica locales.
- Confianza en la exactitud de las pruebas y las vacunas.
- Transparencia en los datos del COVID-19.

Estos mensajes respaldaron el asesoramiento de organizaciones como la Coordinación y Recopilación de Datos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La información básica, como cómo usar las pruebas de COVID o verificar sus fechas de vencimiento, fue fácil de compartir en diferentes comunidades. Al enfocarse en estas ideas clave desde el comienzo, los proyectos de RADx-UP pudieron proporcionar información confiable y actualizada al público.

Denominación de marca

Al principio del programa, el equipo de comunicaciones del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP creó una identidad de marca sólida y clara. Diseñaron un logotipo, seleccionaron colores y crearon una guía de denominación de marca para usar en reuniones, materiales y sitios web. También elaboraron plantillas de presentación para proyectos que utilizaron fotos aprobadas y crearon una guía para ayudar a los investigadores a compartir sus datos claramente.

La marca consistente hizo que la investigación de RADx-UP fuera más creíble y ayudó a compartir los resultados del programa a través de documentos como informes de políticas y documentos de investigación. Se alentó a los proyectos a usar las herramientas de marca proporcionadas por RADx-UP, al mismo tiempo que se adaptan a sus comunidades locales. Esto ayudó a que los proyectos se enorgullecieran de su alcance e hizo que sus esfuerzos fueran más significativos para sus audiencias.

Accesibilidad

El equipo de Comunicaciones de RADx-UP priorizó hacer que todos puedan usar sus materiales. Siguió reglas para facilitar la lectura del contenido en línea, incluso para personas con problemas de audición o visión. Tradujeron los materiales seleccionados a 16 idiomas diferentes, como español, marshalés y más, e hicieron que expertos verificaran las traducciones para asegurarse de que fueran precisas y culturalmente apropiadas.

Para facilitar la comprensión de la ciencia, evitaron usar términos científicos y, en su lugar, utilizaron lenguaje e imágenes simples como cuadros y fotos para ayudar a las personas a entender la información.

Al comenzar con estos métodos, las organizaciones pueden hacer que sea más fácil de acceder a su investigación y entenderla, lo que conduce a una mejor comunicación y a conexiones comunitarias más sólidas.

Estrategias para compartir información

Con sus estrategias de comunicación implementadas, el equipo utilizó varios métodos para compartir información y llegar a las audiencias, incluidas las redes sociales, los boletines informativos de correo electrónico y las plataformas en línea. En todos estos formatos, el énfasis se puso en hacer que las comunicaciones sean visibles y atractivas.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

PRESENCIA EN LÍNEA

• Sitios web

El sitio web RADx-UP.org fue una página web pública administrada por el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. Incluyó noticias, actualizaciones sobre programas financiados por subvenciones, detalles sobre proyectos individuales, mapas y características demográficas de las poblaciones a las que se prestaba servicios, eventos, resultados, oportunidades de financiamiento y una biblioteca de recursos llamada Centro de Recursos de Participación. El Centro de Recursos de Participación tenía más de 400 recursos, como informes de investigación, herramientas multimedia, artículos y materiales de divulgación. Los proyectos de RADx-UP en todo el país crearon muchas de estas herramientas, que se comparten públicamente para garantizar la transparencia en su trabajo.

El equipo también desarrolló un portal web seguro llamado **myRADx-UPhome** (MRUH) para los miembros de RADx-UP. Este portal proporcionó recursos privados como guías de datos, solicitudes de subvenciones y una plataforma para colaboración. Algunos materiales eran públicos, pero otros requerían un inicio de sesión seguro.

Juntos, estos sitios web sirvieron como el principal centro de información para los esfuerzos del gobierno para abordar las desigualdades de salud durante la pandemia del COVID-19.

• Redes sociales

RADx-UP utilizó Twitter/X (@RADxUP) y LinkedIn para compartir noticias, recursos y hallazgos de investigaciones. También se conectaron con grupos de trabajo en línea para mantener la comunicación abierta y continua, incluso después de finalizado el período de subvenciones.

• Videos

El equipo trabajó con una agencia de narración de historias llamada Complex Stories para hacer videos educativos sobre las pruebas, para destacar los proyectos de investigación y compartir historias sobre las experiencias de las comunidades con la investigación, las pruebas del COVID-19 y las vacunas. Los videos incluyeron entrevistas e historias breves, lo que ayudó a generar confianza y a hacer que la investigación sea más transparente tanto para el público como para los equipos de investigación.

FIGURA 6.3: MÉTRICAS DEL SITIO WEB DE RADx-UP

VISUALIZACIONES DE DATOS

• **Paneles**

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos creó varios paneles en el sitio web RADx-UP.org para compartir datos actualizados del proyecto. Con Microsoft Power BI, el **Panel de datos** de RADx-UP permitió a las personas ver las ubicaciones del proyecto, los detalles de los participantes y los datos de las pruebas. Otro panel, denominado **Panel de publicaciones**, recopiló y presentó documentos de investigación relacionados con RADx-UP, lo que facilitaba a los usuarios encontrarlos y aprender de ellos.

FIGURA 6.4: EJEMPLOS DE PANELES INTERACTIVOS DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS

• **Infografías**

para facilitar la comprensión de información compleja, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos diseñó infografías claras y simples. Estas incluyeron mapas que muestran dónde se llevaron a cabo los proyectos, detalles sobre las personas involucradas y estadísticas como los montos de las subvenciones o el total de participantes. Estas visuales se compartieron en el sitio web de RADx-UP, se utilizaron en informes del gobierno y se incluyeron en presentaciones para ayudar a explicar el éxito del programa en todo EE. UU.

Recurso destacado

Guía de estilo de visualización de datos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos: la guía de visualización de datos incluye colores, fuentes, formatos y una herramienta de referencia para seleccionar la visualización correcta para sus datos. (Ver Apéndice F.2)

INFORMES, REPORTES Y RESÚMENES SIMPLES

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP creó informes, reportes y resúmenes de investigación simples para compartir los hallazgos de RADx-UP. El equipo de Participación Comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos trabajó con los equipos de investigación para hacer que los resúmenes de la investigación conviertan a los estudios complicados en documentos claros y cortos. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP se unió con investigadores para crear **31** resúmenes de investigación basados en los resultados del estudio. Estos resúmenes estaban disponibles en inglés, español y, a veces, otros idiomas, lo que ayuda a que más personas entiendan los hallazgos.

Los resúmenes sencillos de informes de políticas densas fueron valiosos cuando se compartieron públicamente con comunidades y autoridades. Asociaciones con grupos de políticas, como el Centro Duke-Margolis para la Política de Salud de la Duke University, hicieron que esto fuera posible. Estas versiones simplificadas ayudaron a compartir las ideas principales sobre el trabajo académico con una audiencia no especializada. Finalmente, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos recopiló todos los materiales para compartir información, incluidas las presentaciones, los mapas, las infografías y las publicaciones, para crear informes para los Institutos Nacionales de Salud sobre las actividades y los resultados de RADx-UP.

Recurso destacado

EJEMPLOS BREVES DE INVESTIGACIÓN

- Resumen de la investigación en inglés: **Pruebas comunitarias y tasas de SARS-CoV-2 entre latinxs en Baltimore** (ver Apéndice F.3); [\[ver video\]](#)
- Informe de investigación en español: **Desconfianza a las vacunas contra el COVID-19 en las comunidades desfavorecidas de Delaware** (ver Apéndice F.4)

FIGURA 6.6: EJEMPLOS DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN

ENGLISH

SPANISH

MARSHALLESE

COMUNICACIONES DIRECTAS

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos se comunicó directamente con los equipos de proyecto de todo el país. Como parte del programa RADx-UP, los proyectos recibieron un boletín informativo habitual, primero quincenal, luego mensual y luego trimestralmente. Este boletín informativo, enviado al personal de investigación y a los socios de la comunidad, incluyó actualizaciones como tareas que se deben hacer, eventos especiales, aspectos destacados del proyecto y nuevos recursos. Ayudó a crear un sentido de trabajo en equipo entre todos los participantes. Los miembros utilizaron este boletín informativo para mantenerse actualizados sobre los plazos, los logros de la investigación y las actividades de divulgación.

FIGURA 6.7: EJEMPLOS DE CONTENIDO COMPARTIDO EN EL BOLETÍN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS

APOYO DE PUBLICACIONES

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos también brindó ayuda con publicaciones, al guiar a los equipos de investigación en los esfuerzos desde el análisis de datos hasta la redacción de artículos, el envío de artículos a revistas y la creación de resúmenes de sus hallazgos fáciles de leer. Por ejemplo, el personal de publicaciones del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos trabajó en ediciones de revistas especiales que se centraron en temas importantes de salud pública durante la pandemia del COVID-19. Estas ediciones, publicadas en revistas respetadas como *American Journal of Public Health (AJPH)* y *Pediatrics*, destacaron los desafíos de involucrar a las comunidades, apoyar la salud de los niños y abordar problemas como regresar a la escuela de manera segura.

Para facilitar la publicación, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos lanzó la iniciativa Partnering for Impact. Este esfuerzo apoyó a los investigadores en la creación de publicaciones basadas en datos compartidos del Centro de datos de RADx-UP. El proceso fue bien organizado e incluyó pasos para escribir y revisar resúmenes, preparar presentaciones científicas y preparar trabajos de investigación para su publicación en revistas profesionales.

Impacto de las comunicaciones en RADx-UP

Las estrategias de comunicación de RADx-UP dieron lugar a muchos resultados positivos como los siguientes:

- **Acceso más fácil a la investigación de salud pública:** al trabajar con grupos comunitarios y líderes de salud de confianza, RADx-UP simplificó que las comunidades desfavorecidas entiendan hallazgos de investigación importantes.
- **Mejor entendimiento de la salud pública:** herramientas como resúmenes de investigaciones, infografías e informes simplificados ayudaron a los investigadores y a las comunidades a trabajar juntos y compartir conocimientos de manera más eficaz.
- **Alcance más amplio a través de la adaptación cultural:** RADx-UP creó materiales en diferentes idiomas y formatos para satisfacer las necesidades de diversas comunidades, lo que hace que sus mensajes de salud pública sean más relevantes e impactantes.

Colaboraciones de suplementos de revistas:

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP trabajó con American Journal of Public Health (AJPH) para publicar dos ediciones especiales en las que se compartieron lecciones importantes de la investigación del programa. La primera edición, [publicada en noviembre de 2022](#), presentó artículos del personal del estudio de RADx-UP sobre temas como el aumento de las pruebas de COVID-19, abordar la desconfianza de las vacunas, realizar pruebas en prisiones y cómo las asociaciones comunitarias ayudaron a mejorar los resultados de salud. La segunda edición, [publicada en mayo de 2024](#), se centró en la importancia de la confianza y las asociaciones equitativas entre los investigadores y las comunidades. En un [artículo clave de los líderes de los Institutos Nacionales de Salud se resaltó que la gran participación comunitaria hizo que los esfuerzos para la realización de pruebas fueran más exitosos, que se deben abordar las disparidades en la salud y que las escuelas deben formar parte de los planes en caso de futuras pandemias. Estos asuntos en las revistas ayudaron a difundir los hallazgos de RADx-UP a más personas en la salud pública y la investigación.](#)

Estudios de caso

Los estudios de caso de este capítulo resaltan cómo RADx-UP utilizó comunicaciones culturalmente personalizadas y herramientas multimedia para generar confianza, contrarrestar la información errónea y compartir los hallazgos de las investigaciones con las comunidades desfavorecidas. Estas historias ilustran cómo los mensajeros de confianza, las imágenes de la comunidad y las plataformas accesibles desempeñaron un rol vital en la amplificación del impacto en la salud pública de la iniciativa.

- 1. El rol de compartir historias a través de presentaciones y videos:** hace hincapié en cómo RADx-UP utilizó la narración de historias de la comunidad para humanizar los datos y comunicar mensajes de salud pública, al emplear entrevistas y presentaciones en video para generar entendimiento y confianza.
- 2. Información errónea e información faltante: el modelo del iceberg:** utiliza el pensamiento sistémico para visualizar y analizar cómo la información errónea obstruye las pruebas equitativas del COVID-19, al revelar patrones y suposiciones sociales más profundas.
- 3. Centro de Recursos de Participación:** describe la creación de una plataforma centralizada de búsqueda de más de 400 recursos presentados a la comunidad para apoyar la vinculación, la divulgación y la educación sobre salud en toda la red RADx-UP.
- 4. Banco de imágenes de RADx-UP:** destaca el desarrollo de un depósito digital de más de 1,200 fotografías centradas en la comunidad, al abordar las brechas en las imágenes representativas y fomentar la conexión a través de elementos visuales reflexivos desde el punto de vista cultural.
- 5. Reuniones científicas de RADx-UP:** muestra una serie de seminarios web en todo el consorcio en los que los socios académicos y comunitarios presentaron hallazgos en conjunto para compartir las lecciones aprendidas y promover el intercambio de conocimientos en tiempo real en toda la red.

ESTUDIO DE CASO 6.1

EL ROL DE COMPARTIR HISTORIAS A TRAVÉS DE PRESENTACIONES Y VIDEOS

Una de las partes clave de la iniciativa de RADx-UP fue el uso de la narración de historias para compartir información de una manera relevante y humana. Los grupos de trabajo de RADx-UP descubrieron que compartir las historias personales de las personas a través de entrevistas, fotos y videos ayudó a que los datos fueran más significativos. Estas historias mostraron los desafíos que diferentes comunidades enfrentaban y ayudaron a otros a entender mejor los problemas sociales que afectan la salud. Compartir estas historias también ayudó a construir conexiones más sólidas entre los miembros de la comunidad, las organizaciones y los trabajadores de la atención de la salud. Se recopilaron historias durante reuniones y eventos regulares realizados con socios de la comunidad.

Algunos ejemplos de las historias compartidas en los proyectos de RADx-UP incluyen lo siguiente:

- Enfoque en el proyecto COV-IDD de RADx-UP: pruebas de COVID-19 en niños de alto riesgo con discapacidad intelectual y del desarrollo. [[Ver video](#)]
- Enfoque en las disparidades raciales/étnicas del COVID-19 del proyecto de RADx-UP en el noroeste de Arkansas. [[Ver video](#)]
- Enfoque en el proyecto de RADx-UP “Uso de estrategias de pruebas y comunicación de riesgos del COVID-19 para acelerar el regreso de los alumnos a la escuela”, que se encuentra en University of Washington St. Louis. [[Ver video](#)]
- Una entrevista en profundidad con la trabajadora de salud comunitaria, Satta Johnson. [[Ver video](#)]
- Proyecto Piloto de Investigación Rápida destacado: conectar a las personas que viven sin hogar y con inestabilidad de la vivienda con las pruebas rápidas de COVID-19. [[Ver video](#)]

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

ESTUDIO DE CASO 6.2

INFORMACIÓN ERRÓNEA E INFORMACIÓN FALTANTE: UN MODELO DEL ICEBERG DE PRUEBAS EQUITATIVAS DEL COVID-19

El Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Capacidad e Impacto Comunitario colaboro con el equipo de Construcción de Modelos Grupales del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos para analizar cómo la desinformación o la falta de información afecta el acceso equitativo a las pruebas de detección de COVID-19. Utilizaron el modelo del iceberg para mostrar lo que es fácil de ver y lo que está oculto debajo de la superficie de este problema. En la parte superior, por encima de la línea de agua, hay cosas que podemos medir, como brechas en las pruebas de acceso. Debajo del agua, el modelo destaca influencias más profundas como patrones, sistemas y creencias o suposiciones de las personas que dan forma a lo que ocurre más arriba. Los socios de RADx-UP ayudaron a explicar cómo estos factores ocultos llevan a los eventos que observamos, como se muestra en la tabla de la derecha. Este enfoque es una herramienta poderosa para descubrir suposiciones frecuentes que afectan las decisiones de salud pública y pueden guiar la manera en que compartimos la información con las comunidades.

ESTUDIO DE CASO 6.2 | DESINFORMACIÓN E INFORMACIÓN FALTANTE

FIGURA 6.8: MODELO DEL ICEBERG DE PRUEBAS EQUITATIVAS DEL COVID-19

ESTUDIO DE CASO 6.3

CENTRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIÓN

El Centro de Recursos de Participación sirvió como un centro de recursos valiosos diseñados para investigadores, socios comunitarios y personas que buscan información sobre la salud comunitaria. Situado en el sitio web del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP, hace hincapié en temas como las pruebas de COVID-19, las vacunas, los tratamientos sanitarios y la promoción de la equidad en la atención de la salud. También proporciona estrategias para la participación efectiva en la investigación y la participación de la comunidad.

Estos recursos incluyen guías, medios visuales de datos, folletos, videos, informes y kits de herramientas de redes sociales. Cada recurso está acompañado por su propia página dedicada, que ofrece información detallada e instrucciones claras, como “descargar” o “ver”, para facilitar la interacción.

El Centro de Recursos de Participación ayuda a los usuarios a encontrar recursos rápidamente con una función de búsqueda filtrada por tema o tipo de investigación.

Aspectos destacados clave del Centro de Recursos de Participación:

- Logros principales: el Centro de Recursos de Participación se desarrolló a través de los esfuerzos de colaboración de los equipos del proyecto y los socios de la comunidad.
- Cantidad de recursos: la plataforma incluye 411 recursos, la mayoría de los cuales fueron aportados por equipos de proyectos. Los 82 recursos más importantes se han visto más de 100 veces.

Lecciones aprendidas importantes:

- Las opiniones de los participantes de la comunidad son esenciales y también es importante contar con un proceso transparente para usar esas opiniones de manera responsable.
- Definir claramente el alcance del contenido para la página del Centro de Recursos de Participación ayudó a evitar redundancias con otros sitios web y repositorios.
- La estrecha colaboración con el equipo de comunicaciones fue fundamental para el éxito del Centro de Recursos de Participación.
- Los miembros de la comunidad y los equipos de proyectos que se vinculan con el Centro de Recursos de Participación representan una muestra del consorcio de RADx-UP, que ofrece información sobre prácticas efectivas.

ESTUDIO DE CASO 6.3 | CENTRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIÓN

FIGURA 6.9: EJEMPLO DEL CENTRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIÓN

The screenshot shows a user interface for a resource center. At the top, there is a search bar with the text "Search...". Below the search bar are three filter dropdown menus: "AUDIENCE", "TOPIC AREAS", and "RESOURCE TYPE". The main content area displays several resource cards, each with a header, a description, and a small icon. The cards are color-coded: orange for research-related resources, green for public health resources, and purple for reports. The resources include videos, flyers, and reports.

Audience	Topic	Resource Type	Title
Researcher	COVID-19 Testing, Healthy Behavior, Health	Communications & Social Media Toolkits	VIDEO: RADx-UP Puipua Le Ola (Protecting Life) Study
Public, Researcher	COVID-19 Testing, COVID-19 Vaccination	Communications & Social Media Toolkits	Video: Welcome to the RADx-UP Project
Public	COVID-19 Testing	Flyers/posters/handouts	Why Does COVID-19 Testing Still Matter?
Public	COVID-19 Health and Treatment, COVID-19 Testing	Flyers/posters/handouts	What to do if You Test Positive for COVID-19
Public	COVID-19 Health and Treatment, COVID-19 Testing	Flyers/posters/handouts	What to do if You Test Negative for COVID-19
Public	COVID-19 Testing, COVID-19 Vaccination	Flyers/posters/handouts	Why Does COVID-19 Testing Still Matter? Powerpoint (English)
Researcher, Public	COVID-19 Vaccination, Community Engagement, Legal/Policy	Reports	UHERO Report
Public	Community Engagement, COVID-19 Health and Treatment	Communications & Social Media Toolkits	Water Bottle Labels for Findings

Recomendaciones a seguir

CONSEJOS DEL PROCESO:

El modelo del Centro de Recursos de Participación puede combatir la información errónea generalizada sobre la salud. Estos son algunos consejos esenciales para el proceso:

- Involucrar a los socios de manera temprana e incluir diversos conocimientos.
- Establecer canales claros para recopilar opiniones y demostrar responsabilidad por aplicar esas opiniones.
- Crear nuevos recursos cuando se identifican brechas.
- Incluir productos generados por la comunidad junto con los productos de investigación tradicionales, especialmente cuando la difusión rápida y la relevancia para las comunidades son la prioridad.

CONSEJOS DE DISEÑO PARA PÁGINAS DEL CENTRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIÓN:

- Capacidad de búsqueda: hacer que los recursos puedan buscarse fácilmente por palabras clave, etiquetas y categorías para temas, tipos de audiencia y tipos de recursos.
- Codificación por color: utilizar la codificación por color para identificar claramente los diferentes tipos de recursos.
- Etiquetas de idioma: anotar explícitamente los idiomas en los que un recurso está disponible.

ESTUDIO DE CASO 6.3 | CENTRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIÓN

Recurso destacado

Vea un breve video [aquí](#).

PUBLICACIÓN EN REVISTA

Reflexiones sobre el desarrollo de un centro de recursos con participación comunitaria de ámbito nacional durante la pandemia del COVID-19: comparte aprendizajes y recomendaciones relacionadas con todo el proceso del Centro de Recursos de Participación. [\[Visitar sitio web\]](#)

RECURSO ADICIONAL

Perfeccionar la subvención: este documento proporciona orientación para destacar que el conocimiento generado por la comunidad y los productos asociados son tan importantes como los productos de investigación creados en entornos académicos. Desglosa los tipos de productos que esto podría incluir y sugiere los siguientes pasos. (Ver Apéndice F.5)

ESTUDIO DE CASO 6.4

BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

El uso de imágenes que retratan a personas reales y a sus comunidades puede alentar a más personas, en particular a las de grupos poco representados, a participar en investigaciones. El banco de imágenes de RADx-UP cuenta con una colección de 1,222 fotografías únicas que representan a diversas comunidades de los Estados Unidos.

Este banco de imágenes se estableció en respuesta a las opiniones de las comunidades de que las poblaciones a las que RADx-UP prestaba servicios, como las comunidades de color y los grupos de bajos ingresos, a menudo estaban ausentes de las fotos de archivo estándar que generalmente se utilizan para las comunicaciones. Por el contrario, el banco de imágenes de RADx-UP proporciona imágenes representativas y accesibles adecuadas para diversos materiales, incluidos boletines informativos, publicaciones en redes sociales y contenido educativo. Al ofrecer imágenes que resuenan para las comunidades involucradas, RADx-UP ayuda a los proyectos a crear materiales que son más personales e inclusivos. El banco de imágenes sirve como un ejemplo sólido para otros investigadores o programas que buscan desarrollar herramientas de comunicación que representen con precisión a las personas con las que se vinculan.

Los fotógrafos comunitarios capturaron imágenes vibrantes en siete centros de proyectos diferentes, y exhibieron a las personas en sus entornos cotidianos. Los coordinadores de proyectos de RADx-UP trabajaron con fotógrafos locales para organizar tomas fotográficas y reclutaron modelos de comunidades cercanas. Estos modelos representaron la diversidad de los participantes de RADx-UP, incluidas las diferencias en raza, sexo, edad y más. Las fotos incluyeron lugares como escuelas, clínicas, centros comunitarios, centros de pruebas y lugares de culto. Para fines de privacidad y seguridad, los fotógrafos llevaron a cabo escenas clínicas, como pruebas de COVID-19 o centros de vacunación. Los participantes generosamente otorgaron su consentimiento para usar sus imágenes y firmaron formularios para garantizar los permisos adecuados. Cada individuo recibió una tarjeta de regalo de 150 dólares estadounidenses como agradecimiento por su tiempo, mientras que los centros de la comunidad asociados recibieron un honorario de 500 dólares estadounidenses por su valioso apoyo. A través de estos esfuerzos, el proyecto creó una poderosa colección de imágenes que reflejaban verdaderamente a las comunidades que buscaban servir/ayudar.

ESTUDIO DE CASO 6.4 | BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

FIGURA 6.10: EJEMPLOS DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

ESTUDIO DE CASO 6.4 | BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Recurso destacado**PUBLICACIÓN EN REVISTA**

Desarrollo y uso del Banco de imágenes de RADx-UP, un repositorio de fotografías digital.
Esta publicación comparte lo aprendido y las recomendaciones relacionadas con el banco de imágenes. [[Visitar sitio web](#)]

BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP: TIPOS DE DOCUMENTOS DE RESPALDO

La siguiente tabla resalta los documentos centrales desarrollados para respaldar el banco de imágenes de RADx-UP. Estos recursos guiaron la recopilación, el envío y el uso de fotografías en toda la iniciativa para garantizar la narración de historias visuales representativas.

NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
Alcance del trabajo del banco de imágenes	Describe los objetivos, las funciones y las expectativas para recopilar, administrar y usar activos de imágenes. (Ver Apéndice F.6)
Hoja de información para el fotógrafo del banco de imágenes	Describe las tareas y respalda los roles para mantener operaciones eficaces del grupo de trabajo.
Guías para el envío de fotografías del banco de imágenes	Proporciona orientación clave para los fotógrafos interesados, incluida la selección y contratación de los fotógrafos.
Formularios de consentimiento del banco de imágenes (menor/adulto)	Ofrece instrucciones paso a paso para enviar imágenes, incluidos detalles de formato y etiquetado.

ESTUDIO DE CASO 6.5

REUNIONES CIENTÍFICAS DE RADx-UP

RADx-UP llevó a cabo reuniones científicas anuales para mostrar el progreso de sus proyectos, compartir datos y analizar soluciones para combatir el COVID-19. Estos seminarios web reunieron investigadores y socios comunitarios para lo siguiente:

- Compartir el progreso del estudio y aumentar el conocimiento dentro de la comunidad de RADx-UP.
- Presentar los datos y las perspectivas preliminares o finalizados.
- Fomentar el trabajo en equipo entre investigadores y copresentadores comunitarios.

La serie de reuniones científicas proporcionó una ventana en tiempo real en el progreso del estudio en algunos de los 137 proyectos de RADx-UP. Las reuniones les dieron a los equipos la oportunidad de compartir lo que habían aprendido y cómo habían trabajado con las comunidades durante la pandemia del COVID-19. La audiencia principal incluyó equipos de proyectos de RADx-UP, liderazgo de Institutos Nacionales de Salud y cualquier persona interesada en actualizaciones sobre iniciativas de divulgación y pruebas para poblaciones desfavorecidas. Cada presentación presentó un equipo de investigadores y representantes de la comunidad, que hicieron énfasis en la colaboración.

Al abrir la serie al público, RADx-UP creó un espacio donde los datos, las perspectivas y los desafíos podrían intercambiarse libremente, lo que proporcionó a los equipos de proyectos oportunidades para compartir lo que aprendieron y cómo habían colaborado.

Estas reuniones alcanzaron varios logros como los siguientes:

- Mostraron colaboraciones y resultados en tiempo real antes de que los proyectos finalizaran.
- Analizaron métodos, hallazgos y desafíos para refinar las estrategias del estudio.
- Publicaron materiales de reuniones, como grabaciones e informes, para un mayor intercambio de conocimientos.
- Conectaron poblaciones diversas y entornos de estudio para oportunidades futuras.

La serie sirvió como centro para el aprendizaje, la colaboración y el progreso, al fortalecer las conexiones entre la investigación académica y el impacto en la comunidad.

ESTUDIO DE CASO 6.5 | REUNIONES CIENTÍFICAS DE RADx-UP

Ejemplos de hallazgos y reflexiones de reuniones científicas

La serie de reuniones científicas realizó decenas de presentaciones de proyectos dirigidas conjuntamente por investigadores y socios comunitarios.

Por ejemplo, el proyecto Cherokee PROTECT incluyó una presentación a cargo de un representante de Cherokee Nation junto con un investigador de University of Oklahoma Health Sciences. El equipo del proyecto capacitó a grupos de escuelas, clínicas y centros comunitarios sobre cómo usar las nuevas pruebas en el hogar disponibles para el COVID-19. Ellos explicaron los métodos del estudio. Mediante el uso de datos de pruebas recopilados, el equipo pudo analizar las tasas de positividad en zonas activas de virus dentro de la población geográfica y compararlas con las tasas de hospitalización. Los hallazgos y las reflexiones del estudio del proyecto incluyeron datos para respaldar las recomendaciones a Cherokee Nation para intensificar los esfuerzos de prueba en las instalaciones de los Sistemas de Salud de Cherokee Nation para mitigar la propagación del virus. El personal del estudio distribuyó 100,000 folletos de información sobre las pruebas y las vacunas dentro de la comunidad y compartió planes para probar nuevas formas de llegar a las poblaciones de Cherokee Nation para alentar las pruebas de virus, a fin de detener la propagación del COVID-19.

CHEROKEE PROTECT

Sohail Khan (Cherokee Nation); Amanda Janitz (University of Oklahoma Health Sciences)

[\[Ver video\]](#)

ESTUDIO DE CASO 6.5 | REUNIONES CIENTÍFICAS DE RADx-UP

En otro ejemplo, Northwestern University se asoció con un centro de jóvenes LGBTQ local para estudiar estrategias comunitarias para entender las disparidades del COVID-19 que afectan a las minorías sexuales y de género y a los jóvenes y adultos jóvenes de minorías raciales/étnicas. El estudio llevó a cabo una encuesta en línea nacional para entender las percepciones de los participantes sobre las pruebas y la vacunación, así como la forma en que la pandemia de COVID-19 afectó su identidad. Otro objetivo era probar los mensajes sobre las percepciones, el conocimiento y las conductas de los virus. Más de 1,000 participantes completaron las encuestas en los 50 estados y Puerto Rico. El equipo presentó los datos recopilados de las encuestas, incluidos los siguientes:

- El 95% de los encuestados estuvo de acuerdo en que el uso de cubrebocas era beneficioso.
- El 75% se había sometido a pruebas en el pasado, y el 11% había obtenido un resultado positivo en un momento determinado.

Un aprendizaje clave fue que se desarrollaron asociaciones comunitarias sólidas durante el proceso de creación y recopilación de datos de encuestas.

ESTRATEGIAS COMUNITARIAS PARA ENTENDER LAS DISPARIDADES DEL COVID-19 QUE AFECTAN A LA MINORÍA SEXUAL Y DE GÉNERO Y A LA MINORÍA RACIAL/ÉTNICA DE JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES

Gregory Phillips y Megan Ruprecht (Northwestern University)

[\[Ver video\]](#)

Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro

El programa RADx-UP enfatiza la importancia de una comunicación clara y relevante durante las emergencias de salud pública. Sus estrategias proporcionan perspectivas prácticas para abordar las crisis futuras.

- Los equipos de investigación trabajan con líderes comunitarios de confianza para transmitir mensajes críticos de manera efectiva.
- Las organizaciones adaptan los mensajes para satisfacer las necesidades específicas de diversas comunidades en lugar de depender de una comunicación uniforme.
- Los esfuerzos se centran en simplificar la información compleja a través de lenguaje sencillo e imágenes visuales, a fin de asegurar la accesibilidad para todos.
- Las partes interesadas combaten de manera activa la desinformación mediante la difusión de hechos precisos más rápido que la circulación de información falsa.
- El programa integra la comunicación en cada parte de sus iniciativas y destaca el rol del desarrollo de relaciones como componente clave.

Conclusión

Durante una emergencia de salud pública, la colaboración entre las comunidades y las organizaciones demuestra ser esencial para brindar información científica confiable sobre pruebas, intervenciones y soluciones. RADx-UP demostró éxito al priorizar la participación comunitaria y garantizar que los mensajes fueran fáciles de entender.

Estrategias efectivas:

- Involucrar a los líderes de salud locales para fomentar la confianza dentro de las comunidades.
- Desarrollar mensajes con aportes de los miembros de la comunidad para reflejar sus perspectivas y necesidades.
- Proporcionar materiales en varios idiomas para adaptarse a la diversidad lingüística.
- Usar diversos canales de comunicación, como las redes sociales y los eventos comunitarios, para llegar a audiencias más amplias.

Al hacer que la ciencia sea accesible y al incorporar opiniones comunitarias, RADx-UP redujo las desigualdades de salud durante la pandemia del COVID-19. Estas estrategias ofrecen un modelo prometedor para apoyar a las poblaciones desfavorecidas en emergencias futuras.

Kit de herramientas

1. RECURSOS DESTACADOS DE RADx-UP

Recursos prácticos desarrollados directamente por los proyectos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos o RADx-UP. Estos pueden incluir publicaciones, guías o herramientas especializadas específicas para implementar un programa como la iniciativa RADx-UP.

- **Guía de estilo de visualización de datos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos:** la guía de visualización de datos incluye colores, fuentes, formatos y una herramienta de referencia para seleccionar la visualización correcta para sus datos. (Ver Apéndice F.2)
- **Perfeccionar la subvención:** este documento proporciona orientación sobre cómo destacar y hacer referencia a que el conocimiento generado por la comunidad y los productos asociados son tan importantes como los productos de investigación creados en entornos académicos. Desglosa los tipos de productos que esto podría incluir y sugiere los siguientes pasos. (Ver Apéndice F.5)
- **Diversas comunidades requieren diversidad en la asamblea virtual de mensajes:** esta asamblea virtual destaca cómo el uso de mensajeros de confianza y mensajes adaptados a la comunidad puede mejorar la comunicación de salud pública durante el COVID-19. Los presentadores comparten lecciones de Harlem y Kansas sobre cómo generar confianza y elaborar mensajes que satisfagan las necesidades locales.
 - **Malcolm Punter, EdD (Harlem, Nueva York):** comparte cómo el entendimiento de las barreras históricas para la atención de la salud y el trabajo con socios comunitarios de confianza ayudaron a crear mensajes locales efectivos a través de las asambleas virtuales. [[Ver video](#)]
 - **Ian Knight (Kansas):** analiza cómo su equipo utilizó la investigación y los aportes locales para dar forma a los mensajes que llegaron a poblaciones diversas en Kansas. [[Ver video](#)]
- **Qué hacer si obtiene un resultado positivo de COVID-19:** ha obtenido un resultado positivo para el COVID-19. ¿Y ahora qué? Este folleto describe los pasos a seguir para cuidar de usted mismo y ayudar a proteger a los demás. Ejemplo de un folleto sobre la orientación sobre el COVID si la prueba es positiva. (Apéndice F.7)
- **¿Por qué siguen siendo importantes las pruebas de COVID-19?:** Este folleto habla del rol de las pruebas de COVID-19 como una medida de salud pública continua para mantener sanas a nuestras comunidades. Las pruebas ayudan a tratar los casos de alto riesgo en forma temprana. Además, nos ayudan a saber cuándo ajustar las precauciones de seguridad, como el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Las pruebas ayudan en áreas con tasas bajas de vacunación. Ayuda a prevenir un resurgimiento y monitorear las vacunas. (Ver Apéndice F.8); [[ver video](#)]
- **Las Pruebas de COVID-19 Siguen Siendo Importantes (FOLLETO):** este folleto habla del rol de las pruebas de COVID-19 como una medida de salud pública continua para mantener sanas a nuestras comunidades. Las pruebas ayudan a tratar los casos de alto riesgo en forma temprana. Además, nos ayudan a saber cuándo ajustar las precauciones de seguridad, como el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Las pruebas ayudan en áreas con tasas bajas de vacunación. Ayuda a prevenir un resurgimiento y monitorear las vacunas. Disponible tanto en inglés como en español. Ejemplo de folleto sobre la importancia de las pruebas del COVID-19 en español. [[Descargar PDF](#)]

Ejemplos de proyectos de RADx-UP:

- **#Vax4Community:** #Vax4Community es una campaña de marketing social para fomentar la confianza en las vacunas y su uso y reducir las disparidades en la salud en la ciudad de Nueva York. Un buen ejemplo de campaña de comunicaciones adaptadas culturalmente. [[Visitar sitio web](#)]
- **Abordar las inequidades en las pruebas de COVID-19 entre las poblaciones desfavorecidas en Massachusetts (MA) - Resumen de investigación sencillo:** un resumen con lenguaje sencillo de los hallazgos de investigación publicados en la revista *Frontiers in Public Health* que incluye un código QR para acceder al artículo completo. Un buen ejemplo de un resumen sencillo escrito por un proyecto en lugar del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos. (Ver Apéndice F.9)
- **El Sol: Kit de herramientas en cómic sobre el COVID-19:** a lo largo de los años, El Sol se ha involucrado y ha desplegado a trabajadores no especializados altamente capacitados como trabajadores de salud comunitarios y promotores de salud. Su sitio web proporciona herramientas, capacitación y otros recursos para ayudar a los trabajadores de salud comunitarios y promotores a servir a sus comunidades. La serie de cómics ilustra temas relacionados con el COVID-19, que incluyen vacunación, estrés financiero, apoyo emocional y ejercicio. Los materiales están disponibles tanto en inglés como en español. Ofrece herramientas para trabajadores de salud comunitarios y educación relacionada con el COVID-19 en inglés y español. [[Visitar sitio web](#)]
- **Juntos, We Can Stop COVID-19!** - Juntos, We Can Stop COVID-19 es una campaña de comunicación digital en inglés y en español para ayudar a las familias latinas a tomar medidas para ralentizar la propagación del coronavirus. La campaña #JuntosStopCovid (#JuntosDetengamoselCovid) presenta hojas informativas bilingües y de relevancia cultural para los latinos, infografías y relatos de modelos de rol en vídeo. Vea y comparta la campaña #JuntosStopCovid (#JuntosDetengamoselCovid) en inglés y español. Ejemplo de materiales de comunicación de salud pública adaptados culturalmente. [[Visitar sitio web](#)]
- **Seminario web de divulgación sobre el COVID-19 por parte de nativos de Hawái e isleños del Pacífico:** seminario web dirigido por Papa Ola Lokahi y el equipo de respuesta ante el COVID-19 por parte de nativos de Hawái e isleños del Pacífico para ayudar al personal de Puipuia le Ola a compartir los hallazgos del estudio con los académicos y los líderes de salud comunitarios. Difusión de fácil acceso de los hallazgos del proyecto en las comunidades hawaianas y nativos de las islas del Pacífico. [[Visitar sitio web](#)]
- **Mensajes personalizados para el reclutamiento: Aumento de la representación de las comunidades de raza negra en los datos de las pruebas caseras y la vigilancia del COVID-19:** Represent ATL creó estos materiales de reclutamiento después de analizar grupos de enfoque de 29 miembros de la comunidad a quienes se les asignó la tarea de reaccionar al colateral del COVID-19 desarrollado por los Centros para el Control de Enfermedades y la Morehouse School of Medicine. El objetivo era adaptar los mensajes a la comunidad negra que enfatizaban la importancia de las pruebas de COVID-19 para la salud individual y pública. (Apéndice F.10)

2. RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Recursos desarrollados fuera del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, pero compartidos a través del Centro de Recursos de Participación o por socios de proyectos. Estos materiales ofrecen valor complementario y representan utilidad del mundo real durante una respuesta de emergencia de salud pública.

- **Comunicación sobre las vacunas contra el COVID-19: Recomendaciones para Hawái:** ahora que las vacunas contra el COVID-19 están disponibles más fácilmente, el próximo gran desafío de salud pública que enfrenta el estado es vacunar a las personas. De acuerdo con un estudio reciente realizado por un equipo de investigadores dirigido por University of Hawai'i en Manoa College of Social Sciences como parte de su Iniciativa de Políticas Sanitarias, las estrategias de comunicación dirigidas pueden ser la clave para alentar a más personas elegibles para que se vacunen. Esta página incluye un informe completo y un seminario web adjunto. Estas recomendaciones continuarán siendo aplicables para investigaciones futuras en Hawái. [[Visitar sitio web](#)]
- **Cuídate Texas!: Comunicación personalizada sobre el COVID-19:** Guía a los participantes del estudio en Río Grande Valley, Houston y el noreste de Texas a través de una conversación entre una madre y un hijo sobre la importancia de hacerse pruebas para detectar el COVID-19 después de la exposición, al utilizar detalles específicos regionales en nombres e idioma. Buen ejemplo de comunicaciones de salud pública adaptadas culturalmente. (Ver Apéndice F.1)
- **Guía No Hacer Daño: Aplicación de la equidad en la visualización de datos:** La "Guía No Hacer Daño: Aplicación de la equidad en la visualización de datos" del Urban Institute proporciona un marco para crear una representación de datos que representa de manera deliberada e intencional a los participantes de la comunidad afectados. [[Visitar sitio web](#)]
- **Materiales sobre el COVID-19 desarrollados para uso tribal:** el Centro Johns Hopkins para la Salud Indígena Estadounidense ha desarrollado materiales relacionados con el COVID-19 para que las tribus los distribuyan en asociación con el Servicio de Salud Indio y con el apoyo de la Fundación Walmart. Ejemplo de una biblioteca de recursos de salud para los recursos del COVID-19 específicos para las comunidades nativas de los Estados Unidos. [[Visitar sitio web](#)]

3. PUBLICACIONES RELEVANTES

Una lista de publicaciones, fuentes de datos u obras académicas que respaldan la base de evidencia y ofrecen vías para una mayor lectura.

- **Reflexiones sobre el desarrollo de un centro de recursos con participación comunitaria de ámbito nacional durante la pandemia de COVID-19:** comparte aprendizajes y recomendaciones relacionadas con todo el proceso del Centro de Recursos de Participación. [[Visitar sitio web](#)]
- **Desarrollo y utilización del banco de imágenes de RADx-UP, un repositorio de fotografías digitales:** esta publicación comparte lo aprendido y las recomendaciones relacionadas con el banco de imágenes. [[Visitar sitio web](#)]
- **Reflexiones sobre el desarrollo de un centro de recursos con participación comunitaria de ámbito nacional durante la pandemia de COVID-19:** comparte aprendizajes y recomendaciones relacionadas con todo el proceso del Centro de Recursos de Participación. [[Visitar sitio web](#)]

¿Cómo puede la investigación generar cambios reales en poblaciones desfavorecidas?

El capítulo 7 demuestra cómo los hallazgos de la investigación influyeron en las políticas de salud pública para reducir las disparidades en las pruebas y la atención del COVID-19. Muestra cómo la participación comunitaria y la colaboración con autoridades ayudaron a mejorar el acceso y la prestación de atención de la salud en poblaciones desfavorecidas durante la pandemia del COVID-19.

Temas clave tratados

- **Marco de la política de equidad en la salud:** estrategias para eliminar barreras y mejorar el acceso a las pruebas a través de enfoques comunitarios.
- **Rol de los trabajadores de salud comunitarios:** políticas para integrar a los trabajadores de salud comunitarios en los sistemas de atención de la salud para expandir la atención culturalmente relevante.
- **Contra medidas para la desinformación:** recomendaciones de políticas para combatir la información falsa y generar confianza en las comunidades vulnerables.

Lecciones aprendidas

- La participación comunitaria debe guiar cada paso del desarrollo de políticas.
- Los trabajadores de salud comunitarios deben recibir reconocimiento, apoyo y financiamiento formal para mejorar la equidad en la salud.
- Abordar la desinformación es esencial para el éxito de la salud pública.
- Las políticas necesitan relevancia cultural y lingüística para ser eficaces.

Contenido del kit de herramientas

Acceso al marco de la política de equidad en la salud de RADx-UP, a los resúmenes de políticas y a las herramientas listas para usar para desarrollar estrategias de políticas informadas a la comunidad.

Estos recursos pueden apoyar a investigadores, proveedores y autoridades en la creación de soluciones de salud pública más equitativas, culturalmente sensibles y orientadas a la comunidad.

Ejemplos de casos

- **Marco de la política de equidad en la salud de RADx-UP:** presentó estrategias factibles para fortalecer la realización de pruebas equitativas, orientadas a la comunidad y guiar futuras respuestas en caso de pandemia.
- **Documento sobre políticas para trabajadores de salud comunitarios:** se ofrecieron recomendaciones de políticas para reconocer y financiar formalmente a los trabajadores de salud comunitarios como miembros esenciales del equipo de atención médica, a fin de mejorar el acceso a la atención en comunidades hispanas y desfavorecidas.
- **Colaborativo Científico ABC:** se usaron datos en tiempo real y asociaciones con las escuelas de Carolina del Norte para mostrar que el uso de cubrebocas podría prevenir la propagación del COVID-19 en las aulas, lo que condujo a cambios en las políticas de todo el estado que respaldaron el aprendizaje seguro en persona.
- **Tercera Academia Anual de Evidencia de Equidad:** exploró cómo la comunicación de riesgos afectaba la confianza pública, el comportamiento y el cumplimiento de las políticas, enfatizó la necesidad de mensajeros de confianza y mensajes personalizados

DESCRIPCIÓN
GENERAL

CAPÍTULO SIETE: POLÍTICA Y PRÁCTICA

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Información de contexto:

Durante la pandemia del COVID-19, quedó claro que las políticas públicas necesitaban incluir y apoyar a las comunidades locales. Muchos de los grupos desfavorecidos se enfrentaron a tasas de infección y **mortalidad** más altas en comparación con la población en general. RADx-UP buscó cerrar estas brechas mediante la formación de un equipo con socios comunitarios para mejorar el acceso a las pruebas y la atención. Para muchas comunidades, desafíos como centros de pruebas mal ubicados, horas limitadas y falta de seguro crearon obstáculos graves para las pruebas del COVID-19. Incluso antes de la pandemia, los grupos desfavorecidos luchaban para acceder a la atención de la salud básica, y la crisis solo empeoró las cosas. Al principio, los esfuerzos de salud pública para reducir las infecciones se centraron en estrategias amplias y generales en lugar de apuntar a áreas y poblaciones específicas que necesitaban la mayor ayuda. La mala comunicación y los mensajes poco claros sobre la salud pública, por lo general, solo se ofrecen en inglés, contribuyeron a la confusión. Las soluciones para estos problemas mostraron cómo las políticas podían abordar problemas estructurales importantes, como desigualdades socioeconómicas y raciales que bloqueaban el acceso a la atención y las pruebas.

GLOSARIO

Mortalidad Cantidad de muertes en un grupo de personas a lo largo del tiempo

Varios proyectos de RADx-UP trabajaron en la creación de políticas para reducir la propagación del COVID-19 en comunidades desfavorecidas. Al mismo tiempo, los gobiernos locales, estatales y federales fueron esenciales para el desarrollo de una variedad de políticas para controlar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud de la población (Whitsel, et al., 2023). Si bien las respuestas del gobierno desempeñaron un rol importante, este capítulo se centra en cómo RADx-UP reunió a las personas y abarcó a las comunidades en la creación de políticas de salud pública. También destaca las formas de ajustar estas políticas para mejorar la atención de la salud para poblaciones desfavorecidas.

Consecuencias en las políticas y las prácticas

El término “**políticas**” se refiere a las reglamentaciones, los procedimientos o las medidas que una organización o institución pública o privada utiliza para alcanzar un objetivo, agrupadas en las siguientes categorías:

- Acceso.
- Asignación de recursos.
- Datos.
- Comunicación y mensajes.
- Pago.

Tres estrategias frecuentes, o componentes fundamentales, son las siguientes:

- Participación comunitaria.
- Asociaciones entre sectores.
- Orientación regulatoria como leyes y protocolos.

Algunos proyectos de RADx-UP ofrecieron una variedad de estrategias y recomendaciones para incorporar respuestas de políticas efectivas durante una pandemia.

GLOSARIO

Políticas Se refiere a las reglamentaciones, procedimientos o medidas que una organización o institución pública o privada utiliza para lograr un objetivo, agrupadas en las siguientes estrategias: acceso, asignación de recursos, datos, comunicación y mensajes, y pago.

HACER PREGUNTAS PARA INFORMAR POLÍTICAS

RADx-UP demostró cómo las investigaciones basadas en asociaciones comunitarias pueden influir en la política pública y remodelar los sistemas. A lo largo de la iniciativa, los proyectos abordaron preguntas urgentes como las siguientes:

- ¿Puede el uso de cubrebocas y pruebas permitir el regreso seguro de los niños a la escuela?
- ¿Pueden los trabajadores de salud comunitarios aumentar el acceso a las pruebas de SARS-CoV-2 y su aceptación en las comunidades?

En ambos casos, la respuesta fue sí, y el camino hacia el impacto se trazó mediante recomendaciones y colaboración basadas en la investigación.

REGRESO SEGURO A LA ESCUELA: UN CAMBIO EN LA POLÍTICA A TRAVÉS DEL COLABORATIVO CIENTÍFICO ABC

En los primeros meses de la pandemia del COVID-19, las escuelas cerraron bajo la suposición de que la reapertura aumentaría la propagación del virus. Colaborativo Científico ABC, respaldado por RADx-UP, dispuso esa noción mediante la recopilación de datos en tiempo real de más de 100 distritos escolares de Carolina del Norte. Sus hallazgos mostraron que cuando las personas usaban cubrebocas correctamente, las escuelas podían volver a abrir de manera segura, incluso con aulas y autobuses a plena capacidad. Su trabajo, resumido en un informe común ampliamente distribuido, ayudó a cambiar la política de estado y estableció estrategias nacionales para la reapertura basada en la ciencia, no en el temor.

La asociación del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP con Colaborativo Científico ABC no solo informó a los comités escolares locales; también influyó en la política de cuarentena, la orientación de uso de cubrebocas y el uso de las métricas de transmisión en la escuela por parte de los estados para la toma de decisiones de salud pública. Los datos recopilados ayudaron a reducir las cuarentenas innecesarias de los estudiantes, preservar el aprendizaje en persona y promover el acceso equitativo a la educación.

CÓMO ESCALAR EL ACCESO A TRAVÉS DE TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS: POLÍTICA DESDE LA EVIDENCIA HASTA EL REEMBOLSO

Otra pregunta crítica de RADx-UP: ¿Pueden los **trabajadores de salud comunitarios** mejorar el acceso a las pruebas en las poblaciones desfavorecidas? La investigación de múltiples proyectos de RADx-UP demostró que la respuesta es sí, especialmente para personas con dominio limitado del inglés y aquellas que están desconectadas de los sistemas formales de atención de la salud (Phillips, et al., 2023).

Los hallazgos llevaron a recomendaciones específicas como las siguientes:

- Integrar trabajadores de salud comunitarios al personal de atención de la salud.
- Construir modelos de financiamiento para la capacitación y certificación de trabajadores de salud comunitarios.
- Diseñar sistemas de atención que valoren a los trabajadores de salud comunitarios como mensajeros de confianza.

Estas recomendaciones se alinearon con discusiones nacionales sobre la reforma de Medicaid y Medicare e informaron propuestas de modelos de pago para apoyar de manera sostenible a los trabajadores de salud comunitarios en futuras respuestas de salud pública.

GLOSARIO

Trabajadores de salud comunitarios Trabajadores de salud pública de primera línea de confianza que conectan a las comunidades con los servicios

FIGURA 7.1: EJEMPLOS DE CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA Y LA PRÁCTICA

PREGUNTA → RECOMENDACIONES → RESULTADOS

El uso de cubrebocas y las pruebas pueden permitir el regreso seguro de los niños a la escuela?

¿Los trabajadores de salud comunitarios pueden aumentar el acceso a las pruebas del SARS-CoV-2 y su uso en las comunidades?

Estudios de caso

La sección enfatiza la necesidad de establecer políticas inclusivas durante las crisis de salud, ya que los grupos desfavorecidos a menudo enfrentan riesgos más altos. Destaca cómo las políticas públicas influyeron en las desigualdades de la salud y se enfoca en la importancia de trabajar en conjunto con los socios de la comunidad. Los estudios de caso muestran cómo estas asociaciones hicieron que las políticas de salud pública fueran más eficaces para mejorar el acceso a la atención de la salud y abordar las inequidades durante la pandemia del COVID-19.

Los siguientes estudios de caso demuestran la aplicación de la investigación de RADx-UP para informar las políticas de salud y la práctica de salud pública. Con fundamento en los aportes comunitarios, los ejemplos ilustran cómo la elaboración de políticas inclusivas puede abordar las inequidades de salud y elevar el rol de los proveedores comunitarios de confianza en las respuestas de salud pública.

1. **Marco de la política de equidad en la salud de RADx-UP:** presenta un marco estratégico con mecanismos de acción para mejorar el acceso a las pruebas a través de modelos comunitarios y colaboración intersectorial, diseñados para reducir las barreras estructurales y respaldar la equidad.
2. **Documento de política de RADx-UP:** Trabajadores de salud comunitarios: detalla las recomendaciones de políticas para integrar a los trabajadores de salud comunitarios en la fuerza laboral de atención médica, en función de la evidencia del proyecto de RADx-UP que muestra el impacto de los trabajadores de salud comunitarios en el acceso a las pruebas y la coordinación de la atención en las comunidades desfavorecidas.
3. **Colaborativo Científico ABC:** Uso de los datos para ayudar a los niños a volver a la escuela de manera segura: explica cómo Colaborativo Científico ABC utilizó datos en tiempo real y asociaciones con las escuelas de Carolina del Norte para mostrar que el cubrebocas podría prevenir la propagación del COVID-19 en las aulas, lo que conduce a cambios en las políticas de todo el estado que respaldaron el aprendizaje seguro en persona.
4. **Tema de la Tercera Academia anual de Evidencia de Equidad:** Políticas a través del lente de la comunicación durante la pandemia de COVID-19: explora cómo la comunicación de riesgos influyó en el comportamiento público y el cumplimiento de las políticas durante la pandemia de COVID-19, y ofrece información sobre cómo los mensajes, la confianza y el contexto social moldeaban los resultados de salud y el cumplimiento.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

ESTUDIO DE CASO 7.1

MARCO DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD EN LA SALUD DE RADx-UP

La pandemia del COVID-19 reveló desafíos importantes para las comunidades desfavorecidas para acceder a las pruebas, impulsadas por desigualdades estructurales. Para desarmar estos obstáculos y prepararse para futuras emergencias de salud, los expertos desarrollaron el marco de políticas de equidad en la salud. Este marco se centra en romper las barreras para las pruebas mediante el uso de modelos comunitarios y la creación de asociaciones en diferentes sectores. Hace hincapié en el trabajo directo con las comunidades para diseñar estrategias de prueba que satisfagan sus necesidades únicas y para recopilar datos significativos que puedan ayudar a realizar un seguimiento de los esfuerzos para reducir las disparidades. Al priorizar la colaboración y la equidad, el marco ayuda a garantizar que las respuestas de salud pública realmente sirvan a todos. Este marco, denominado *Escalamiento de acceso equitativo a las pruebas comunitarias del COVID-19: estrategias de la iniciativa de RADx-UP* se muestra en la figura a continuación.

FIGURA 7.2: MARCO DE PRUEBAS DE COVID-19 COMUNITARIAS

Marco de pruebas de COVID-19 comunitarias

ESTUDIO DE CASO 7.1 | MARCO DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD EN LA SALUD DE RADx-UP

En general, el marco de políticas enfatizó una serie de estrategias de **equidad en la salud** para que los proyectos, proveedores y autoridades de RADx-UP puedan mejorar el acceso a las pruebas de COVID-19.

- Proyectos de investigación de RADx-UP:
 - Generar evidencia sobre las estrategias de comunicación más eficaces para llegar a diferentes comunidades y probar los mensajes con las comunidades para tomar decisiones y políticas clave.
 - Utilizar los índices de desventaja para generar datos que aborden las desigualdades de salud en el ámbito comunitario.
 - Asociarse con centros de salud comunitarios para identificar comunidades que presenten un mayor riesgo de exposición al COVID-19 y resultados adversos.
- Proveedores:
 - Ampliar las opciones de atención sin cita previa.
 - Proporcionar vacunación y pruebas más allá del horario laboral.
 - Asociarse con organizaciones comunitarias para organizar eventos que estén adaptados a las necesidades culturales y lingüísticas de comunidades específicas.
- Autoridades:
 - Extender la cobertura de salud para resolver las inequidades sistémicas en las tasas de los seguros.
 - Apoyar el desarrollo de métricas enfocadas en la equidad.
 - Establecer políticas para extender los servicios más allá de los entornos de atención de la salud tradicionales.

Estas son solo algunas de las estrategias de equidad en la salud del marco. Se incluye una lista exhaustiva en el informe completo: *Escalamiento de acceso equitativo a las pruebas comunitarias del COVID: Estrategias de la iniciativa de RADx-UP* [[visitar sitio web](#)]

GLOSARIO

Equidad en la salud Es el estado en el que todos tienen una oportunidad justa y equitativa para alcanzar su más alto nivel de salud.

ESTUDIO DE CASO 7.1 | MARCO DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD EN LA SALUD DE RADx-UP

Recurso destacado

Mecanismos y componentes fundamentales [\[ver video\]](#)

Ejercicio del Marco de Políticas para las Pruebas del COVID-19 en las Comunidades
(ver Apéndice G.1)

Serie de videos sobre el marco de la equidad en la salud que explora los componentes del marco de la política de equidad en la salud:

- Parte 1: Acceso [\[ver video\]](#)
- Parte 2: Asignación de recursos [\[ver video\]](#)
- Parte 3: Datos [\[ver video\]](#)
- Parte 4: Comunicación y mensajes [\[ver video\]](#)
- Parte 5: Pago [\[ver video\]](#)
- Parte 6: Componentes fundamentales [\[ver video\]](#)

ESTUDIO DE CASO 7.2

DOCUMENTO DE POLÍTICA DE RADx-UP: TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS

Algunos proyectos de RADx-UP apuntan a enfoques orientados a las políticas para mejorar las pruebas de COVID-19. La evidencia que recopilaron demuestra cómo se incorporaron los trabajadores de salud comunitarios en diversas prácticas clínicas. El éxito de estas iniciativas confirma la necesidad de políticas que apoyen los roles de los trabajadores de salud comunitarios en la fuerza laboral de la atención de la salud.

En el pasado, los trabajadores de salud comunitarios obtuvieron reconocimiento en la bibliografía por su capacidad para mejorar la prestación de atención de la salud a través de la vinculación de los pacientes, la coordinación de atención y las funciones centradas en los pacientes (Hartzler, et al., 2018). Como trabajadores de primera línea, han sido particularmente instrumentales cuando sus antecedentes étnicos y sus capacidades lingüísticas se alinearon con los pacientes a los que atendieron. Esta alineación fue fundamental durante la pandemia del COVID-19.

FIGURA 7.3: ROLES DE LOS TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS

Servicio directo | Atención de coordinación | Desarrollo de las capacidades | Capacitación | Educación sobre salud
 Mediación cultural | Defensa | Alcance | Evaluación e investigación | Evaluaciones

ESTUDIO DE CASO 7.2 | DOCUMENTO DE POLÍTICA DE RADx-UP: TRABAJADORES DE SALUD COMUNITARIOS

Si bien las funciones de los trabajadores de salud comunitarios del proyecto de RADx-UP variaron durante la pandemia de COVID-19, todos fueron fundamentales para aliviar el impacto negativo de la pandemia en las comunidades vulnerables. Los trabajadores de salud comunitarios sirvieron como defensores comunitarios; realizaron de manera eficaz la educación y la divulgación sobre los riesgos del COVID-19 a través de enfoques culturalmente adaptados; y fueron fundamentales para coordinar la atención al ayudar a los pacientes a navegar por el sistema de atención de la salud, como hacer citas y obtener derivaciones.

Múltiples proyectos de RADx-UP identificaron acciones de políticas específicas para que las autoridades consideren para avanzar en el rol de los trabajadores de salud comunitarios en la reducción de inequidades y la mejora de los resultados de los pacientes. Consulte la figura a continuación.

FIGURA 7.4: RECOMENDACIONES DE LA POLÍTICA PARA REFORMA DE PRESTACIÓN DE ATENCIÓN DE LA SALUD

Este esfuerzo se alineó con los esfuerzos existentes dentro del gobierno federal para remediar las inequidades en los modelos de pago y la prestación de atención, particularmente para los beneficiarios de **Medicaid** y **Medicare**, durante la pandemia (Whitsel, et al., 2023). De manera similar, los resultados del proyecto de RADx-UP llevaron a recomendaciones de políticas en torno a la reestructuración de modelos de pago para incorporar trabajadores de salud comunitarios en la práctica clínica. Esto, a su vez, puede aliviar las deficiencias en las prácticas del sistema de atención de la salud que dificultan la vinculación de poblaciones bilingües difíciles de alcanzar en los esfuerzos de prevención del riesgo del COVID-19.

GLOSARIO

El seguro médico de **Medicaid** cubre a adultos y niños estadounidenses con ingresos limitados.

El seguro médico de **Medicare** cubre a personas mayores de 65 años y a personas más jóvenes con discapacidades.

Recurso destacado

- Oportunidades para mejorar la equidad en la salud al integrar a los trabajadores de salud comunitarios en las reformas de pago y la prestación de atención [[Visitar el sitio web](#)]
- Resumen comunitario: Priorizar a los trabajadores de salud comunitarios en la reforma de atención de la salud es clave para mejorar la equidad en la salud (consulte el Apéndice G.2 para obtener un resumen comunitario en inglés); [[Descargar PDF - Versión en español](#)]

ESTUDIO DE CASO 7.3

THE ABC SCIENCE COLLABORATIVE: USO DE LOS DATOS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A VOLVER A LA ESCUELA DE MANERA SEGURA

Lo que hicieron

The ABC Science Collaborative, respaldado por RADx-UP, trabajó con escuelas y científicos para responder una pregunta importante: ¿Pueden los alumnos regresar a la escuela de manera segura durante el COVID-19?

Estudiaron más de 100 distritos escolares y 14 escuelas universitarias en Carolina del Norte. Los datos mostraron que las escuelas podían mantenerse abiertas de manera segura si los estudiantes y el personal usaban cubrebocas. Incluso cuando las aulas y los autobuses estaban llenos, hubo muy poca propagación del virus dentro de las escuelas.

Debido al trabajo colaborativo, Carolina del Norte hizo cambios en sus normas de seguridad escolar, que incluyen lo siguiente:

- Permitir el aprendizaje completo en persona (en lugar de aprendizaje híbrido o remoto).
- Permitir que los alumnos viajen en autobús tres por asiento, siempre y cuando usen cubrebocas.
- Cambiar las reglas de cuarentena para que menos alumnos se pierdan la escuela cuando estén expuestos al COVID-19.

Lo que aprendieron:

- El uso de cubrebocas fue la forma más importante de evitar que el COVID-19 se diseminara en las escuelas.
- Las escuelas podrían estar abiertas de manera segura sin necesitar una gran cantidad de espacio entre las personas.
- Compartir datos actualizados ayudó a los líderes escolares a tomar decisiones inteligentes rápidamente.

ESTUDIO DE CASO 7.3 | THE ABC SCIENCE COLLABORATIVE

Qué pueden hacer los demás:

- Trabajar estrechamente con las escuelas para recopilar y compartir datos en tiempo real.
- Crear informes y videos simples para que los padres, los maestros y los líderes puedan entender la ciencia.
- Utilizar asociaciones sólidas entre escuelas y científicos para generar confianza y mejorar las políticas de salud pública.

Recurso destacado

Colaborativo Científico ABC: Lo que la ciencia dice sobre la prevención del COVID-19 en las escuelas K-12 de Carolina del Norte (ver Apéndice G.3)

ESTUDIO DE CASO 7.4

TEMA DE LA TERCERA ACADEMIA ANUAL DE EVIDENCIA DE EQUIDAD: POLÍTICAS A TRAVÉS DEL LENTE DE LA COMUNICACIÓN DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

La tercera **Academia de Evidencia de Equidad de RADx-UP**, que se llevó a cabo en 2022, se centró en cómo los mensajes y las políticas de salud pública sobre las pruebas de COVID-19 podrían comunicarse de manera más eficaz para promover la equidad en la salud. Esta reunión en particular hizo hincapié en la importancia de los mensajes precisos y accesibles.

Los presentadores descubrieron que la afiliación política, la desconfianza histórica y la inseguridad económica afectaron el cumplimiento de las políticas del COVID-19. Los análisis explorados fueron los siguientes:

- Cómo distintos grupos percibieron las políticas de salud pública, como las medidas de cuarentena, los mandatos de usar cubrebocas y el distanciamiento social.
- Cómo estas percepciones influyeron en el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
- El rol de la confianza y el entendimiento para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

Las recomendaciones y estrategias proporcionadas en la Academia de Evidencia de Equidad incluyeron estrategias para autoridades, proveedores y proyectos vinculados con la comunidad. Se centraron en adaptar la comunicación de riesgos para que sea eficaz para todas las audiencias y asociarse con mensajeros de confianza para contrarrestar la falta de información.

Recurso destacado

El perfil de datos de la Academia de Evidencia de Equidad examina el tema *Políticas a través del lente de la comunicación*, al centrarse en comunicar el riesgo del COVID-19 y los factores que afectan si las personas siguen las políticas de seguridad del COVID-19.

[[Visitar sitio web](#)]

GLOSARIO

Academia de Evidencia de Equidad RADx-UP Reunión virtual anual durante la subvención de RADx-UP que se centró en la evidencia actual de las pruebas de COVID-19 y los factores relacionados en las comunidades más afectadas

Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro

El trabajo enfocado en las políticas de RADx-UP durante la pandemia del COVID-19, ya sea para garantizar las clases presenciales seguras o incorporar proveedores comunitarios confiables en la prestación de atención, resalta el poderoso rol que las estrategias informadas por la comunidad pueden desempeñar en la formación de respuestas equitativas para la salud pública.

Estas lecciones incluyen, entre otras, lo siguiente:

- La participación comunitaria debe informar cada paso del desarrollo de políticas.
- Los trabajadores de salud comunitarios deben ser financiados, apoyados y sostenidos.
- Las políticas deben abordar la falta de información como una amenaza para la salud pública.
- La relevancia cultural y lingüística impulsa el éxito de la política.
- La seguridad económica y la equidad de la salud están conectadas profundamente.

Conclusión

La investigación de RADx-UP ofrece asesoramiento práctico para autoridades, grupos comunitarios y proveedores de atención médica. Sugiere crear servicios de atención de la salud que respeten la cultura y los desafíos específicos de cada comunidad. Se alienta a las autoridades a recopilar y compartir datos para identificar áreas que necesitan apoyo, a repensar sistemas que pasan por alto a grupos vulnerables y a hacer que los mensajes de salud pública sean claros y accesibles en diversos idiomas y formatos. Además, las políticas de pago deben compensar de manera justa a los líderes y las organizaciones de la comunidad por sus contribuciones y experiencia local.

Los métodos de participación comunitaria ayudaron a establecer asociaciones entre organizaciones locales, proveedores de atención médica e investigadores. Estas colaboraciones proporcionaron información importante para las políticas gubernamentales sobre la prevención de infecciones, la reducción de hospitalizaciones y la reducción de las tasas de mortalidad durante las pandemias, especialmente en comunidades que enfrentan desafíos sistémicos. El programa RADx-UP mostró cómo la investigación y las prácticas del mundo real podrían dar forma a las políticas públicas para disminuir de manera eficaz la transmisión viral.

Kit de herramientas

1. RECURSOS DESTACADOS DE RADx-UP

Recursos prácticos desarrollados directamente por los proyectos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos o RADx-UP. Estos pueden incluir publicaciones, guías o herramientas especializadas específicas para implementar un programa como la iniciativa RADx-UP.

- **Escalamiento de acceso equitativo a las pruebas comunitarias del COVID-19: Estrategias de la iniciativa de RADx-UP:** este documento de políticas del Centro Duke-Margolis para la Política de Salud, el Centro de Investigación sobre la Equidad en la Salud en la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto de Investigación Clínica de Duke ofrecen una perspectiva oportuna de las estrategias de políticas necesarias para cerrar las brechas de equidad en las pruebas del COVID-19 en función de las experiencias de los proyectos de RADx-UP. [[Visitar sitio web](#)]
 - **Resumen ejecutivo:** Marco de la política de equidad en la salud (ver Apéndice G.4)
 - **Resumen comunitario:** Pruebas de COVID-19 comunitarias: Barreras, soluciones y próximos pasos (ver Apéndice G.5); [[Descargar PDF en español](#)]
 - **Videos de Framework Training:** Serie de videos que exploran los componentes del marco de la Política de equidad en la salud.
 - Parte 1: Acceso** [[ver video](#)]
 - Parte 2: Asignación de recursos** [[ver video](#)]
 - Parte 3: Datos** [[ver video](#)]
 - Parte 4: Comunicación y mensajes** [[ver video](#)]
 - Parte 5: Pago** [[ver video](#)]
 - Parte 6: Componentes fundamentales** [[ver video](#)]
- **Oportunidades para mejorar la equidad en la salud al integrar a los trabajadores de salud comunitarios en las reformas de pago y la prestación de atención:** un documento de política del Centro Duke-Margolis para la Política de Salud, el Centro de Investigación sobre la Equidad en la Salud en la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto de Investigación Clínica Duke ofrece recomendaciones de políticas para mejorar y priorizar los modelos de trabajadores de salud comunitarios en reformas existentes de transformación de la atención de la salud para abordar las inequidades de la salud en los EE. UU. [[visitar sitio web](#)]
 - **Resumen comunitario:** Priorizar a los trabajadores de salud comunitarios en la reforma de atención de la salud es clave para mejorar la equidad en la salud (consulte el Apéndice G.2 para obtener un resumen comunitario en inglés); [[Descargar PDF - Versión en español](#)]
- **Colaborativo Científico ABC: Lo que la ciencia dice sobre la prevención del COVID-19 en las escuelas K-12 de Carolina del Norte:** Colaborativo Científico ABC, un programa respaldado por RADx-UP, mostró que las escuelas de Carolina del Norte tuvieron un gran éxito en la prevención de la transmisión del COVID-19 dentro de los establecimientos escolares y brinda conocimientos científicos para que las escuelas del país limiten la propagación del COVID-19. (Ver Apéndice G.3)

2. RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Recursos desarrollados fuera del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, pero compartidos a través del Centro de Recursos de Participación o por socios de proyectos. Estos materiales ofrecen valor complementario y representan utilidad del mundo real durante una respuesta de emergencia de salud pública.

- **Corregir las inequidades sistémicas: Cinco lecciones para las pruebas comunitarias del COVID-19 de la Iniciativa de RADx-UP:** esta publicación del blog de *Asuntos de Salud* destaca cinco lecciones aprendidas sobre asociaciones académicas comunitarias a través del trabajo de RADx-UP. Los proyectos de RADx-UP se centran en aumentar el acceso y la captación de las pruebas para poblaciones históricamente marginadas mediante la implementación de cinco estrategias clave: la implementación de unidades móviles para extender el acceso; el uso de índices de desventajas para priorizar la redistribución de recursos; la incorporación de opiniones comunitarias en la recopilación de datos; la colaboración con los líderes comunitarios para crear mensajes clave; y la ampliación de los pagos a los proveedores para apoyar modelos comunitarios. [[Visitar sitio web](#)]

3. “DESCARGAR Y HACER”: HERRAMIENTAS LISTAS PARA USAR

Esta sección incluye plantillas prácticas, flujos de trabajo, comunicaciones de muestra, documentos de incorporación, listas de verificación de planificación, herramientas de recopilación de datos o formularios para aplicación inmediata.

- **Ejercicio del Marco de Políticas para las Pruebas del COVID-19 en las Comunidades:** ejercicio sobre hágalo usted mismo para guiar el desarrollo de estrategias de cambio de políticas (ver Apéndice G.1)

4. PUBLICACIONES RELEVANTES

Una lista de publicaciones, fuentes de datos u obras académicas que respaldan la base de evidencia y ofrecen vías para una mayor lectura.

- Batista C, Hotez P, Amor YB, et al. The silent and dangerous inequity around access to COVID-19 testing: A call to action. *EClinicalMedicine*. 2022;43:101230. doi: 10.1016/j.eclinm.2021.101230.
- Hartzler AL, Tuzzio L, Hsu C, Wagner EH. Roles and functions of community health workers in primary care. *Ann Fam Med*. 2018;16(3):240-245. doi: 10.1370/afm.2208.
- Khanijahani A, Iezadi S, Gholipour K, Azami-Aghdash S, Naghibi D. A systematic review of racial/ethnic and socioeconomic disparities in COVID-19. *Int J Equity Health*. 2021;20(1):248. doi: 10.1186/s12939-021-01582-4.
- Ray R, Lantz PM, Williams D. Upstream policy changes to improve population health and health equity: A priority agenda. *Milbank Q*. 2023;101(S1):20-35. doi: 10.1111/1468-0009.12640.
- Whitsel LP, Ajenikoko F, Chase PJ, et al. Public policy for healthy living: How COVID-19 has changed the landscape. *Prog Cardiovasc Dis*. 2023;76:49-56. doi: 10.1016/j.pcad.2023.01.002.
- Burgess RA, Osborne RH, Yongabi KA, Greenhalgh T, Gurdasani D, Kang G, Falade AG, Odone A, Busse R, Martin-Moreno JM, Reicher S, McKee M. The COVID-19 Vaccines Rush: Participatory Community Engagement Matters more than Ever. *Lancet*. 2021 Jan 2;397(10268):8-10. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32642-8. Epub 2020 Dec 10. PMID: 33308484; PMCID: PMC7832461.
- Su Z. Rigorous Policy-Making Amid COVID-19 and Beyond: Literature Review and Critical Insights. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Nov 26;18(23):12447. doi: 10.3390/ijerph182312447. PMID: 34886171; PMCID: PMC8657108.
- van Schalkwyk MCI, McKee M. Research into Policy: Lessons from the COVID-19 Pandemic. *Eur J Public Health*. 2021 Nov 9;31(Supplement_4):iv3-iv8. doi: 10.1093/eurpub/ckab155. PMID: 34751362; PMCID: PMC8576298.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

SECCIÓN CUATRO: Evaluación de impacto

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SECCIÓN CUATRO

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

En esta sección, se revisan los esfuerzos para evaluar el impacto del programa RADx-UP, al proporcionar información sobre su eficiencia y al ofrecer orientación para futuras iniciativas de salud pública. Consta de dos capítulos: uno que examina los resultados del programa y los métodos utilizados para evaluar su éxito, y otro que se centra en garantizar la sostenibilidad de las asociaciones comunitarias establecidas durante la iniciativa. Por medio de técnicas de evaluación colaborativa y participativa, en esta sección, se enfatizan los desafíos que se enfrentan y los logros alcanzados en la medición del impacto del programa.

Capítulo 8: Evaluación del programa

Resumen:

En el capítulo 8, se explora el plan de evaluación integral desarrollado por el equipo de seguimiento y evaluación de RADx-UP, que incluyó la colaboración de asociaciones en cada fase del proceso para garantizar un enfoque participativo, colaborativo y orientado a los resultados. Se describe cómo se diseñaron varios componentes de evaluación para medir los procesos, resultados e impactos del programa.

Temas clave tratados:

- Métodos de evaluación participativa y su importancia en la investigación con participación comunitaria.
- Desarrollo de objetivos de evaluación y preguntas en colaboración con las partes interesadas del programa.
- Ejemplos de casos sobre el uso de datos secundarios y la creación de herramientas de evaluación cualitativa.
- Enfoques de métodos mixtos que incluyen la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos.
- Análisis de red de las publicaciones de RADx-UP para evaluar la colaboración académica y comunitaria.

“Este trabajo es el núcleo de la respuesta histórica al COVID-19 y continúa cambiando vidas y promoviendo la salud para todos”.

**DR. GAURAV DAVE,
DRPH, MAESTRÍA EN
SALUD PÚBLICA**

Coinvestigador principal,
Centro de Coordinación
y Recopilación de Datos
de RADx-UP.

Capítulo 9: Orientación hacia la sostenibilidad

Resumen:

En el Capítulo 9, se enfatiza la importancia de mantener iniciativas de salud pública y asociaciones más allá de sus ciclos de financiamiento. Se centra en el análisis basado en activos, como identificar y aprovechar las habilidades existentes, las relaciones y las organizaciones locales de asociaciones comunitarias formadas a través de RADx-UP, ilustrando cómo estas relaciones pueden contribuir a la resiliencia y preparación a largo plazo para la salud pública.

Temas clave tratados:

- Análisis basado en activos para determinar la sostenibilidad en la investigación con participación comunitaria.
- Tipos de colaboraciones de asociaciones: de base, manejo de crisis y modelos híbridos.
- La función de la opinión de la comunidad en la creación de una guía de sustentabilidad.
- Ejemplos de casos sobre cómo mantener asociaciones a través de Subvenciones para Colaboración Comunitaria y programas piloto.
- Estrategias para sostener los impactos en la salud pública, incluso después de que finaliza el financiamiento inicial.

Lecciones aprendidas en esta sección

El programa RADx-UP enfatiza la importancia de involucrar a las comunidades en la evaluación de las iniciativas de salud pública. Al incluir partes interesadas durante todo el proceso, las evaluaciones se vuelven más útiles y más justas para todos los involucrados. Este enfoque no solo mejora la calidad de los datos, sino que también genera confianza y franqueza. Las lecciones del programa resaltan la necesidad de adaptarse a los desafíos, como las demoras en el financiamiento y las dificultades en la recopilación de datos, especialmente durante las crisis de salud. Las asociaciones creadas a través de RADx-UP también han demostrado ser esenciales para continuar con los esfuerzos de salud pública. Al usar recursos comunitarios y mantener conexiones sólidas, estas asociaciones ayudan a mantener la participación y mejorar la salud mucho después de la finalización del programa.

¿Cómo sabe que su programa marcó la diferencia?

En el Capítulo 8, se explora cómo el programa RADx-UP aplicó un enfoque participativo, colaborativo y culturalmente receptivo para evaluar la eficacia del programa durante la pandemia del COVID-19. Este método de evaluación enfatiza el compromiso continuo, el aprendizaje en tiempo real y la participación equitativa de socios académicos y comunitarios.

Temas clave tratados

- Alineación de las preguntas de evaluación con los objetivos del programa y las necesidades de la comunidad.
- Uso de datos secundarios, análisis de red y bibliometría para medir el impacto.
- Cocreación y adaptación de herramientas de evaluación con las partes interesadas.
- Integración de la evaluación en las operaciones diarias del programa.

Lecciones aprendidas

- Involucrar a los socios durante todo el proceso de evaluación mejora la precisión y relevancia.
- Incorporar la evaluación en las operaciones del programa en curso permite el aprendizaje en tiempo real y la receptividad.
- Las herramientas de evaluación deben adaptarse para adecuarse a las necesidades culturales y contextuales de diversas comunidades.
- La participación continua, no el aporte eventual, es esencial para una evaluación inclusiva y equitativa.
- La comunicación transparente y los formatos de difusión flexibles hacen que compartir hallazgos de evaluación resulte más eficaz para diferentes audiencias.

Ejemplos de casos

- **Análisis bibliométrico y de red:** Se realizó un seguimiento de los productos académicos y no académicos para evaluar la diseminación y colaboración en todo el consorcio.
- **Desarrollo de herramientas de evaluación:** Involucró a los socios en la adaptación de encuestas y herramientas validadas para garantizar que fueran relevantes y accesibles.
- **Uso del cambio más significativo y evaluaciones del impacto en la equidad de la salud:** Capturar los cambios cualitativos en los resultados centrados en la equidad en diversos centros de RADx-UP

Contenido del kit de herramientas

Plantillas para los planes de evaluación, marcos de planificación y ejemplos del mundo real (como análisis bibliométrico y herramientas de encuesta adaptadas) que RADx-UP utilizó para diseñar y llevar a cabo evaluaciones del programa en entornos comunitarios.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

CAPÍTULO OCHO: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

La importancia de la evaluación del programa de manera participativa, colaborativa y centrada en la utilización

La **evaluación participativa** involucra a partes interesadas en el proceso de evaluación (Jackson y Kassam, 1998). Los marcos como la Evaluación culturalmente receptiva y equitativa ayudan a garantizar que una evaluación sea ágil, adaptable a la opinión del personal y los socios de la comunidad, y que recopile datos precisos y significativos para informar la dirección del programa (Adedoyin et al., 2023). Los enfoques participativos y receptivos generan transparencia y confianza porque la evaluación implica aportes continuos de las personas directamente afectadas. Los socios del programa deben permanecer involucrados durante todas las etapas del proceso de evaluación, desde el diseño inicial hasta la **difusión** de los resultados. Esta participación ayuda a mejorar el proceso de evaluación y garantiza que los resultados se utilicen de manera eficaz para tomar decisiones sobre el programa (ver **Figura 8.1**).

Las emergencias de salud pública como la pandemia del COVID-19 han aumentado la necesidad de intervenciones rápidas y coordinadas que reduzcan los impactos negativos. Estas evaluaciones permiten que los programas se adapten de manera receptiva a las necesidades cambiantes y mejoren el desempeño. El equipo de seguimiento y evaluación de RADx-UP desarrolló una evaluación integral, con participación comunitaria, colaborativa, participativa y orientada a los resultados para evaluar los procesos, resultados e impactos del programa RADx-UP. Su enfoque se centró en la colaboración, la participación y los resultados prácticos para medir los procesos, los resultados y los impactos del programa.

GLOSARIO

La evaluación participativa implica que las partes interesadas definan lo que se evaluará y cómo se recopilarán los datos y se comunicarán los resultados.

Difusión significa difundir o distribuir información a una gran cantidad de personas.

El equipo de seguimiento y evaluación de RADx-UP estaba compuesto por expertos de Abacus Evaluation de la University of North Carolina-Chapel Hill. Evaluaron los efectos del programa a corto y largo plazo. Los tres objetivos de la evaluación fueron (1) medir la eficiencia del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos para respaldar más de 130 proyectos de RADx-UP, (2) evaluar el impacto general de estos proyectos y (3) facilitar la dirección estratégica del programa RADx-UP.

El equipo de seguimiento y evaluación creó un plan de evaluación detallado para RADx-UP, en el que se describieron los objetivos, las preguntas y los métodos del equipo; estos incluyeron enfoques cuantitativos y cualitativos, como el uso de números, historias o entrevistas para recopilar datos. El plan se diseñó para evaluar qué tan bien el trabajo del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos mejoró el éxito general de RADx-UP y con qué eficacia llegó a la comunidad. También evaluó los éxitos de los proyectos de RADx-UP, como los programas piloto y de investigación. El proceso utilizado para desarrollar el plan puede servir como guía para otros investigadores o evaluadores de iniciativas de salud complejas y se detalla en los estudios de casos de este capítulo.

FIGURA 8.2: PIRÁMIDE DE NIVEL DE COMPROMISO PARTICIPATIVO

Adaptado de IAP2 (2018).

Además, el equipo de seguimiento y evaluación identificó y analizó los niveles de compromiso de los socios clave de RADx-UP para entender cuán significativa fue su participación de acuerdo con sus funciones, responsabilidades, intereses e influencia (ver **Figura 8.2**).

Información de contexto:

Alineación de objetivos específicos con objetivos y preguntas de evaluación

Durante la etapa de planificación del proceso de evaluación, el equipo de seguimiento y evaluación se reunió con socios del programa. Esto incluyó a:

- Investigadores.
- Líderes del programa.
- Personal de áreas de enfoque del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP (pruebas, participación comunitaria, administración y datos).
- Miembros académicos y comunitarios involucrados en proyectos de RADx-UP.

Estas reuniones ayudaron al equipo a:

- Acordar metas y objetivos realistas del programa, así como actividades para lograrlos.
- Establecer objetivos de evaluación, preguntas y herramientas que coincidan con los objetivos del programa.
- Verificar que las medidas fueran relevantes y acordes al programa.
- Garantizar un acuerdo en cuanto a cómo se utilizarán los hallazgos de la evaluación.

Preguntas de evaluación

El equipo de seguimiento y evaluación y los socios del programa trabajaron juntos para entender que tan bien RADx-UP respaldó un programa de participación inclusivo y centrado en la comunidad. Sus preguntas se centraron en recopilar y estudiar datos del programa para medir el progreso hacia sus objetivos. (Ver **Figura 8.3**)

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

FIGURA 8.3: PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS

Programa RADx-UP: Éxitos, desafíos, resultados, impactos y sostenibilidad

¿Cuál fue el **alcance del programa** RADx-UP? (poblaciones desfavorecidas, alcance comunitario y pruebas)

¿Cuáles fueron algunos de los **beneficios e impactos** de los programas de RADx-UP en las comunidades?

¿Cómo se **involucró y colaboró** el programa RADx-UP con las comunidades?

¿Cuáles fueron algunos de los **éxitos** logrados y los desafíos que enfrentó el programa RADx-UP?

¿Qué tan **satisfechos** estuvieron los proyectos del programa RADx-UP con los servicios del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos y qué proyectos utilizaron?

¿En qué medida se mantendrán las actividades y los impactos del programa?

Impactos de las subvenciones de RADx-UP: Contribución, colaboración y divulgación

¿Qué **tipos de productos académicos y no académicos** desarrollaron los proyectos del programa RADx-UP?

¿Cómo **promovieron** las publicaciones de RADx-UP las pruebas de COVID-19, la vacunación y la investigación con participación comunitaria?

¿Cómo fue la **colaboración académica para la difusión de investigaciones** del programa RADx-UP?

¿Cuáles fueron algunos de los **impactos bibliométricos** de las publicaciones de RADx-UP?

Componentes de evaluación

El plan de evaluación de RADx-UP y sus herramientas se crearon específicamente para este programa (ver **Figura 8.4**), pero otros grupos de salud pública pueden usar métodos similares. Al trabajar con sus socios

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Estudios de caso

para diseñar evaluaciones, estos grupos pueden entender mejor cómo sus actividades afectan a las comunidades.

Los estudios de caso de este capítulo resaltan los métodos de evaluación innovadores utilizados para evaluar la eficacia del programa RADx-UP. Estos ejemplos, que hacen hincapié en la evaluación participativa y con participación comunitaria, proporcionan un esquema de trabajo sobre cómo las iniciativas a gran escala pueden medir el impacto, fomentar la colaboración y crear equidad en las prácticas de evaluación.

1. **Uso de datos secundarios para responder preguntas sobre el impacto del programa:** Demuestra cómo RADx-UP utilizó el seguimiento de publicaciones y las bibliométricas para evaluar la difusión y el impacto en el mundo real de los hallazgos de la investigación.
2. **Visualización de la inclusión de voces de la comunidad en la difusión de hallazgos de investigación:** Describe el enfoque utilizado para mostrar la inclusión de socios de diferentes grupos en la difusión de hallazgos de investigación en publicaciones de RADx-UP.
3. **Desarrollo, adaptación y administración de herramientas de evaluación:** Describe un proceso impulsado por las partes interesadas para crear instrumentos de evaluación adaptables, lo que incluye encuestas y métodos cualitativos, adaptados a los diversos contextos de los proyectos de RADx-UP.

ESTUDIO DE CASO 8.1

USO DE DATOS SECUNDARIOS PARA RESPONDER PREGUNTAS SOBRE EL IMPACTO DEL PROGRAMA

Los **datos secundarios** son útiles para estudiar cómo los grandes programas afectan a las personas y las comunidades. Este tipo de datos a menudo ya está recopilado y organizado, lo que facilita el análisis. Para el programa RADx-UP, datos secundarios como informes y publicaciones ayudaron al Centro de Coordinación y Recopilación de Datos a entender cómo los socios académicos y comunitarios colaboraron para compartir las lecciones aprendidas y los hallazgos relevantes de las comunidades y las poblaciones prioritarias.

El equipo de seguimiento y evaluación utilizó bases de datos en línea disponibles públicamente (PubMed y Scopus) para realizar un seguimiento de los productos de RADx-UP, incluidas las publicaciones en revistas científicas revisadas por pares y presentaciones en conferencias, utilizando los números de subvenciones de RADx-UP. Como paso de verificación, el equipo creó un formulario para proyectos a fin de confirmar sus productos e informar sus otros tipos de materiales, como publicaciones en redes sociales o boletines informativos.

El equipo luego utilizó diferentes métodos para evaluar cómo los productos creados y compartidos de RADx-UP llegaron a las personas y comunidades y en qué medida impactaron. **Altmetrics** mostró cómo se difundieron los hallazgos al público, como en documentos de políticas, artículos periodísticos y en las redes sociales. El equipo utilizó la **bibliometría**, una metodología cuantitativa, para evaluar el impacto que tuvieron las publicaciones de investigación de RADx-UP, como la frecuencia con la que fueron citadas por otros y qué revistas de alto impacto publicaron los artículos, lo que ayudó al equipo a ver patrones a lo largo del tiempo.

GLOSARIO

Datos secundarios Información que ha sido recopilada por otra persona, en lugar de ser recopilada directamente para un propósito de investigación específico

Altmetrics Un enfoque estadístico para monitorear el alcance y el impacto de las subvenciones e investigaciones a través de indicadores como interacciones en línea

Bibliometría Análisis estadísticos de publicaciones

ESTUDIO DE CASO 8.2

VISUALIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE VOCES DE LA COMUNIDAD EN LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN

Para evaluar la inclusión de las voces de los socios y los miembros de la comunidad en la difusión de los hallazgos de investigación, el equipo de seguimiento y evaluación realizó un **análisis de redes sociales**. Al utilizar los mismos datos de publicaciones que se describen en el [Estudio de caso 8.1](#), el equipo categorizó la afiliación grupal principal de cada coautor en cada artículo y centró su análisis en la estructura y la calidad de los vínculos entre los autores de las publicaciones de RADx-UP.

GLOSARIO

Análisis de redes sociales

Mapa gráfico para mostrar cómo los participantes clave se vinculan entre sí

La visualización de la red indicó cómo los autores de diferentes grupos como escuelas, departamentos de salud y organizaciones comunitarias trabajaron en conjunto con grupos académicos para difundir los hallazgos de la investigación. Al ampliar los hallazgos del análisis de red, el equipo analizó en mayor profundidad el contenido de los artículos para evaluar de qué poblaciones se trataban los artículos.

También analizaron los proyectos de estrategias de divulgación utilizados para llegar a sus comunidades. El equipo volvió a categorizar las publicaciones para capturar esa información dentro de la publicación, resumió la información dentro de las publicaciones y creó un resumen narrativo. El análisis del contenido mostró que las publicaciones se trataban de diferentes comunidades con las que trabajaban los proyectos de RADx-UP, diferentes estrategias y proyectos utilizados para realizar actividades de divulgación e involucrar a las comunidades para aumentar el acceso a las pruebas y los hallazgos del trabajo de los proyectos. Esta colaboración entre socios de grupos académicos y de la comunidad destacó la importancia de incluir voces de la comunidad para compartir de manera significativa los hallazgos de las investigaciones y mejorar los programas de salud pública.

ESTUDIO DE CASO 8.2 | VISUALIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE VOCES COMUNITARIAS

FIGURA 8.5: VISUALIZACIÓN DE RED DE COAUTORES

196 publicaciones de RADx-UP (círculos de color azul oscuro) y 844 coautores (círculos multicolor) conectados (por líneas) a sus publicaciones. Los coautores de RADx-UP eran de grupos comunitarios, profesionales, académicos y otros grupos, lo que demuestra la importancia de incluir voces de la comunidad en la difusión de los hallazgos de la investigación.

ESTUDIO DE CASO 8.3

DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PARA UNA INICIATIVA DE SALUD COMPLEJA

El equipo de seguimiento y evaluación y los colaboradores publicaron el proceso utilizado para desarrollar un plan de evaluación cualitativa para RADx-UP y las lecciones aprendidas (Maras et al. 2024). El proceso de desarrollo del plan tuvo los siguientes pasos:

- Planificación.
- Colaboraciones y aprobaciones.
- Muestreo y desarrollo de la guía de entrevistas.
- Reclutamiento.
- Recopilación y análisis de datos.
- Comunicación y difusión.

Aunque el documento se centró en enfoques de evaluación cualitativa, los pasos también muestran cómo se desarrollaron y administraron las herramientas de evaluación para RADx-UP en general. Este proceso sirve como guía para otros investigadores o evaluadores de iniciativas de salud complejas.

Recurso destacado

PUBLICACIÓN EN REVISTA

- *Cómo desarrollar un plan de evaluación cualitativa para una Intervención Nacional compleja: Pasos y reflexiones clave del programa RADx-UP*
[[Visite el sitio web](#)]

ESTUDIO DE CASO 8.3 | DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Desarrollo de encuestas

Trabajar con socios fue clave para crear otras herramientas de evaluación, como encuestas que incluyeron preguntas basadas en números y preguntas abiertas. El proceso consistió en lo siguiente:

- Establecer metas claras.
- Hacer que el vocabulario de la encuesta fuera fácil de entender.
- Elegir a los participantes adecuados.
- Programar las encuestas correctamente.
- Decidir cómo difundir los resultados.

Por ejemplo, al desarrollar encuestas para obtener la opinión del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, el equipo organizó seminarios web y entrevistas para pedir la opinión de los miembros del consorcio sobre las herramientas. Las reuniones regulares y las plataformas en línea ayudaron a todos a mantenerse conectados para coordinar las encuestas, asegurándose de que el proceso de opiniones fuera cómodo para los participantes.

Para aprovechar los esfuerzos exitosos anteriores, el equipo adaptó las herramientas existentes con la ayuda de sus socios. Por ejemplo, utilizaron escalas evaluadas del proyecto [Participar por la equidad](#) y la Encuesta de Participar por la equidad sobre el compromiso de la comunidad. Incluyeron estas escalas en la Encuesta de implementación de proyectos de RADx-UP para evaluar las asociaciones académico-comunitarias de los proyectos, el uso de los principios de participación comunitaria, la contribución a los resultados de salud y la sostenibilidad.

El equipo también adoptó las herramientas existentes para evaluar los impactos en la salud, lo que incluyó una evaluación de impactos en la salud y el método de evaluación de **Cambio más significativo**. Simplificaron una herramienta de evaluación de la salud existente para facilitar el uso de los proyectos de RADx-UP (Maras et al., 2024). El enfoque actualizado de MSC ayudó a los equipos a medir los cambios en las comunidades desfavorecidas en estas áreas clave:

- Acceso a las pruebas y la vacunación contra el COVID-19.
- Educación sobre el COVID-19.
- Esfuerzos de divulgación.
- Determinantes sociales generales de las mejoras en la salud.

Los implementadores y evaluadores pueden usar estos enfoques para evaluar los impactos del programa con participación comunitaria, según el contexto (Taheri et al. 2024).

GLOSARIO

Cambio más significativo es un enfoque que genera y analiza informes personales de cambio, decide qué es lo más importante y por qué.

Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro

El programa RADx-UP mostró un gran progreso en el uso de la investigación con participación comunitaria para manejar emergencias de salud pública. Reflejó avances en los métodos de evaluación, como el enfoque de Evaluación culturalmente receptiva y equitativa, que incluye a los miembros de la comunidad afectados y a los participantes locales en los procesos de toma de decisiones y evaluación (Frierson et al., 2002).

Consejos para una evaluación efectiva durante emergencias de salud pública

1. Planificar plazos realistas y flexibles

Las evaluaciones durante las emergencias requieren planes adaptables. Se debe estar preparado para cambios como demoras, cambios en las políticas, cambio de prioridades o disponibilidad limitada de las partes interesadas. Se debe usar herramientas como cronogramas y sistemas de seguimiento de proyectos para mantener la organización y ajustar los planes según sea necesario.

2. Hacer que los hallazgos sean fáciles de entender y usar

Compartir los hallazgos de manera eficaz es clave para impulsar la acción. Por ejemplo, las herramientas como los análisis de **FODA** (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) pueden adaptar los hallazgos para diferentes grupos. Los socios de la comunidad a menudo se benefician de resúmenes breves, mientras que los financiadores e investigadores pueden necesitar informes detallados. La comunicación abierta con las partes interesadas garantiza que las perspectivas sean relevantes y aplicables. Es importante preguntar a las partes interesadas lo que necesitan.

3. Generar asociaciones comunitarias a largo plazo

La verdadera evaluación participativa implica más que un aporte eventual. Es un proceso de colaboración de manera continua. Se deben establecer sistemas para mantener las voces de la comunidad involucradas en todas las fases de evaluación, desde la planificación hasta el intercambio de resultados. Esto genera relevancia, confianza y propiedad compartida de los resultados.

4. Incorporar la evaluación a las actividades de rutina

No espere a que el proyecto finalice para evaluarlo. Incluir la evaluación en las operaciones diarias permite obtener opiniones de manera constante, un aprendizaje rápido y mejoras mientras el proyecto aún está en curso. Esto es especialmente importante durante las emergencias que cambian rápidamente.

5. Involucrar a los socios en el uso de la evaluación para la planificación estratégica

El programa RADx-UP destacó los beneficios de involucrar directamente a los miembros de la comunidad. Involucrar sus perspectivas hace que las evaluaciones sean más precisas, garantiza que reflejen experiencias reales y promueve resultados justos para todos.

GLOSARIO

FODA es una herramienta de planificación estratégica utilizada para identificar posibles áreas de mejora.

Conclusión

Las emergencias de salud pública como la pandemia de COVID-19 muestran la importancia de las evaluaciones intencionales y adaptables. Estas evaluaciones ayudan a las partes interesadas, como los miembros de la comunidad, el personal del programa y los responsables de tomar decisiones a entender qué está funcionando y dónde se necesitan mejoras. Al involucrar a personas directamente afectadas por los programas, las evaluaciones se vuelven más precisas y útiles.

La evaluación participativa es un enfoque poderoso porque invita a todos los afectados por un programa a contribuir con sus ideas y opiniones. Este aporte continuo hace que las evaluaciones sean más transparentes y garantiza que reflejen las necesidades del mundo real. Este tipo de colaboración mejora la forma en que los programas recopilan datos y comparten resultados, lo que facilita el hecho de tomar medidas basadas en los hallazgos.

El programa RADx-UP es un buen ejemplo de evaluación participativa. Su equipo de evaluación trabajó estrechamente con las partes interesadas para crear un plan claro para medir el éxito del programa, que incluyó su alcance, eficacia e impacto en las comunidades. Al escuchar a las personas involucradas en cada paso, desde el diseño de la evaluación hasta el intercambio de los resultados, el programa garantizó que los hallazgos fueran prácticos y significativos. Este enfoque demuestra cómo los programas de salud pública pueden aprender y mejorar, utilizando evaluaciones para obtener mejores decisiones y resultados.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Kit de herramientas

1. RECURSOS DESTACADOS DE RADx-UP

Recursos prácticos desarrollados directamente por los proyectos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos o RADx-UP. Estos pueden incluir publicaciones, guías o herramientas especializadas específicas para implementar un programa como la iniciativa RADx-UP.

- **Informe global de seguimiento y evaluación de RADx-UP 2024**

Este informe describe los enfoques participativos y centrados en la utilización y los métodos mixtos utilizados para evaluar RADx-UP con atención en la evaluación de la participación comunitaria, la implementación, los resultados y los impactos. (Ver Apéndice H.1)

- **Informe de análisis de contenido de publicaciones sumativas de RADx-UP**

Este informe de análisis de contenido describe los resultados clave, los impactos y las lecciones aprendidas de los enfoques de implementación de la intervención en 231 publicaciones de RADx-UP con revisión externa por expertos. Revisores independientes resumieron las características del estudio, los beneficios de la ciencia traslacional, los temas emergentes clave y las lecciones aprendidas. Luego, estos resúmenes se sintetizaron y categorizaron temáticamente. (Ver Apéndice H.2)

2. RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Recursos desarrollados fuera del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, pero compartidos a través del Centro de Recursos de Participación o por socios de proyectos. Estos materiales ofrecen valor complementario y representan utilidad del mundo real durante una respuesta de emergencia de salud pública.

- **Mejor evaluación:** biblioteca en línea que contiene recursos especializados para respaldar programas y evaluadores en la creación de planes y métodos de evaluación, incluidas herramientas de medición de evaluaciones. <https://www.betterevaluation.org/tools-resources>
- **Instrumentos de evaluación para medir la participación comunitaria de la Academia Nacional de Medicina:** Se identificaron veintiocho instrumentos para respaldar la evaluación del compromiso comunitario. En este contexto, los instrumentos son preguntas estándar, o conjuntos de preguntas, diseñadas para evaluar la participación de la comunidad de manera constante. Estos instrumentos pueden utilizarse para medir diversos dominios e indicadores en el modelo conceptual.
- **Participación comunitaria en la investigación, Academia Nacional de Medicina:** proporciona un marco y recursos para apoyar la evaluación de los resultados e impacta en la investigación y el programa con participación comunitaria. <https://nam.edu/community-engagement-in-research-index/>
- **Evaluación de métricas significativas de participación comunitaria, Academia Nacional de Medicina:** <https://nam.edu/product/engage-for-equity-key-informant-survey/>
- **Evaluación culturalmente receptiva y equitativa:** <https://aea365.org/blog/expanding-the-bench-week-culturally-responsive-and-equitable-evaluation-what-is-it-and-why-is-it-important-by-karla-mendez-alina-taniuchi/>

3. “DESCARGAR Y HACER”: HERRAMIENTAS LISTAS PARA USAR

Esta sección incluye plantillas prácticas, flujos de trabajo, comunicaciones de muestra, documentos de incorporación, listas de verificación de planificación, herramientas de recopilación de datos o formularios para aplicación inmediata.

- El Modelo de Beneficios de la Ciencia Traslacional es un marco con un kit de herramientas de impacto que puede ayudar a que la investigación y los programas de salud pública demuestren el impacto de su trabajo en el mundo real. <https://translationalsciencebenefits.wustl.edu/>

4. PUBLICACIONES RELEVANTES

Una lista de publicaciones, fuentes de datos u obras académicas que respaldan la base de evidencia y ofrecen vías para una mayor lectura.

- Adedoyin AC, Amutah-Onukagha NN., Jones CD, eds. Culturally Responsive and Equitable Evaluation: Voices and Visions of Emerging Scholars. Cognella; 2023.
- Jackson ET, Kassam Y. Knowledge Shared: Participatory Evaluation in Development Cooperation. Kumarian Press, 1998.
- Fetterman DM, Rodríguez-Campos L, Zukoski AP. Collaborative, Participatory, and Empowerment Evaluation: Stakeholder Involvement Approaches. Guilford; 2017.
- Frierson H, Hood S, Hughes G. A guide to conducting culturally responsive evaluation. En: Frechtling J, ed. The 2002 User-Friendly Handbook for Project Evaluation. National Science Foundation; 2002:63-73.
- International Association for Public Participation (IAP2). IAP2 Spectrum of Public Participation. 2018. <https://iap2.org.au>
- Luke DA, Sarli CC, Suiter AM, et al. The translational science benefits model: A New framework for assessing the health and societal benefits of clinical and translational sciences. Clin Transl Sci. 2018;11(1):77-84. doi:10.1111/cts.12495
- Maras S, Yusuf B, Roberts R, et al. Lecciones aprendidas: Adapting a Health Impact Assessment Tool Using Cognitive Interviews. 2024. https://cdr.lib.unc.edu/concern/scholarly_works/m039kk492?locale=en
- Maras SA, McKelvy J, Milligan K, et al. How to develop a qualitative evaluation plan for a complex national intervention: Key steps and reflections from the RADx-UP program. Qual Rep. 2024;29(3):705-721. doi:10.46743/2160-3715/2024.6541
- Maras SA, Osinuga A, Gallo IV, et al. Qualitative evaluation of RADx-UP projects addressing COVID-19 testing disparities among underserved populations. Am J Public Health. 2024;114(S5):S410-S415.
- Patton MQ, Campbell-Patton CE. Utilization-Focused Evaluation. 5th ed. SAGE Publications; 2022.
- Pope J, Jolly P; Department of Planning and Community Development. Evaluation step-by-step guide. 2008. http://www.dhs.vic.gov.au/_data/assets/pdf_file/0011/769943/Evaluation-Step-by-Step-Guide.pdf
- Taheri C, Maras S, Roberts R, et al. Most Significant Change: A Technique to Evaluate Successes in RADx-UP C2G Pilot Projects. 2024. <https://doi.org/10.17615/3jgj-g666>

¿Cómo se asegura que el buen trabajo continúe después de que finalice el financiamiento?

El capítulo 9 se centra en la sostenibilidad, específicamente en cómo RADx-UP trabajó para garantizar que las asociaciones, la confianza y los esfuerzos de equidad sanitaria perduren más allá de la respuesta inmediata al COVID-19. En este capítulo, se examina lo que se necesita para incorporar la participación comunitaria a las infraestructuras de investigación a largo plazo.

Temas clave tratados

- Definición de sostenibilidad en asociaciones académico-comunitarias.
- Estrategias para mantener la confianza, la colaboración y los objetivos compartidos.
- Creación de mecanismos para continuar el financiamiento, el liderazgo y la infraestructura.
- Institucionalización de prácticas de participación comunitaria dentro de organizaciones de investigación.
- Evaluación de los resultados de las asociaciones e impactos a largo plazo.

Lecciones aprendidas

- La sostenibilidad debe planificarse desde el inicio, no debe ser una idea tardía.
- Las asociaciones duraderas requieren comunicación continua, liderazgo compartido y distribución equitativa de recursos.
- Incorporar la participación comunitaria en las políticas y prácticas institucionales fortalece el compromiso.
- El aprendizaje y la adaptación continuos son clave para mantener a las asociaciones receptivas y eficaces.

Contenido del kit de herramientas

Explore guías de planificación de sostenibilidad de asociaciones, herramientas de evaluación, plantillas para mantener la colaboración y estudios de casos que ilustran modelos exitosos para la participación comunitaria a largo plazo.

Ejemplos de casos

- **Alcance basado en la fe del COVID-19:** Muestra cómo las iglesias utilizaron la confianza y la tradición para brindar pruebas y educación sobre el COVID-19.
- **Infraestructura sustentable en Puerto Rico:** Destaca cómo Acción Participativa Comunitaria de Puerto Rico construyó asociaciones comunitarias duraderas y obtuvo nuevos fondos para futuros trabajos centrados en la equidad.
- **Modelos flexibles de otorgamiento de subvenciones:** Describe cómo las pequeñas subvenciones, como Subvenciones para Colaboración Comunitaria y Programa Piloto de Investigación Rápida, respaldaron el liderazgo local y los esfuerzos de salud pública en curso después de que finalizó el financiamiento de RADx-UP.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

CAPÍTULO NUEVE: ORIENTACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Información de contexto:

Mantener el financiamiento de salud pública en las comunidades es importante para la investigación que incluye y apoya a las personas que viven allí. Las inversiones dentro de las comunidades son fundamentales para la investigación con participación comunitaria. Los principios fundamentales de la sostenibilidad en la investigación con participación comunitaria enfatizan la importancia de “desarrollar capacidad y ayudar a la comunidad a utilizar sus datos para sostener sus esfuerzos una vez que la intervención haya finalizado” (Israel, et al., 1998). Las asociaciones a largo plazo son clave para abordar las emergencias de salud pública y lograr resultados de impacto.

Las asociaciones formadas durante el estudio de RADx-UP se encuentran entre sus logros más valiosos. Estas relaciones reunieron a miembros de la comunidad, científicos, académicos, agencias gubernamentales y departamentos de salud locales para crear y adaptar nuevas ideas para los servicios de salud pública. Trabajaron de manera conjunta para satisfacer las necesidades únicas de diferentes comunidades, mejorando el acceso a la atención médica para grupos que a menudo enfrentan desafíos para obtener servicios.

Las asociaciones de RADx-UP fortalecieron las conexiones existentes y generaron nuevas conexiones. Como se destacó anteriormente en el capítulo 5 (Prácticas recomendadas para llevar a cabo investigaciones con participación comunitaria), estas sociedades incluyeron grupos diversos como iglesias, organizaciones comunitarias, departamentos de salud y gobiernos locales. Cada sociedad aportó su propia perspectiva única, reflejando las comunidades a las que atendía. Los ejemplos de casos, Una respuesta fiel al COVID-19 (A Faithful Response to COVID-19) y la Investigación Acción Participativa Comunitaria de Puerto Rico (Puerto Rico Community Action Research and Engagement, PR-CARE), muestran cómo diferentes socios abordaron las asociaciones.

Durante la emergencia de salud por el COVID-19, programas como ¡Diga sí a las pruebas de COVID! (Say Yes! COVID Test). La prueba de COVID y Tú y Yo Libres de COVID (You & Me COVID-Free) trabajaron con redes comunitarias para proporcionar rápidamente pruebas e información. Los mensajeros locales de confianza fueron clave para entregar más de 2 millones de pruebas a los hogares necesitados. Estos programas demuestran cómo funcionaron las asociaciones de RADx-UP y los desafíos singulares a los que se enfrentaron. Para estas campañas, los socios del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP identificaron tres modelos de asociaciones que ayudaron a brindar servicios de manera eficaz:

- 1) A nivel de base:** El socio principal es una organización comunitaria que utiliza un enfoque en equipo para llevar a cabo programas en la comunidad.
- 2) Gestión de crisis:** El socio principal de la comunidad es una organización gubernamental con personal de tiempo completo que maneja o resuelve una crisis importante como un departamento de salud o una unidad militar.
- 3) Gestión de crisis:** El socio principal de la comunidad es una agencia, como United Way, con la capacidad de brindar gran parte de la intervención a través de su organización y recursos.

Las asociaciones que ya tienen fuertes conexiones, trabajo en equipo y antecedentes dentro de una comunidad tienen más probabilidades de tener éxito y pueden proporcionar ejemplos útiles para asociaciones más nuevas. El estudio de caso de este capítulo del proyecto PR-CARE proporciona un excelente ejemplo de cómo las asociaciones establecidas sirvieron para guiar el trabajo exitoso y sostenible en la salud pública.

Mantener asociaciones comunitarias después de finalizado el financiamiento

Cuando el financiamiento de proyectos de salud pública llega a su fin, es posible que a las comunidades les resulte difícil mantener sus programas en marcha. Esto puede interrumpir el progreso y debilitar las asociaciones desarrolladas durante el proyecto. Para tener un impacto duradero, los financiadores e investigadores deben apoyar las asociaciones que puedan continuar más allá de la subvención.

Entonces, ¿cómo continúan avanzando las comunidades cuando se agota el dinero? Una forma es planificar para el futuro desde el principio. Los financiadores deben alentar a las entidades beneficiarias a pensar en objetivos a largo plazo y apoyar a los grupos comunitarios para que aprendan a planificar con anticipación. El estudio de caso PR-CARE muestra cómo los equipos de investigación ayudaron a las organizaciones comunitarias a tomar la iniciativa y mantener los programas en marcha después de finalizado el financiamiento.

Cada asociación enfrenta sus propios desafíos, especialmente durante momentos como la pandemia de COVID-19. Muchos grupos también trataron la “**fatiga pandémica**”, en la que la gente se cansó de escuchar sobre el COVID-19 y de lidiar con él. Incluso con estas dificultades, las asociaciones de RADx-UP se mantuvieron fuertes y brindaron apoyo confiable. Estas organizaciones comunitarias se convirtieron en mensajeros y proveedores de servicios importantes. Su trabajo durante la pandemia demostró que pueden desempeñar un papel clave en los futuros esfuerzos de salud.

Para que esto sea posible, se debe continuar con un financiamiento estable. Las organizaciones locales ya tienen lazos sólidos en sus comunidades y a menudo son las primeras en responder ante emergencias de salud pública. Brindarles apoyo es clave para mantener el trabajo de salud pública activo mucho después de que finalice la subvención.

GLOSARIO

Fatiga pandémica Caracterizada por un deterioro progresivo en el cumplimiento de las pautas de prevención y se cree que está asociada con el agotamiento emocional relacionado con la pandemia

USO DE LAS OPINIONES DE LA COMUNIDAD PARA PROYECTARSE A PARTIR DE LAS FORTALEZAS: PLAN DE RADx-UP PARA EL ÉXITO A LARGO PLAZO

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP involucró proyectos de RADx-UP, socios de la comunidad y otras partes interesadas en una **serie de sesiones de visión y pensamiento estratégico** para ayudar a establecer una guía para el futuro. Reconocieron la oportunidad dentro del proyecto de informar la preparación para la próxima amenaza a la salud pública, así como el enorme potencial futuro para una infraestructura lista para la investigación y asociaciones comunitarias en el consorcio de RADx-UP. A través de sesiones de desarrollo de visión estratégica con más de 100 socios de RADx-UP, estos crearon una guía hacia la sostenibilidad.

Recurso destacado

- Una guía estratégica: El progreso de la equidad en la salud a través de la Investigación con participación comunitaria (ver Apéndice I.1)
- Proceso de guía estratégico (ver Apéndice I.2)

Activos desarrollados a partir de proyectos de RADx-UP

RADx-UP impulsó el avance significativo de la participación comunitaria en la investigación y las respuestas ante emergencias de salud pública al proporcionar resultados y datos que superaron las expectativas de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH). El programa representa una inversión sustancial en la **investigación con participación voluntaria** y brindó la oportunidad de formar de manera rápida y efectiva nuevas asociaciones para la preparación ante la pandemia. En la **Figura 9.2** se destacan las áreas de impacto según lo indicado a través de las respuestas a la Encuesta de implementación del proyecto.

- **Desarrollo de capacidades comunitarias para la investigación:** Muchos proyectos de investigación planean mantener estrategias y actividades de participación comunitaria después de finalizado el financiamiento de la subvención, lo que indica un compromiso con un apoyo continuo para las comunidades.
- **Beneficios para la salud pública y comunitaria:** Los proyectos de investigación contribuyeron a la infraestructura de salud pública al proporcionar pruebas en las comunidades desfavorecidas, abordar y superar barreras, lo cual fue particularmente valioso en tiempos de recursos de salud pública limitados.
- **Beneficios económicos y de políticas:** Los proyectos de investigación redujeron con éxito el costo de las pruebas a través de diversos medios, lo que incluyó una disminución en los costos monetarios de las pruebas y la aceleración de los procesos de pruebas. Más de la mitad (56 %) de los proyectos proporcionaron beneficios económicos, principalmente a través de la minimización de los costos de las pruebas (n=38/83; 46%), la reducción del tiempo para completar las pruebas (n=33/83; 40 %) y la disminución del tiempo para recibir los resultados de las pruebas (n=28/83; 34%). Algunos proyectos (n=23/82; 28 %) participaron en actividades de políticas, como presentar datos a organismos gubernamentales, contribuir a informes de políticas y participar en comités asesores, lo que demuestra un impacto más amplio más allá de las pruebas.
- **Asociaciones comunitarias:** RADx-UP es un desarrollo importante en el interés de los NIH de apoyar las asociaciones comunitarias para la investigación. Los programas subsiguientes, como “Asociaciones comunitarias para promover la ciencia de la sociedad” (Community Partnerships to Advance Science for Society, COMPASS) del Fondo común de los NIH, financian directamente a los socios comunitarios. Los requisitos de participación comunitaria en la investigación federal continúan avanzando a través de otros programas, como las “intervenciones preventivas multisectoriales que abordan los determinantes sociales de la salud en poblaciones que experimentan desigualdades en la salud”. Este es un programa similar al de RADx-UP en cuanto a que consta de múltiples centros de investigación y un centro de coordinación, pero con una misión

GLOSARIO

La **investigación con participación comunitaria** está relacionada con la Investigación participativa basada en la comunidad y la investigación con participación comunitaria.

Más de la mitad (n = 52/80; 65 %) de los proyectos de investigación de RADx-UP en la encuesta de implementación de proyectos indicaron que colaboraron con organizaciones comunitarias y formaron asociaciones para superar las barreras de implementación, abordar los desafíos de reclutamiento y generar confianza dentro de las comunidades objetivo.

de abordar las desigualdades en la salud a través de la participación comunitaria. Estas configuraciones de investigación reconocen a las asociaciones comunitarias como el mecanismo clave para entregar resultados de investigación y replicar el modelo de RADx-UP de sitios de investigación con participación comunitaria con centros de coordinación central. Estos cambios en las prioridades de financiamiento de los NIH benefician la sostenibilidad para las asociaciones de investigación con participación comunitaria.

Muchas actividades de proyectos de investigación son ágiles y replicables, lo que contribuye a una mejor preparación ante pandemias en comunidades desfavorecidas.

- **Evidencia científica de preparación ante pandemias:** Los resultados de la encuesta sugieren que muchas actividades del proyecto de investigación (n=59/82; 72%) son ágiles y replicables, especialmente las pruebas de COVID-19 (n=43/47, 91%), lo que contribuye a una mejor preparación ante pandemias en comunidades desfavorecidas.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Estudios de caso

Los estudios de casos de este capítulo demuestran cómo los proyectos de RADx-UP fomentaron la sostenibilidad a través de enfoques basados en activos e impulsados por la comunidad. Estos ejemplos resaltan cómo las asociaciones formadas durante la pandemia evolucionaron a colaboraciones a largo plazo que continúan apoyando la infraestructura, la preparación y la equidad de la salud pública en las comunidades desfavorecidas.

- 1. Asociación destacada:** Una respuesta fiel al COVID-19: Muestra cómo las organizaciones religiosas se convirtieron en centros confiables para la educación y las pruebas de COVID-19, aprovechando el liderazgo espiritual y la confianza comunitaria para sostener los esfuerzos de divulgación de salud más allá de la crisis inmediata.
- 2. Aprendiendo de los socios establecidos:** Acción Participativa Comunitaria de Puerto Rico (PR-CARE) de RADx-UP Detalla un proyecto que desarrolló la capacidad local a través de la colaboración comunitaria y la infraestructura receptiva, ilustrando cómo se utilizó el financiamiento piloto para abordar desigualdades de larga data y desarrollar sistemas de participación y pruebas sostenibles.
- 3. Redes comunitarias sostenibles: Subvenciones para Colaboración Comunitaria (C2G) y Programa Piloto de Investigación Rápida (RP2):** Destaca la iniciativa Comunidades a la Recopilación (Communities to Gather, C2G), que proporcionó fondos flexibles para proyectos que fortalecieron las asociaciones académico-comunitarias, priorizaron el liderazgo local y fomentaron sistemas duraderos para emergencias de salud futuras.

ESTUDIO DE CASO 9.1

ASOCIACIÓN DESTACADA: UNA RESPUESTA FIEL AL COVID-19

Líderes religiosos y académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri-Kansas en el área metropolitana de Kansas City continuaron con una colaboración iniciada durante la epidemia del VIH/SIDA. El objetivo fue adaptar las intervenciones contra el COVID-19 para la comunidad afroamericana. Dentro de este modelo, los equipos de investigación y los socios comunitarios llevaron a cabo actividades de difusión y reclutamiento presenciales. Durante la pandemia, los equipos de investigación y las iglesias que participaron en el proyecto como "Pruebas de COVID-19 y vinculación a la atención médica con iglesias afroamericanas y agencias de salud aliadas: Una respuesta fiel al COVID-19" entregaban pruebas en el lugar para los miembros después de los servicios de los días domingos. Los líderes religiosos también recomendaban contar con rastreadores de contacto en el lugar durante los eventos de pruebas para abordar la desconfianza entre los miembros de la comunidad. Estas intervenciones hicieron que las pruebas de COVID-19 fueran más accesibles al llevar los servicios a un lugar conocido y confiable.

“Esa es una de las cosas únicas de nuestro proyecto de pruebas de COVID-19. No solo nuestra intervención está cultural y religiosamente adaptada, sino que incluso para los servicios de prueba que se prestan se llevan a cabo en momentos no tradicionales, como los servicios de prueba que se ofrecen inmediatamente después de los servicios de la iglesia”, dijo Jannette Berkley-Patton, la investigadora principal y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri-Kansas.

Las iglesias entregaban la intervención. “Nuestra función era gestionar a los socios de fe que participan en el proceso y el programa”, comentó el reverendo Eric Williams, pastor de la Iglesia Calvary Temple Baptist y director ejecutivo de la Red de Participación Comunitaria de Calvary. “Se trata de poder reclutar, capacitar, movilizar, sensibilizar a las personas respecto de la necesidad; armar a las instituciones religiosas con la información que necesitan para predicar desde sus púlpitos”.

PROYECTO DESTACADO: UNA RESPUESTA FIEL AL COVID-19 [\[VER VIDEO\]](#)

ESTUDIO DE CASO 9.2

APRENDIENDO DE LOS SOCIOS ESTABLECIDOS: ACCIÓN PARTICIPATIVA COMUNITARIA DE PUERTO RICO (PR-CARE) DE RADx-UP

Este ejemplo destaca cómo un proyecto RADx-UP utilizó con éxito los recursos y mantuvo asociaciones de investigación comunitarias sólidas. El proyecto Acción Participativa Comunitaria de Puerto Rico (PR-CARE) trabajó para reducir las desigualdades del COVID-19 en áreas rurales y desfavorecidas. Mediante el apoyo de RADx-UP, el proyecto obtuvo fondos del programa de Asociaciones de fondo común comunitarias para promover la ciencia de la sociedad (CompASS) del Fondo común de los NIH, que comenzó en 2023. Este financiamiento se centró en abordar las desigualdades en la salud abordando problemas estructurales más profundos en las comunidades, con el liderazgo de organizaciones comunitarias en lugar de universidades.

PR-CARE se convirtió en un nuevo programa llamado Avance colaborativo de investigación, innovación, prácticas recomendadas y equidad para niños, jóvenes y familias de Puerto Rico (PR-CARIBE). Este programa se basa en décadas de trabajo en equipo entre agencias y sólidas conexiones comunitarias para enfrentar los desafíos de salud. Muestra cómo las asociaciones a largo plazo pueden conducir a programas de salud más grandes y de mayor impacto. PR-CARIBE ha establecido cuatro objetivos principales:

- Reducir la pobreza infantil.
- Crear más posibilidades de crecimiento social y económico.
- Apoyar la equidad, el bienestar y el desarrollo saludable.
- Agregar más recursos a las comunidades locales.

ESTUDIO DE CASO 9.2 | APRENDIZAJE DE LOS SOCIOS ESTABLECIDOS: ACCIÓN PARTICIPATIVA COMUNITARIA DE PUERTO RICO

El grupo principal que impulsó este proyecto fue la Asamblea de Investigación en Equidad Sanitaria ComPASS PR, que incluyó a 47 miembros trabajando en conjunto. Esta Asamblea fue un espacio clave en el que hubo asociaciones y colaboración, utilizando dos ideas importantes:

- La Rueda de Participación de las Partes Interesadas fue un modelo que mostró cómo ocurre la interacción comunitaria en un ciclo, lo que facilita la participación de todos, en lugar de seguir pasos estrictos (Quinsee y Parker, 2020).
- La Asamblea utilizó un modelo de impacto colectivo para ayudar a tomar decisiones basadas en datos. Este enfoque garantizó que las decisiones fueran inclusivas y reflexivas, beneficiando a todos los involucrados.

PR-CARE pudo asociarse con estas organizaciones existentes y usar modelos comprobados de participación comunitaria para coordinar el financiamiento y las actividades de RADx-UP de manera temprana para garantizar soluciones que pueden ser duraderas.

ESTUDIO DE CASO 9.3

REDES COMUNITARIAS SOSTENIBLES: SUBVENCIONES PARA LA COLABORACIÓN COMUNITARIA Y PROGRAMA PILOTO DE INVESTIGACIÓN RÁPIDA

Proyectos de Subvenciones para Colaboración Comunitaria:

Encargado de ampliar el alcance geográfico y específico de la población del programa RADx-UP, el programa de Subvenciones para Colaboración Comunitaria del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP apoyó a pequeños y específicos socios comunitarios en el avance de la capacidad, la capacitación, el apoyo y la experiencia comunitaria con las iniciativas de pruebas de COVID-19 entre las comunidades afectadas negativamente por la pandemia. Las subvenciones de los proyectos del programa de Subvenciones para Colaboración Comunitaria otorgaron hasta 50,000 dólares estadounidenses a grupos comunitarios para mejorar las pruebas de COVID-19 y ralentizar la propagación del virus. El objetivo de este programa de subvenciones de costo directo fue aumentar las capacidades de prueba y capacitar a las organizaciones para que manejen las pruebas de COVID-19 en las comunidades desfavorecidas.

Algunos ejemplos de los 70 proyectos de Subvenciones para Colaboración Comunitaria son:

- **Alcance y Educación sobre Pruebas de COVID-19 para Comunidades Inmigrantes y de Clase Trabajadora de Nueva York:** Se Hace Camino Nueva York (Make the Road New York) prestó sus servicios a las comunidades migrantes e inmigrantes de Queens, Nueva York. El equipo del proyecto se presentó en la Junta Asesora Comunitaria de Pruebas y Rastreo de la Ciudad de Nueva York y abogó por atención médica accesible e información confiable en los idiomas de las comunidades inmigrantes locales. El proyecto fomentó las pruebas y la educación sobre el COVID-19 a través de la creación de materiales culturalmente adaptados distribuidos mediante la difusión en persona a través de trabajadores de salud comunitarios no especializados (promotoras), talleres y redes sociales.

ESTUDIO DE CASO 9.3 | MANTENER REDES COMUNITARIAS: SUBVENCIONES PARA COLABORACIÓN COMUNITARIA Y PROGRAMA PILOTO DE INVESTIGACIÓN RÁPIDA

- **Educación y divulgación basada en la fe en Bridgeport,**

CT: La Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, Capítulo de Connecticut, es una red religiosa de 104 comunidades hispanas/latinas en todo Connecticut. El personal del centro Respuesta Pastoral Comunitaria al COVID-19 se asoció con el Southwest Community Health Center para organizar reuniones públicas, tanto virtuales como presenciales para educar y fomentar las pruebas y la vacunación contra el COVID-19, así como capacitar a miembros del clero para que difundieran información veraz desde el púlpito.

- **Pruebas de Respuesta Rápida de COVID-19:** Una comunidad de cristianos cuidadores prestó servicios a ancianos, discapacitados e indigentes en Shubuta, Mississippi. A través de los centros de atención telefónica y el personal de campo, el programa entregó y administró pruebas de COVID-19 en el hogar a aquellos que solicitaron una prueba pero tuvieron acceso nulo o escaso a las mismas. Después de garantizar que la prueba completada se entregara al laboratorio, el personal del programa informaba al paciente sobre los resultados, junto con los pasos siguientes e información sobre la vacunación.

Los líderes de los proyectos de Subvenciones para Colaboración Comunitaria informan que muchas actividades del programa siguen en curso, incluso si el financiamiento ha finalizado. Si bien a menudo se necesita más dinero para continuar con estos esfuerzos, muchas organizaciones han logrado mantener activos los programas de pruebas y educación sobre el COVID-19 en sus comunidades. Los proyectos de Subvenciones para Colaboración Comunitaria han ayudado a dar comienzo a iniciativas de salud a largo plazo, proporcionando herramientas, conocimientos y asociaciones que apoyan a comunidades más saludables.

“No teníamos intención de dejar de brindar a nuestros vecinos el acceso a contenido relacionado con la salud pública. También solicitamos una segunda partida de fondos y nos la dieron. Mientras que estábamos preparando la documentación y todo eso, aún trabajábamos con nuestro departamento de salud local y a través de nuestras relaciones con las autoridades locales electas a nivel estatal, y asegurábamos las pruebas y su difusión entre nuestros vecinos, particularmente con la vuelta a la escuela y todo eso”

PROYECTO SUBVENCIONES PARA COLABORACIÓN COMUNITARIA_32

“Este estudio piloto ya se ha utilizado como datos preliminares para demostrar el compromiso, y la viabilidad de financiamiento de la recopilación de datos en la comunidad de asiáticos del Sur para un ROI de los Institutos Nacionales de Salud para un proyecto de investigación que se presentó en febrero de 2023”.

PROYECTO PROGRAMA PILOTO DE INVESTIGACIÓN RÁPIDA_141

Proyectos RP2:

El Programa Piloto de Investigación Rápida (RP2) mostró cómo pueden continuar los proyectos exitosos después de finalizado el financiamiento. Muchos participantes utilizaron sus logros de nuevos estudios piloto para solicitar más fondos y ampliar su trabajo. También se centraron en compartir sus resultados en eventos como conferencias y publicaciones, lo que demuestra su dedicación a mejorar la equidad en la salud en el futuro.

Lecciones clave para emergencias de salud pública en el futuro

Generar asociaciones sólidas: Más de la mitad de los proyectos (65 %) trabajaron con organizaciones comunitarias. Estas asociaciones ayudaron a superar los desafíos, a llegar a una audiencia más amplia y a establecer confianza con las comunidades a las que prestaban servicios.

Consejos para una mejor colaboración:

- **Adapte los recursos a las necesidades de la comunidad:** Es necesario enfocarse en lo que la comunidad realmente necesita, en lugar de seguir un plan establecido.
- **Incluya a los líderes de la comunidad:** Asegúrese de que los socios de la comunidad tengan voz en las decisiones sobre la investigación y los proyectos de atención de la salud.
- **Fomente el cambio a largo plazo:** Establezca recursos y programas directamente dentro de la comunidad para garantizar su sostenibilidad. Es posible que las grandes organizaciones no siempre sigan involucradas, pero los grupos locales son una presencia constante.
- **Mantenga el financiamiento a nivel local:** Antes de dar dinero a grupos externos, intente apoyar primero los esfuerzos locales.
- **Planifique para el futuro de manera temprana:** Piense en cómo continuará el proyecto después de que finalice el financiamiento. Los proyectos que se planificaron a largo plazo pudieron obtener más financiamiento y seguir creciendo. Incluya objetivos de sostenibilidad desde el inicio y verifique el progreso con regularidad.
- **Establezca relaciones en la comunidad en torno a la preparación, y conéctese con los líderes locales:** En general, las asociaciones con historias más prolongadas y más conexiones comunitarias tuvieron más probabilidades de sostener su trabajo.

Conclusión

RADx-UP tuvo un impacto significativo en la creación de asociaciones sólidas que pueden ayudar en futuras emergencias de salud pública. Durante la emergencia por el COVID-19, conectó a las comunidades con los organismos de salud pública y proporcionó datos que muestran cómo la investigación con participación comunitaria puede apoyar eficazmente a los grupos desfavorecidos durante una crisis.

Los resultados del programa mostraron que, si bien los problemas de financiamiento podrían dificultar la continuidad de algunos proyectos, muchas actividades están listas para continuar. Alrededor del 28% de los proyectos que funcionaron para hacer que las pruebas de COVID-19 sean más accesibles planean continuar ofreciendo pruebas. Alrededor del 70% de los proyectos planean continuar con su trabajo de participación comunitaria. Además, alrededor de un tercio de los proyectos ya se han asegurado o están buscando nuevo financiamiento para continuar brindando servicios esenciales de salud y sociales a comunidades desfavorecidas. Esto muestra un gran esfuerzo por mantener el progreso logrado durante el programa RADx-UP.

Los NIH y el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP se comprometen a continuar con el importante trabajo iniciado por RADx-UP. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos ha ayudado a los proyectos a ampliar su alcance a través de nuevas subvenciones y ha dirigido esfuerzos a fin de desarrollar estrategias para un impacto duradero.

El manual está diseñado para documentar y resumir el legado de RADx-UP y las lecciones del programa, que incluye datos, publicaciones y recursos que ayudarán en futuras emergencias de salud pública. Al recopilar las prácticas recomendadas, las lecciones aprendidas y las estrategias exitosas, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos garantiza que los beneficios de RADx-UP seguirán teniendo un impacto duradero incluso después de que el programa finalice.

Kit de herramientas

1. RECURSOS DESTACADOS DE RADx-UP

Recursos prácticos desarrollados directamente por los proyectos del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos o RADx-UP. Estos pueden incluir publicaciones, guías o herramientas especializadas específicas para implementar un programa como la iniciativa RADx-UP.

- Guía estratégica de RADx-UP
 - **Una guía estratégica: El progreso de la equidad en la salud a través de la Investigación con participación comunitaria:** el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos preguntó a los miembros del consorcio RADx-UP cómo podíamos ampliar el trabajo con participación comunitaria del programa RADx-UP para abordar la investigación sobre las disparidades en la salud en los EE. UU. más allá de la pandemia del COVID-19. Más de 100 miembros del consorcio compartieron perspectivas y experiencias valiosas que les dieron información sobre las instrucciones y los temas estratégicos descritos. (Ver Apéndice I.1)
 - **Proceso de una guía estratégica:** presentación que explica el proceso mediante el cual se desarrolló la guía estratégica. Demuestra el rigor y la inclusión que se generó en el proceso de creación de la guía estratégica. (Ver Apéndice I.2)

2. PUBLICACIONES RELEVANTES

Una lista de publicaciones, fuentes de datos u obras académicas que respaldan la base de evidencia y ofrecen vías para una mayor lectura.

- Israel BA, Schulz AJ, Parker EA, Becker AB. Review of community-based research: assessing partnership approaches to improve public health. *Annual Rev Public Health*. 1998;19(1):173-202.
- Quinsee S, Parker P. CIRCLE: a cyclical approach to stakeholder engagement for change management. In *Delivering Educational Change in Higher Education* (pp. 139-149). Routledge; 2020. [[Visitar sitio web](#)]

CIERRE Y MÁS ALLÁ

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

El programa RADx-UP fue uno de los proyectos más significativos financiados por los Institutos Nacionales de Salud para usar un enfoque de investigación vinculado con la comunidad para reducir las desigualdades de salud durante la pandemia del COVID-19. Los resultados superaron las expectativas de los Institutos Nacionales de Salud para la cantidad de personas involucradas, los datos recopilados y las nuevas ideas y soluciones creadas por las comunidades en áreas y poblaciones desfavorecidas.

Resultados y logros

El *Manual de preparación para pandemias de RADx-UP* es la culminación de un esfuerzo nacional sin precedentes para poner en el centro e involucrar a los miembros de la comunidad en poblaciones desfavorecidas en cada aspecto de una respuesta ante una crisis de salud pública. A partir de los días iniciales de la pandemia del COVID-19, RADx-UP demostró que se puede lograr un cambio significativo en la equidad de la salud cuando se prioriza la confianza, la vinculación es deliberada y el diseño centrado en la comunidad tiene prioridad.

A continuación, se presenta una instantánea de los resultados generales:

Se crearon más de 120 asociaciones entre grupos comunitarios e instituciones académicas, que se centraron en el trabajo en equipo en lugares como pueblos rurales, ciudades pequeñas y lugares que a menudo se dejan fuera de las colaboraciones de investigación. Estas asociaciones no fueron solo para apariencias, sino que aportaron atención y medidas reales.

RADx-UP ayudó con las pruebas, la educación y el alcance que conectaba a personas de diferentes regiones y antecedentes, y que involucraba directamente a casi 900,000 participantes. Se recopiló más de 60 millones de datos, lo que creó una de las recopilaciones más detalladas de información sobre cómo las comunidades desfavorecidas pasaron la pandemia. Estos datos se han utilizado para guiar las decisiones tanto a nivel local como nacional. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP, liderado por el Instituto de Investigación Clínica de Duke, la University of North Carolina y Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud, coordinó los esfuerzos para compartir información y mantener a las comunidades involucradas.

El consorcio de RADx-UP publicó más de 370 artículos de investigación, presentados en más de 400 conferencias y generó materiales bilingües y culturalmente sensibles para ayudar a las comunidades a mantenerse informadas e involucradas. Estas asociaciones también crearon nuevas oportunidades y soluciones, al unir a diferentes grupos para resolver los desafíos de salud como equipo.

El impacto

Este manual se creó para compartir las herramientas y los recursos más útiles desarrollados por el equipo de RADx-UP y para asegurarse de que lleguen a las personas con la mayor necesidad.

Los objetivos principales fueron los siguientes:

- En primer lugar, mostrar formas de responder de manera rápida y efectiva a las emergencias de salud pública, al enfocarse en la equidad e incluir a las comunidades desfavorecidas.
- Segundo, brindar recursos y hallazgos importantes para ayudar a guiar la participación futura de la comunidad en proyectos de investigación y salud pública.
- Tercero, destacar un modelo de investigación basado en la comunidad que incluya las voces y necesidades de los grupos desfavorecidos en las decisiones.

Esperamos que este manual inspire cambios en las políticas y los sistemas para respaldar mejor la equidad de la salud para todos.

Como indicó el Dr. Eliseo Pérez-Stable, director del Instituto Nacional de la Salud de las Minorías y las Disparidades de la Salud de 2015 a 2025, **“Los científicos deben involucrarse con la comunidad... trabajar hombro con hombro con nuestras organizaciones comunitarias”**. Este principio guio cada elemento de RADx-UP, desde cómo se diseñaron los estudios hasta cómo se interpretaron y utilizaron los resultados.

“Los científicos deben involucrarse con la comunidad... hombro con hombro con nuestras organizaciones comunitarias”.

DR. ELISEO PÉREZ-STABLE
Director del Instituto Nacional de la Salud de las Minorías y las Disparidades de la Salud de 2015 a 2025

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Las voces de los miembros de la comunidad, los equipos de investigación, los líderes religiosos y los trabajadores de salud locales ilustran el rico ecosistema de asociaciones que hicieron que este trabajo fuera real y relevante. Sus experiencias ayudaron a dar forma a un nuevo estándar para la investigación comunitaria, y sus historias continuarán informando al diálogo nacional sobre equidad, confianza y responsabilidad.

El manual de estrategias ilustra los efectos duraderos del programa RADx-UP y destaca cómo el trabajo de RADx-UP puede continuar enriqueciendo el entorno para el descubrimiento y el aprendizaje a través de la inclusión de voces comunitarias, lo que da a las poblaciones desfavorecidas un rol más grande, activa conversaciones nacionales sobre investigaciones con participación comunitaria e inspira nuevas ideas y programas para hacer que la equidad en la salud sea realidad para todos.

“El futuro incluirá estrategias de investigación que priorizan a los colaboradores y socios comunitarios”; dijo la Dra. Monica Webb Hooper, directora adjunta del Instituto Nacional de la Salud de las Minorías y las Disparidades de la Salud de 2020 a 2025 y ahora directora interina del Instituto Nacional de la Salud de las Minorías y las Disparidades de la Salud al momento de la publicación del manual. Esta priorización de la participación de la comunidad no es simplemente un ideal, es una necesidad. El modelo de RADx-UP deja en claro que la equidad no puede lograrse sin transformación estructural, y que la transformación comienza por reimaginar quién tiene poder en la investigación de salud pública y cómo se comparte ese poder.

Las lecciones descritas en el manual pretenden informar al público sobre la preparación para emergencias y promover la representación intencional de poblaciones desfavorecidas en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas, con el objetivo final de salvar vidas.

“El futuro incluirá estrategias de investigación que priorizan a los colaboradores y socios comunitarios”.

DRA. MONICA WEBB HOOPER
Directora adjunta del Instituto Nacional de la Salud de las Minorías y las Disparidades de la Salud de 2020 a 2025

Cómo usar y compartir el manual

Durante la emergencia de salud pública por el COVID-19, personas y organizaciones que rara vez trabajaron juntas se juntaron para responder. Los líderes comunitarios de RADx-UP enfatizan que cada comunidad tiene sus propias redes únicas. Una pregunta clave para hacer es la siguiente:

“¿A DÓNDE VAN LAS PERSONAS PARA OBTENER INFORMACIÓN DE EMERGENCIA?”

La respuesta a menudo no es un sitio web del gobierno, puede ser un líder de la comunidad de confianza o un médico local.

Para aprovechar al máximo el manual, comience identificando y comunicándose con sus propias redes de confianza. Este manual es tanto un recurso como un punto de partida para la planificación. Se alienta a los departamentos de salud locales, las organizaciones comunitarias, los investigadores y los financiadores a que los adapten y los utilicen de una manera que se adapte a sus necesidades específicas.

El manual, y todos los recursos de documentos vinculados, se guardarán en el [Centro de datos de RADx[®] de los Institutos Nacionales de Salud](#) y se podrá acceder a él libremente para que sirva como herramienta para la planificación y respuesta centrada en la equidad.

También se incluyen en el apéndice del manual **cinco guías del usuario de una página** (ver Apéndice J para cada una) destinadas a ayudar a compartir el manual con diferentes audiencias.

TEMA	PÚBLICO OBJETIVO
Fundamentos de la vinculación y prácticas recomendadas (ver Apéndice J.1)	Agencias de salud pública, organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro
Adaptación del alcance para diferentes partes interesadas (ver Apéndice J.2)	Gobierno local y estatal, autoridades, financiadores
Construir y sostener asociaciones comunitarias (ver Apéndice J.3)	Organizaciones de atención de la salud, grupos de defensa, instituciones investigadoras
Comunicación efectiva y estrategias de mensajes (ver Apéndice J.4)	Equipos de comunicación, medios, grupos de impacto social
Evaluación y medición del impacto (ver Apéndice J.5)	Gerentes de programas, administradores de subvenciones, financiadores

“Las emergencias de salud pública exigen profesionalismo, sensibilidad cultural, eficiencia, alianzas ricas y flexibles en todos los sectores. El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP y los proyectos de RADx-UP establecen un alto estándar para la participación comunitaria y la colaboración en investigaciones sostenidas”.

DOROTHY CASTILLE, PHD

Coordinadora de capacitación y funcionaria sénior del programa, Instituto Nacional de la Salud de las Minorías y las Disparidades de la Salud

El Manual de preparación para pandemias de RADx-UP fue posible gracias a la dedicación, el trabajo en equipo y las valiosas perspectivas de muchas personas y organizaciones involucradas en su creación.

Este manual es una prueba de lo que se puede lograr cuando se prioriza a las comunidades, se adopta la equidad y las asociaciones lideran el camino.

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

AGRADECIMIENTOS

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

El manual fue creado por los socios que conforman el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP: Instituto de Investigación Clínica de Duke, la Asociación entre la Comunidad y el Campus para la Salud y la University of North Carolina, en colaboración con un grupo de trabajo del manual que representa a colaboradores y beneficiarios diversos de este material. El desarrollo se financió como parte del acuerdo de cooperación de emergencia 1U24MD016258 de los Institutos Nacionales de Salud. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de los Institutos Nacionales de Salud.

El Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP agradece a los socios y organizaciones de la comunidad de todo el país por su coraje, confianza y creatividad. Sus experiencias, conocimiento local y fortaleza fueron clave para este esfuerzo. Gracias también al Instituto Nacional de la Salud de las Minorías y las Disparidades de la Salud por su liderazgo, visión y apoyo a lo largo del proyecto RADx-UP.

Las tres organizaciones asociadas del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos, el personal dedicado y muchos colaboradores locales y nacionales trabajaron arduamente para hacer posible este manual. El trabajo en equipo ayudó a crear un recurso que es preciso y significativo. También extendemos agradecimientos especiales con aquellos que están detrás de escena, como equipos de comunicaciones, evaluadores, organizadores y otros, que se aseguraron de que cada parte del proyecto mostrara el mejor trabajo y propósito compartido.

Por último, el Centro de Coordinación y Recopilación de Datos agradece la generosidad de los fotógrafos y los modelos comunitarios involucrados en la creación del Banco de imágenes de RADx-UP, cuyo trabajo y similitud se presentan en todo el manual.

Socios del Centro de Coordinación y Recopilación de Datos de RADx-UP:

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA DE DUKE (DCRI)

El Instituto, afiliado a la Universidad de Duke, es una organización líder en investigación académica centrada en el avance de la investigación clínica y traslacional para mejorar la atención al paciente. Establecido en 1996, el Instituto de Investigación Clínica de Duke lleva a cabo ensayos clínicos innovadores y colabora con la industria, el gobierno y los socios de atención de la salud. Comprometido con la educación y la tutoría, el Instituto de Investigación Clínica de Duke también desempeña un papel clave en la capacitación de futuros líderes en investigación clínica.

ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y EL CAMPUS PARA LA SALUD

Es una organización internacional sin fines de lucro que apoya a personas y organizaciones en sus esfuerzos para formar asociaciones auténticas y equitativas, que a su vez permiten la búsqueda de cambios a nivel de políticas, prácticas y sistemas que respaldarán la salud de nuestras comunidades y eliminarán las desigualdades de salud.

**Community-Campus
Partnerships for Health**

Promoting Health Equity and Social Justice

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA EN CHAPEL HILL

La University of North Carolina y sus filiales asociadas en Abacus Evaluation reúnen equipos multidisciplinarios de comunidades de partes interesadas del ámbito académico, de atención de la salud y de la industria con un compromiso compartido con la innovación, la salud y el bienestar de todos.

Autores que contribuyeron en el manual:

Este talentoso equipo de redacción y planificación del legado de RADx-UP aportó una gran cantidad de conocimiento y diversas perspectivas al manual. Su colaboración y compromiso han sido fundamentales para desarrollar un recurso valioso diseñado para ayudar a las comunidades y a las organizaciones de salud pública a responder de manera eficaz a emergencias futuras de salud pública.

Crystal Cannon

Tara Carr

Michael (Micky) Cohen-Wolkowicz

Bernard Coles

Gaurav Dave

Leah Frerichs

Tracey Hawkins

Aliyha Hill

Laura Johnson

Lia Kaz

Marlena Kuhn

Marcus Layer

Mary Lindsley

Shelly Maras

Bisola Osinuga Snipes

Krista Perreira

Erika Redding

Al Richmond

Jeannine Sato

Christina Silcox

Michelle Song

Monica Taylor

Tim Veldman

Alan Wells

Lisa Wruck

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

Grupo de trabajo del manual:

Los miembros del equipo de trabajo de RADx-UP contribuyeron significativamente a este manual al ofrecer su experiencia y perspectivas únicas. Su dedicación inquebrantable ayudó a crear una guía práctica destinada a empoderar a las comunidades y a las organizaciones de salud pública para abordar con confianza futuros desafíos de salud pública.

Noemi De Jesus

Karen Parker

Shenazar Esmundo

Krista Perreira

Wendy Farmer

Elizabeth Pulgaron

Rebecca Fielding-Miller

Breanna Reyes

Barrie Harper

Elaine Rodriguez

Aliyha Hill

Jeannine Sato

Dalana Charise Johnson

Darielle Sherrod

Scott Kennedy

Hector Valdez

Aditya Khanna

Alan Wells

Sonia Lee

Angela Sy

Miriam Nuño

Debra Oto-Kent

Kendra Orta

FOTOGRAFÍA DE CORTESÍA OBTENIDA DEL BANCO DE IMÁGENES DE RADx-UP

